

REVUE ENCLUME D'IVOIRE VOL. 2 N° SPÉCIAL 10 ANS - ACAREF AOÛT 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | CÔTE D'IVOIRE

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE *EnClume* d'Ivoire

VOL.2 N° SPÉCIAL 10 ANS - ACAREF AOÛT 2025

REVUE

EnClume d'Ivoire

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

(Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire)

VOL. 2 N° SPÉCIAL 10 ANS - ACAREF AOÛT 2025

Tome pluridisciplinaire

ISSN (PRINT) - 3007 9225
ISSN (ONLINE) - 3007-9233
ISSN (DIGITAL) - 3007-9241

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE Enclume d'Ivoire

Vol 2 n° Spécial 10 Ans - ACAREF Août 2025

ISSN Print : 3007-9225

ISSN Online : 3007-9233

ISSN Digital : 3007-9241

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire

REVUE **Enclume d'Ivoire**

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique /
Côte d'Ivoire

Tome pluridisciplinaire

MAISON D'EDITION

La revue **Enclume d'Ivoire** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo
(rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juin 2025

Acceptation et retour d'expertise : 15 Juillet 2025

Retour des corrigés : 25 Juillet 2025

Parution : Août 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revueenclumeivoire@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international – REVUE ENCLUME D'IVOIRE

VAHOU KAKOU MARCEL, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan, Côte d'Ivoire

LEZOU KOFFI AIMEE-DANIELLE, Université Félix Houphouët-
Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

BOGNY YAPO JOSEPH, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAME KOIA JEAN-MARTIAL, Université Félix Houphouët-
Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

GOA KACOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte
d'Ivoire

N'CHO RACHEL, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte
d'Ivoire

GROGA NOËL, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte
d'Ivoire

KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU, Université Félix
Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

ANOH BROU DIDIER, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUADIO KOUASSI HONORE, Université Félix Houphouët-
Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUACOU N'GORAN JACQUES, Université Félix Houphouët-
Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAME KONAN RICHARD, Université Peleforo Gon Coulibaly,
Korhogo, Côte d'Ivoire

SILUE NANOURGO DJIBRIL, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan, Côte d'Ivoire

ADOPO ACHO PATRICE, UNIVERSITE PELEFORO GON
COULIBALY (KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE)

AGOSSOU KOUAKOU MATHIAS, Université de Man (Côte
d'Ivoire),

ALBERT AMANI NIANGUI, Université Alassane Ouattara - (Côte
d'Ivoire),

ANON FELIX NDIA, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire),
TUO SITA, Enseignante-chercheure à l'Université PELEFORO GON-COULIBALY (Côte d'Ivoire)
AVONYO SENA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan et à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin à Yamoussoukro - (Côte d'Ivoire),
BOUADOU KOFFI JACQUES ANDERSON, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)
BROU NANOU PIERRE, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),
DAGO MICHELE-ANGE, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire)
Père DOMEBEIMWIN VIVIEN SOMDA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan - (Côte d'Ivoire)
MARIAME TATA FOFANA, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa - (Côte d'Ivoire)
MIESSAN MATHIEU, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)
SAMUEL KOFFI, University of Ghana, Legon, Accra
VINCENT WERE, Kenyatta University - Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School - Uganda
CHRISTIAN TREMBLAY, OEP- Paris, France
AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
ELENGA HYGIN BELLARMIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
ALONGO YVON ROCK GHISLAIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
PANDI NEE MABIALA IDA ROSE, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
GORON AMINA, Université de Maroua
ATANGANA KOUNA DESIRE, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA FLORA ALDA, Université de Douala
ESSIENE JEAN MARCEL, Université de Douala
WEGA SIMEU ABRAHAM, Université de Bamenda
TIÉBOU BENEDITH LEONIE, Université de Bamenda
MAVOUNGOU PAUL ACHILLE, Université Omar Bongo
ZOLA EMILIE, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

Reconfiguration des Pouvoirs en Santé par l'IA : Confiance, Autorité et Responsabilité au CHU de Yopougon_ ADJOURMANI Kobenan, Kando Amedée SOUMAHORO & Ablakpa Jacob AGOBE (*Côte d'Ivoire*) -----11

La démocratie à l'épreuve du xxi^e siècle : entre idéal universel et délitement structurel des pratiques politiques_ Cornaille Désiré Ange Côme TSOUNGUI TABI (*Cameroun*)-----57

Pasion d'Athènes, un Banquier Verreux ? _ Hugues Marcel BOTEMA & Nahouo Youssouf COULIBALY (*Côte d'Ivoire*) -----101

L'Approche Par Compétence (APC) : 15 années d'imbroglio pédagogique-didactique en histoire-géographie_ Kouadio Jean-Pierre OUSSOU (*Côte d'Ivoire*) -----124

Paronama de la nouvelle au Niger : naissance, émergence et fixation du genre. _ Mariama MAMADOU MAINA (*Niger*)-----156

Perceptions des défis des enseignants et parents sur l'inclusion des élèves sourds muets dans le système éducatif ordinaire à Bouaké, Côte d'Ivoire_ N'GUESSAN Gnagoran Kouakou Daniel (*Côte d'Ivoire*) --180

Silence in Translation through Virginia Woolf's *Between the Acts* _ Rissikatou MOUSTAPHA BABALOLA (*Benin*)-----196

De la transmission explicite des pratiques entre pairs en éducation (l'apprentissage par les pairs) _ Wilfried, NOUMOUIN FOULAMI (*Cameroun*)-----219

Contraintes au Développement de l'Agriculture Familiale dans le Département d'Aguié, Centre Sud du Niger_ YACOUBA ISSOUFOU Achirou•; SOULEY Kabirou ; WAZIRI MATO Maman (*Niger*)-----229

Le mouvement des Sénoufo vers la Côte d'Ivoire par le biais du Festival du Senang (2014-2024) : un modèle de reconnexion ancestrale à l'époque contemporaine._ Yalamoussa Coulibaly & Gnihonté José Armel Bouho (*Côte d'Ivoire*)-----255

LISTE DES AUTEURS

ADJOURMANI Kobenan, Kando Amedée SOUMAHORO & Ablakpa Jacob AGOBE, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*, adjkobenan@yahoo.fr, kandoamedeesoum@gmail.com, jacobagobe@yahoo.fr & agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Cornaille Désiré Ange Côme TSOUNGUI TABI, *Université de Yaoundé II / Cameroun*, angetabi57@gmail.com

Hugues Marcel BOTEMA & Nahou Youssouf COULIBALY, *Université Félix Houphouët Boigny & Université Jean Lorougnon Guédé / Côte d'Ivoire*, botemahugues@yahoo.fr & coulibalynahouo5803@gmail.com

Kouadio Jean-Pierre OUSSOU, *École Normale Supérieure d'Abidjan / Côte d'Ivoire*, oussoujeanvarold@gmail.com

Mariama MAMADOU MAINA, *Université André Salifou / Niger*, maina_mariama@yahoo.fr

N'GUESSAN Gnagoran Kouakou Daniel, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*, k_daniel00@yahoo.fr

Rissikatou MOUSTAPHA BABALOLA, *Université d'Abomey-Calavi/Bénin*, rissikatouba@gmail.com

Wilfried, NOUMOUIN FOULAMI, *ICT University / Cameroun*, wfoulami@gmail.com

YACOUBA ISSOUFOU Achirou*, SOULEY Kabirou & WAZIRI MATO Maman, *Université Abdou Moumouni & Université André Salifou / Niger*,
*achirouyacoubagazobi@gmail.com

Yalamoussa Coulibaly & Gnihonté José Armel Bouho, *Université
Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*,
coulibalyyalamoussaa@gmail.com &
bouhognihontejosearmel@gmail.com

**Reconfiguration des Pouvoirs en Santé
par l'IA : Confiance, Autorité et Responsabilité au CHU
de Yopougon**

ADJOURMANI Kobenan

Maître-Assistant (CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

adjkobenan@yahoo.fr

Kando Amedée SOUMAHORO

Maître de Conférences (CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

kandoamedeesoum@gmail.com

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences (CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Résumé :

Le CHU de Yopougon offre un terrain propice à l'étude des effets sociologiques de l'intelligence artificielle (IA) sur les pratiques médicales en contexte africain. L'enquête, fondée sur une méthode qualitative et une triangulation des données, montre que l'IA reconfigure les relations de pouvoir, modifie la confiance, l'autorité et les responsabilités. Ces changements interrogent l'articulation entre innovations technologiques et logiques sociales locales dans un environnement hospitalier contraint.

Mots clés : *Transformation, Relations de pouvoir, Santé, IA.*

Abstract:

The University Hospital Center of Yopougon provides a privileged setting for examining the sociological implications of artificial intelligence (AI) on medical practices within an African context. This inquiry, grounded in a

qualitative methodology and a triangulation of data sources, reveals that AI reconfigures power relations, reshapes trust, authority, and responsibility. These transformations raise critical questions regarding the interplay between technological innovation and local social logics in a constrained hospital environment.

Keywords: *Transformation, Power Relations, Health, Artificial Intelligence.*

Introduction

L'analyse sociologique des usages de l'intelligence artificielle dans le contexte hospitalier a mis en lumière une pluralité de tensions sociales, révélatrices de reconfigurations profondes dans les rapports de pouvoir, de confiance et d'autorité entre les différents acteurs du champ médical. L'introduction de l'IA au CHU de Yopougon a engendré une série de dissonances perceptives : les patients, tout en reconnaissant les bénéfices potentiels en termes d'efficacité et de précision diagnostique, manifestaient une défiance persistante liée à la crainte d'une déshumanisation du soin. Cette ambivalence cognitive, marquée par une préférence résiduelle pour l'interaction directe avec les professionnels de santé, traduisait une inquiétude face à l'effacement des dimensions relationnelles et affectives du soin, traditionnellement incarnées par la figure du médecin. Les rapports de confiance, historiquement centrés sur l'expertise incarnée, se voyaient désormais fragmentés, redistribués entre l'humain et la machine, dans un contexte où les catégories sociales (âge, capital scolaire, familiarité technologique) modulaient fortement les dispositions à l'acceptation. Parallèlement, les professionnels de santé expérimentaient une redéfinition statutaire : confrontés à la montée en puissance d'acteurs non humains, ils étaient relégués à une position de médiateurs techniques, fragilisant ainsi la légitimité de leur autorité décisionnelle. L'émergence d'une nouvelle division du travail cognitif entre médecins, ingénieurs et administrateurs hospitaliers tendait à reconfigurer les hiérarchies institutionnelles, créant des zones d'incertitude

quant à la distribution des responsabilités en cas de dysfonctionnement, dans un vide normatif et juridique persistant. Ces transformations suscitaient une ambivalence dans les pratiques : d'un côté, l'IA était perçue comme une rationalisation prometteuse du travail médical ; de l'autre, elle cristallisait des angoisses professionnelles liées à la perte d'autonomie, au déclassement symbolique, voire à une instrumentalisation managériale des innovations techniques à des fins de contrôle des coûts et des performances.

Ce faisceau de constats empiriques convergents faisait émerger un paradoxe structurant : celui de l'efficacité technologique contrebalancée par une fragilisation des ressorts sociétaux de la confiance. Alors même que l'IA incarnait la promesse d'une amélioration objectivée de la qualité des soins et de la productivité organisationnelle, elle générait une insécurité ontologique chez les acteurs, révélant les limites d'une approche purement techno-solutionniste. Ce paradoxe constituait le noyau problématique de l'étude, soulignant une tension inhérente entre la puissance des dispositifs algorithmiques et la nécessité d'un ancrage éthique, relationnel et culturel du soin. Dans un contexte où la médecine est étroitement liée à des imaginaires collectifs de présence, d'écoute et de personnalisation, l'irruption de l'IA reconfigurait les attentes symboliques des patients et les modes d'engagement professionnel des soignants. L'acceptabilité sociale de la technologie ne dépendait donc pas uniquement de sa performance, mais de sa capacité à s'articuler aux logiques locales de reconnaissance, d'autorité et de légitimité. Ce déplacement des frontières du pouvoir dans l'espace hospitalier invitait à une réflexion plus large sur la manière dont les dispositifs sociotechniques modifient la structure même des interactions cliniques. Ainsi, la question centrale qui sous-tendait l'ensemble de l'enquête pouvait être formulée comme suit : comment l'irruption de l'intelligence artificielle

reconfigure-t-elle les régimes de pouvoir, de confiance et de responsabilité dans un hôpital public africain ? En articulant sociologie de la santé, éthique du soin et analyse critique des technologies, cette étude inscrivaient l'hôpital dans un espace de tension entre modernisation technologique et résistances sociales, entre promesse d'optimisation et risque d'aliénation, interrogeant les conditions politiques, culturelles et relationnelles d'une appropriation équitable et réflexive de l'IA dans les pratiques médicales contemporaines.

Les recherches de Gruson (2019) et Lucas (2019) montrent que l'intelligence artificielle et la robotisation ouvrent de nouvelles perspectives significatives dans le secteur de la santé et du médicosocial. En adoptant une approche transversale orientée sur le parcours de prise en charge des individus, l'intégration de la robotisation et de l'IA peut contribuer à dépasser les obstacles dus à la séparation entre les réglementations sanitaires et médicosociales. Dans le domaine du traitement du cancer, par exemple, l'IA offre des avancées considérables. Microsoft a ainsi, dès 2016, lancé plusieurs projets d'IA pour soutenir le travail des oncologues, qu'il s'agisse d'analyser les données de recherche existantes ou de mettre en place des outils plus concrets, comme l'analyse à grande échelle d'images de tumeurs. Cependant, la rapidité de ces évolutions soulève des questions dans un contexte de déploiement accéléré de l'innovation en médecine algorithmique à l'extérieur de l'Union européenne, où la Chine et les États-Unis prennent une avancée notable, en particulier dans le développement de solutions d'IA de santé généralisées. Il ne s'agit plus de science-fiction, mais bien d'une réalité immédiate qui exige une adaptation de notre système pour accueillir une innovation en IA compatible avec les valeurs de notre système de santé. Il est essentiel non seulement de soigner, mais aussi de guider les patients tout au long de leur parcours, afin d'assurer la continuité des soins et d'intégrer les dimensions médicosociales,

que ce soit pour des personnes actives, en situation de dépendance ou nécessitant des prises en charge.

Les rapports d'activités de la Fédération des médecins suisses (FMH, 2022) et de Benamouzig (2023) indiquent que les systèmes d'intelligence artificielle (IA) ne peuvent pas être facilement appliqués à d'autres populations de patients sans ajustements. Un système d'IA, même s'il a été développé et validé au sein d'une clinique pour une population spécifique, ne peut pas être directement transposé (en termes de généralisabilité ou de portabilité) à un autre groupe de patients dans une nouvelle clinique. Avant d'employer un système d'IA pour une nouvelle population, il est donc essentiel de réaliser des tests afin de s'assurer que ses prédictions restent fiables et adaptées. En cas de résultats non concluants, des modifications de l'algorithme peuvent être nécessaires (Song X, Yu ASL, Kellum JA, Waitman LR, Matheny ME, Simpson SQ, Hu Y, Liu M, 2020). Il est également crucial d'évaluer si l'algorithme montre des signes de surapprentissage (ou *overfitting*). Par ailleurs, l'IA introduit de nouvelles dynamiques d'innovation en santé et remet en question certains principes établis, tels que celui du consentement éclairé des individus. Dans un contexte où les pressions économiques et les enjeux de souveraineté pourraient fragiliser les principes éthiques fondamentaux, comme l'autonomie, la justice ou la non-discrimination, il est légitime de s'interroger sur la nécessité de principes supplémentaires, comme ceux de transparence, de loyauté ou de réflexivité, afin de garantir une utilisation éthique et responsable de l'IA dans le domaine.

Dans cette perspective, les recherches menées par Farzaneh Yousefi et Marie-Pierre Gagnon (2024), la Fondation de Recherche Médicale (2021), ainsi que Pierron et Evennou (2017) et Duchemann (2021), montrent que les interventions reposent sur l'intelligence artificielle (IA) pour arrêter le tabac se révèle souvent efficace, contribuant à la prévention de

plusieurs maladies chroniques liées au tabagisme, comme certains cancers et la maladie pulmonaire obstructive chronique. L'IA est ainsi perçue comme un champ prometteur pour renforcer la prévention, le diagnostic, voire les traitements dans certains cas (cf. p.12-17), et mérite d'être encouragée dans cette voie. Investir dans la recherche, c'est investir dans l'avenir. Rien n'est plus significatif. L'IA facilite la détection d'anomalies sur les radiographies en intégrant les scans et les données personnelles du patient, soutenant ainsi le travail des radiologues. L'objectif est de mobiliser les technologies émergentes pour rassembler tous les diagnostics et données cliniques, afin de donner au professionnel une vision complète et intuitive du patient, par le biais d'une interface facile à utiliser. Dans une société moderne inondée de données, la technique contemporaine s'illustre par sa capacité à rendre accessibles toutes les connaissances grâce aux données, tandis que l'apprentissage automatique émerge comme un outil puissant pour dévoiler de nouveaux savoirs, constituant ainsi un levier essentiel d'innovation scientifique et de transformation des pratiques, capable d'éclairer des perspectives inédites dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse de la médecine, de l'écologie ou des sciences sociales.

1. Ancrage théorique et méthodologique

L'analyse de l'objet d'étude s'était structurée autour de la mobilisation d'un cadre théorique issu de la théorie de l'acteur-réseau, lequel permettait de déconstruire les interactions hospitalières en tant qu'agencements socio-matériels où coexistent et interagissent des entités hétérogènes humains, dispositifs techniques, normes, protocoles, infrastructures et institutions. L'approche ne considérait pas les relations de pouvoir comme des attributs statiques détenus par des sujets individuels ou des structures verticales, mais comme des effets

différenciés produits au sein d'un réseau où circulent l'autorité, la légitimité et la reconnaissance. L'introduction de l'intelligence artificielle n'avait ainsi pas été pensée comme un simple ajout fonctionnel, mais comme une force actancielle reconfiguratrice, capable de redéfinir les positions des acteurs et de redistribuer les régimes de responsabilité et d'expertise. L'enquête menée au CHU de Yopougon avait mis en évidence la manière dont l'IA, en brouillant la frontière entre humain et machine, transformait les modalités d'exercice de l'autorité médicale, réduisant le médecin à un médiateur algorithmique soumis à une logique d'arbitrage technique. Ce déplacement avait provoqué une recomposition des hiérarchies professionnelles, un déplacement de la confiance vers la fiabilité perçue des systèmes intelligents, et l'émergence d'un flou normatif autour de la question de la responsabilité en cas d'erreur. Loin d'un usage neutre ou linéaire, l'IA se présentait dès lors comme un dispositif catalyseur de tensions, générateur de négociations identitaires et de réajustements institutionnels.

Sur le plan empirique, cette étude s'était appuyée sur une méthodologie qualitative construite autour d'une triangulation robuste des sources et des perspectives. Elle avait combiné l'analyse documentaire, des entretiens semi-directifs avec les professionnels du champ (médecins, infirmiers, cadres, techniciens, informaticiens), et des entretiens autobiographiques permettant d'explorer la subjectivité des trajectoires individuelles confrontées à l'innovation technologique. L'échantillonnage, hybride, avait articulé un raisonnement par cas typiques à une méthode en chaîne (ou boule de neige), afin de cartographier les figures centrales dans le processus d'implémentation de l'IA et de saisir les dynamiques d'influence et les positionnements stratégiques internes à l'institution. Ce dispositif avait permis de recueillir des points de vue pluriels et contrastés selon l'ancienneté, la place hiérarchique ou l'exposition à la technologie, rendant compte des

différenciations symboliques dans l'appropriation ou la résistance à l'IA. L'analyse des données avait combiné une méthode thématique pour identifier les motifs récurrents relatifs à la confiance, l'autorité, le pouvoir et la responsabilité à une analyse discursive attentive aux formes linguistiques de justification, de réticence ou d'adhésion. Cette double approche avait permis de rendre intelligibles les tensions vécues, les processus de subjectivation technologique, et les régulations symboliques mobilisées dans l'ajustement aux transformations sociotechniques en cours. En définitive, l'implémentation de l'IA apparaissait non comme une transition linéaire vers un progrès technologique, mais comme un terrain de lutte où se jouaient les conditions d'exercice du soin, les fondements de la légitimité professionnelle et la structure même du pouvoir médical dans un hôpital africain en mutation.

2. Résultats

2.1. Dynamiques de confiance entre praticiens, patients et technologies d'IA au CHU de Yopougon

Les dynamiques de confiance entre praticiens, patients et technologies d'IA au CHU de Yopougon s'inscrivent dans une dialectique complexe entre innovation et tradition, entre expertise humaine et automatisation.

Il en résulte des relations de confiance multidimensionnelles, où chaque acteur doit ajuster ses perceptions, ses compétences et ses attentes. Les résultats mettent en lumière le défi sociologique qui consiste à comprendre comment cette triangulation influencera, à long terme, la redéfinition des rôles et des interactions. Cette réflexion nous invite à questionner la place de l'IA dans la santé. Et, elle questionne la manière dont elle reconfigure les relations humaines, l'autorité et la confiance. En gardant à l'esprit que la qualité du soin demeure avant tout une question de confiance partagée et de compréhension

mutuelle entre tous les acteurs impliqués dans le processus de soin, où chaque interaction contribue à construire un espace de confiance nécessaire pour le bien-être des patients et l'engagement des praticiens dans un cadre de soin de plus en plus interconnecté et façonné par l'intégration des innovations numériques.

Ce propos d'un praticien illustre : « *L'utilisation d'un système d'IA d'aide au diagnostic pour la détection précoce de maladies infectieuses, comme la tuberculose. Ce système d'IA utilise des algorithmes de vision par ordinateur pour analyser des radiographies pulmonaires et repérer des signes précoces de la maladie, aidant ainsi les radiologues et les médecins à poser un diagnostic plus rapide. Mais en tant que médecin, je suis prudent face à cette technologie, en raison du manque de visibilité sur le processus de décision de l'IA (souvent perçu comme une "boîte noire"). Cependant, au fil du temps, après des formations adaptées et des essais réussis, on pourrait intégrer l'outil IA dans nos pratiques quotidiennes. On gagne en confiance à mesure qu'on constate la précision du système, tout en restant critique en cas de résultats surprenants de cette technologie* ». **T.R. 28 octobre 2024.**

L'analyse sociologique de l'usage de l'intelligence artificielle dans la détection précoce des maladies infectieuses permet de mettre en lumière les tensions entre innovation technologique, légitimité professionnelle et reconfiguration des pratiques médicales. L'IA, en tant qu'objet technique complexe, s'insère dans un réseau d'acteurs humains et non humains, et y redéfinit les équilibres de pouvoir et de compétence. Lorsqu'un médecin qualifie l'IA de « boîte noire », il exprime une

inquiétude face à un dispositif perçu comme opaque et potentiellement dépossédant de son savoir. Cette perception reflète une construction sociotechnique : le caractère hermétique de l'IA renforce une asymétrie informationnelle qui peut générer de la défiance. Toutefois, à mesure que les praticiens interagissent avec l'outil par la formation, l'expérimentation, ou l'appropriation progressive des résultats l'objet technologique cesse d'être un dispositif étranger. Il devient un instrument intégré, dont les propriétés sont maîtrisées, évaluées, et insérées dans le raisonnement clinique. Ce déplacement progressif du statut de l'IA, de boîte noire à partenaire instrumentalisable, illustre une dynamique d'appropriation par essais successifs, qui restructure la division du travail médical tout en ménageant une autonomie réflexive.

Ce processus d'intégration progressive est marqué par des ajustements identitaires et symboliques au sein du champ médical. L'introduction de l'IA dans l'espace du soin ne constitue pas une simple évolution technique, mais engage une reconfiguration des capitaux professionnels et une redéfinition des hiérarchies. Les réticences initiales peuvent être interprétées comme une stratégie de protection d'un capital d'autorité menacé par l'émergence d'un dispositif concurrent. Le médecin, dépositaire historique du diagnostic, voit dans l'IA un agent susceptible de redistribuer les sources de légitimité et de reconnaissance dans l'arène médicale. Cependant, l'efficacité démontrée de l'outil technologique offre une opportunité de recomposition stratégique : loin de céder du terrain, certains professionnels mobilisent l'IA pour renforcer leur position, augmentant ainsi leur capital technologique et consolidant leur autorité dans le champ. Cette transformation s'accompagne d'une reconfiguration des formes de confiance : celle-ci ne repose plus uniquement sur l'expertise humaine, mais s'élargit à une confiance conditionnelle et surveillée envers le dispositif algorithmique, ajustée en permanence par l'expérience, l'usage

et les retours empiriques. Par ailleurs, du côté des patients, les perceptions oscillent entre fascination pour l'innovation et crainte d'une déshumanisation du soin. Si certains y voient une garantie d'efficacité et de rigueur, d'autres expriment une inquiétude liée à l'effacement possible de la relation intersubjective au profit d'un raisonnement machinique. Ainsi, l'introduction de l'IA reconfigure non seulement les pratiques médicales, mais aussi les régimes d'attente, de légitimité et de confiance qui fondent l'interaction thérapeutique.

Cette déclaration exemplifie : « *Nous sommes à l'ère du numérique, si, l'intelligence artificielle peut aider à une prise en charge efficace, je suis entièrement d'avis. La médecine moderne vient de l'occident. L'Afrique doit se mettre à l'écart de cette nouvelle technologie qui est l'IA ? Je crois que la réponse est évidemment non. Nous devons nous inscrire dans le monde moderne de la santé. Hier, on avait par exemple peur de l'accouchement par voie césarienne. La médecine n'était pas équipée en Côte d'Ivoire pour assurer des accouchements par césarienne avec moins de problème. Aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, il y a moins de risque avec l'accouchement par césarienne que dans le passé. Et cela est dur au fait que, nos agents de santé n'avaient pas encore à changer de pratiques de nouveaux outils de travail manquaient. Alors l'IA est bien venu dans la médecine d'être rapide et efficace dans le traitement, mais prendre en charge beaucoup de patients dans la journée* » **Y.N. 28 octobre 2024.**

Ce propos met en lumière la nécessité, pour les systèmes de santé africains et notamment celui de la Côte d'Ivoire d'intégrer les technologies d'intelligence artificielle dans une perspective

de modernisation des pratiques médicales, d'optimisation de l'efficacité des soins et de réponse adaptée à des contraintes structurelles comme l'engorgement hospitalier. Cette orientation s'inscrit dans une dynamique sociotechnique où la rationalisation des processus médicaux est valorisée comme levier de transformation. L'IA est perçue ici comme un instrument de progrès, à l'image d'innovations antérieures jadis contestées, comme la césarienne, mais aujourd'hui pleinement intégrées. Cette référence à l'histoire des pratiques médicales témoigne d'une conception linéaire du progrès technologique : à condition d'être maîtrisée, adaptée et rendue intelligible, une innovation peut modifier durablement les modes de prise en charge, en augmentant la sécurité, la rapidité et la qualité des soins. La technologie ne serait donc pas une menace pour les pratiques locales, mais un moyen de les renforcer et de répondre à des enjeux contemporains.

Dans cette perspective, l'intégration de l'IA n'est pas envisagée comme une simple transposition mécanique de solutions exogènes, mais comme un processus d'appropriation réflexive, où les acteurs de terrain ajustent les usages technologiques à leurs réalités socioculturelles. Cette adoption progressive implique une double logique : d'une part, une dynamique de diffusion structurée par des facteurs comme l'utilité perçue, la compatibilité avec les valeurs existantes, ou encore la capacité de démontrer concrètement les bénéfices attendus ; d'autre part, une recomposition des rapports entre savoirs endogènes et innovations importées. Dans un contexte postcolonial, la réception des technologies comme l'IA passe par une phase d'hybridation culturelle, où les normes globales sont réinterprétées au prisme des contraintes locales : déficit d'infrastructures, faible numérisation des services, ou encore besoin de formation spécifique du personnel. L'exemple de la césarienne, d'abord perçue comme intrusive puis normalisée, montre que la légitimation sociale d'une technologie repose

moins sur son origine que sur sa capacité à répondre, de façon contextualisée, aux attentes, aux valeurs et aux besoins des populations concernées. Ainsi, l'introduction de l'IA en Côte d'Ivoire apparaît moins comme une rupture que comme une évolution organique du système de santé, combinant innovation technique, ajustement culturel et stratégie institutionnelle.

En outre, d'autres patients moins familiers avec les technologies, sont réticents et expriment des craintes quant à la fiabilité du diagnostic automatisé. La confiance des patients dans cette IA dépend donc en grande partie de la manière dont le praticien présente la technologie.

Ce propos étaye : *« Je ne suis pas du corps médical. Je suis un malade et je recherche ma guérison. Si, le médecin est rassuré que l'IA peut aider à me soigner, cela me met en confiance en tant que malade. De toute façon, un malade arrivé à l'hôpital ne choisit pas lui-même son diagnostic ou son traitement. Ce que, le médecin me propose, c'est lui, le spécialiste, j'accepte sa proposition pour guérir ».* **Y.N. 29 octobre 2024**

Ce propos, exprimé du point de vue d'un patient, aborde la relation de confiance entre le patient et le médecin dans un contexte où l'intelligence artificielle (IA) joue un rôle croissant dans le diagnostic et le traitement des maladies. Cette déclaration révèle des dynamiques d'autorité, de délégation de pouvoir et de confiance envers l'expertise médicale et, indirectement, envers les technologies que le médecin choisit d'utiliser. En s'appuyant sur des théories de sociologues comme Michel Foucault, Talcott Parsons et Pierre Bourdieu, il est possible d'approfondir la compréhension de cette relation.

✓ *La relation de pouvoir et l'autorité médicale (Michel Foucault)*

Michel Foucault, dans ses travaux sur la biopolitique et les institutions médicales, a exploré comment le savoir médical devient un outil de pouvoir qui structure la relation entre le médecin et le patient. Selon Foucault, les patients, lorsqu'ils entrent dans l'hôpital ou dans le « champ médical », se retrouvent dans une position de dépendance et de soumission au savoir du médecin, perçu comme le détenteur de l'autorité et de la compétence pour déterminer les soins appropriés.

Ici, le propos montre cette dynamique de pouvoir : le patient n'a pas de contrôle sur le diagnostic ou le traitement, qu'il délègue entièrement au médecin. Cette acceptation est renforcée par la confiance dans le savoir médical du médecin, y compris lorsqu'il utilise l'IA pour aider au diagnostic. Pour Foucault, cette relation repose sur une discipline et une acceptation implicite de la hiérarchie : le patient accepte l'autorité du médecin, et, par extension, fait confiance à tout outil que le médecin juge utile pour la guérison, tel que l'IA.

✓ *La relation de confiance et la « fonction malade » (Talcott Parsons)*

Talcott Parsons, dans sa théorie de la fonction malade et de la relation thérapeutique, décrit le rôle du malade dans la société et la relation de confiance inhérente à la rencontre entre le médecin et le patient. Selon lui, le patient adopte une position de dépendance et de passivité dans le système médical, où il s'en remet à l'expertise du médecin pour le guérir. Ce modèle implique que le malade accepte les décisions médicales, car il reconnaît le médecin comme le détenteur légitime du savoir et de la compétence nécessaire pour assurer sa guérison.

Dans ce propos, le patient exprime une confiance implicite dans le jugement du médecin, acceptant tout traitement ou diagnostic que celui-ci jugerait utile. Cette délégation de pouvoir au médecin, même lorsque celui-ci utilise une technologie complexe comme l'IA, incarne parfaitement le rôle que décrit Parsons : le patient souhaite avant tout retrouver la santé et considère que suivre les recommandations du médecin est le meilleur moyen d'y parvenir. L'introduction de l'IA dans cette relation ne change pas fondamentalement le rapport de confiance, car l'IA est perçue comme une aide pour le médecin et non comme une technologie autonome.

✓ *La délégation de compétence et le capital scientifique (Pierre Bourdieu)*

Pierre Bourdieu, avec ses concepts de capital scientifique et d'autorité symbolique, apporte un éclairage sur l'acceptation des technologies comme l'IA dans la pratique médicale. Pour Bourdieu, le médecin possède un capital symbolique important, car il est investi de l'autorité scientifique et de la légitimité pour poser des diagnostics et prescrire des traitements. Cette autorité permet au médecin de convaincre le patient de l'utilité des nouvelles technologies sans que celui-ci remette en question ses choix.

Dans ce cas, le patient est prêt à accepter l'usage de l'IA, car le médecin est perçu comme le détenteur légitime du savoir scientifique et médical. Le médecin a le pouvoir d'intégrer de nouveaux outils (comme l'IA) et de les utiliser dans le cadre de son expertise. Le patient, quant à lui, fait confiance au médecin non seulement pour ses connaissances médicales, mais aussi pour son jugement sur la pertinence de ces outils. Ainsi, Bourdieu pourrait dire que le médecin agit en tant que médiateur du savoir technologique, renforçant ainsi son capital scientifique par l'intégration de technologies innovantes dans le soin.

✓ *La technologie comme extension de la confiance institutionnelle (Niklas Luhmann)*

Niklas Luhmann, dans ses travaux sur la confiance, propose que les patients se fient aux institutions de la société (comme le système de santé) en raison de leur rôle institutionnel et des normes qui les encadrent. La confiance, dans ce contexte, n'est pas seulement individuelle, mais repose également sur la confiance dans les systèmes : ici, le système médical et les outils comme l'IA sont acceptés parce qu'ils font partie de l'institution.

Luhmann dirait que ce patient accepte l'utilisation de l'IA parce qu'il fait confiance au système de santé dans son ensemble, et non uniquement au médecin en tant qu'individu. L'institution médicale incarne une expertise collective et des standards professionnels qui donnent au patient l'assurance que l'IA est utilisée de manière responsable et efficace pour améliorer les soins. Ainsi, même si le patient n'a pas de connaissances directes sur l'IA, il lui fait confiance par procuration, car elle est intégrée dans une institution qu'il considère comme fiable.

✓ *Une confiance déléguée au savoir médical et à l'expertise technologique*

Ce propos montre que le patient accepte non seulement le diagnostic et le traitement du médecin, mais aussi les outils qu'il utilise, comme l'IA, en raison d'une relation de confiance basée sur l'autorité, l'expertise et le rôle institutionnel du système médical. Cette confiance repose sur plusieurs facteurs :

✓ *La délégation de pouvoir au médecin (Foucault), où le patient s'en remet à l'autorité médicale ;*

- ✓ *La confiance dans le système de soins (Luhmann), qui garantit l'appropriation de technologies sûres et efficaces ;*
- ✓ *La légitimité scientifique et symbolique (Bourdieu) du médecin, qui dispose de l'autorité nécessaire pour introduire des technologies comme l'IA ;*
- ✓ *La fonction malade (Parsons), où le patient, en position de vulnérabilité, accepte de suivre les recommandations pour retrouver la santé.*

En somme, la relation entre le patient et le médecin reste inchangée même avec l'arrivée de l'IA : l'outil est perçu comme une extension de l'expertise du médecin, un soutien technologique qui ne perturbe pas l'équilibre de la relation mais qui, au contraire, renforce la confiance du patient dans le système de santé moderne.

2.2. Transformation de l'autorité médicale avec l'IA

Les résultats montrent que la transformation de l'autorité médicale avec l'intelligence artificielle (IA) se réfère aux changements profonds dans la manière dont les connaissances et les décisions médicales sont produites, distribuées et perçues, en raison de l'intégration de l'IA dans le domaine de la santé. Traditionnellement, l'autorité médicale repose sur des experts (médecins, spécialistes) qui possèdent un savoir-faire accumulé par l'éducation et l'expérience clinique. Cependant, l'IA a redéfini ces dynamiques en offrant des outils capables d'analyser de vastes quantités de données médicales, souvent de façon plus rapide et plus précise que les capacités humaines.

Cette déclaration du traitant éclairé : « *La rétinopathie diabétique est une complication courante du diabète, qui peut conduire à la cécité si elle n'est pas traitée rapidement. Dans ce contexte, des systèmes d'IA sont déployés pour analyser les*

*images de la rétine et identifier les premiers signes de cette affection. Dans une situation typique, les images de la rétine d'un patient sont prises par un appareil dédié, puis analysées par l'algorithme d'IA qui donne un diagnostic en quelques minutes. L'IA fournit une recommandation : soit la rétine est saine, soit elle montre des signes de rétinopathie et nécessite une consultation spécialisée. Ce diagnostic assisté par IA est particulièrement précieux dans les zones rurales ou à faible accès aux ophtalmologistes et dans les services de santé urbaine. Plutôt que d'être le seul responsable de l'analyse des images rétinienne, l'ophtalmologiste intervient maintenant comme superviseur ou deuxième avis. Le diagnostic primaire repose sur l'IA, ce qui allège la charge de travail et permet de se concentrer sur les cas complexes » **K.L.**
6 novembre 2024.*

Ce propos traite de l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans le dépistage de la rétinopathie diabétique, une technologie qui modifie les pratiques médicales en analysant les images de la rétine pour détecter précocement des signes de cette pathologie. Ce contexte d'utilisation de l'IA soulève des questions d'efficacité, de réorganisation des rôles professionnels et de transformation des pratiques, en particulier dans des zones à faible accès aux ophtalmologistes. En s'appuyant sur des sociologues comme Bruno Latour, Max Weber, Michel Foucault et Everett Rogers, il est possible d'analyser les enjeux sociologiques que cette technologie entraîne dans le domaine médical.

✓ *La réorganisation du rôle de l'ophtalmologiste (Bruno Latour et la théorie de l'acteur-réseau)*

Bruno Latour, avec sa théorie de l'acteur-réseau, propose que les objets techniques, comme l'IA, peuvent être intégrés dans un réseau de pratiques et d'acteurs, ce qui modifie la dynamique de travail entre les individus. Dans ce contexte, l'IA ne remplace pas l'ophtalmologiste, mais devient un acteur essentiel dans le réseau de diagnostic, capable d'effectuer une première analyse des images rétiniennes avant que le médecin n'intervienne pour confirmer ou infirmer le diagnostic.

Selon Latour, l'IA et l'ophtalmologiste deviennent des « alliés » dans le réseau de soins, permettant une division du travail où l'IA est responsable des tâches routinières et l'ophtalmologiste se concentre sur les cas complexes. Cela transforme le rôle de l'ophtalmologiste : de diagnostiqueur direct, il devient superviseur, garantissant la qualité du diagnostic produit par l'IA. Cette réorganisation des rôles montre que l'IA devient un acteur à part entière dans le réseau de soin, contribuant à améliorer l'efficacité du système de santé tout en déchargeant les médecins des tâches de dépistage de routine.

✓ *L'optimisation du système de santé et la rationalisation (Max Weber)*

Max Weber, avec son concept de rationalisation, nous aide à comprendre comment l'IA s'inscrit dans un processus d'optimisation des services de santé, en particulier dans les zones où les ressources médicales sont limitées. La rationalisation, pour Weber, est le passage vers des pratiques plus efficaces et systématiques. En automatisant le diagnostic

de la rétinopathie diabétique, l'IA contribue à un usage plus rationnel des ressources médicales.

Dans ce cas, l'IA permet de rationaliser le processus de dépistage : elle assure un diagnostic rapide, ce qui accélère le traitement et limite les déplacements des patients, notamment dans les zones rurales où les ophtalmologistes sont rares. Weber interpréterait cette intégration de l'IA comme un progrès vers une « bureaucratie médicale » où l'IA assure un tri préliminaire standardisé et fiable des patients, rendant l'accès aux soins plus rapide et efficace pour un grand nombre d'individus. En outre, cette rationalisation pourrait contribuer à une répartition plus juste des ressources, en concentrant les consultations d'ophtalmologistes sur les cas qui en ont réellement besoin.

✓ *La surveillance et la biopolitique (Michel Foucault)*

Michel Foucault, à travers sa notion de biopolitique, explore comment les institutions de pouvoir, y compris la médecine, surveillent et régulent les populations pour optimiser leur santé. L'utilisation de l'IA pour dépister la rétinopathie diabétique s'inscrit dans cette logique biopolitique : elle permet une surveillance continue et préventive de la santé des individus, en analysant automatiquement des images rétiniennes pour détecter des signes précoces de pathologie.

Dans les zones rurales ou à faible accès aux ophtalmologistes, l'IA devient un outil de santé publique pour surveiller et gérer les risques de complications du diabète. Pour Foucault, ce type de dépistage relève de la « médicalisation de la société », où les technologies permettent une intervention précoce avant même que les symptômes n'apparaissent. L'IA fonctionne ainsi comme un dispositif biopolitique qui assure la gestion de la santé de la population à grande échelle, en particulier pour les patients éloignés géographiquement. Foucault soulignerait aussi que ce système élargit le champ de la surveillance médicale et pose la

question de la gestion des données de santé générées par ces algorithmes.

✓ ***Diffusion de l'innovation et acceptation de l'IA par les professionnels (Everett Rogers)***

Everett Rogers, avec sa théorie de la diffusion des innovations, offre un cadre pour comprendre comment les nouvelles technologies, comme l'IA dans le dépistage de la rétinopathie, sont adoptées par les professionnels de santé. Rogers identifie des facteurs comme l'avantage relatif, la compatibilité avec les valeurs, la complexité, et la possibilité de tester l'innovation, qui influencent l'adoption des technologies.

Dans ce contexte, l'IA offre un avantage relatif clair : elle permet d'optimiser le travail des ophtalmologistes, de réduire les délais de diagnostic et d'améliorer l'accès aux soins. L'IA se révèle compatible avec les objectifs de santé publique, en particulier dans les zones rurales. Par ailleurs, le fait que l'ophtalmologiste conserve un rôle de supervision dans le diagnostic pourrait encourager l'acceptation de l'IA, car elle n'est pas perçue comme une concurrence directe mais comme un outil de soutien. Rogers expliquerait que cette approche de l'IA comme « assistant » plutôt que remplaçant du médecin favorise son adoption progressive dans le secteur de la santé.

✓ ***Vers une transformation des pratiques médicales et une redéfinition des rôles***

L'introduction de l'IA dans le dépistage de la rétinopathie diabétique montre une transformation des pratiques médicales qui repose sur la rationalisation, la diffusion de l'innovation et une réorganisation des rôles professionnels. En s'appuyant sur

Latour, Weber, Foucault et Rogers, on peut observer les impacts multiples de l'IA dans ce contexte médical :

- Un réseau de pratiques partagées : l'IA et l'ophtalmologiste forment un réseau de soins où chacun joue un rôle complémentaire, permettant une prise en charge plus efficace ;
- Une rationalisation accrue : l'IA allège la charge de travail des spécialistes et rend le dépistage plus rapide et accessible, même dans les zones sous-médicalisées ;
- Une surveillance de santé publique étendue : l'IA devient un outil de surveillance proactive pour les patients à risque, soutenant une biopolitique de prévention ;

Une innovation bien acceptée : l'IA, vue comme un assistant, est plus facilement intégrée et acceptée par les professionnels, car elle améliore leur pratique au lieu de la remplacer.

En somme, l'IA permet aux ophtalmologistes de concentrer leurs compétences sur des tâches plus complexes, tout en élargissant l'accès au dépistage pour les patients éloignés. Ce processus de transformation s'inscrit dans une modernisation des pratiques de santé qui redistribue les rôles et optimise les ressources médicales pour mieux répondre aux besoins de la population.

2.3. Responsabilité et éthique dans les décisions médicales assistées par IA

La responsabilité et l'éthique dans les décisions médicales assistées par intelligence artificielle (IA) soulèvent des questions complexes. Les systèmes d'IA sont de plus en plus utilisés pour assister les médecins dans le diagnostic, le traitement, et la prise en charge des patients. Ces systèmes peuvent être extrêmement performants et permettre une médecine plus rapide, plus précise, et plus accessible. Cependant, leur utilisation introduit également des défis en matière de responsabilité et d'éthique.

Ce propos illustre : « *Lorsqu'un diagnostic ou une recommandation est fait(e) par une IA, il peut être difficile de déterminer qui est réellement responsable en cas d'erreur. Si le médecin se fie à l'IA et qu'une erreur médicale survient, qui en porte la responsabilité : le médecin, le développeur de l'algorithme, ou l'établissement de santé ? Les agents de santé ont une obligation de prudence et doivent vérifier que les recommandations fournies par l'IA sont appropriées. L'IA doit rester un outil d'aide, et le médecin doit garder un regard critique et conserver le contrôle de la décision finale. La responsabilité finale de la décision revient souvent au médecin, ce qui implique que l'IA ne doit pas remplacer son jugement mais le compléter.* » **D.B. 6 novembre 2024**

Ce propos soulève une question centrale des sociologies contemporaines du travail, de la responsabilité et des technologies : celle de l'imputation de la responsabilité dans un contexte d'assistance technologique. En sociologie, l'analyse des relations entre humain et technologie met en lumière les tensions autour de l'autorité, de la délégation de pouvoir, et des transformations dans les pratiques professionnelles. Pour interpréter ce propos, mobilisons plusieurs courants de pensée, notamment la sociologie des sciences et techniques de Bruno Latour, la notion de rationalisation bureaucratique de Max Weber, et l'analyse de la division du travail d'Émile Durkheim.

✓ ***La notion de délégation et de réseau (Bruno Latour et la théorie de l'acteur-réseau)***

La théorie de l'acteur-réseau (ANT) de Bruno Latour propose que les objets techniques, comme l'intelligence artificielle (IA)

dans un contexte médical, ne sont pas de simples outils passifs, mais des actants qui influencent les interactions, les relations de pouvoir, et les responsabilités. Ici, l'IA, en produisant des diagnostics, ne se contente pas d'assister le médecin : elle devient un co-acteur dans le réseau de décision clinique. En effet, elle n'est plus un simple outil auxiliaire ; elle dispose d'une certaine « agency » (capacité d'action), car elle influence la prise de décision médicale en produisant des interprétations diagnostiques que le médecin peut choisir de suivre ou de contester.

Latour verrait l'IA comme un élément transformant le réseau de soins : en lui conférant un rôle central dans le diagnostic, le système de santé délègue une partie de l'autorité médicale, mais sans pouvoir clairement attribuer la responsabilité en cas d'erreur. Selon cette logique, la responsabilité devient alors diffuse, fragmentée entre plusieurs acteurs du réseau : le concepteur de l'IA (qui a codifié l'algorithme et les données d'entraînement), l'établissement (qui a institutionnalisé son usage), et le médecin (qui utilise l'IA comme support de décision). L'IA crée ainsi une redistribution des responsabilités, et la question éthique centrale est celle de la transparence du processus de décision : si le médecin doit pouvoir évaluer les recommandations, il doit aussi pouvoir comprendre comment elles sont produites, ce qui est souvent compromis par le caractère de « boîte noire » des algorithmes.

✓ *Rationalisation et bureaucratie (Max Weber)*

Max Weber, dans son analyse de la rationalisation et de la bureaucratie, décrit comment la modernité s'organise autour de l'efficacité, de la prévisibilité et de la standardisation des pratiques. L'IA, en apportant une standardisation des diagnostics, s'inscrit dans cette logique de rationalisation : elle vise à rendre la prise de décision médicale plus rapide,

systématique, et potentiellement moins subjective. Cependant, cette rationalisation comporte aussi des risques, notamment en matière de responsabilité.

Weber soulignerait que l'imputation de la responsabilité se complexifie dans les systèmes bureaucratiques modernes, où l'autorité est souvent impersonnelle et diluée à travers des protocoles. L'IA introduit une nouvelle couche de rationalisation où les décisions médicales, traditionnellement basées sur l'expertise du médecin, sont désormais partiellement automatisées. Ce processus peut conduire à un « effacement » de la responsabilité personnelle, puisque la décision finale devient le résultat d'un protocole algorithmique plutôt que d'un jugement humain individuel. Selon Weber, cette bureaucratisation des soins peut mener à une « cage de fer » où les agents de santé se voient pris entre des obligations contradictoires : suivre les recommandations de l'IA, qui sont perçues comme objectives et scientifiquement valides, ou exercer leur propre jugement, sachant qu'une erreur pourrait avoir des répercussions éthiques et légales.

✓ *Division du travail et conscience collective (Émile Durkheim)*

Émile Durkheim, avec son analyse de la division du travail social, nous permet d'appréhender la manière dont les rôles professionnels se redéfinissent avec l'introduction de l'IA. Dans son analyse, Durkheim insiste sur le fait que la spécialisation des tâches implique une interdépendance croissante entre les acteurs sociaux, chacun étant responsable d'une part du processus collectif. L'introduction de l'IA dans la pratique médicale crée une nouvelle spécialisation : le médecin, traditionnellement détenteur du savoir médical, se transforme en superviseur ou « validateur » des diagnostics produits par l'IA, tout en demeurant juridiquement responsable du résultat final.

Selon Durkheim, cette transformation des rôles peut renforcer la cohésion professionnelle, mais elle pose aussi la question de la « conscience collective » autour des nouvelles responsabilités partagées. La technologie crée un nouveau mode d'interdépendance où les professionnels de santé, les concepteurs de l'IA et les institutions doivent négocier leur responsabilité commune. L'IA devient un facteur de redéfinition des attentes et des obligations dans la profession médicale. La « conscience collective » autour de l'éthique médicale est ainsi mise à l'épreuve, car le médecin doit intégrer dans sa pratique des recommandations qu'il n'a pas pleinement élaborées lui-même.

✓ La responsabilité distribuée et la gouvernance technologique

Les sociologues contemporains, comme Madeleine Akrich et Michel Callon, ont enrichi la notion de responsabilité distribuée, qui permet de comprendre comment la responsabilité est partagée entre les différents acteurs, humains et non-humains. Avec l'IA, la responsabilité ne peut pas être vue de manière classique, car elle est fragmentée entre des choix humains et des processus algorithmiques autonomes. Cette gouvernance technologique appelle donc à repenser les mécanismes d'imputation de la responsabilité pour prendre en compte la nature hybride des décisions.

Les systèmes de santé doivent mettre en place des protocoles qui tiennent compte de cette responsabilité distribuée en clarifiant les limites d'utilisation de l'IA, les obligations de vérification du médecin, et les normes que les concepteurs doivent respecter pour assurer la qualité de l'algorithme. Dans cette perspective, la responsabilité n'est plus individuelle mais systémique : elle doit intégrer les pratiques, les valeurs et les

procédures de chaque acteur du réseau médical, de sorte à garantir la sécurité et l'intégrité des décisions.

✓ *Vers une éthique de la responsabilité partagée*

En conclusion, la question de la responsabilité et de l'autorité médicale dans les décisions assistées par IA illustre un déplacement des cadres traditionnels de la décision. En s'appuyant sur Latour, Weber, Durkheim, et les théories de la responsabilité distribuée, on voit que l'IA réorganise la chaîne de la décision médicale, modifiant la relation du médecin avec ses outils de diagnostic. L'IA agit comme un nouvel acteur du réseau de soins, mais qui rend plus floues les frontières de la responsabilité.

Le médecin est ainsi confronté à une tension entre l'autorité de l'algorithme et son propre jugement professionnel, en un équilibre complexe. La sociologie montre que cette situation requiert une gouvernance éthique, où les responsabilités sont clairement établies dans un cadre de coopération et de vigilance partagée entre les développeurs, les médecins et les institutions. Seule une approche systémique et collective permettra de maintenir une prise en charge responsable et éthique, adaptée aux nouveaux enjeux de la médecine assistée par IA.

C'est dans cette dynamique que cette déclaration exemplifie : « *L'IA peut influencer les décisions médicales, alors, je ne suis pas persuadé qu'elle respecte les droits des patients à donner une information claire et à un consentement éclairé. De l'autre côté, les patients doivent comprendre le rôle de l'IA dans leur prise en charge et avoir la possibilité d'accepter ou de refuser des traitements basés sur des recommandations faites par IA* ». **G.M,**
29 octobre 2024

Ce propos pose une problématique fondamentale autour du consentement éclairé et de la transparence dans le contexte des décisions médicales influencées par l'intelligence artificielle (IA). Il interroge, sous l'angle de la sociologie des technologies et de l'éthique médicale, la capacité de l'IA à garantir le respect des droits des patients, en particulier le droit à une information compréhensible et à une décision autonome. Pour analyser ce propos, nous mobiliserons les travaux de plusieurs sociologues, notamment Jürgen Habermas, Michel Foucault, et des théoriciens de la sociologie des sciences et des techniques comme Madeleine Akrich et Bruno Latour.

✓ Habermas et la question de la transparence communicationnelle

Jürgen Habermas, avec sa théorie de l'agir communicationnel, met l'accent sur l'importance de la communication libre et rationnelle pour garantir un consentement véritablement éclairé. Selon lui, pour qu'un patient puisse donner un consentement informé, il doit comprendre les informations qui lui sont fournies, ce qui implique une transparence totale dans le processus de décision.

Or, les systèmes d'IA posent une difficulté majeure à cet égard : leur processus de décision est souvent opaque, voire incompréhensible pour les non-spécialistes, ce qui peut réduire la capacité des patients à réellement comprendre les recommandations proposées. Lorsque les algorithmes fonctionnent comme des « boîtes noires », ils entravent le droit des patients à une information claire, car ils produisent des résultats sans expliquer précisément comment ils y sont parvenus. Habermas soutiendrait que cette opacité compromet la possibilité d'un « agir communicationnel » entre médecin et patient, puisque l'information nécessaire au dialogue rationnel est inaccessible ou difficilement compréhensible. Dans cette

perspective, l'IA pourrait limiter l'autonomie du patient, réduisant sa prise de décision à un acte passif plutôt qu'à une réflexion éclairée et active.

✓ *Foucault et le pouvoir médical dans le contexte de l'IA*

Michel Foucault, dans ses travaux sur le pouvoir et les savoirs, notamment dans *Naissance de la clinique*, analyse la manière dont le savoir médical confère un pouvoir sur les corps et les décisions des individus. Avec l'introduction de l'IA, un nouvel acteur de savoir médical se crée, qui modifie les dynamiques de pouvoir. En effet, l'IA introduit un nouveau type de savoir qui est algorithmique et probabiliste, et qui tend à se substituer, au moins partiellement, au savoir clinique traditionnel du médecin.

Cette mutation de l'autorité médicale soulève des inquiétudes sur la manière dont le pouvoir de décision se redistribue. Foucault dirait que l'IA, en produisant des diagnostics et des recommandations, contribue à une « médicalisation technologique » de la décision, où le patient se retrouve face à une forme de pouvoir impersonnel, difficilement contestable. En effet, comment le patient peut-il refuser ou questionner un diagnostic émanant d'un algorithme, alors qu'il n'a ni la compétence technique ni l'accès à la logique interne de l'IA ? Cela crée un déséquilibre dans la relation de pouvoir entre le patient et le système de soins, et pourrait conduire à une situation où l'autonomie du patient est davantage une formalité qu'une réalité, le rôle de l'IA imposant une forme de domination silencieuse dans la prise en charge médicale.

✓ *La sociologie des techniques : Latour et Akrich sur l'agentivité des technologies*

Bruno Latour et Madeleine Akrich, dans le cadre de la théorie

de l'acteur-réseau (ANT), envisagent les technologies non seulement comme des outils, mais comme des actants ayant une influence active sur les relations sociales et les pratiques. Dans ce cadre, l'IA devient un acteur à part entière dans le réseau de soins, doté d'une certaine « agentivité », c'est-à-dire d'une capacité à influencer les décisions et les comportements des autres acteurs, ici le médecin et le patient.

L'IA modifie ainsi la relation de soin en influençant indirectement le consentement des patients. En effet, l'introduction de l'IA dans le diagnostic crée une dynamique d'autorité algorithmique qui tend à se substituer partiellement à l'autorité du médecin. Le patient se retrouve donc à devoir faire confiance à un « actant » dont il ne maîtrise ni le langage, ni la logique de raisonnement. Akrich, qui a étudié les objets techniques dans leur dimension normative, noterait que cette influence de l'IA impose de nouvelles normes dans la pratique médicale, où le patient est implicitement invité à accepter des décisions qu'il ne comprend pas pleinement. L'IA, en tant qu'acteur du réseau de soins, exerce ainsi une forme de pression normative qui pourrait restreindre la capacité des patients à exercer leur liberté de choix de manière informée et réfléchie.

✓ *L'éthique médicale et le consentement dans une société numérique*

Du point de vue de l'éthique médicale, le consentement éclairé implique un choix libre et informé. Cependant, le propos souligne que l'IA pourrait, paradoxalement, compromettre ce droit en créant des barrières de compréhension pour le patient. Des auteurs comme Annemarie Mol, dans *The Logic of Care*, ont souligné que la médecine moderne tend à fragmenter l'expérience de soin en décisions techniques et impersonnelles, ce qui risque de déshumaniser la relation de soin.

Dans le cas de l'IA, le processus de soin devient encore plus technique et moins accessible pour le patient, car il repose sur des calculs statistiques et des probabilités, plutôt que sur une écoute empathique ou une explication personnalisée. Cette dimension technologique peut faire perdre de vue les besoins spécifiques du patient et son droit à refuser des traitements basés sur des processus qu'il ne comprend pas. Mol dirait que l'IA introduit une « logique de choix » qui impose une vision utilitariste du soin, où la décision la plus « optimale » d'un point de vue technique prime sur les préférences personnelles du patient.

✓ Vers un équilibre entre autonomie et efficacité technologique

Le recours à l'IA dans la décision médicale soulève des tensions autour de la transparence, de la compréhension et du respect des droits des patients. Selon Habermas, la transparence dans la communication est indispensable pour un consentement éclairé, et le caractère opaque de l'IA menace cette exigence en rendant difficile pour les patients de comprendre le fondement des recommandations. Foucault, quant à lui, verrait dans l'IA une extension du pouvoir médical qui, bien que subtile, pourrait aliéner le patient en le soumettant à une autorité technique impersonnelle. La sociologie des techniques, avec Latour et Akrich, révèle enfin que l'IA introduit une nouvelle agentivité dans le soin, imposant des normes et des comportements qui influencent la prise de décision.

En somme, pour que l'IA respecte pleinement les droits des patients, il est essentiel que des mécanismes de transparence et de pédagogie soient développés, afin que les patients comprennent le rôle et les limites de cette technologie. La responsabilité éthique impose donc aux médecins et aux développeurs de l'IA de fournir des explications

compréhensibles et d'assurer que le patient conserve un rôle actif et informé dans ses choix thérapeutiques. Seul cet équilibre permettra de concilier l'efficacité de l'IA avec les droits fondamentaux des patients, préservant ainsi leur autonomie et leur confiance dans le système de soin.

Dans le même contexte, un enquêté affirme :

*« Les algorithmes d'IA peuvent refléter des biais présents dans les données d'entraînement, conduisant à des diagnostics ou recommandations inéquitables, surtout pour certaines populations. Il est donc essentiel de garantir l'équité de l'IA pour éviter les discriminations. Une IA éthique doit être entraînée sur des données diversifiées et validées de manière rigoureuse pour minimiser les biais ».***A.P.3 novembre 2024.**

Ce propos aborde un enjeu fondamental de la sociologie des technologies et de la justice sociale, à savoir la reproduction et l'amplification de biais sociaux par l'intelligence artificielle (IA). En effet, l'utilisation d'algorithmes dans les décisions médicales ou de recommandation peut exposer certains groupes à des diagnostics inéquitables, résultant de biais structurels dans les données d'entraînement. Pour analyser et interpréter ce propos, nous mobiliserons les perspectives de plusieurs sociologues, dont Pierre Bourdieu, Bruno Latour, ainsi que les théoriciens critiques de la technologie et de la justice sociale comme Virginia Eubanks et Ruha Benjamin.

✓ Les biais de l'IA comme reflet des structures de domination (Pierre Bourdieu)

Pierre Bourdieu, dans son analyse des structures sociales et de la reproduction des inégalités, nous éclaire sur la manière

dont les biais peuvent s'incarner dans les pratiques et institutions. Bourdieu théorise que les inégalités sont souvent produites et renforcées par des systèmes institutionnels et des formes de pouvoir symbolique. En appliquant cette théorie aux algorithmes d'IA, on peut voir que les biais algorithmiques ne sont pas neutres : ils sont le reflet des inégalités structurelles déjà présentes dans la société et dans les systèmes de santé.

Par exemple, si les données d'entraînement de l'IA sont majoritairement issues de populations caucasiennes ou de milieux urbains, l'IA risque de produire des diagnostics moins précis pour les patients issus de minorités ou de zones rurales, reproduisant ainsi des inégalités d'accès aux soins de qualité. Bourdieu dirait que les algorithmes deviennent ainsi des instruments de violence symbolique, normalisant et perpétuant des diagnostics différenciés en fonction de l'origine sociale ou ethnique. La « neutralité » apparente de l'IA masque en réalité une forme de domination symbolique qui reproduit des hiérarchies de pouvoir et d'accès aux ressources de santé.

✓ *Latour et la question de l'agentivité technologique*

Bruno Latour, dans sa théorie de l'acteur-réseau (ANT), considère les technologies comme des actants influençant et modifiant les relations sociales et les pratiques. Dans ce cadre, les algorithmes d'IA ne sont pas de simples outils passifs, mais des entités qui participent activement au réseau de soins et influencent la manière dont les décisions sont prises et les patients traités. Les biais présents dans les données d'entraînement font des algorithmes d'IA des actants partiels, dont les actions favorisent certaines populations au détriment d'autres.

Latour soulignerait que cette agentivité technologique impose une redéfinition des pratiques de soin : en s'appuyant sur des recommandations biaisées, les médecins et autres acteurs de

santé se retrouvent potentiellement complices d'un système d'injustices reproduites par l'IA. L'algorithme devient donc un acteur normatif qui, à travers ses recommandations, influence directement la qualité des soins selon les profils des patients. La notion de « boîte noire » de l'IA prend alors tout son sens, car l'opacité des processus algorithmiques empêche souvent les praticiens de discerner et de rectifier les biais sous-jacents, laissant ceux-ci agir silencieusement.

✓ *Justice sociale et la notion de discrimination algorithmique (Virginia Eubanks et Ruha Benjamin)*

Virginia Eubanks et Ruha Benjamin, sociologues critiques de la technologie, explorent les formes de discrimination algorithmique et leurs impacts sur les groupes marginalisés. Eubanks, dans son ouvrage *Automating Inequality*, montre que l'usage des algorithmes dans les services publics et de santé tend à renforcer les inégalités, car les données utilisées reflètent souvent les biais systémiques existants. Ruha Benjamin, dans *Race After Technology*, ajoute que les technologies algorithmiques opèrent souvent sur une base implicite de racisme et de discrimination, reproduisant des schémas d'inégalité qui affectent les groupes historiquement marginalisés.

Dans le contexte des soins de santé, les diagnostics et recommandations biaisés de l'IA peuvent ainsi être vus comme une forme de discrimination algorithmique. Si l'IA a été entraînée sur des données qui sous-représentent certains groupes ethniques ou les femmes, elle risque de générer des diagnostics moins précis ou moins pertinents pour ces populations, aggravant les disparités existantes. Benjamin souligne que cette inégalité est souvent ignorée sous prétexte de l'objectivité scientifique des algorithmes, ce qu'elle qualifie de neutralité racialisée un état où les biais systémiques sont invisibilisés au

nom de la « neutralité » technologique. Pour elle, une IA éthique et équitable doit prendre en compte ces injustices et s'assurer de représenter les diversités sociales pour ne pas perpétuer des formes de marginalisation.

✓ *Le besoin d'une éthique de la diversité des données et de la responsabilité partagée*

Le propos soulève enfin la nécessité d'une éthique de l'IA basée sur la diversité et la rigueur dans la sélection des données d'entraînement. Dans cette optique, les travaux de Madeleine Akrich, spécialiste de la sociologie des technologies, sont instructifs. Akrich souligne que les objets techniques, y compris les algorithmes, incarnent des choix culturels et normatifs implicites. Pour elle, l'IA doit être conçue avec une prise en compte rigoureuse de la diversité des situations réelles dans lesquelles elle sera utilisée.

Cela implique que les concepteurs de l'IA doivent assumer une responsabilité éthique et sociale vis-à-vis des populations qu'ils servent. En effet, si les développeurs utilisent des données non représentatives ou négligent les contextes d'inégalité, ils créent des algorithmes qui perpétuent ces inégalités. Une IA éthique implique alors un engagement à éviter cette partialité en garantissant que les données d'entraînement soient collectées de manière inclusive et que leur validation soit effectuée en tenant compte des divers contextes d'utilisation.

✓ *Vers une IA réflexive et socialement responsable*

Ce propos révèle l'importance d'une approche sociologique pour comprendre les biais de l'IA et leur impact sur l'équité en matière de soins. Les théories de Bourdieu montrent comment ces biais peuvent agir comme une forme de violence symbolique qui reproduit les inégalités. Latour et l'ANT révèlent que les

algorithmes, loin d'être neutres, influencent les pratiques de soin et créent de nouvelles normes implicites qui avantagent certaines populations. Les perspectives critiques d'Eubanks et Benjamin rappellent l'urgence d'une réflexion sur les discriminations implicites que les algorithmes peuvent perpétuer.

Enfin, pour créer une IA véritablement éthique, il est essentiel de promouvoir une diversité des données et une transparence des processus qui permettent aux concepteurs d'anticiper les conséquences sociales de leurs algorithmes. Dans une telle approche, l'IA ne se contenterait pas d'automatiser les soins, mais participerait activement à la réduction des inégalités de santé, devenant ainsi un acteur de justice sociale et de progrès équitable

3. Discussion

Les résultats révèlent que l'intelligence artificielle (IA) transforme en profondeur l'autorité médicale, modifiant la façon dont les connaissances et les décisions dans le domaine de la santé sont générées, diffusées et interprétées. Jusqu'à présent, cette autorité reposait principalement sur des experts (médecins, spécialistes), dont le savoir-faire provenait d'années de formation et d'expérience clinique. Or, l'IA redéfinit ces relations en proposant des outils capables de traiter des quantités massives de données médicales, souvent avec une rapidité et une précision surpassant celles des capacités humaines.

Les relations de confiance entre les praticiens, les patients et les technologies de l'IA au CHU de Yopougon révèlent une tension complexe entre innovation et tradition, entre expertise humaine et automatisation. Cette dynamique crée des liens de confiance multidimensionnels, où chaque acteur est amené à réajuster ses perceptions, compétences et attentes. Les résultats soulignent le défi sociologique de comprendre comment cette interaction triangulaire influencera, à terme, la redéfinition des

rôles et des échanges. Cette analyse pousse à réfléchir sur la place de l'IA dans le domaine de la santé et sur la façon dont elle reconfigure les relations humaines, l'autorité.

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les décisions médicales soulève des questions importantes de responsabilité et d'éthique. Les systèmes d'IA, de plus en plus utilisés pour soutenir les professionnels de santé dans leurs tâches quotidiennes, apportent des avantages considérables en termes d'efficacité et de précision. Grâce à ces technologies, les diagnostics sont souvent plus rapides, les traitements mieux ciblés, et l'accès aux soins facilité pour un plus grand nombre de patients. Cependant, cette utilisation croissante de l'IA entraîne également des questions d'éthique et de responsabilité qui nécessitent une réflexion approfondie sur la place de ces outils dans la pratique médicale et sur leur impact potentiel sur la relation entre patients et soignants.

En se basant sur les résultats de cette étude, nous adoptons une approche discursive de l'économie qui se caractérise par une sélection rigoureuse et fondée sur des principes épistémologiques solides des éléments les plus pertinents. Cette méthodologie s'inscrit dans une logique visant à affiner les outils d'analyse, ce qui nous conduit à ne pas présenter une restitution complète de toutes les données empiriques du chapitre des résultats. Ce choix méthodologique s'explique par la volonté de préserver la richesse des données, ainsi que l'analyse perd en profondeur au profit d'une exhaustivité qui pourrait en perturber la clarté. Le corpus étudié dans cette optique se concentre spécifiquement sur les enjeux liés à la « **Responsabilité et de l'éthique dans les décisions médicales** ».

Les questions de responsabilité et d'éthique autour des décisions médicales assistées par intelligence artificielle (IA) sont particulièrement complexes. En effet, les systèmes d'IA sont de plus en plus employés pour soutenir les médecins dans le diagnostic, les choix de traitement et le suivi des patients. Bien

que ces technologies puissent offrir une médecine plus rapide, précise et accessible, elles comportent également des défis importants en matière de responsabilité et de principes éthiques.

Ce résultat diffère de ceux obtenus par Jacques Lucas (Op.cit.). L'échange rapide et sécurisé des données de santé tout au long de la prise en charge d'un patient, sans interruption dans leur circulation, tout en garantissant leur confidentialité, constitue un objectif fondamental pour la sécurité des soins, que ce soit en établissement, en ville, ou dans les interactions entre ces deux environnements. Cet aspect revêt également une importance capitale pour la qualité de la collaboration entre tous les membres de l'équipe soignante. Les outils numériques doivent répondre à ces exigences en permettant des échanges via des messageries sécurisées et des dossiers partagés informatisés.

En parallèle, ils doivent assurer la protection des données lors de leur transmission par des canaux électroniques sécurisés, et lors de chaque accès au dossier électronique, avec une authentification et une traçabilité des actions effectuées. Bien que ces dispositifs existent et se développent, le défi consiste à renforcer leur fiabilité et leur accessibilité pour tous les professionnels de santé, afin d'assurer une utilisation fluide et sécurisée dans l'ensemble du parcours de soins, tout en répondant aux exigences croissantes de protection des données et d'interopérabilité entre les différents systèmes de santé.

Pour approfondir, les recherches de Garnier et Collet (2020) ont mis en évidence que l'intelligence artificielle, dans son état actuel, n'est pas encore une technologie pleinement mature, et le terme est souvent mal utilisé, car de nombreuses solutions disponibles ou en cours de développement manquent de la véritable « intelligence » que l'on pourrait attendre. Ces outils, en cours de perfectionnement, visent à simplifier, optimiser, voire automatiser certaines tâches, mais ils ne remplaceront pas les humains dans un avenir immédiat. Ainsi, les IA actuelles sont qualifiées de « faibles » ou « moyennes » car elles dépassent les

humains uniquement dans des tâches spécifiques. Conscients de l'importance de l'IA, plusieurs gouvernements se sont engagés à soutenir son développement. Les États-Unis et la Corée du Sud ont publié des stratégies nationales en 2016, suivies par la Chine en 2017. Ces initiatives se sont accompagnées d'investissements de grande ampleur, atteignant des centaines de millions, voire des milliards d'euros, principalement dédiés à la recherche, au développement et à l'innovation technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Les recherches de Molcard (2023) s'opposent également à cette vision en soulignant que l'essence même de la médecine a évolué, surtout avec l'essor récent de la médecine fondée sur les preuves (EBM) et l'apprentissage des algorithmes de décision pour les étudiants en médecine. Cette transformation a affecté tant l'image que les conditions de travail des médecins, dans un contexte où les spécialisations deviennent encore plus pointues et où certaines responsabilités traditionnelles sont désormais confiées à d'autres professionnels de santé. Les attentes de la société et des patients envers les médecins se sont également profondément modifiées. Du côté des institutions (incluant, par simplification, les administrations, les Ordres professionnels, et le ministère de la Santé), il n'est plus seulement demandé aux médecins de résoudre des problèmes médicaux, mais aussi de s'adapter à un parcours de soins structuré par des directives rigides élaborées par des groupes d'experts. De leur côté, les patients attendent un diagnostic et un traitement rapide, ce qui tend à exiger une certaine automatisation du processus médical. Ainsi, le médecin « idéal » aux yeux des autorités est celui qui applique un traitement standardisé et conforme aux codes, tandis qu'aux yeux des patients, c'est celui qui prodigue un soin empathique et adapté. Bien que ces deux approches ne soient pas en opposition fondamentale, elles le deviennent lorsque la première est priorisée souvent encouragée par des incitations financières tandis que la seconde est rendue difficile par le

manque de temps. On observe ainsi une tendance à minimiser les aspects humains au profit d'une approche plus rationnelle, calculatrice et algorithmique. Ce changement est visible, par exemple, à la faculté de médecine, où la pensée analytique est privilégiée, alors que la subtilité et la finesse, autrefois considérées comme des aspects essentiels de l'art médical. Ce changement est visible, par exemple, à la faculté de médecine, où la pensée analytique est privilégiée, alors que la subtilité et la finesse, autrefois considérées comme des aspects essentiels de l'art médical, deviennent de moins en moins prises en compte. , au profit d'une approche plus standardisée et systématique.

Selon Mittelstadt (2021), concevoir la médecine comme une pratique morale régie par des normes de bonnes pratiques dans le cadre d'une relation thérapeutique n'implique pas de revenir à une vision dépassée de la relation patient-médecin, fondée sur un modèle paternaliste. Au contraire, cette relation englobe non seulement des interventions cliniques, mais aussi la transmission d'informations ou de services destinés à informer les patients, à renforcer leur autonomie ou à les aider à prendre en charge leur propre santé. Même dans les pratiques cliniques contemporaines, où l'autonomisation des patients est favorisée par un meilleur accès aux informations médicales et par la valorisation de leur expérience personnelle de la maladie, le rôle du médecin, qui nécessite des compétences techniques et une formation professionnelle, demeure essentielle. La véritable question n'est pas de savoir si ces compétences doivent être reconnues, mais plutôt si elles doivent être suivies sans remise en question. Être un professionnel de la santé ou appartenir à une profession médicale réglementée implique un engagement à respecter les obligations morales liées à la relation thérapeutique. Si la médecine a longtemps été soumise à des progrès technologiques qui ont perturbé le modèle classique de soins dispensés directement par le médecin, l'Internet, par exemple, a permis aux patients d'accéder à un plus grand volume

d'informations médicales tout en introduisant des risques liés à des données inexactes ou trompeuses. L'inclusion de nouveaux acteurs dans la relation de soin n'est pas problématique en soi, mais doit être effective en fonction de ses effets sur la relation thérapeutique et sur les objectifs de la médecine, c'est-à-dire sur l'impact sur la prise en charge du patient. La relation thérapeutique doit être comprise comme un cadre idéalisé régissant l'interaction entre les médecins « experts » et les patients « vulnérables ». En tant qu'idéal, ce modèle ne correspond pas à la réalité du patient « autonomisé » qui a émergé ces dernières décennies. En partant du principe que la médecine moderne se caractérise par des patients plus autonomes, qui affaiblissent la position dominante des médecins comme « experts », il devient difficile de présumer que la confiance et la guérison sont systématiquement liées, car l'autonomisation des patients introduit de nouvelles dynamiques où la confiance peut être modulée par l'accès à l'information, l'expérience personnelle et la perception du rôle du médecin, remettant en question la relation traditionnelle de confiance unidirectionnelle entre le patient et le médecin.

Conclusion

Les relations de confiance entre praticiens, patients et IA au CHU de Yopougon illustrent une tension entre innovation et tradition, ainsi qu'entre expertise humaine et automatisation. Cette dynamique engendre des liens de confiance complexes, obligeant chaque acteur à ajuster ses perceptions et attentes. Les résultats mettent en évidence le défi sociologique de saisir comment cette interaction triangulaire redéfinira, à long terme, les rôles et les relations dans le secteur de la santé, tout en interrogeant La place de l'IA et ses implications sur l'évolution des pratiques médicales, la redistribution des rôles entre acteurs humains et machines, ainsi que la redéfinition de l'autorité, en

particulier en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre les professionnels de santé et les systèmes automatisés, ainsi que l'impact de cette évolution sur les relations de pouvoir et de confiance entre les praticiens, les patients et les technologies, modifiant ainsi les dynamiques traditionnelles de l'autorité médicale et la perception de la légitimité.

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les processus décisionnels médicaux soulève des enjeux cruciaux en matière de responsabilité et d'éthique. De plus en plus utilisés pour assister les professionnels de santé dans leurs activités quotidiennes, les systèmes d'IA offrent des bénéfices significatifs, notamment en termes de rapidité, de précision et d'amélioration de l'accès aux soins pour un plus grand nombre de patients. Toutefois, cette adoption croissante de l'IA soulève également des interrogations éthiques et de responsabilité, nécessitant une réflexion approfondie sur le rôle de ces technologies dans la pratique médicale et sur les transformations qu'elles pourraient induire dans la relation entre les patients et les soignants, en modifiant les dynamiques de confiance, d'autorité et de responsabilité, redéfinissant ainsi les rôles respectifs des médecins, des patients et des technologies dans le processus de soins.

Les résultats montrent que l'introduction de l'intelligence artificielle (IA) bouleverse profondément l'autorité médicale, en transformant la manière dont les connaissances et les décisions dans le secteur de la santé sont produites, diffusées et interprétées. Autrefois, cette autorité reposait principalement sur les experts (médecins, spécialistes), dont l'expertise était le fruit de longues années de formation et d'expérience clinique. Cependant, l'IA redéfinit ces dynamiques en offrant des outils capables d'analyser d'énormes volumes de données médicales, souvent avec une vitesse et une précision qui dépassent les capacités humaines.

Bibliographie

Akrich Madeleine & Callon Michel, 2006. *La science et la technologie : Une analyse sociale*, Éditions de l'EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales), Paris

Akrich Madeleine, 1992. *L'acteur et le système : Les objets techniques et leur organisation sociale*, Éditions de l'EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales), Paris

Balandier Georges, 1955. *L'Afrique fantôme*, Éditions Présence Africaine, Paris

Benamouzig Daniel, 2023. *Enjeux de l'Intelligence Artificielle en Santé*, <https://www.sciencespo.fr/chaire-sante/sites/sciencespo.fr/chaire-sante/files/Enjeux%20de%20IA%20en%20sante%CC%81%2026.05.pdf>

Bourdieu Pierre, 1980. *Le sens pratique*, Éditions de Minuit, Paris

Bourdieu Pierre, 1979. *La distinction : Critique sociale du jugement*, Éditions de Minuit, Paris

Bourdieu Pierre, 1970. *La Reproduction : Éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Minuit, Paris

Comte-Sponville André, 2004. *La médecine à l'épreuve de l'éthique*, Éditions du Seuil, Paris

Duchemann Benoît, 2021. *Intelligence artificielle et santé publique : normes, savoirs et appropriations. Médecine humaine et pathologie*. Université Paris Cité, https://theses.hal.science/tel-03882010/file/va_Duchemann_Benoit.pdf

Durkheim Émile, 1893, *De la division du travail social*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris

FMH-Fédération des médecins suisses, Berne, 2022. *L'intelligence artificielle dans le quotidien médical*,

https://www.fmh.ch/files/pdf27/20220914_fmh_brosch-ki_f.pdf

Fondation de Recherche médicale, 2021. *L'intelligence artificielle au service de la santé*, <https://www.frm.org/upload/publications/recherche-et-sante/2021/rs-167.pdf>

Foucault Michel, 1963, *Naissance de la clinique : Une archéologie du regard médical*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris

Foucault Michel, 1975. *Surveiller et punir : Naissance de la prison*, Gallimard, Paris

Garnier Christine & Collet Nicolas, 2020. *L'intelligence artificielle dans les industries de santé*, https://observatoire-competences-industries.fr/wp-content/uploads/2021/11/2020_sante_etude_ia-1.pdf

Gruson David, 2019. « Le temps est compté » in *L'intelligence artificielle en santé*, <https://chaire-philu.fr/wp-content/uploads/2019/11/1580.pdf>

Giddens Anthony, 1994. *Les conséquences de la modernité*, Éditions L'Harmattan (pour l'édition française), (édition française), l'édition originale anglaise date de 1990, Paris (pour l'édition française)

Giddens Anthony, 1987. *La Constitution de la société*, Éditions du Seuil, Paris

Habermas Jürgen, 1987. *Théorie de l'agir communicationnel*, Éditions du Seuil, Paris, (édition française)

Latour Bruno, 1989. *La Science en action : Introduction à la sociologie des sciences*, La Découverte à Paris, (édition française). L'édition originale en anglais, intitulée "Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society", a été publiée en 1987 par Harvard University Press à Cambridge, Massachusetts.

Lucas Jacques, 2019. « Les enjeux et les apports du numérique pour un système de santé plus performant » in *L'intelligence*

artificielle en santé, <https://chaire-philosophie.fr/wp-content/uploads/2019/11/1580.pdf>

Luhmann Niklas, 1983. *La société industrielle et sa gestion*, Éditions de l'Aube, Paris, (édition française)

Mittelstadt Brent, 2021. *L'impact de l'intelligence artificielle sur les relations médecin-patient*, Conseil de l'Europe, <https://rm.coe.int/inf-2022-5-report-impact-of-ai-on-doctor-patient-relations-f/1680a6885a>

Molcard Antoine, 2023. *Médecine générale et intelligence artificielle : revue de la littérature. Médecine humaine et pathologie*, https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04419446v1/file/2023AMIEM150_MOLCARD_Antoine.pdf

Mol Annemarie, 2008. *The Logic of Care: Health and the Problem of Patient Choice*, Routledge, Londres

Pierron Luc & Evennou Antoine, 2017. *La santé à l'heure de l'intelligence artificielle*, https://tnova.fr/site/assets/files/10756/terra-nova_sante-intelligence-artificielle_051217.pdf?10xfa

Rogers Everett, 1962. *Diffusion of Innovations*, Free Press (pour l'édition anglaise), New York, (première édition)

Talcott Parsons, 1971. *Le Système de la société moderne*, Éditions de Minuit, Paris, (édition française)

Yousefi Farzaneh et Gagnon Marie-Pierre, 2024. *L'intelligence artificielle (IA) pour la promotion de la santé et la réduction de la maladie : Synthèse des connaissances*, <https://www.obvia.ca/sites/obvia.ca/files/ressources/L%E2%80%99intelligence%20artificielle%20%28IA%29%20pour%20la%20promotion%20de%20la%20sant%C3%A9%20et%20la%20Or%C3%A9duction%20de%20la%20maladie->

Virginia Eubanks et Ruha Benjamin, 2018. *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*, St. Martin's Press, New York

Weber Max, 1964. *L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme*, Éditions Plon (pour la traduction française la plus

courante), Paris, pour cette traduction (édition originale allemande en 1905).

La démocratie à l'épreuve du xxi^e siècle : entre idéal universel et délitement structurel des pratiques politiques

Cornaille Désiré Ange Côme TSOUNGUI TABI

Doctorant en Science politique

Université de Yaoundé II, Yaoundé, Cameroun

angetabi57@gmail.com

Résumé

À l'heure où la démocratie semble avoir atteint le statut d'idéal universel, force est de constater que ses pratiques sont de plus en plus remises en cause, tant dans les régimes anciens que récents. Cet article s'y intéresse à partir du constat d'un décalage grandissant entre les principes fondateurs de la démocratie, la liberté, l'égalité, la participation et les réalités politiques contemporaines. En effet, bien que la démocratie demeure le modèle de référence à l'échelle mondiale, elle est confrontée à des dérives populistes, à une captation institutionnelle par les élites, ainsi qu'à une montée des pratiques autoritaires camouflées sous des habits électoraux. L'étude s'inscrit dans la perspective de la théorie de la post-démocratie développée par Colin Crouch, selon laquelle les institutions démocratiques subsistent formellement, mais perdent leur substance participative au profit d'une gouvernance technocratique et oligarchique. Mobilisant une analyse documentaire rigoureuse, la réflexion menée permet de montrer que la démocratie est mise à l'épreuve par une crise de légitimité (rejet des élites, abstention, défiance), une manipulation des règles démocratiques (révisions constitutionnelles, contrôle des institutions), ainsi qu'un brouillage des frontières entre démocratie et autoritarisme (élections sans alternance réelle). Ce délitement structurel des pratiques démocratiques ouvre cependant la voie à des formes alternatives d'engagement : expérimentations participatives, innovations numériques, et renouveau des pratiques locales de délibération. L'article soutient que la démocratie n'est pas en fin de cycle, mais en quête de refondation. Il appelle à repenser la démocratie non comme une norme figée, mais comme un processus en perpétuelle reconfiguration, en lien avec les attentes populaires et les contextes socioculturels divers.

Mots-clés : *crise de la représentation – démocratie- délitement structurel- idéal universel- pratiques politiques*

Abstract

At a time when democracy seems to have reached the status of a universal ideal, it is clear that its practices are increasingly being called into question, both in old and recent regimes. This article focuses on this from the observation of a growing gap between the founding principles of democracy, freedom, equality, participation and contemporary political realities. Indeed, although democracy remains the reference model on a global scale, it is confronted with populist excesses, institutional capture by the elites, as well as a rise in authoritarian practices camouflaged under electoral garb. The study is part of the perspective of the theory of post-democracy developed by Colin Crouch, according to which democratic institutions formally remain, but lose their participatory substance in favor of technocratic and oligarchic governance. Mobilizing a rigorous documentary analysis, the reflection carried out shows that democracy is being put to the test by a crisis of legitimacy (rejection of elites, abstention, mistrust), a manipulation of democratic rules (constitutional revisions, control of institutions), as well as a blurring of the boundaries between democracy and authoritarianism (elections without real alternation). However, this structural disintegration of democratic practices opens the way to alternative forms of engagement: participatory experimentation, digital innovations, and the renewal of local deliberation practices. The article argues that democracy is not at the end of the cycle, but in search of refoundation. It calls for a rethinking of democracy not as a fixed norm, but as a process in perpetual reconfiguration, in connection with popular expectations and diverse socio-cultural contexts.

Keywords: *crisis of representation - democracy - structural disintegration - universal ideal - political practices*

Introduction

La démocratie, longtemps perçue comme l'horizon indépassable du progrès politique et social, est aujourd'hui confrontée à de multiples remises en cause à l'échelle mondiale. Prônée comme un idéal universel à la fin du XXe siècle, notamment après la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement du bloc soviétique, elle incarnait la fin supposée des grands conflits idéologiques (Fukuyama, 1992). Pourtant, le

XXI^e siècle marque un tournant inquiétant dans l'histoire démocratique mondiale. Les institutions représentatives, les processus électoraux et les libertés fondamentales, jadis considérés comme acquis, subissent une érosion profonde, tant dans les démocraties occidentales établies que dans les régimes plus récents. À titre d'exemple, les États-Unis, jadis modèle de démocratie libérale, ont été secoués par une polarisation politique sans précédent, culminant avec l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. En Europe, la montée des partis populistes et d'extrême droite en Hongrie, en Pologne, en Italie ou encore en France, illustre une crise de confiance des citoyens envers les élites politiques traditionnelles (Mounk, 2018). En Afrique et en Amérique latine, la dérive autoritaire de nombreux dirigeants élus démocratiquement montre que l'élection ne garantit plus ni la séparation des pouvoirs, ni la consolidation de l'État de droit (Levitsky & Ziblatt, 2018). Cette crise de la démocratie n'est pas uniquement politique ; elle est aussi sociale, économique et culturelle. L'accroissement des inégalités, l'exclusion des jeunes, des minorités et des classes populaires du débat public, ainsi que la défiance envers les médias traditionnels participent d'un désenchantement démocratique généralisé (Rosanvallon, 2006). L'abstention électorale, devenue un phénomène massif dans plusieurs démocraties, traduit une forme d'aliénation politique. De plus, la montée de l'autoritarisme numérique, la surveillance de masse et la manipulation des opinions via les réseaux sociaux soulèvent des questions majeures quant à la capacité des démocraties à préserver la liberté et la vérité à l'ère de l'information (Morozov, 2011 ; Sunstein, 2021). Les crises environnementales, sanitaires et sécuritaires, notamment la pandémie de la COVID-19, ont également contribué à renforcer des dispositifs d'exception dans les régimes démocratiques, alimentant une gouvernance technocratique parfois éloignée des principes de participation citoyenne (Agamben, 2020). Cette situation questionne la résilience des démocraties

contemporaines, leur capacité à s'adapter sans se renier, et leur aptitude à incarner un projet collectif fondé sur la liberté, l'égalité et la justice.

Cet article vise non seulement à analyser les facteurs politiques, économiques, sociaux et culturels qui contribuent à la remise en cause de la démocratie comme modèle de gouvernance au XXI^e siècle, en tenant compte des cas significatifs aussi bien dans les pays du Nord que du Sud d'une part, et à mettre en évidence les formes contemporaines de crise démocratique, notamment à travers la montée des populismes, la perte de confiance dans les institutions représentatives, et l'émergence de pratiques autoritaires dans des régimes se revendiquant démocratiques d'autre part. Cette étude présente une portée socio-utilitaire manifeste, à plusieurs niveaux. Elle permet d'abord d'éclairer les acteurs politiques, institutionnels et civiques sur les dérives insidieuses qui affectent les systèmes démocratiques contemporains, même lorsqu'ils conservent leurs formes extérieures. En ce sens, elle constitue un outil d'analyse et de vigilance contre la normalisation des pratiques autoritaires dans des contextes présentés comme démocratiques. Ensuite, en croisant les expériences des démocraties occidentales et africaines, cette recherche offre des éléments de comparaison et de contextualisation utiles aux réformateurs, législateurs, organisations de la société civile ou instances électorales qui œuvrent à la consolidation de la démocratie dans des contextes hybrides ou fragiles. Elle permet ainsi d'identifier les mécanismes concrets de captation du pouvoir, les facteurs de défiance citoyenne, ainsi que les leviers d'une participation plus inclusive et légitime. Par ailleurs, ce travail alimente la réflexion sur la revalorisation de la citoyenneté active, en soulignant l'importance des espaces délibératifs, des pratiques locales de gouvernance, et des innovations participatives. Enfin, cette recherche peut servir de base à l'élaboration de programmes de sensibilisation, de renforcement des capacités démocratiques, ou

de plaider, notamment auprès des institutions nationales (parlements, commissions électorales) et internationales (ONU, Union africaine, ONG). En ce sens, elle contribue à nourrir un débat public éclairé sur les modalités de sauvegarde et de refondation de la démocratie à l'échelle locale comme globale.

Dans les démocraties occidentales, plusieurs auteurs s'accordent sur l'idée d'un affaiblissement des institutions représentatives, corrélé à une crise de légitimité des élites politiques et à une montée des populismes. Yascha Mounk (2018) alerte sur « l'illibéralisme démocratique », où les régimes conservent les apparences démocratiques tout en vidant les institutions de leur substance. Dans le même sillage, Levitsky et Ziblatt (2018) montrent comment les règles informelles qui garantissent la stabilité démocratique, la tolérance mutuelle et la retenue institutionnelle s'érodent progressivement aux États-Unis. Colin Crouch (2004) introduit le concept de post-démocratie pour désigner un régime où les institutions démocratiques existent formellement, mais sont confisquées par des élites politico-économiques et des groupes d'intérêts, laissant peu de place à une véritable participation citoyenne. Pour Rosanvallon (2006), la montée de la défiance envers les élites a entraîné la naissance d'une « contre-démocratie », faite de vigilance, de dénonciation et d'évaluation, en dehors des canaux institutionnels classiques.

L'environnement numérique a aussi modifié la pratique démocratique. En effet, Morozov (2011) et Sunstein (2021) soulignent que la circulation massive de fausses informations, la polarisation algorithmique et la surveillance numérique affaiblissent la qualité du débat public et la capacité des citoyens à agir librement. En Afrique, la démocratie fait l'objet d'un processus d'appropriation inégale, marqué par des tensions entre les formes occidentales importées et les réalités sociopolitiques locales. Bayart (1993) parle de la « *politique du ventre* » pour désigner des pratiques de prédation qui parasitent les

mécanismes démocratiques formels. Le pluralisme politique, souvent introduit sous pression extérieure dans les années 1990, n'a pas toujours permis l'émergence de systèmes démocratiques stables. Au contraire, de nombreux régimes sont entrés dans une phase dite de « démocratie » ou de « gouvernance électorale autoritaire » (Média Afrique, 2021). Achille Mbembe (2000), quant à lui, insiste sur la dimension théâtrale du pouvoir en Afrique, où les élections sont souvent instrumentalisées pour renforcer la légitimité de régimes autoritaires, sans réelle alternance. Mamdani (1996) montre que l'État postcolonial africain est souvent construit sur des bases autoritaires, où la citoyenneté est fragmentée selon des lignes identitaires ou communautaires. Pour Kouamé (2014), le paradoxe de la démocratie en Afrique réside dans son lien ambivalent avec le développement : si elle est censée en être le moteur, sa mise en œuvre inachevée peut devenir un frein, du fait de l'instabilité institutionnelle et de la corruption endémique. En ce sens, la démocratie apparaît à la fois comme une aspiration populaire et un outil de conservation du pouvoir par les élites en place.

Au Cameroun, la question démocratique est profondément marquée par une tension entre le discours officiel de promotion de la démocratie et les pratiques autoritaires de l'État, notamment depuis l'instauration du multipartisme en 1990. Selon Mathias Éric Owona Nguini (2007), le système politique camerounais repose sur une hybridation des formes politiques, entre démocratie représentative et contrôle autoritaire centralisé. Il parle de « délibéralisation démocratique » pour désigner le processus par lequel des institutions démocratiques sont conservées en surface mais vides de toute dynamique concurrentielle. Pour Ngoh (2001), le système électoral camerounais est conçu pour maintenir un ordre politique stable et centralisé, au détriment de la transparence, de l'alternance et de la participation. Des élections régulières sont organisées, mais elles servent souvent à légitimer un pouvoir déjà établi,

comme l'attestent les nombreuses critiques portées sur ELECAM (Elections Cameroon) et la gestion opaque des processus électoraux. Luc Sindjoun (2002) insiste quant à lui sur l'inadaptation des référents politiques occidentaux aux dynamiques sociales locales. Il propose une lecture anthropopolitique de la démocratie, où les appartenances ethniques, les logiques clientélistes et les solidarités informelles jouent un rôle central dans la structuration de la vie politique, souvent en contradiction avec les principes démocratiques formels. Dans ce contexte, la démocratie camerounaise est souvent perçue comme une façade destinée à répondre aux exigences de la communauté internationale, sans transformation profonde du rapport entre gouvernants et gouvernés (Eboussi Boulaga, 1997 ; Yenshu, 2006). Ainsi, Comment expliquer que la démocratie, bien que toujours présentée comme le modèle politique de référence, soit aujourd'hui fragilisée dans ses fondements, contestée dans ses pratiques et impuissante face aux défis contemporains ? l'analyse essaiera donc de démontrer que, la crise actuelle de la démocratie tient moins à son rejet en tant qu'idéal qu'à l'écart croissant entre ses principes fondateurs et les pratiques politiques concrètes, lesquelles sont minées par la concentration des pouvoirs, la perte de légitimité des élites et la montée des logiques autoritaires déguisées.

Le cadre théorique de cette recherche s'appuie sur la théorie de la post-démocratie, formulée par le politologue britannique Colin Crouch dans son ouvrage *Post-Democracy* (2004). Il décrit un phénomène dans lequel les institutions démocratiques demeurent formellement en place, mais où la substance démocratique notamment la participation citoyenne effective et l'influence populaire sur les décisions politiques s'effrite progressivement. Selon Crouch, nous vivons une époque où les élections, les parlements et les partis politiques fonctionnent toujours, mais le pouvoir réel s'est déplacé vers des élites technocratiques, économiques et financières, souvent à

l'abri de tout contrôle citoyen. Dans cette configuration, la démocratie devient une coquille vide : elle conserve ses rituels, mais perd sa vitalité. La post-démocratie n'est donc pas l'absence de démocratie, mais sa dégénérescence, sa forme affaiblie et détournée. Cette théorie propose donc une lecture critique des régimes démocratiques contemporains, dans lesquels les institutions formelles (élections, partis politiques, parlements) subsistent, mais sont vidées de leur substance démocratique. Crouch observe que les processus de décision politique sont désormais largement dominés par des élites technocratiques, des groupes d'intérêts économiques et des dispositifs de gouvernance managériale, reléguant la participation citoyenne à une fonction marginale, voire symbolique. Dans le contexte de cette étude, la théorie de la post-démocratie permet de rendre compte du paradoxe contemporain, c'est-à-dire qu'elle permet de comprendre que la démocratie est globalement acceptée comme idéal normatif universel, elle est de plus en plus confrontée à un délitement de ses pratiques. Cela se traduit par la montée des régimes hybrides, l'érosion des contre-pouvoirs, la manipulation des processus électoraux, et la montée des populismes. Ce cadre d'analyse est d'autant plus pertinent qu'il autorise une lecture transversale des situations observées dans les pays du Nord (désaffection citoyenne, populisme illibéral) et dans ceux du Sud (instrumentalisation électorale, démocratie façade), notamment en Afrique subsaharienne et au Cameroun. En intégrant la théorie de la post-démocratie dans une perspective élargie, ce travail met en évidence les dynamiques d'« *habillage démocratique* » (Bayart, 2006 ; Mbembe, 2000) qui permettent à des régimes autoritaires de se légitimer par des formes électorales vidées de contenu. Il permet également de réfléchir à la manière dont les citoyennetés critiques, les expérimentations participatives et les innovations numériques peuvent constituer

des points de résistance face à cette tendance à la confiscation démocratique.

Sur le plan méthodologique, cette recherche s'appuie sur l'analyse documentaire. En effet, l'analyse documentaire est une méthode qualitative de recherche qui consiste à collecter, examiner, organiser et interpréter des documents écrits, audiovisuels ou numériques pertinents pour une problématique donnée. Ce choix méthodologique s'inscrit dans une double logique : D'une part, il répond à la nécessité d'un travail critique et transversal sur des dynamiques politiques globales, dans des contextes nationaux, régionaux et internationaux variés (Nord/Sud, régimes démocratiques établis/régimes hybrides) ; D'autre part, il est adapté à l'étude d'un phénomène politique complexe, diffus et multiforme, tel que le délitement structurel des pratiques démocratiques, qui requiert une démarche d'analyse systémique des discours, des institutions et des pratiques. En lien avec le cadre théorique de la post-démocratie, cette approche documentaire permet de retracer les évolutions historiques, juridiques et symboliques de la démocratie, tout en analysant les processus contemporains de captation institutionnelle, d'instrumentalisation des élections ou de désaffectation citoyenne. Elle est donc particulièrement pertinente pour appréhender la dimension structurelle et systémique du phénomène démocratique, au-delà des variations contextuelles. En outre, l'analyse documentaire offre un espace de croisement entre des savoirs produits dans différents contextes épistémiques. Ainsi, cette étude articule des productions scientifiques occidentales (Colin Crouch, Rosanvallon, Mounk, Brown, Habermas) avec des lectures critiques ancrées dans les réalités africaines (Mbembe, Bayart, Sindjoun, Akindès), afin de dépasser les biais normatifs du paradigme libéral occidental. Cette démarche décentrée favorise une compréhension plus fine des tensions entre universalisation du modèle démocratique et appropriations locales, parfois contradictoires ou superficielles.

Enfin, la nature même de l'objet de recherche, une crise de la démocratie comme système et comme idéal, nécessite une méthode qui puisse saisir des régularités discursives, des représentations sociales, des normes institutionnelles et des logiques de pouvoir, autant de dimensions accessibles par une analyse critique des sources disponibles.

L'analyse consistera, dans une première partie, à interroger la démocratie comme idéal normatif universel, tout en mettant en évidence les tensions politiques et sociales contemporaines qui fragilisent ses fondements. Dans une seconde partie, il s'agira de démontrer que les transformations structurelles des pratiques politiques dans les régimes dits démocratiques participent d'un délitement profond de la démocratie, qui appelle une relecture critique du modèle dominant.

I. L'idéal démocratique face aux bouleversements du xxi^e siècle

Loin d'être une évidence historique, la démocratie s'est construite comme une norme politique progressivement sacralisée à l'échelle internationale, souvent érigée en critère de légitimité des États dans les relations internationales contemporaines. Comme le rappelle Dominique Schnapper (2000), la démocratie est aujourd'hui « non seulement un mode d'organisation politique, mais aussi une culture du rapport à l'autorité, à la loi, à l'égalité ». Elle cristallise une vision du monde fondée sur la rationalité, l'autonomie des citoyens et le rejet des formes autoritaires du pouvoir. La fin de la guerre froide a marqué un tournant décisif dans la généralisation de cet idéal démocratique, dans un contexte d'unipolarité occidentale, de globalisation politique et de promotion de la bonne gouvernance. Le « consensus de Washington » et les conditionnalités démocratiques imposées par les bailleurs de

fonds internationaux ont contribué à faire de la démocratie libérale un modèle dominant, voire une forme de « religion séculière » (Gauchet, M. 2000). De nombreux auteurs parlent désormais de « fatigue démocratique » (Mounk, Y.2018) ou de « crise systémique des démocraties représentatives » (Rosanvallon, P.2006). Dans ce contexte, il apparaît fondamental d'interroger, d'une part, la trajectoire historique et théorique de la démocratie comme norme universelle (A), et d'autre part, les tensions et bouleversements contemporains qui remettent en cause ses fondements (B).

A. La démocratie comme idéal normatif universel

La démocratie contemporaine ne s'est pas imposée d'emblée comme un régime naturel ou universel. Elle est le fruit d'une construction historique progressive, fortement marquée par les révolutions libérales du XVIII^e siècle, puis par l'évolution des régimes parlementaires en Europe et en Amérique du Nord. Cette trajectoire, portée par une volonté d'émancipation, d'égalité et de représentation politique, s'est consolidée au fil des siècles pour s'ériger, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en modèle de référence dans l'ordre international. Comme le souligne Norberto Bobbio (1987), la démocratie moderne est le régime dans lequel le conflit politique est institutionnalisé et pacifié, à travers des règles garantissant la participation, l'alternance et les droits individuels. Ainsi, il sera question pour nous de revenir d'abord sur la genèse et les modalités de diffusion du modèle démocratique à travers l'histoire (1), avant de clarifier les fondements théoriques et les valeurs que ce régime entend porter et universaliser (2). Une telle démarche permet de comprendre pourquoi la démocratie est devenue un référentiel politique mondial.

1. Genèse et universalisation du modèle démocratique

L'idéal démocratique tel qu'il est conçu aujourd'hui est le produit d'un long processus historique, dont les origines remontent à l'Antiquité grecque, notamment à Athènes, au Ve siècle avant J.-C. La démocratie athénienne reposait sur la participation directe des citoyens à la vie politique. Toutefois, ce modèle restait limité à une minorité, excluant les femmes, les esclaves et les étrangers. Ce n'est que bien plus tard, à la faveur de l'évolution des sociétés modernes, que la démocratie représentative s'est imposée comme une forme dominante, marquée par la délégation du pouvoir à des représentants élus. La modernité politique occidentale a été le cadre dans lequel la démocratie a été repensée en lien avec la montée de l'individualisme, des libertés civiles et de l'État-nation. Les révolutions américaine (1776) et française (1789) ont posé les bases philosophiques et institutionnelles du modèle démocratique moderne, en affirmant des principes tels que la souveraineté populaire, la séparation des pouvoirs et l'égalité devant la loi. Les philosophes des Lumières, tels que Rousseau, Locke ou Montesquieu, ont largement contribué à la formation de ces idéaux. Pour Montesquieu, « le pouvoir arrête le pouvoir » (Bayart, J.-F. 1996), ce qui implique la mise en place de mécanismes institutionnels pour éviter l'absolutisme. La démocratie moderne s'est ainsi consolidée à partir de ces fondements philosophiques, avec l'idée d'un contrat social liant les citoyens à un gouvernement légitime, garant de leurs droits. Toutefois, la démocratie est aussi une rupture avec la logique traditionnelle de l'autorité, en ce qu'elle installe une société qui se pense elle-même comme source de sa propre légitimité (Marcel Gauchet. 2000).

Avec le développement du capitalisme et la consolidation des États-nations en Europe, le XIX^e siècle

marque une nouvelle étape dans l'édification du modèle démocratique. Le suffrage universel, bien que limité dans un premier temps aux hommes et aux classes aisées, s'est progressivement étendu, notamment à travers les luttes sociales et ouvrières. Cette période voit apparaître des institutions parlementaires, des partis politiques, des médias libres et des contre-pouvoirs, éléments constitutifs de la démocratie libérale. La démocratie devient alors un régime politique codifié, encadré par une constitution et fondé sur la participation régulière des citoyens aux choix politiques, à travers des élections libres et compétitives. Ce modèle se caractérise par l'existence de polyarchies où plusieurs centres de décision coexistent (Dahl. 1989). Parallèlement, la pensée politique africaine et postcoloniale interroge la pertinence de ce modèle dans d'autres contextes. Des penseurs comme Joseph Ki-Zerbo ou Cheikh Anta Diop ont montré que des formes de démocratie endogène existaient dans les sociétés africaines précoloniales, à travers des systèmes de régulation communautaire, de conseils d'anciens ou de palabres (Fukuyama, F.1992). Ces traditions, bien que différentes de la démocratie libérale, reposaient-elles aussi sur des formes de participation, de délibération et de légitimité collective. La démocratisation du monde au XX^e siècle s'inscrit dans cette double dynamique : d'une part, l'expansion du modèle libéral dans les pays industrialisés ; d'autre part, l'adaptation ou la confrontation de ce modèle dans des contextes historiques, culturels et politiques très différents.

Francis Fukuyama (1992) prophétise « la fin de l'histoire », affirmant que la démocratie libérale constitue le stade final de l'évolution politique humaine. La démocratie devient alors un impératif normatif, adossé à une idéologie universaliste. Ce processus d'universalisation est soutenu par les grandes institutions internationales (ONU, FMI, Banque mondiale, Union européenne), qui conditionnent souvent l'aide au développement à des critères de gouvernance démocratique. La

Déclaration de Cotonou (2000), signée entre l'Union européenne et les pays ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique), illustre bien cette dynamique de conditionnalité politique. L'Afrique subsaharienne entre ainsi dans une ère de réformes institutionnelles, souvent dictées de l'extérieur. Cependant, cette diffusion n'est pas exempte de contradictions. Dans de nombreux cas, la démocratie est perçue comme une greffe artificielle, déconnectée des réalités locales. Achille Mbembe (2000) critique cette « démocratie importée », qui ignore les logiques socioculturelles des sociétés africaines et sert souvent à légitimer des régimes autoritaires sous couvert d'élections régulières. De plus, la démocratie, en tant que régime, n'est pas garante en soi de la justice sociale, de la stabilité ou de l'efficacité gouvernementale. Des auteurs comme Fareed Zakaria (2003) ont souligné l'émergence de « démocraties illibérales », où les élections coexistent avec la répression des libertés fondamentales et l'érosion de l'État de droit. Même dans les pays occidentaux, des tensions majeures fragilisent le modèle démocratique : montée des populismes, abstention de masse, désinformation, polarisation idéologique. Enfin, des chercheurs africains comme Mathias Éric Owona Nguini (2012) ou Hélène Menthong (2015) insistent sur l'instrumentalisation stratégique de la démocratie par des élites politiques, qui s'en servent pour se maintenir au pouvoir tout en se conformant formellement aux exigences internationales. Où l'on voit que, la démocratie n'est pas une donnée naturelle ou neutre. Elle est le fruit d'un processus historique occidental, qui s'est progressivement imposé comme norme universelle à la faveur de l'expansion libérale et de la reconfiguration géopolitique post-guerre froide.

2. Les fondements théoriques et valeurs portées par la démocratie

Les fondements de la démocratie reposent sur un héritage

philosophique et politique occidental forgé au cours de plusieurs siècles. À partir du XVII^e siècle, les penseurs du contrat social tels que John Locke, Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau ont formulé les principes essentiels qui nourrissent la théorie démocratique moderne à savoir la souveraineté populaire, le contrat social, la limitation du pouvoir et la reconnaissance des droits fondamentaux. Pour John Locke, la société politique naît du consentement des individus, et le rôle de l'État est de garantir les droits naturels (vie, liberté, propriété). Cette idée pose les bases du libéralisme politique, qui reste aujourd'hui l'un des piliers de la démocratie représentative. Rousseau, quant à lui, introduit la notion de volonté générale, qui fonde la légitimité de l'autorité politique. Il insiste sur l'importance de la participation directe des citoyens à la vie publique, préfigurant ainsi des formes de démocratie plus participatives. Le XVIII^e siècle, à travers les *Lumières*, est également une période où s'affirment les valeurs de raison, liberté, égalité et progrès, qui formeront le socle idéologique des révolutions démocratiques en Europe et en Amérique. Montesquieu, dans *L'esprit des lois* (1748), pose l'importance de la séparation des pouvoirs comme condition d'un gouvernement libre : « *Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir* ». Ces penseurs influencent profondément la conception moderne de la démocratie comme régime du droit, de la liberté individuelle et de la souveraineté citoyenne. Comme le résume Norberto Bobbio (1987), la démocratie est à la fois une procédure (règles du jeu) et une culture politique fondée sur le respect mutuel, la tolérance et le pluralisme.

La démocratie n'est pas seulement un système institutionnel. Elle repose également sur un ensemble de valeurs normatives qui orientent les pratiques politiques et sociales. Ces valeurs peuvent être regroupées en trois grands axes : la liberté, l'égalité et la participation. La liberté, dans une démocratie, est à la fois individuelle et collective. Elle inclut les libertés civiles (liberté

d'expression, de conscience, d'association, de presse), qui permettent l'épanouissement de l'individu, mais aussi la liberté politique, qui garantit aux citoyens le droit de participer aux affaires publiques. Selon Amartya Sen (1999), la démocratie favorise la liberté en tant que capacité de choix et d'autonomie, condition de développement humain. Ce système de gouvernement repose également sur le principe d'égalité des droits. Cela signifie que chaque individu, quel que soit son statut social, son origine ou ses convictions, dispose du même poids dans les décisions collectives. L'égalité politique s'exprime notamment par le suffrage universel, mais aussi par la lutte contre les discriminations structurelles. Claude Lefort (1986) insiste sur le fait que la démocratie est le régime de l'indétermination du pouvoir, car elle rompt avec la hiérarchisation sociale et symbolique qui fondait les régimes monarchiques. Enfin, la démocratie repose sur la participation active des citoyens. Ce principe est fondamental dans les théories de la démocratie participative ou délibérative, défendues notamment par Jürgen Habermas (1992). La légitimité démocratique ne découle pas seulement de l'élection, mais aussi de la délibération collective, de l'inclusion des voix minoritaires et de la qualité du débat public. En Afrique, certains auteurs comme Bonaventure Mve-Ondo ou Francis Akindès (2004) rappellent que la démocratie ne peut fonctionner sans l'appropriation réelle de ces valeurs par les citoyens, souvent confrontés à des contextes de désenchantement politique, de clientélisme ou d'exclusion sociale. Il ne suffit donc pas d'adopter des institutions démocratiques : encore faut-il développer une culture démocratique, fondée sur la responsabilité, la transparence, la redevabilité et le respect des différences.

L'un des débats majeurs autour des fondements de la démocratie concerne son universalité. Les institutions internationales, les puissances occidentales et de nombreux

théoriciens affirment que la démocratie repose sur des valeurs universelles applicables à toutes les sociétés. Ce discours repose sur des textes fondateurs comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui consacre les droits civils et politiques comme norme mondiale. Cependant, de nombreux chercheurs, notamment dans le champ postcolonial, remettent en cause cette prétention universaliste. Pour Jean-François Bayart (2008), la démocratie occidentale, loin d'être neutre, est historiquement située et culturellement construite. Sa transposition dans d'autres contextes notamment africains nécessite une contextualisation, c'est-à-dire une adaptation aux traditions politiques locales, aux réalités sociales et aux formes culturelles de légitimité. Ainsi, des penseurs africains comme Achille Mbembe (2000), Jean-Godefroy Bidima ou encore Mathias Éric Owona Nguini soulignent la nécessité de penser la démocratie à partir des pratiques sociales locales, des imaginaires collectifs et des dynamiques endogènes du pouvoir. Pour Mbembe, la démocratie en Afrique ne peut se limiter à un formalisme électoral : elle doit être un projet de société, intégrant les luttes mémorielles, les revendications identitaires et les aspirations à la justice sociale.

Dans cette perspective, des modèles alternatifs de démocratie, plus inclusifs et ancrés localement, sont explorés : démocratie communautaire, démocratie coutumière, démocratie participative. Le défi est donc de penser la démocratie comme horizon normatif, tout en évitant l'écueil de l'uniformisation et du mimétisme institutionnel. Comme le résume Souleymane Bachir Diagne (2008), la démocratie est un « idéal à localiser » plutôt qu'un « modèle à imposer ». Où l'on voit que les fondements théoriques de la démocratie reposent sur une architecture philosophique riche, issue de la pensée libérale et contractualiste occidentale. Cette théorie s'est accompagnée de valeurs fortes : liberté, égalité, participation qui sont au cœur de l'idéal démocratique. Toutefois, ces principes ne sont pas

exempts de tensions lorsqu'ils sont confrontés à la diversité des sociétés et des histoires politiques. D'où l'importance de repenser la démocratie non pas comme un dogme universel, mais comme un processus pluraliste, adaptable aux réalités sociales et aux attentes populaires. Malgré la solidité théorique de ses fondements et l'aspiration affichée à son universalisation, la démocratie contemporaine est loin de se déployer dans un espace exempt de tensions et de paradoxes. En effet, les principes qui la constituent : liberté, égalité, participation, souveraineté populaire sont aujourd'hui mis à rude épreuve par des dynamiques politiques, sociales, économiques et technologiques qui en fragilisent la portée. Tandis que certains États adoptent les apparences de la démocratie sans en respecter l'esprit, d'autres voient leurs institutions démocratiques érodées par des pratiques autoritaires, le populisme ou la désaffection citoyenne. Ainsi, il apparaît nécessaire de s'interroger sur les défis structurels qui affectent la vitalité du modèle démocratique au XXI^e siècle. C'est à cela que se consacre l'argumentaire suivant, en analysant les principales lignes de fracture et de remise en question de l'idéal démocratique dans les sociétés contemporaines.

B. La mise à l'épreuve des fondements démocratiques contemporains

Si la démocratie a été pensée comme un modèle politique universel, porteur de valeurs de liberté, d'égalité et de participation, les mutations du XXI^e siècle semblent mettre à mal cette vision normative. Loin de constituer une garantie de stabilité ou de progrès, le fonctionnement démocratique se trouve confronté à de profondes contradictions qui fragilisent son enracinement dans de nombreuses sociétés, y compris celles dites historiquement démocratiques. Depuis les années 2010, plusieurs indicateurs témoignent d'un recul démocratique

mondial : montée des régimes autoritaires, durcissement sécuritaire, rejet des élites, ou encore résurgence des nationalismes. Des rapports comme ceux de Freedom House (2023) ou de The Economist Intelligence Unit (2022) révèlent une baisse constante des indices de démocratie dans plusieurs régions du monde. Dans les démocraties occidentales, l'idéal démocratique est aujourd'hui confronté à une crise de légitimité, nourrie par une défiance généralisée à l'égard des institutions représentatives, l'abstention massive, ou encore la montée des extrêmes. Ce contexte révèle que la démocratie est désormais moins un acquis qu'un combat permanent, comme le souligne Pierre Rosanvallon (2006), pour qui l'idée démocratique ne cesse de se confronter à ses propres impensés et à ses dérives. Jean-François Bayart (2010) va plus loin en affirmant que le développement de pratiques autoritaires au sein même des régimes démocratiques reflète une « hybridation » du pouvoir, qui vide progressivement les institutions de leur substance. Il convient donc d'interroger les formes contemporaines de cette crise démocratique. Deux grandes dynamiques permettent d'en rendre compte : d'une part, le retour de la souveraineté autoritaire et l'essor du populisme comme réponse à la mondialisation libérale (1) ; d'autre part, les fragilités structurelles internes aux démocraties elles-mêmes (2), marquées par la crise de la représentation, l'abstention et la défiance citoyenne. Ces deux aspects structurent l'analyse qui suit.

1. Le retour de la souveraineté autoritaire et l'essor du populisme

La démocratie, telle que promue par ses pères fondateurs, s'inscrivait dans le prolongement d'un ordre libéral fondé sur l'ouverture économique, la coopération multilatérale et la diffusion des normes occidentales de gouvernance. Toutefois,

cet ordre est aujourd'hui remis en question. La mondialisation, loin de produire les effets égalisateurs espérés, a accru les inégalités socioéconomiques et les fractures territoriales, alimentant un ressentiment populaire contre les élites politiques et technocratiques. Comme le note Stiglitz (2016), la mondialisation a été perçue comme un projet imposé « par le haut », au service des multinationales et des intérêts occidentaux, vidant les États de leur capacité à protéger les citoyens. Ce sentiment d'abandon a ouvert la voie à une demande de reprise en main de la souveraineté nationale, illustrée notamment par le Brexit, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, ou la montée de leaders populistes en Europe de l'Est et en Amérique latine. Le retour de la souveraineté autoritaire est une réaction politique à une souveraineté économique confisquée par les logiques néolibérales (Badie, 2020, p. 88). En effet, la souveraineté, qui était au cœur du projet démocratique, devient ainsi l'outil d'une contre-offensive autoritaire, souvent portée par des leaders populistes promettant de « redonner le pouvoir au peuple » contre les élites jugées corrompues ou déconnectées. Le populisme n'est pas une idéologie à proprement parler, mais un style politique et un mode de légitimation du pouvoir. Il oppose une « élite » jugée illégitime à un « peuple pur » auquel il faudrait redonner voix. Cette définition, proposée par Mudde et Rovira Kaltwasser (2017), permet de comprendre l'universalité du phénomène : qu'il soit de gauche ou de droite, le populisme prétend incarner une forme de démocratie directe, débarrassée des médiations institutionnelles.

Dans de nombreux pays, les leaders populistes exploitent les frustrations liées aux effets de la mondialisation, à l'immigration, à l'insécurité économique ou encore à la perte de repères identitaires. Ce populisme se présente comme un « style politique » qui oppose un peuple perçu comme homogène et moralement vertueux à une élite jugée corrompue, cosmopolite et distante, selon la définition canonique proposée par Cas

Mudde et Rovira Kaltwasser (2017). Le populisme contemporain s'appuie souvent sur les outils numériques notamment les réseaux sociaux pour court-circuiter les médias traditionnels et contourner les mécanismes institutionnels classiques de la démocratie représentative. Les plateformes comme Facebook, (anciennement Twitter), ou WhatsApp permettent aux leaders populistes de s'adresser directement à leur base, de construire un discours émotionnel, souvent centré sur la peur, l'indignation, et la promesse de restauration d'un ordre perdu. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump en 2016 a marqué un tournant dans l'histoire démocratique américaine. Il a fondé son discours sur le rejet des élites, la remise en cause du multilatéralisme et l'appel au nationalisme économique, incarné dans le slogan « *Make America Great Again* ». Il s'est notamment appuyé sur Twitter pour attaquer les médias (qualifiés de *fake news*), les juges, et même des institutions fédérales comme le FBI ou la CIA. Le mandat de Trump a été marqué par une fragilisation des contre-pouvoirs démocratiques : nomination de juges ultraconservateurs, refus de coopérer avec le Congrès lors des procédures d'impeachment, et surtout, remise en cause des résultats de l'élection de 2020, qui a culminé avec l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, un moment considéré comme l'un des plus graves revers pour la démocratie américaine depuis la guerre de Sécession. Où l'on voit que le trumpisme a montré que même des institutions démocratiques solides peuvent être ébranlées par un leadership populiste autoritaire (Levitsky & Ziblatt, 2018, p. 212).

Un autre exemple est celui de Viktor Orbán, Premier ministre hongrois, qui se revendique ouvertement d'un modèle de démocratie illibérale. Depuis son retour au pouvoir en 2010, il a modifié la Constitution pour renforcer les prérogatives de l'exécutif, affaibli les médias indépendants, réduit l'autonomie des juges et limité la liberté académique. Il a également usé d'une rhétorique xénophobe, notamment lors de la crise

migratoire de 2015, pour polariser l'opinion et justifier des mesures autoritaires. La Hongrie est ainsi devenue un modèle d'illibéralisme européen, où les élections sont maintenues mais fortement biaisées par le contrôle médiatique, la restriction des libertés et le clientélisme économique. La démocratie illibérale n'est donc pas un oxymore ; c'est une réalité politique dans laquelle la souveraineté populaire est utilisée pour miner les droits individuels (Zakaria, 2003, p. 37). En Turquie, Recep Tayyip Erdoğan a progressivement glissé d'un modèle islamo-conservateur pluraliste vers une forme autoritaire de présidentialisme populiste. Après avoir remporté plusieurs élections, Erdoğan a utilisé la tentative de coup d'État de 2016 pour purger l'administration, restreindre les libertés de la presse, emprisonner des opposants et centraliser le pouvoir. La réforme constitutionnelle de 2017 a transformé le régime parlementaire en un système présidentiel très centralisé, conférant à Erdoğan des pouvoirs quasi absolus. Il se présente comme le protecteur des « vrais Turcs » contre les ennemis de l'intérieur (Kurdes, Gülenistes, intellectuels) et de l'extérieur (Occident, ONG, Union européenne). Au Brésil, l'ancien président Jair Bolsonaro a adopté un discours populiste d'extrême droite, glorifiant la dictature militaire, attaquant les médias, relativisant la pandémie de Covid-19, et refusant de reconnaître les résultats de l'élection de 2022. Il a cherché à mobiliser ses partisans dans un registre messianique et anti-système, en s'appuyant massivement sur WhatsApp et Facebook, souvent via des campagnes de désinformation. Au Salvador, Nayib Bukele, bien qu'ayant été élu démocratiquement, a dissous la Cour constitutionnelle, imposé une réélection inconstitutionnelle et militarisé le discours politique. Il justifie ses dérives par sa lutte contre les gangs et la corruption, cultivant une popularité spectaculaire malgré l'affaiblissement des contre-pouvoirs. Où, le populisme en Amérique latine repose sur une personnalisation du pouvoir et une désinstitutionnalisation de la démocratie (Weyland, 2013,

p. 20). En Afrique, plusieurs régimes empruntent la rhétorique populiste pour dissimuler des pratiques autoritaires. Au Rwanda, Paul Kagame se présente comme le garant de la paix et du développement, mais gouverne dans un contexte de surveillance permanente, de répression de l'opposition et de verrouillage du champ politique. En Ouganda, Yoweri Museveni utilise l'argument de la stabilité face au chaos pour justifier une présidence à vie, malgré les contestations de figures jeunes comme Bobi Wine. Il apparaît donc que, les régimes postcoloniaux africains ont appris à manipuler les mécanismes démocratiques pour se maintenir au pouvoir tout en affichant une façade pluraliste (Bayart, 2006, p. 49).

Une des grandes ambiguïtés contemporaines tient au fait que de nombreux régimes autoritaires se maintiennent au pouvoir par des élections régulières, mais dépourvues de véritable compétitivité. Ce phénomène, que Andreas Schedler (2006) nomme « autoritarisme électoral », brouille la frontière entre démocratie et dictature. Des leaders populistes s'emparent des institutions démocratiques pour mieux les vider de leur contenu. En Afrique, plusieurs régimes utilisent le populisme pour légitimer un exercice personnalisé du pouvoir. Paul Biya au Cameroun, Yoweri Museveni en Ouganda ou encore Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire s'appuient sur une rhétorique de stabilité, d'ordre et de développement pour justifier la répression des oppositions ou la manipulation des constitutions. Mathias Éric Owona Nguini (2020) parle à ce propos d'un « populisme d'État » au Cameroun, fondé sur l'ethno-régionalisme et la disqualification symbolique des alternatives. Pour lui, le populisme africain prend la forme d'un autoritarisme électif qui feint le pluralisme tout en consolidant l'hégémonie d'un pouvoir personnel » (ibid., p. 54). Le développement du populisme ne relève pas seulement de stratégies opportunistes des dirigeants, mais reflète aussi une crise profonde des institutions démocratiques. Comme l'indique

Yascha Mounk (2018), une part croissante des citoyens dans les démocraties occidentales exprime une forme de lassitude vis-à-vis des partis traditionnels, du fonctionnement parlementaire, voire de la démocratie elle-même. Cette désaffection se nourrit du sentiment d'impuissance politique : les décisions majeures sont souvent prises dans des enceintes technocratiques (Banque centrale, institutions européennes, FMI), loin du contrôle des électeurs. Les populistes, en prétendant « rendre la parole au peuple », exploitent cette faille pour asseoir leur légitimité. Cependant, loin de revitaliser la démocratie, cette forme de populisme conduit souvent à une concentration du pouvoir, à la restriction des libertés publiques, et à l'affaiblissement des contre-pouvoirs, comme le montrent les évolutions en Pologne, en Hongrie ou au Brésil sous Jair Bolsonaro. Mettre en évidence les fragilités structurelles de la démocratie nous aidera à mieux comprendre comment ce système de gouvernement est mis à l'épreuve.

2. Les fragilités structurelles : abstention, crise de la représentation, défiance

Les démocraties libérales sont confrontées à une série de fragilités structurelles qui menacent leur vitalité et leur légitimité. Ces fragilités ne relèvent pas seulement d'un recul autoritaire, mais aussi d'un affaiblissement interne, illustré par la hausse de l'abstention électorale, la crise de la représentation politique, et une défiance généralisée envers les institutions. Ces phénomènes traduisent un désenchantement démocratique, que Pierre Rosanvallon (2006) qualifie de crise de la légitimité par le bas, c'est-à-dire issue du peuple lui-même, qui se sent de plus en plus déconnecté des élites politiques. La défiance croissante des citoyens remet en question les fondements de la souveraineté populaire, et oblige à repenser les mécanismes d'inclusion, de participation et de médiation démocratique. Il ne s'agit donc pas

seulement d'un désintérêt pour le vote, mais d'une crise profonde de sens et de confiance. L'abstention, longtemps perçue comme marginale, est devenue une composante structurelle des systèmes électoraux. Dans plusieurs démocraties occidentales, les taux d'abstention dépassent régulièrement les 50 %, comme en France (législatives de 2022 : 52,5 % d'abstention) ou en Belgique (malgré le vote obligatoire). En Afrique, certains scrutins (notamment locaux) ne mobilisent qu'une minorité de l'électorat inscrit, comme au Cameroun, où la présidentielle de 2018 a vu près de 35 % d'abstention officielle, avec des soupçons de non-inscription massive en raison aussi de la crise anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Selon Daniel Gaxie (1978), l'abstention s'explique par le coût cognitif de la participation politique, c'est-à-dire le fait que les citoyens les plus éloignés des ressources éducatives et sociales se sentent exclus de l'univers politique. D'autres travaux insistent sur la désaffection volontaire, où les citoyens refusent de participer pour exprimer un rejet du système, comme le montre Ann Mische (2011) dans ses recherches sur la protestation civique. L'abstention est ainsi devenue une forme de participation négative, traduisant un vote sanction silencieux, mais de plus en plus bruyant dans ses conséquences politiques. L'abstention est moins un refus de politique qu'un refus de *cette* politique (Rosanvallon, 2006, p. 112).

La deuxième grande fragilité réside dans la crise de la représentation. Ce phénomène se manifeste par la perte de légitimité des partis politiques traditionnels, incapables de capter les nouvelles aspirations sociétales. Ces partis, longtemps organisés autour d'idéologies solides (socialisme, libéralisme, conservatisme), peinent désormais à structurer l'offre politique, remplacés par des mouvements personnels, technocratiques ou populistes. En France, la disparition du clivage gauche-droite, illustrée par l'effondrement du Parti socialiste et du parti Les Républicains, au profit du mouvement présidentiel *La*

République en Marche, a renforcé le sentiment que les élites forment un bloc homogène, déconnecté des réalités populaires (Darras, 2022). En Afrique également, le clientélisme et l’ethnisation de la représentation ont accentué le divorce entre représentés et représentants (Bayart, 2006). La crise de représentation est aussi générationnelle : les jeunes se reconnaissent de moins en moins dans les formes traditionnelles de militantisme. Ils privilégient des actions ponctuelles, informelles, voire numériques (Milner, 2010). Où l’on voit que, la représentation politique est aujourd’hui vécue comme une délégation sans contrôle ni réciprocité » (Manin, 1995, p. 190). Le troisième pilier de cette fragilité est la défiance institutionnelle. Selon les enquêtes du Pew Research Center ou de l’Eurobaromètre, la confiance dans les parlements, les partis politiques, les médias et même la justice connaît une baisse continue depuis les années 1990. Cette défiance touche aussi les institutions supranationales, comme l’Union européenne ou l’ONU, accusées d’impuissance ou de technocratisme. Dans plusieurs pays, cette crise se manifeste par des mouvements d’occupation de l’espace public : *Occupy Wall Street* (États-Unis), *Los Indignados* (Espagne), *Gilets jaunes* (France), *EndSARS* (Nigeria). Ces mouvements refusent les médiations classiques et revendiquent une démocratie plus horizontale, participative et directe. La défiance est également alimentée par la désinformation, les théories du complot, la montée des discours anti-élites, et les fractures informationnelles provoquées par les algorithmes des réseaux sociaux (Sunstein, 2018). L’inflation des promesses non tenues a transformé les citoyens en spectateurs désabusés du jeu démocratique (Mounk, 2018, p. 86).

Face à ces trois grandes fragilités (abstention, crise de la représentation, défiance), plusieurs pistes sont explorées pour réinventer la démocratie : conventions citoyennes, budget participatif, assemblées tirées au sort, délibération numérique,

etc. Ces mécanismes visent à rétablir un lien de confiance et à renforcer la légitimité procédurale du système. Certains chercheurs plaident pour une démocratie post-représentative (Blondiaux, 2008), qui ne se limite pas au vote, mais repose sur la participation continue, l'expérimentation locale et la délibération collective. La défiance, bien que problématique, peut aussi être vue comme une ressource démocratique, incitant à la vigilance, à la critique, et à la reconfiguration permanente des institutions (Rosanvallon, 2006). La démocratie n'est pas un régime achevé, mais un processus inachevé de construction du commun (Sintomer, 2019, p. 144). Ainsi, si la première partie de ce travail a permis de mettre en lumière les mutations, tensions et paradoxes qui affectent l'idéal démocratique au XXI^e siècle entre affirmation normative d'un modèle universel et délitement structurel de ses pratiques, elle révèle surtout que la démocratie contemporaine se trouve à un carrefour historique. Les tendances autoritaires, les replis identitaires, la montée des populismes, l'abstention massive ou encore la crise de la représentation ne sont pas de simples accidents de parcours, mais les manifestations systémiques d'un essoufflement démocratique.

Toutefois, au-delà du constat critique, une question majeure demeure : comment les sociétés réagissent-elles face à cette mise à l'épreuve de la démocratie ? La deuxième partie de ce travail se propose d'explorer cette interrogation en analysant les dynamiques de réinvention, de contestation et de reconfiguration du projet démocratique. Elle s'intéressera notamment aux formes alternatives d'engagement, aux innovations participatives, aux résistances sociales, ainsi qu'aux tentatives de reconquête du pouvoir citoyen face aux dérives observées. En d'autres termes, si la démocratie est éprouvée, elle n'est pas pour autant condamnée : elle se recompose, souvent à la marge, parfois de manière inattendue. C'est cette dialectique

entre crise et renaissance que nous analyserons dans la seconde partie.

II. Le délitement structurel des pratiques politiques et ses dynamiques globales

Loin d'être figée dans ses formes institutionnelles classiques, la démocratie moderne connaît aujourd'hui une série de transformations profondes, souvent perçues comme les symptômes d'un délitement structurel de ses pratiques politiques. Ce délitement ne relève pas uniquement d'un affaiblissement de ses principes fondateurs analysés dans la première partie, mais aussi d'un reformatage des modes d'exercice du pouvoir, des modalités de participation citoyenne, et de la nature même de la représentation politique. À mesure que les logiques de gouvernance se complexifient, les démocraties contemporaines sont traversées par des tensions entre légitimité formelle et efficacité politique, entre institutions représentatives et nouvelles exigences de participation, entre monopoles décisionnels étatiques et dynamiques transnationales (Leca, J. 2010). En effet, la gouvernance mondiale, les mutations technologiques, l'émergence d'acteurs non étatiques puissants, ainsi que les revendications identitaires, viennent remodeler en profondeur le cadre traditionnel de la souveraineté démocratique (Badie, B, 2014). Dans cette configuration, les institutions représentatives classiques apparaissent de plus en plus inadaptées à répondre aux aspirations sociales nouvelles, générant un climat de défiance généralisée, voire de rejet des élites politiques (Rosanvallon, P. 2006). Ce constat appelle une analyse approfondie des mécanismes de recomposition du pouvoir à l'échelle nationale et internationale (A), tout en questionnant les limites du modèle démocratique tel qu'il s'est imposé depuis le XX^e siècle et les perspectives critiques qui en découlent (B).

A. La recomposition des formes d'exercice du pouvoir

Les mutations contemporaines de la démocratie ne se manifestent pas uniquement par un affaiblissement de la participation citoyenne ou une crise de légitimité des élites politiques, mais aussi par une reconfiguration en profondeur des modes d'exercice du pouvoir. Dans un contexte de tensions croissantes entre efficacité technocratique, gouvernance sécuritaire, impératifs de compétitivité économique et aspirations démocratiques, les pratiques du pouvoir se transforment de manière souvent ambiguë, sinon préoccupante. Ce phénomène, observable tant dans les démocraties anciennes que dans les régimes hybrides, brouille les repères traditionnels de la démocratie libérale, et appelle à repenser les fondements mêmes de la souveraineté populaire et du contrat représentatif. D'un côté, on observe une captation croissante des institutions par des élites politiques qui utilisent les mécanismes démocratiques pour se maintenir au pouvoir, par le biais de réformes constitutionnelles, de la judiciarisation des oppositions, ou encore de la manipulation des processus électoraux (Diamond, L. 2015). De l'autre, les frontières entre autoritarisme et démocratie deviennent de plus en plus poreuses, à mesure que des régimes légitimés par le suffrage universel adoptent des pratiques répressives, restrictives ou arbitraires, tout en maintenant les apparences de la démocratie formelle (Levitsky, S., & Way, L. A. 2010). Cette partie se propose d'analyser, dans un premier temps, les formes de captation institutionnelle et de manipulation des règles démocratiques qui caractérisent plusieurs régimes politiques aujourd'hui (1), avant d'interroger, dans un second temps, le brouillage progressif des lignes de démarcation entre autoritarisme et démocratie, à travers l'émergence de régimes illibéraux ou hybrides, souvent soutenus par des majorités électorales (2).

1. La captation institutionnelle et la manipulation des règles démocratiques

La démocratie contemporaine se trouve confrontée à un phénomène insidieux : la captation du pouvoir par des élites qui, tout en respectant formellement les processus électoraux, en détournent les principes fondamentaux. Cette dynamique renvoie à une forme de « démocratie sans démocrates », selon l'expression de Jean-François Bayart (2008), dans laquelle les institutions sont vidées de leur substance démocratique au profit d'intérêts partisans et personnels. Il ne s'agit plus ici d'un rejet frontal de la démocratie, mais d'un travestissement du jeu institutionnel, transformant les règles en instruments de pouvoir. Des exemples en Afrique illustrent cette logique : au Cameroun, la longévité du régime de Paul Biya s'explique en partie par des réformes constitutionnelles sur la suppression de la limitation des mandats en 2008. Ce phénomène s'inscrit dans une tendance plus large à la manipulation constitutionnelle à des fins de maintien au pouvoir, comme en Ouganda avec Yoweri Museveni ou au Tchad avec feu Idriss Déby Itno. La démocratie électorale devient donc un outil d'acquiescement symbolique plus qu'un levier de légitimité politique (Sindjoun, 2002, p. 89). Aussi, la manipulation des règles démocratiques passe aussi par la modification des constitutions, censées être les garantes de la stabilité démocratique. Ces révisions, souvent initiées par les dirigeants eux-mêmes, visent à supprimer les freins à l'accumulation du pouvoir (limitation du nombre de mandats, indépendance de la justice, etc.).

Dans plusieurs pays du Sud global, ces pratiques sont justifiées par des discours de continuité, de paix ou de stabilité. Or, comme le montre Mathias Éric Owona Nguini (2013), cette « instrumentalisation du droit constitutionnel » constitue une stratégie de légitimation du pouvoir en place et renforce

l'illusion démocratique. En Amérique latine, des dirigeants comme Evo Morales en Bolivie ou Daniel Ortega au Nicaragua ont aussi utilisé les réformes constitutionnelles pour prolonger leur pouvoir, souvent au mépris de l'esprit démocratique. Une autre forme de captation institutionnelle se manifeste dans la neutralisation des contre-pouvoirs : justice, médias, institutions de régulation électorale, etc. En Hongrie, Viktor Orbán a mené une réforme en profondeur de la justice, des médias publics et de la constitution, réduisant considérablement la capacité des institutions à limiter le pouvoir exécutif (Bozóki & Hegedűs, 2018). Le cas turc, avec Recep Tayyip Erdoğan, est aussi emblématique de cette concentration du pouvoir exécutif au détriment des autres institutions comme démontrer plus haut.

Cette logique d'affaiblissement s'appuie sur des mécanismes juridiques mais aussi sur des pratiques informelles : clientélisme, nomination des proches aux postes clés, instrumentalisation des institutions de contrôle. Cela conduit à une perte de confiance des citoyens et à une déstructuration des mécanismes de reddition de comptes. Où, l'état de droit devient un simulacre lorsque les institutions sont mises au service d'une logique de contrôle politique » (Diamond, 2019, p. 72). Dans les régimes à façade démocratique, les organes de gestion électorale jouent un rôle clé dans la manipulation du processus démocratique. Comme l'affirme Luc Sindjoun (2000), les commissions électorales ne sont souvent qu'un prolongement des appareils étatiques ou présidentiels, dont l'indépendance est purement formelle. Cela s'illustre dans les processus électoraux contestés au Cameroun, au Gabon, ou encore en Guinée. Ces institutions sont parfois dotées de moyens juridiques considérables, mais demeurent sous le contrôle de l'exécutif ou de personnalités proches du pouvoir. Ce contrôle empêche la transparence, l'équité et l'expression effective de la volonté populaire. En Afrique, la mise en place de commissions électorales indépendantes a rarement mis fin à l'ingérence de

l'exécutif dans les processus électoraux (Ndiaye, 2015, p. 41). Si ces dérives sont particulièrement visibles dans les régimes hybrides ou autoritaires, elles touchent aussi certaines démocraties établies. Aux États-Unis, des pratiques comme le gerrymandering, la restriction du droit de vote (notamment pour les minorités) ou les pressions sur les institutions judiciaires témoignent de formes subtiles de manipulation démocratique (Levitsky & Ziblatt, 2018). Cela montre que la captation des règles démocratiques n'est pas l'apanage des régimes du Sud.

Il apparaît alors que, la captation institutionnelle et la manipulation des règles démocratiques constituent l'un des symptômes les plus graves du délitement contemporain des pratiques politiques. En faussant les mécanismes de représentation et en vidant les institutions de leur rôle de régulation et de protection, ces pratiques menacent directement l'idéal démocratique. Le maintien de l'apparence démocratique masque ainsi une réalité de plus en plus autoritaire et technocratique, où le pouvoir échappe à toute réelle contestation.

2. Le brouillage des frontières entre autoritarisme et démocratie

Depuis la fin de la guerre froide, le modèle démocratique libéral a été largement promu comme la forme légitime d'organisation politique. Cependant, au XXI^e siècle, de nombreux régimes hybrides ont émergé, mêlant des éléments démocratiques à des pratiques autoritaires. Ce brouillage des frontières entre autoritarisme et démocratie rend difficile la lecture binaire des régimes politiques et remet en cause les critères classiques de classification des systèmes politiques. La démocratie électorale semble subsister en façade, mais le pluralisme, l'indépendance des contre-pouvoirs et la participation citoyenne sont souvent étouffés par des logiques autoritaires. En effet, la démocratie est de plus en plus réduite à

sa seule dimension électorale. Pour Zakaria (2003), il existe une différence fondamentale entre « démocratie électorale » et « démocratie libérale » : la première se limite aux élections compétitives, tandis que la seconde suppose également l'existence de libertés individuelles garanties par l'État de droit. De nombreux États, notamment en Afrique, en Asie ou en Europe de l'Est, organisent des élections tout en verrouillant les institutions et en réprimant les oppositions. Par exemple, la Russie de Vladimir Poutine illustre ce paradoxe : bien que des élections soient régulièrement organisées, celles-ci ne sont ni libres ni équitables, et les médias, les ONG et les opposants sont systématiquement muselés (Fish, 2005). Ce type de régime est qualifié d'autoritarisme électoral, un concept forgé par Andreas Schedler (2006), qui désigne les régimes où les élections sont instrumentalisées pour légitimer le pouvoir sans permettre une véritable alternance.

Même dans les démocraties libérales, certaines pratiques autoritaires émergent sous couvert de protection de la sécurité nationale ou de lutte contre le terrorisme. La montée de la surveillance de masse, les restrictions croissantes sur les libertés publiques et les dérives populistes mettent en lumière un phénomène de rétrécissement de l'espace démocratique. Aux États-Unis, sous les présidences de George W. Bush puis de Donald Trump, des décisions politiques controversées ont été prises, en particulier le Patriot Act (2001), qui a élargi les pouvoirs des agences de renseignement. Selon Wendy Brown (2015), la logique néolibérale favorise une gestion technocratique du pouvoir, qui dépolitise les décisions et affaiblit le débat démocratique. En France, la prolongation de l'état d'urgence après les attentats de 2015 a entraîné des restrictions durables des libertés fondamentales. La démocratie se trouve ainsi piégée dans un équilibre instable entre sécurité et liberté. L'on assiste alors à une « contre-démocratie » où les mécanismes de contrôle l'emportent sur la participation active

des citoyens. La forme démocratique est conservée (élections, partis, parlements), mais sa substance, à savoir la participation, la responsabilité, la transparence est souvent absente. Cette tendance est amplifiée dans les régimes africains où les constitutions démocratiques coexistent avec des pratiques patrimoniales et clientélistes.

Les régimes autoritaires contemporains adoptent une rhétorique démocratique pour légitimer leur pouvoir. Ils parlent de « démocratie souveraine », de « démocratie à l'africaine » ou de « démocratie disciplinée ». Ce discours permet de brouiller les repères, notamment auprès des opinions publiques locales et internationales. Le cas du Rwanda est souvent cité comme un exemple ambigu. Paul Kagame y a instauré une stabilité et un développement impressionnants, mais au prix d'une répression politique sévère, d'un contrôle étroit des médias et de la société civile (Reyntjens, 2013). Pourtant, le régime se présente comme démocratique et jouit d'un certain soutien populaire. Cette instrumentalisation du discours démocratique aboutit à une confusion : des régimes non libéraux se présentent comme démocratiques tout en vidant le contenu. Le brouillage entre démocratie et autoritarisme ne se limite plus à une simple opposition idéologique. Il révèle une transformation structurelle des régimes politiques contemporains, où les apparences démocratiques peuvent coexister avec des pratiques autoritaires. Alors que les transformations évoquées jusqu'ici témoignent d'un profond remodelage des formes d'exercice du pouvoir, où s'entremêlent captation institutionnelle, réformes juridiques stratégiques et dilution des repères entre démocratie et autoritarisme, ces mutations ne sont pas sans conséquence sur le régime démocratique lui-même. Au-delà des pratiques de gouvernement, c'est bien le modèle démocratique dans son architecture théorique, institutionnelle et symbolique qui semble s'essouffler, voire entrer en crise. Ce constat appelle une analyse plus large des limites contemporaines de la démocratie,

notamment à travers les critiques qui émergent de la société civile, du monde intellectuel et même des sphères politiques. C'est à cette crise du modèle démocratique et aux perspectives critiques qu'elle suscite que s'attache désormais le second volet de cette partie.

B. La crise du modèle démocratique et les perspectives critiques

La démocratie, notamment dans ses versions occidentales, est confrontée à une double crise : crise d'efficacité, face à des défis globaux qu'elle peine à réguler (inégalités croissantes, dérèglement climatique, gouvernance mondiale inadaptée), et crise de légitimité, du fait de la montée de l'abstention, de la défiance à l'égard des élites, et de la résurgence d'options autoritaires (Merkel, W. 2014). Cette perte d'évidence démocratique pousse aujourd'hui nombre de chercheurs et d'acteurs à interroger les impasses du modèle occidental de démocratie, tant sur le plan institutionnel que dans ses dimensions idéologiques et culturelles (Mouffe, C. 2005). Mais cette crise ne signe pas pour autant la fin du projet démocratique. Elle ouvre, au contraire, la voie à des critiques fécondes et à une pluralité d'expérimentations à travers le monde. Des innovations comme les assemblées citoyennes, les budgets participatifs, les formes de démocratie directe ou encore les pratiques communautaires délibératives dans le Sud traduisent une volonté de réinventer la démocratie « par le bas », au-delà des cadres institutionnels hérités (Sintomer, Y. 2011). Ces dynamiques s'inscrivent dans une logique de repolitisation de la société, face à l'épuisement des formes libérales classiques. Cette partie entend ainsi explorer ces deux dimensions complémentaires. Dans un premier temps, les impasses du modèle occidental de démocratie seront analysées (1), en mettant en lumière ses fondements normatifs, ses dérives et ses

contradictions internes et dans un second temps, seront abordées les alternatives et réinventions démocratiques en émergence (2), portées par des initiatives locales, des mouvements sociaux et des théories critiques, qui esquissent les contours possibles d'un renouvellement du projet démocratique.

1. Les impasses du modèle occidental de démocratie

De nombreux régimes politiques se présentent encore formellement comme démocratiques, organisant des élections régulières, proclamant des constitutions et respectant une certaine apparence de pluralisme. Pourtant, ces dispositifs sont souvent dépourvus de contenu démocratique réel. Des pays comme la Turquie, la Hongrie ou encore la Russie illustrent cette tendance où les dirigeants s'appuient sur la légitimité électorale pour renforcer leur pouvoir personnel, marginaliser l'opposition, contrôler les médias et affaiblir les institutions de régulation démocratique. Ce phénomène conduit à une dissociation entre forme et essence de la démocratie, où le vote devient un simple rituel d'acquiescement, plutôt qu'un véritable outil de délibération collective et de régulation du pouvoir (Diamond, L. 2008). Un autre facteur de crise est la captation de la décision politique par les élites technocratiques et les institutions financières internationales. Dans l'Union européenne, par exemple, les politiques économiques imposées par la Troïka (FMI, BCE, Commission européenne) durant la crise grecque ont été dénoncées comme contraires aux principes démocratiques, imposant des réformes austéritaires à des peuples qui n'avaient pas donné leur accord par les urnes (Streeck, W. 2014). Cela participe d'un processus de dépolitisation de la gouvernance, dans lequel les grandes orientations politiques échappent de plus en plus aux citoyens et à leurs représentants élus. La démocratie devient alors une façade procédurale, privée de toute capacité de décision réelle

sur les enjeux majeurs comme la fiscalité, la dette publique, les accords de libre-échange ou les politiques climatiques (Habermas, J. 2012).

L'un des symptômes les plus frappants de la crise démocratique est la montée de la défiance citoyenne vis-à-vis des institutions politiques. Cette défiance s'exprime par la baisse des taux de participation électorale, la désaffection des partis politiques traditionnels, mais aussi par la multiplication des mouvements de contestation horizontaux, souvent sans encadrement partisan ou syndical (Rosanvallon, P. 2006). Le phénomène des *Gilets Jaunes* en France, ou des mobilisations sociales au Chili, en Algérie ou au Liban ces dernières années, révèle une fracture croissante entre les gouvernés et les gouvernants. Les citoyens rejettent une démocratie jugée « oligarchique », où les élites politiques sont perçues comme déconnectées des réalités sociales, voire corrompues ou cooptées par les intérêts économiques (Mounk, Y. 2018). En Afrique, la démocratie souffre de formes de réinvention politique qui la rendent difficile à classer. Si le multipartisme est souvent instauré formellement, les logiques clientélistes, les pratiques électorales frauduleuses et l'instrumentalisation des institutions persistent. Comme l'indique Achille Mbembe (2000), les régimes africains ont souvent une capacité à absorber les normes démocratiques tout en les neutralisant par les logiques locales de pouvoir. Le cas du Cameroun en est une illustration : malgré la tenue d'élections régulières, l'architecture politique demeure verrouillée par un exécutif hyper concentré, une justice politisée et une opposition fragilisée. Ce pluralisme sans alternance réelle engendre un sentiment de lassitude politique et une faible confiance dans les mécanismes électoraux (Sindjoun, L. 2002).

Face à ces dérives, certains auteurs évoquent désormais l'entrée dans une ère post-démocratique (Crouch, 2004), où les institutions démocratiques subsistent en apparence, mais sont

vidées de leur pouvoir d'action par la domination des logiques économiques, des médias de masse et de la communication politique. Cette situation pousse à repenser les catégories traditionnelles du politique, et à s'interroger sur la capacité des sociétés modernes à renouveler les formes de participation, de représentation et de délibération. Ainsi, loin d'être seulement en crise, la démocratie pourrait être dans une phase de transition vers des formes hybrides, incertaines, entre démocratie délégative, technocratie et autoritarisme soft. Cette transition exige une vigilance intellectuelle et politique, mais aussi une ouverture aux alternatives démocratiques émergentes, ancrées dans les pratiques locales, les innovations participatives et les expérimentations citoyennes.

2. Les alternatives et réinventions démocratiques en émergence

Face à la crise du modèle occidental de démocratie, marquée par une perte de légitimité, un essoufflement de la participation et une désaffection citoyenne, de nouvelles formes d'expérimentation politique voient le jour. Ces réinventions ne visent pas à rejeter la démocratie en tant que telle, mais à la refonder, en réactivant son potentiel d'inclusion, de délibération et de justice sociale. Elles se déploient selon plusieurs axes : la démocratie participative, la démocratie délibérative, les pratiques communautaires autochtones, ainsi que les innovations techno-politiques portées par le numérique. Depuis les années 1990, des dispositifs comme les budgets participatifs, les jurys citoyens, ou encore les assemblées citoyennes se sont imposés comme des alternatives à la démocratie représentative classique (Sintomer, 2011). L'exemple de Porto Alegre au Brésil, où le budget participatif a permis une implication directe des citoyens dans la répartition des ressources publiques, est devenu emblématique (Avritzer, 2002). Ce type d'innovation

tend à réduire la distance entre gouvernants et gouvernés et à restaurer la confiance dans les institutions. De même, les expériences de démocratie délibérative, théorisées notamment par Habermas (1992) et Cohen (1997), cherchent à instaurer des espaces où les citoyens peuvent co-construire les décisions publiques sur la base d'arguments rationnels. Le tirage au sort, souvent utilisé dans ces dispositifs, vise à renouveler les logiques de représentation en s'affranchissant des biais partisans (Landemore, 2020).

Au-delà des pays occidentaux, plusieurs formes de gouvernance autochtone ou communautaire permettent de repenser la démocratie à partir de logiques endogènes. En Afrique, des systèmes de palabres communautaires, de chefferies consultatives ou de comités villageois jouent parfois un rôle d'interface entre traditions politiques et exigences modernes de participation (Mbembe, 2000). Ces expériences sont aussi observables en Amérique latine, où des communautés indigènes comme les zapatistes au Mexique ou les mouvements Quechua en Bolivie ont développé des formes d'autogouvernement fondées sur l'assemblée, la rotation des mandats et le consensus (Dussel, 2013). Elles réaffirment que la démocratie peut s'ancrer dans des pratiques locales, non européo-centrées. Les outils numériques offrent également des opportunités pour renouveler les pratiques politiques. Des plateformes comme Decidim à Barcelone, ou DemocracyOS en Argentine, permettent aux citoyens de proposer, discuter et voter sur des politiques publiques en ligne (Tormey, 2015). Ces initiatives s'inscrivent dans un mouvement de démocratie ouverte, qui mise sur la transparence, la participation continue, et la co-construction des décisions. Cependant, ce renouveau numérique n'est pas dépourvu d'ambivalences. S'il facilite l'inclusion, il peut aussi exacerber les inégalités d'accès, favoriser les bulles d'opinion ou encore être instrumentalisé à des fins populistes (Morozov, 2011). D'où la nécessité d'un

encadrement éthique et d'une hybridation entre outils numériques et processus démocratiques traditionnels. Ces expériences multiples dessinent les contours d'une démocratie plurielle, contextuelle, adaptée aux spécificités culturelles, sociales et technologiques. Elles rompent avec la vision unique et universelle de la démocratie libérale et invitent à penser la démocratie comme un processus en perpétuelle redéfinition (Saward, 2003). Ce renouvellement conceptuel et pratique constitue une réponse aux impasses de la démocratie représentative, sans pour autant idéaliser les alternatives. Il s'agit plutôt d'une démarche critique et réflexive, qui ouvre des voies pour un futur démocratique plus inclusif, plus résilient, et plus juste.

Conclusion

La démocratie, longtemps célébrée comme l'horizon indépassable de l'organisation politique moderne, traverse aujourd'hui une phase critique marquée par des paradoxes profonds. Alors même qu'elle continue d'être promue comme un idéal universel dans les discours internationaux, ses pratiques concrètes se trouvent minées par des logiques de captation institutionnelle, de personnalisation du pouvoir, de populisme électoral et de défiance citoyenne. Cette tension entre la permanence formelle des institutions démocratiques et l'érosion de leur substance participative constitue le cœur du délitement structurel analysé dans cet article. En mobilisant la théorie de la post-démocratie de Colin Crouch, l'étude a permis de rendre intelligibles les processus par lesquels la démocratie se transforme en une mécanique procédurale vidée de vitalité, où les citoyens sont relégués au rôle de spectateurs, tandis que les décisions majeures échappent au contrôle populaire. Cette lecture a été approfondie à travers une analyse documentaire rigoureuse, croisant des perspectives du Nord et du Sud, afin de

saisir la diversité des contextes tout en mettant en lumière des tendances globales convergentes. D'une part, il s'est agi de rappeler les fondements historiques, philosophiques et normatifs de la démocratie, en montrant son inscription dans une trajectoire d'universalisation post-Seconde Guerre mondiale, renforcée par la chute du mur de Berlin et la montée en puissance des institutions libérales à l'échelle globale. Cette genèse a révélé une promesse de paix, de pluralisme et de participation citoyenne qui a été longtemps perçue comme le socle incontournable de la légitimité politique. D'autre part, l'analyse a consisté à démontrer les multiples fissures internes qui fragilisent aujourd'hui ce modèle démocratique. Le retour de la souveraineté autoritaire, la montée des populismes, les manipulations institutionnelles, le brouillage entre autoritarisme et démocratie, ainsi que la défiance grandissante à l'égard des élites et des institutions politiques ont été identifiés comme des dynamiques délétères affectant la stabilité et la crédibilité du système. Ces éléments traduisent un véritable délitement structurel des pratiques politiques, qui se manifeste par la crise de la représentation, l'abstentionnisme, la perte de sens du vote et une saturation des mécanismes traditionnels de légitimation. Toutefois, loin d'annoncer une fin de la démocratie, cette crise révèle au contraire la nécessité de sa refondation. Le délitement des pratiques démocratiques ouvre un espace pour la contestation, la réinvention et l'expérimentation. Les initiatives citoyennes, les innovations participatives, les résistances sociales et les modèles de gouvernance endogènes témoignent d'un besoin urgent de reconfigurer la démocratie au plus près des réalités sociopolitiques et des attentes populaires. En définitive, penser la démocratie au XXI^e siècle, c'est sortir d'une approche strictement institutionnelle et normative pour l'aborder comme un processus inachevé, dialectique et pluriel. C'est aussi reconnaître que son avenir ne se joue pas uniquement dans les enceintes parlementaires, mais dans les marges, les

contestations, les expérimentations locales et les imaginaires collectifs en quête de justice, de reconnaissance et de souveraineté réelle.

Références bibliographiques

AGAMBEN Giorgio, 2020, *Où en sommes-nous ? L'épidémie comme politique*, Londres, Rowman & Littlefield.

BADIE Bertrand, 2014, *Le temps des humiliés : Pathologie des relations internationales*, Paris, Odile, Jacob.

BADIE Bertrand, 2020, *Inter-socialités : Le monde n'est plus géopolitique*, Paris, CNRS Editions.

BAYART Jean-François, 1993, *L'Etat en Afrique. La politique du ventre*, Paris, Fayard.

BOBBI Norberto, 1987, *Le futur de la démocratie*, Paris, Seuil.

CROUCH Colin, 2004, *Post-démocratie*, Cambridge, Polity Press.

DAHL Robert, 1989, *La démocratie et ses critiques*, New Haven, Yale University Press.

EBOUSSI BOULAGA Fabien, 1997, *La démocratie de transit au Cameroun*, Yaoundé, Terres africaines.

FUKUYAMA Francis, 1992, *La fin de l'histoire et le dernier homme*, New York, Free Press.

GAUCHET Marcel, 2000, *La démocratie contre elle-même*, Paris, Gallimard.

KOUAME Albert, 2014, *Démocratie et développement en Afrique : entre promesse et déception*, Paris, l'Harmattan.

LECA Jean, 2010, « La démocratie entre crise et recomposition », in LATOUR Bruno et ROSANVALLON Pierre (dir), *Repenser la démocratie*, Paris, Seuil, pp. 33-49.

LEVITSKY Steven et ZIBLATT Daniel (2018), *La mort des démocraties*, New York, Crown Publishing Group.

- MAMDANI Mahmood, 1996, *Citoyen et sujet : L'Afrique contemporaine et l'héritage du colonialisme tardif*, Princeton University Press.
- MENTHONG Héléne Laure, 2015, *Démocratie, gouvernance et participation politique au Cameroun*, Yaoundé, CEREC.
- MBEMBE Achille, 2000, *Politique de l'inimitié*, Paris, La Découverte.
- MOUFFE Chantal, 2000, *Le paradoxe démocratique*, Londres, Verso.
- MOUNK Yascha, 2018, *Le peuple contre la démocratie : Pourquoi notre liberté est en danger et comment la sauver*, Cambridge, Harvard University Press.
- NDENGUE Martial, 2020, « La démocratie piégée : les nouveaux habits de l'autoritarisme en Afrique » *Afrique contemporaine*, n°273, pp. 57-73.
- OWONA NGUINI Mathias Éric, 2007, « Les paradoxes de la transition politique au Cameroun : démocratie sans démocrates ? », in MBEMBE Achille (dir), *Le politique par le bas en Afrique noire*, Paris, Karthala, pp. 199-230.
- ROSANVALLON Pierre, 2006, *La contre-démocratie : La politique à l'âge de la défiance*, Paris, Seuil.
- SINDJOUN Luc, 2002, *Sociologie politique africaine*, Yaoundé, Presses de l'Université de Yaoundé II.
- SUNSTEIN Cass R., 2021, *Les menteurs : Mensonges et liberté d'expression à l'ère de la tromperie*, Oxford, Oxford University Press.
- WEYLAND Kurt, 2013, « La dérive autoritaire de l'Amérique latine : La menace venant de la gauche populiste », *Journal of Democracy*, vol. 24, n)3, pp.18-32.
- YENSHU Emmanuel V., 2006, « Société civile et quête d'alternatives démocratiques au Cameroun », *Bulletin du CODESRIA*, n)3 & 4, pp. 28-35.

ZAKARIA Fareed, 2003, *L'avenir de la liberté : la démocratie illibérale au pays et à l'étranger*, New York, W.W Norton & Company

ZAKI Laila, 2011, « La post-démocratie en Afrique ? Réflexion à partir du cas marocain », *Revue internationale de politique comparée*, vol. 18, n)1, pp.83-99.

Pasion d'Athènes, un Banquier Verreux ?

Hugues Marcel BOTEMA

Université Félix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire,

botemahugues@yahoo.fr

0787466688/ Whatsapp : +1(254)3506439

Nahouo Youssouf COULIBALY

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (UJLoG), Côte d'Ivoire.

coulibalynahouo5803@gmail.com

0102006095/0758038778

Résumé :

Les relations banquiers-clients sont un autre aspect sous lequel la société athénienne se laisse appréhender. La confiance qui les lie est la base de la prospérité de chacun des protagonistes. Le couple Pasion et un riche héritier du Pont en est une parfaite illustration. Débuté sous de bons auspices, leur partenariat, à la suite de circonstances inattendues, s'achève devant le polémarque, car le client s'estime abusé et spolié par l'institution bancaire, avec son propriétaire en tête. Le plaideur, par une série de preuves et de témoignages tente de démontrer comment il a été une victime de son financier. L'accusé par contre, à travers ruses et retournements de situation, tente de se sauver de la menace qui plane, tant sur lui que sur la renommée de son établissement. L'enjeu de cette empoignade c'est bien la probité de l'homme des finances, qui se voit remise en question. C'est l'intrigue autour de laquelle se noue le Trapézitique, discours composé par Isocrate, pour un de ses clients. Une relecture de l'activité principale de Pasion à travers ce plaidoyer s'impose, en recherchant les principales accusations qui lui sont portées. Tel est l'objectif de cette contribution.

Mots clés : *Pasion, banque, dépôt, faussaire, le fils de Sopaeos.*

Abstract :

Relationships between bank owners and customers have a different view in athènes's society. The confidence between them remains the root of the richness of each one. Family Pasion and a rich person inheriting person of the Pont constitute a real example. After a wonderful start, their partnership is ending in front of the Polemarch, because the client is complaining about

the bank 's abuse and wrong deals with its first owner. The victim, showing evidences and testimonies, tries to justify how he has been stolen by his bank. The bank owner, however, by means of cunning and lies ,tries to find solutions to flee the threatens on him and the bank's popularity. The aim of this grasping is the sincere behaviour of the bank's owner who is becoming less credible. That is the difficult situation in which isocrate wrote a speech called "Trapezitique" for one of his customer. A revision of Pasion's main activity, through this negotiating action obliges us to seek the real accusations that they are facing. As it is the object of that contribution.

Keys words : Pasion, bank, depot, wrongdoer, the son of Sopaeos.

Introduction

La vie économique et surtout bancaire¹ à Athènes, durant l'époque classique, est dominée par la figure de Pasion. De condition servile à l'origine, affranchi par la suite, il devient propriétaire et héritier de la banque de ses anciens maîtres. Grâce à ses relations d'affaires, ainsi qu'à ses amitiés politiques, il parvient à se constituer une des fortunes les plus remarquables de la cité. La particularité de son ascension sociale est au cœur d'une historiographie toute acquise à sa cause. Parmi celle-ci, on peut relever la contribution de Georges Perrot, où l'auteur affirme que : « Si les banquiers athéniens, si Pasion, Phormion et leurs confrères n'avaient été que des fripons, ils n'auraient point inspiré la confiance qui faisait affluer dans leur caisses les dépôts des étrangers et des citoyens, les dariques de la Perse, les statères de Cyzique, les tétradrachmes d'Athènes » Perrot (1873, p. 409). C'est à cette « part de fripons » indéniable aux banquiers en général, et à Pasion en particulier que cette étude sera consacrée.

Une relecture de l'activité principale de Pasion s'avère donc plus que nécessaire. Et Isocrate est de loin le mieux indiqué

¹ Chankowski, 2007, p. 95 : « Les banques sont un élément déterminant dans la circulation des capitaux. Raymond Bogaert a clairement montré comment l'activité bancaire privée se développe en Grèce avec l'extension de l'économie monétaire, mais plus particulièrement à Athènes au IV^e dans les conditions favorables fournies par le développement de cette place de commerce »

pour cette tâche. En parcourant son « *Trapézitique* »², on peut lire que « [...] le banquier Pasion [...] est accusé par un de ses clients de s'être approprié un dépôt qui lui a été confié »³. C'est la probité du banquier qui se voit remise en question. Quels sont les principaux griefs adressés à Pasion, qui pourraient entacher sa réputation ?

Le discours d'Isocrate, composé pour un procès et qui sert de point de départ dans cette contribution, est à situer au lendemain de Cnide⁴, c'est-à-dire en août 394, plus sûrement encore entre 393 et 391. Ce sont les plaidoiries des différents protagonistes qui seront convoquées, spécialement celle du plaignant. Il s'agira de procéder à une analyse critique de ces défenses, en privilégiant uniquement rien que les faits rapportés par Isocrate. Cette démarche a l'avantage de présenter chacun des acteurs sous leurs vrais traits de caractère. Le nom du plaideur principal n'est pas indiqué. Cependant il est identifié comme le fils de Sopaïos, un proche du roi du Bosphore Satyros. Quant à l'intervention de Pasion, elle ne nous est pas parvenue. Nous sommes par conséquent privés de son droit de réponse.

Ainsi d'après l'exposé du plaideur, ce sont trois accusations majeures qui sont portées contre le fameux Pasion en question. D'abord, il lui est reproché de ne pas reconnaître le dépôt en or/argent qui a été effectué dans sa banque. Ensuite le dénonciateur l'accuse, de vouloir faire disparaître le principal témoin (qui s'avère être l'esclave de Pasion) de leur transaction. Pour finir, le fils de Sopaïos apporte d'autres preuves qui soulignent la mauvaise foi de son banquier. C'est l'analyse de ces trois dénonciations qui va constituer la trame de cette étude.

² Isocrate, 1963, Discours, texte établi et traduit par G. Mathieu et E. Bremond, Tome 1, *Contre Euthynous, Contre Callimakhos, Contre Lokhitès, Sur l'attelage, Trapézitique, Eginétique, A Démónicos, Contre les Sophistes, Eloge d'Hélène, Busiris*, Paris, *Les Belles Lettres*, 1963, 200 p.

³ Confère la notice du *Trapézitique*, p. 67.

⁴ Il s'agit de la bataille qui s'est déroulée dans les eaux de Cnide et qui a opposé la flotte perso-athénienne conduite par le stratège athénien Conon, à celle des Spartiates, dirigée par l'amiral Pisandre.

1. La non reconnaissance du dépôt par Pasion

C'est le point de départ de la mésentente entre notre banquier et son client. Le fils de Sopaïos soutient devant les juges qu'il est bel et bien l'auteur d'un dépôt d'or/argent, dans la banque de Pasion. Le plaignant s'évertue à démontrer l'existence de cette opération. Pour cela il prend soin de retracer les conditions générales dans lesquelles la transaction a été effectuée. Avant d'apporter les preuves du dépôt effectué, il met en évidence la mauvaise foi du banquier sur l'effectivité du dépôt.

1.1. Le contexte du dépôt

L'Athènes décrite dans le « *Trapézitique* » est celle de la fin du V^e et du début du IV^e siècle. C'est une période marquée par des événements politiques de grande ampleur. Il s'agit d'abord de la guerre du Péloponnèse, d'où Athènes est sortie vaincue par Sparte, ensuite de la guerre de Corinthe, à l'issue de laquelle elle retrouve un semblant de « renaissance ». Au niveau économique la situation d'Athènes n'est plus ce qu'elle était auparavant. En effet, « [...] au cours du siècle, l'économie attique vit au rythme des secousses, plus ou moins bénignes, perceptibles dans nos sources : les récoltes qui s'effondrent, les baux qui changent de mains, les ateliers qui ferment, les banques qui font faillite, les mines qu'on abandonne ou les cargaisons qui ne peuvent se vendre et réparables sur le terrain [...] » Descat, (1987, p.244).

Malgré cette morosité, la vie économique demeure dynamique. La place athénienne continue d'attirer importateurs et commerçants de tout genre, à cause des opportunités à saisir. C'est au nombre de ceux-ci qu'il faut compter notre plaignant, qui affirme lui-même à ce sujet qu'« [...] Ayant entendu parler

de votre ville et du reste de la Grèce, j'ai voulu y faire un voyage [...] »⁵.

La venue de l'héritier de Sopaïos à Athènes est dictée par des objectifs bien précis, et des conditions bien définies. En effet, d'après Isocrate, la raison principale est de « [...] faire du commerce et pour voir le pays [...] »⁶. L'orateur situe également sur la nature de ce commerce envisagé. Il s'agit principalement de la commercialisation du blé, contenu dans deux navires, affrétés par Sopaïos à son fils. C'est donc pour des raisons commerciales que notre plaignant se rend à Athènes. Isocrate revient aussi sur sa première entrevue avec Pasion. Ainsi apprend-on que celle-ci est facilitée par « [...] Pythodoros le Phénicien [...] »⁷.

Abordant les réseaux économiques qui relient les Athéniens aux populations du Pont Nord, Christel Müller revient sur ladite rencontre. Elle souligne que :

« ... le protagoniste du *Trapézitique* d'Isocrate, dit le fils de Sopaïos, un riche Bosporan lié à la famille royale des Spartocides, fait à son arrivée à Athènes une série de rencontres dont la plus fructueuse n'est pas celle dont on attendrait intuitivement qu'elle le soit (son *xenos patrikos* nommé Philippos), mais celle beaucoup plus fortuite d'un Phénicien, Pythodoros, qui l'amène jusqu'au riche banquier Pasion. » (Müller, 2019, p. 36).

C'est à la suite de cette rencontre que le nouveau venu à Athènes affirme qu'il devient client de la banque⁸.

⁵ Isocrate, *Trapézitique*, 4.

⁶ Isocrate, *Trapézitique*, 4.

⁷ Isocrate, *Trapézitique*, 5.

⁸ Isocrate, *Trapézitique*, 4.

Le fils de Sopaïos explique ensuite comment il en est venu à confier son argent à la banque de Pasion. Il relève d'abord que leurs relations sont au beau fixe. Mais contre toute attente, surviennent des événements dans le Pont, qui vont impacter sur les deux partenaires. En effet, peu de temps après son arrivée à Athènes (autour de 395), il apprend que son père est accusé de conspirer contre le roi Satyros⁹. Ce dernier en réaction prend des mesures à l'endroit de son collaborateur soupçonné : arrestation de Sopaïos ; aux gens du Pont résidant à Athènes, il leur ait demandé premièrement, de reprendre tout l'argent dont disposait le fils de l'indélicat collaborateur, deuxièmement de le faire revenir au pays. Au cas où celui-ci refuse de s'exécuter, le roi demande aux Athéniens d'assurer son extradition¹⁰. C'est devant une telle situation, où il risque de tout perdre, que le fils de Sopaïos conçoit l'idée suivante : d'abord restituer tout ce que le roi lui demande, ensuite, et en complicité avec Pasion, nier non seulement l'existence de l'argent déposé chez Pasion, mais montrer, en outre, qu'il est débiteur de Pasion et de bien d'autres personnes. Véronique Chankowski traitant du marché privé du crédit revient sur ce genre de pratiques. Elle souligne que : « lorsqu'un particulier déposait un capital en placement chez un banquier, il pouvait choisir de le déclarer comme *phanea ousia* ou au contraire de le laisser à ses risques et périls, *aphanès ousia*¹¹ en fonction de l'accord passé avec son banquier. Cette économie est souterraine ou invisible au sens où l'entend E. Cohen, parce qu'elle échappe à la fiscalité de l'Etat » Chankowski, (2007, p. 98).

C'est donc pour échapper aux mesures édictées par Satyros contre son père Sopaïos et lui-même que notre plaignant confie une partie de son argent à Pasion, fort de la confiance qui

⁹ Satyros I^{er} est un roi du Bosphore. Il a régné entre 433 et 389, voir Diodore, XIV, 90-93.

¹⁰ Isocrate, *Trapézitique*, 5.

¹¹ On pourrait le traduire par « fortune invisible ». Ce sont en effet les fonds dissimulés par leurs propriétaires dans les procès, pour limiter leur contribution fiscale. L'autre expression « *phanea ousia* » en est par contre le contraire.

règne entre eux¹². Mais la réaction du banquier ne manque pas de le surprendre par la suite.

1-2 La mise en doute du dépôt par Pasion

D'après l'exposé du plaideur, le scénario qu'il avait échafaudé de connivence avec son ami le banquier avait réussi à convaincre les envoyés du roi. Cependant, il constate que ce dernier est nourri d'autres intentions. En effet, il le fait remarquer en ces termes : « [...] mais quand j'eus réussi auprès des envoyés de Satyros, je reconnus qu'il (Pasion) convoitait ma fortune [...] »¹³.

Selon le plaideur, deux raisons expliquent le revirement de Pasion : d'abord l'importance de la somme détenue par le banquier. À ce sujet, Raymond Bogaert soutient que : « Nous savons que le jeune Bosphoran du *Trapézitique* d'Isocrate avait un dépôt d'environ 6 talents à la banque de Pasion et qu'à un certain moment la banque a fourni un garant pour la somme de 7 talents » Bogaert, (1986, p. 19). Ensuite par le fait que l'étranger ait, devant tout le monde, reconnu non seulement n'avoir rien d'autre et surtout rester devoir de l'argent à certaines personnes. La déclaration de faillite du fils de Sopaios finit par le rattraper et jouer en sa défaveur. Enfin il explique l'attitude de Pasion par la situation dans laquelle il se trouve.

En effet, à Athènes il est sous le coup d'être extradé comme le souhaite son roi. Pour échapper à ce sort, s'il décide de quitter la cité, son éloignement ne lui permettra plus de réclamer quoi que ce soit. Si en dernier ressort il décide de regagner le Pont, c'est sans aucun doute la mort qui l'attend¹⁴. Pasion se rend compte que dans tous les cas de figure, son client est dans l'impossibilité de réclamer. C'est alors qu'il nie, aux envoyés de son abonné, Philomélos et Ménéxénos, dépêchés

¹² L'héritier de Sopaios soutient en effet ce qui suit : « [...] j'avais avec lui des relations si familières que je me faisais à lui plus qu'à tout autre, non seulement pour les affaires d'argent, mais aussi pour toutes les autres », (Isocrate, *Trapézitique*, 6).

¹³ Isocrate, *Trapézitique*, 8.

¹⁴ Isocrate, *Trapézitique*, 9 ; 45.

vers lui par ce dernier, n'avoir rien reçu qui appartienne à leur maître. Devant tous ces risques qui pèsent sur sa personne, le plaideur décide, en l'état actuel, qu'il valait mieux se tenir tranquille¹⁵.

1-3 Les preuves de l'existence du dépôt

Dans le souci de donner de la valeur et de la crédibilité à son accusation, ainsi que pour démontrer la mauvaise foi de Pasion, le plaideur produit une série de témoignages accablants. La première catégorie est représentée par des situations dans lesquelles Pasion se présente comme le garant moral, ou encore comme la caution financière du Bosphoran. Ce fut le cas lorsque le fils Sopaios était en affaire avec un nommé Stratoclès. Sur ce personnage, nous sommes très peu informés. J.K. Davies parle d'un Stratoclès qui pourrait bien être celui auquel il est fait allusion dans le présent procès. Il le fait descendre d'une des familles les plus riches du dème. Il ajoute aussi que: « Statokles is know from his performance of five or six trierarchies in the second quarter of the fourth century » (Davies, 1971, p. 494).

D'après le discours du jeune Bosphoran, il semble qu'il a emprunté une somme considérable à ce Stratoclès. L'héritier ayant affirmé devant tous qu'il ne possédait plus rien à Athènes, Stratoclès le questionne alors pour savoir comment il compte lui rembourser son dû, s'il arrivait que son père Sopaios refuse de le faire, d'une part et si lui-même quittait Athènes d'autre part ? La réponse du jeune héritier est très rassurante. Il réplique : « [...] je lui présentai Pasion qui s'engagea à lui rendre le capital et les intérêts [...] »¹⁶. Le fait que le banquier accepte ce rôle de garant représente pour le plaideur la preuve irréfutable que Pasion détient effectivement en contrepartie, une garantie qui ne peut être que le dépôt effectué à sa banque.

¹⁵ Isocrate, *Trapézitique*, 8-10.

¹⁶ Isocrate, *Trapézitique*, 37.

S'il n'est pas lui-même le garant de plaideur, Pasion lui vient souvent en aide en lui procurant des garants. Ce fut le cas dans une affaire de sycophante, où l'originaire du Bosphoran risquait gros. Son *xénos* à Athènes, Philippos, effrayé par ce qui se joue et par la grandeur du danger, s'enfuit. C'est une fois de plus Pasion qui vient à son secours. En effet, il affirme ce qui suit : « [...] Pasion me procura Arkhestratos¹⁷ l'ancien banquier, comme garant pour sept talents. Or si je lui avais pris une petite somme et s'il avait su que je n'avais nul argent ici, il n'aurait été ma caution pour une si forte somme. Mais il est évident [...] qu'il était ma caution pour sept talents parce qu'il jugeait avoir une garantie suffisante dans l'or déposé chez lui [...] »¹⁸.

Pour le plaideur, il est clair que c'est le dépôt qu'il a effectué dans la banque de Pasion qui pousse ce dernier à toujours se présenter comme son répondant.

La seconde catégorie de preuve est fournie par la situation financière du requérant lui-même. Voici ce qu'il en dit :

« [...] j'étais alors plongé dans les malheurs que je vous ai exposés ; j'étais privé de tout ce que j'avais chez moi, j'étais forcé de remettre à ceux qui étaient venus du Pont ce que j'avais ici et il ne me restait rien si je ne pouvais préserver en cachette l'or déposé chez Pasion. Aussi j'avoue avoir reconnu lui devoir trois cents drachmes et pour le reste avoir agi et parlé de la façon la plus propre à persuader les gens de là-bas que je n'avais pas d'argent [...] »¹⁹.

En clair il a menti dûment sur situation pour échapper

¹⁷ C'était l'un des anciens patrons de Pasion qui lui avait succédé à la tête de la banque ; son fils Antimakhos était ruiné vers 350 (cf. Démosthène, Pour Phormion, 43, 45, 48).

¹⁸ Isocrate, *Trapézitique*, 43-44.

¹⁹ Isocrate, *Trapézitique*, 39.

aux mesures prises contre lui par son roi. Ainsi pour lui, il n'est pas sans ressources comme tente de le faire croire Pasion, car il atteste que plusieurs personnes l'ont vu, non seulement « fréquenter la banque de Pasion », mais aussi acheter « de l'or pour plus de mille statères »²⁰.

La dernière preuve de la culpabilité de Pasion est, d'après le plaideur, celle qui lui tient le plus à cœur. Elle porte sur le refus du banquier de laisser témoigner son esclave, seul assistant de leur transaction. L'esclave en question se nomme Kittos. Il est dit très peu à son sujet. Cependant, Paulin Isnard souligne qu'il est l'enjeu de l'affrontement qui se joue (Ismard, 2019). Marie-Paule Carrière-Hervagault retient que c'est lui « l'esclave de confiance. Il est le personnage désigné par plusieurs périphrases (du *Trapézitique*), qui soulignent les activités auxquelles il participe et le crédit dont il jouit auprès de son maître et de ses clients » (Carrière-Hervagault, 1971, p.66).

D'après le plaideur, la preuve irréfutable que Pasion l'a dépouillé de son argent, c'est que ce dernier a refusé de laisser soumettre l'esclave à la torture²¹, en vue de lui faire avouer la vérité. De l'avis de Marie-Paule Carrière-Hervagault, « la torture a, dans un procès, valeur de preuve ou de forte présomption. L'accusé ou l'accusateur peuvent réclamer les esclaves de l'adversaire ou livrer les leurs pour la torture. La torture fournit une preuve et le fait de consentir ou non à livrer ses esclaves constitue une forte présomption » (Carrière-Hervagault, 1971, p.74). Pour le plaideur, l'attitude de Pasion en empêchant ce témoignage est l'expression de sa culpabilité.

²⁰ Isocrate, *Trapézitique*, 40.

²¹ La torture dans son déroulement concret, est le travail du bourreau. Elle comporte plusieurs supplices : les fers (Antiphon, IV, 17 ; V, 47 ;). Le fouet (Isocrate, XVII, 15). La torture par le chevalet aussi est pratiquée (Isocrate, XVII, 15 et Antiphon V, 32, 50). Enfin la roue apparaît comme le pire des supplices (Antiphon, I, 20 ; V, 40), Andocide, I, 43, cf Marie-Paule Carrière-Hervagault, *Esclaves et affranchis chez les orateurs attiques : documents et étude*. In : Actes du colloque 1971 sur l'esclavage. Besançon 10-11 mai 1971, p. 77.

2. Les agissements de Pasion à propos de Kittos

2-1 La disparition de Kittos

La volonté de Pasion de ne pas permettre la soumission de son esclave à la torture s'accompagne d'un acte plus fort. En effet, l'accusateur souligne que le banquier décide de le faire disparaître²². Il ne précise pas par lequel des procédés Pasion entend accomplir son forfait. Mais tout porte à croire que l'entreprise consiste à éloigner, le plus tôt possible, Kittos de la cité. C'est l'avis de Georges Perrot. En effet, celui-ci soutient que : « Le plus pressé, c'était d'éloigner cet employé de la banque, ce Kittos, unique témoin du versement opéré par l'étranger. Pasion le fait, donc en secret sortir d'Athènes [...] » Perrot, (1873, p. 421.). Sur les raisons d'un tel agissement, Marie-Paule Carrière-Hervagault relève que Pasion est face à un dilemme. En effet, d'après le requérant, Pasion « [...] pensa que s'il livrait l'esclave à la torture, il serait convaincu de malhonnêteté et que, s'il ne le livrait pas, il perdrait son procès [...] »²³.

Dans l'intention sans doute de gagner du temps, Pasion, contre toute attente, adopte la posture de la victime. Face à la demande qui lui est faite par l'accusateur, il lui rétorque par deux accusations : d'une part, il accable le plaignant et son ami Ménexènos de corruption sur la personne de Kittos, et d'autre part il leur attribue une extorsion de fonds d'une valeur de six talents à ce dernier²⁴. Pour donner du poids à son accusation et se laver de tout soupçon, Pasion ajoute que se sont plutôt l'étranger et son ami qui ont orchestré la disparition de son esclave.

« Pasion on le voit, était homme de ressource. Son adversaire reste interdit devant une accusation aussi imprévue.

²² Isocrate, *Trapézitique*, 11.

²³ Isocrate, *Trapézitique*, 27-28.

²⁴ Isocrate, *Trapézitique*, 12.

Sans lui laisser le temps de se reconnaître, Pasion l'entraîne devant le Polémarque, celui des archontes qui était chargé de la police des étrangers résidant à Athènes et qui recevait les actions intentées contre eux. Là il pleure, il crie, il s'indigne ; il demande que l'étranger, capable de s'enfuir avec l'argent dérobé, soit tout de suite jeté en prison, ou qu'il fournisse une caution de 6 talents. La caution se trouva ; mais c'était encore du temps perdu pour le fils de Sopaeos. Avant d'attaquer Pasion, il fallait qu'il se défendit : au lieu de démontrer qu'il était victime d'un vol, il fallait qu'il commençât par prouver qu'il n'était point lui-même un suborneur et un voleur. Pasion pouvait espérer qu'il y aurait là de quoi décourager son créancier et le décider à repartir pour le Bosphore. Par bonheur, Ménexenos était un homme énergique, capable de tenir tête à Pasion lui-même. Au lieu de renoncer à lutter, il partit tout d'abord à la recherche de cet employé dont le témoignage devait être décisif » (Perrot, 1873, p. 422).

2-2 L'appréhension de Kittos

Le jeune plaideur et son ami se rendent compte que sans le témoignage de l'esclave Kittos, il sera difficile pour eux de faire éclater la vérité. Retrouver ce denier devient leur mission primordiale. La première difficulté au sujet de l'arrestation de Kittos se situe au niveau du lieu de sa capture. D'après l'étranger victime, il part « faire une enquête personnelle dans le Péloponnèse ». Mais contre toute attente, c'est plutôt « ici même », c'est-à-dire, Athènes semble-t-il, que le fugitif a été arrêté, et par Ménexenos en personne²⁵. Du même extrait, Georges Perrot donne une autre analyse. Selon lui, c'est Ménexenos qui prend les devants de la traque. En effet, « guidé par je ne sais quels indices, il le suivit jusque dans le Péloponnèse, s'assura de sa personne, et le ramena en triomphe à Athènes » (Perrot, 1873, p. 422). Tout compte fait, Kittos est

²⁵ Isocrate, *Trapézitique*, 13.

pris et les conjurés demandent par la suite « qu'on lui applique la question au sujet du dépôt et de la plainte déposée » contre eux.

La demande formulée par le plaideur et Ménexènos constitue le deuxième problème qui découle de l'arrestation de Kittos. En effet, en vue de se laver de tous soupçons, l'étranger et son ami souhaitent la soumission de l'esclave à la torture pour qu'il puisse avouer, comme le prévoit la procédure à Athènes. Ce sont les conditions à partir desquelles l'acte doit être effectué qui posent problème. Premièrement, le banquier semble ne pas envisager la réalisation du vœu des plaignants. En effet, prétextant du statut d'homme libre dont Kittos serait bénéficiaire, il le fait libérer. Sa conduite s'explique par le fait que la loi n'autorise pas qu'un homme libre puisse être soumis à un tel procédé. C'est donc le statut social de Kittos qu'il met en avant. Pour l'accusateur, le comportement de Pasion est, non seulement contradictoire, mais également illogique. Comment soutenir que Kittos est un homme libre, après avoir affirmé, haut et fort, que ce dernier ait été réduit en esclavage par eux d'une part, et d'autre part qu'il leur ait donné tant d'argent ?

L'attitude de Pasion est rendue encore plus surprenante par son refus de laisser Kittos être soumis à la torture. En outre, « [...] comme Ménexénos réclamait pour l'esclave des garants devant le polémarque, Pasion en présenta pour sept talents [...] »²⁶. Pourquoi se donner tant de mal pour protéger Kittos, s'il n'a rien à se reprocher concernant les accusations du jeune Bosphoran ? Il est clair que le témoignage de Kittos ne sera pas à l'avantage de son maître. Cependant, Pasion change brusquement de tactique. Il se déclare prêt à soumettre Kittos à la torture²⁷.

²⁶ Isocrate, *Trapézitique*, 14.

²⁷ Isocrate, *Trapézitique*, 15.

2-3 Kittos et la question

L'analyse de la soumission de Kittos à la torture portera sur deux aspects. Le premier concerne la procédure selon laquelle doit se dérouler cet interrogatoire particulier. D'une manière générale, la torture dans son déroulement concret, est le travail du bourreau (*δημοκοινος*). Ce sont la plupart du temps une dizaine de personnes qui est désignée. Pour ce qui concerne le cas de Kittos, leur désignation, nous dit Isocrate, semble faire l'objet d'un consensus entre les deux parties. Elles s'accordent également sur le lieu où doit se dérouler le supplice : le sanctuaire d'Héphaïtos (Perrot, 1873, p. 423). C'est l'*Héphaïstéion*, situé au nord-ouest de l'agora d'Athènes²⁸.

Pour Georges Perrot, il est difficile dresser toutes les variétés de torture que la loi et l'usage autorisaient ; ce qui est certain, c'est que l'on s'arrêtait bien en-deçà des limites que s'était fixées l'ancienne législation, (Perrot, 1873, p. 423). Cependant d'après Marie Madeleine Mactoux (1980, p.77), la torture « comporte plusieurs supplices : les fers (Antiphon, V, 47). Il est question chez Andocide d'Agatharcos, le peintre qui avait été séquestré pendant quatre mois par Alcibiade et qui avait fini par s'enfuir : il « avait été bel et bien mis aux fers, comme esclave avéré » (IV, 17). Le fouet : « je demande aux questionneurs de fouetter et de torturer l'esclave » (Isocrate, XVII, 15). La torture par le chevalet aussi pratiquée (Isocrate, XVII, 15 et Antiphon V, 32, 50). Enfin la roue apparait comme le pire des supplices (Antiphon, I, 20 ; V, 40), Andocide, I, 43 ».

Parmi toutes ces peines, le choix de l'étranger est ferme : « [...] je leur demandai de fouetter et de torturer l'esclave qu'on leur avait remis [...] »²⁹. Pasion n'est pas de cet avis. Pour lui, un simple interrogatoire devrait suffire pour la circonstance.

²⁸ Autour d'eux, on retrouve parfois des citoyens, apparentés à des sortes d'experts reconnu, ou encore des sortes d'arbitres spéciaux, qui servis par des esclaves dressés à cet office, louent en pareil cas leurs services. Ils avaient pour tâche de diriger l'opération. Ils prenaient en outre note des aveux qui étaient obtenus.

²⁹ Isocrate, *Trapézitique*, 15.

Face aux divergences de leur position, « les questionneurs refusèrent de le mettre eux-mêmes à la question »³⁰. Ils agissent ainsi pour éviter d'engager leur responsabilité quant à la survenue d'un accident sur la personne de l'esclave. Le second volet de l'interrogatoire de Kittos porte sur l'enjeu qui se joue dans cette partie. Mais avant de s'y arrêter, il serait convenable de marquer un instant sur la valeur conférée à la soumission à la question³¹.

C'est Yvon Garlan qui aide dans ce sens à travers sa remarquable monographie sur l'esclavage (Garlan, 1984). À propos de la valeur accordée à la torture infligée aux esclaves, en vue de recueillir leur déposition, l'auteur précise d'entrée de jeu qu'il s'agit d'un sujet controversé. Il pose le problème comme suit ; il est question de « savoir si une déposition d'esclave recueillie dans la torture était plus ou moins fiable qu'un témoignage d'homme libre » Garlan, (1984, p. 16/17). Le plus important d'après lui, c'est de s'« interroger sur les fondements de la confiance qu'inspirait généralement cette pratique judiciaire » Garlan, (1984, p.17). Deux tendances s'opposent. Pour l'une, où on retrouve entre autre, Isée (*VIII, La succession de Kiron, 9-13*), Lycurgue (*Contre Léocrate, 29-30*) et Démosthène (*XLIX, Contre Timothée, 55-56*), la torture est le plus sûr moyen de preuve. C'est également juste et démocratique d'interroger et de soumettre les esclaves à la torture. En face d'eux, on retrouve l'autre camp conduit par Aristote (*Rhétorique, I, 15, 1376 b-1377 a*). Pour ce dernier, les aveux de torture ne sont pas véridiques. Cette controverse ne semble pas être préoccupante pour Kittos. Pour lui, ce qui importe à cet instant précis c'est l'enjeu de la question.

En effet, d'après l'accusateur, « [...] si Kittos avouait, il devait pendant tout le reste de sa vie être tourmenté le plus cruellement possible par son maître, et que s'il s'obstinait dans

³⁰ Isocrate, *Trapézitique*, 16.

³¹ Georges Perrot, souligne que les orateurs attiques ont maintes fois prouvé la confiance que l'on avait dans les avantages et les résultats de ce cruel procédé.

ses dénégations, il aurait été libre et aurait eu sa part de ce que celui-ci m'avait volé [...] »³². Kittos joue sa survie ainsi que sa condition sociale. C'est ce qui pousse Georges Perrot à s'exprimer en ces termes : « où peut être la bonne foi de l'esclave quand il y va de sa liberté et même d'une participation au profit du maître ! » Perrot, (1873, p. 422). En général, les résultats de la question sont variés. Il peut advenir que l'esclave, au sortir de son témoignage favorable à son maître, soit relâché, grâce à ce dernier. Il le rend alors libre. Son propriétaire peut aussi verser une caution pour lui. Dans le cas où il s'agit d'un affranchi, c'est de lui-même qu'il s'acquitte de la caution ou de la rançon. Malheureusement, il peut arriver, ce qui est si rare, que l'esclave paie l'opération de sa vie.

En ce qui concerne Kittos qui, d'après Georges Perrot appartient à la catégorie des esclaves à qui la torture et la douleur arrachent bien vite des cris, des prières et des aveux, Pasion avait intérêt à agir plus vite. C'est ainsi qu'il fait cesser la scène. Les bourreaux remettent Kittos et se retirent. « On se sépara donc sans que ce rendez-vous eût amené d'autres résultats que de constater le parti-pris de Pasion, bien résolu à tenir closes les lèvres de Kittos » (Perrot, 1873, p. 425).

3. Pasion le faussaire

C'est le dernier acte d'accusation que le plaideur porte contre son banquier. L'opposition de Pasion à la soumission de Kittos à la question ne lui a pas été favorable. Les soupçons ont sans nul doute commencé à peser sur le banquier. Il est nécessaire pour lui d'user d'une autre stratégie. C'est d'elle qu'il s'agira dans les lignes qui suivent.

³² Isocrate, *Trapézitique*, 55.

3-1 Le repentir de Pasion et la rédaction de l'accord de remboursement

Tous les efforts du plaideur en vue de faire éclater la vérité, ont rencontré les obstacles de Pasion. Pour ne pas éveiller encore les doutes à son égard, l'homme des finances pense qu'il serait plus sage de traiter et de se repentir. C'est cette attitude que souligne l'accusateur. En effet, il relève que « [...] Quand donc par suite de ces réunions, juges, tous eurent déclaré qu'il était coupable et avait une conduite scandaleuse³³ [...] il jugea que cela ne lui laissait aucun moyen de salut s'il se présentait devant vous et il m'envoya demander d'avoir avec lui une entrevue dans un sanctuaire [...] »³⁴.

Pour la suite, laissons parler Georges Perrot :

« [...] Jour fut donc pris avec le fils de Sopaeos ; on se rencontra dans un temple, à l'Acropole. Là, loin de toute oreille et de tout regard indiscret, Pasion fut tout autre. D'un pan de son manteau, il se cachait le visage comme un homme honteux de sa conduite, qui n'ose affronter les yeux d'un ami envers lequel il a eu des torts graves. Il pleurait, il répétait qu'il aurait fallu, pour le décider à nier un dépôt, de graves embarras d'argent : « bientôt il serait en mesure de faire la restitution demandée ; il suppliait son client de lui pardonner et de tenir la chose secrète. Tout le succès de sa maison reposait sur la confiance qu'elle inspirait ; que cette confiance vînt à être ébranlée par une révélation malheureuse, et c'en était fait de son crédit », [...] », (Perrot, 1873, p. 425.).

³³ Il s'agit des actes posés par Pasion. Parmi ceux-ci on peut citer sa tentative de faire disparaître Kittos le témoin principal et l'accusation portée contre le plaignant et son ami d'être à la base de cet enlèvement. On lui reconnaît également son opposition et sa versatilité quant à la soumission de Kittos à la question.

³⁴ Isocrate, *Trapezitique*, 17.

Pasion joue sur la sensibilité de son accusateur. Sa tactique a eu l'effet escompté, semble-t-il. En réponse à ces regrets, le plaignant répond ce qui suit : « [...] Pensant qu'il se repentait de sa conduite passée, je le lui accordai et lui dis de trouver le moyen qui lui plairait pour rétablir sa situation et me faire recouvrer mon argent [...] »³⁵. C'est dans cet esprit que les deux parties conviennent de la rédaction d'un engagement mutuel, en vue de taire leur différend, « le surlendemain ».

Les conditions de cet accord sont les suivantes : Pasion fait la promesse d'accompagner l'étranger jusque dans le Pont, et une fois là-bas, de lui rendre son or. Son objectif, en agissant ainsi, est bien clair. Il s'agit de résilier le contrat le plus loin possible d'Athènes, pour que personne ne connaisse la nature de l'engagement qu'il venait de prendre. Ainsi de retour à Athènes, libre cours lui est fait pour dire ce qu'il voudrait bien. Les deux protagonistes ajoutent une clause de sécurité à l'accord. En effet, au cas où, Pasion n'agirait pas comme le contrat le stipulait, il reviendra au roi Satyros d'arbitrer le différend. Ce dernier devrait condamner Pasion à une fois et demie la somme en litige³⁶. Pour donner foi à l'engagement pris, les concernés font appel, à titre de témoin, à Pyron de Phères, un capitaine de navire, qui avait pour habitude d'effectuer des voyages entre Athènes et le Bosphore. La mission qui lui est confiée est la suivante : au cas où le différend serait résolu, il devait brûler la tablette. Dans le cas contraire, il devait la remettre à Satyros³⁷. Malgré toutes ces garanties, Pasion nourrit d'autres intentions.

3-2 La falsification de l'acte

L'engagement rédigé ne réglait pas le litige concrètement. Il en définissait uniquement les conditions de résolution. Le seul point d'avancement, c'est que Pasion en est venu à reconnaître qu'effectivement il est redevable au

³⁵ Isocrate, *Trapézitique*, 18.

³⁶ Isocrate, *Trapézitique*, 19.

³⁷ Isocrate, *Trapézitique*, 20.

ressortissant du Bosphoran. Deux autres questions, plus ou moins liées, lui restent jusque-là insolubles. D'une part, la réaction de Ménexènos après l'avoir accusé au sujet de l'esclave Kittos, et d'autre part, l'attitude toujours de Ménexènos une fois qu'il serait informé du récent accord intervenu. Pour ce qui est du premier cas, on apprend du discours d'Isocrate que « [...] lorsque Ménexènos lui intenta un procès, alors que l'acte n'était pas encore falsifié, il m'envoya Agyrrhios³⁸, un de nos amis communs, pour me demander ou de le défendre contre Ménexènos ou d'annuler la convention conclue avec lui [...] »³⁹.

D'après Georges Perrot, « Ménexène, qui s'était vu accuser par lui d'avoir suborné un esclave et commis ou conseillé un vol, avait fort mal pris la chose ; il avait intenté une action pour son propre compte, il exigeait que Kittos fût mis à la torture, il réclamait de Pasion, à titre de dommages et intérêts, une somme égale à la caution que celui-ci l'avait obligé à fournir. Pasion suppliait celui de ses deux adversaires avec lequel il s'était réconcilié de décider l'autre à retirer sa plainte ; mais le fils de Sopœos refusait de s'en mêler et le laissait s'arranger comme il l'entendrait avec Ménexène » (Perrot, 1873, p.426). Pasion craint d'être sous le coup d'une procédure où il serait tenu de verser une somme considérable.

Dans le second volet, c'est la crainte inspirée à Pasion, par la réaction de Ménexènos. Ayant en sa possession le repentir de Pasion, et étant en procès contre lui, Ménexènos peut demander à son ami de produire l'acte de reconnaissance de dette de Pasion au tribunal. De la sorte, « [...] tout le monde aurait su que le banquier reconnaissait la dette si effrontément niée, et la chose aurait fait scandale à Athènes [...] » (Perrot, 1873, p.426). Isocrate constate que « [...] dans son embarras, ne

³⁸ Agyrrhios de Collytos était un homme politique alors très influent ; il fut l'adversaire d'Andocide (Sur les Mystères. 133), fit instituer le (indemnité de présence à l'Assemblée ; cf. Aristote, Const. D'Ath., 41, 3), devint stratège en 389 après la mort de Thrasybule (Xénophon, Hell., IV, 8, 3 ; Didore, XIV, 99, 5).

³⁹ Isocrate, *Trapézitique*, 31.

trouvant pas d'autre ressource, il corrompt les esclaves de l'étranger et falsifie l'acte que Satyros devait recevoir [...] »⁴⁰. En effet, Pasion mentionne désormais ce qui suit dans la convention : il déclare qu'il n'ira plus dans le Pont ; qu'il ne doit rien au plaignant ; qu'il n'avait non plus pris aucun engagement envers lui. Il ajoute, en outre, que ce dernier abandonnait toutes les revendications contre lui.

3-3 Les conséquences de la falsification de la convention

L'action de Pasion a consisté à modifier le contenu de l'accord passé avec l'étranger du Pont. D'après le plaideur, en lieu et place de retrouver inscrit que Pasion reconnaissait lui devoir, on lit plutôt que c'est lui, en dernier ressort, qui abandonne toutes les charges portées contre le banquier. En un mot, Pasion était non seulement blanchi, mais rétabli dans sa dignité, par son accusateur principal.

Le premier effet de cette modification est ressenti au niveau du comportement de Pasion. En effet, sûr et certain de son forfait, son attitude change une fois de plus, vis-à-vis du plaignant. Ce nouveau comportement est relevé par Georges Perrot. Celui-ci souligne qu'au moment de la rédaction dudit accord, le financier était d'un ton humble et faisait profil bas, (Perrot, 1873, p.426). La preuve de cette posture c'est bien la réaction de Pasion, « [...] lorsque Ménexénos lui intenta un procès, alors que l'acte n'était pas encore falsifié [...] »⁴¹. Pris de peur ainsi que de panique face aux risques encourus, il implore la clémence du fils de Sopaeos. En effet, il lui demande, face à l'accusation de Menexénos, de le défendre, mieux d'annuler même la convention fraîchement établie. Mais dès qu'il a pu en changer les termes en sa faveur, « [...] il devint le plus audacieux des hommes [...] »⁴².

⁴⁰ Isocrate, *Trapézitique*, 23.

⁴¹ Isocrate, *Trapézitique*, 31.

⁴² Isocrate, *Trapézitique*, 31.

Le second résultat de la forfaiture de Pasion porte sur la remise en cause de tous les chefs d'accusation. En effet, d'après Georges Perrot, « [...] , cette opération terminée, il relève la tête il reprend son impudence accoutumée ; aux premières démarches de son client, qui le priaient de partir enfin pour l'Euxin, il répond qu'il ne songe nullement à ce voyage, et qu'il ne doit rien à cet importun qui le persécute de ses réclamations [...] » Perrot, (1873, p. 426)⁴³.

Le dernier produit de la modification des termes de l'accord est observable dans le recours de Pasion. En effet, notre banquier s'appuie, dès cet instant « pour se défendre sur l'acte falsifié ». Isocrate souligne en effet qu'une fois la convention modifiée, « [...] à tout propos il avait recours à elle et demandait l'ouverture de l'acte [...] »⁴⁴. Cependant, la modification des termes de la convention par Pasion n'a pas apporté les résultats tant attendus par ce dernier. On apprend plutôt que l'affaire est conduite devant le polémarque, pour l'ouverture d'un procès.

Conclusion

Les abus de confiance ne sont pas essentiellement le propre de nos sociétés actuelles. Tout au long de sa plaidoirie, le fils de Sopaeos s'est évertué à montrer d'abord la mauvaise foi de son banquier Pasion. Ensuite, il a fait ressortir la volonté de ce dernier de vouloir faire disparaître toutes les preuves qui pouvaient le confondre. Enfin il a mis au jour la fourberie de l'homme des finances. C'est donc l'image d'un banquier à la moralité douteuse et aux pratiques peu commodes qui se dégage du discours composé par Isocrate, pour son client. L'absence de la plaidoirie de Pasion ne permet pas de se faire une idée exacte de l'accusation. Toutefois, appréhender ainsi l'un des meilleurs et célèbres banquiers d'Athènes sous cette étiquette est

⁴³ Voir également Isocrate, (*Trapézitique*, 23)

⁴⁴ Isocrate, *Trapézitique*, 32.

difficilement acceptable. Malgré ces reproches, force est de constater que non seulement l'activité de Pasion demeure l'une des plus florissantes à Athènes, mais que sa famille a acquis auprès des Athéniens une renommée qui dépasse le cadre de la cité.

Source

ISOCRATE, 1963, *Discours*, texte établi et traduit par G. Mathieu et E. Bremond, Tome 1, *Contre Euthynous, Contre Callimakhos, Contre Lokhitès, Sur l'attelage, Trapézitique, Eginétique, A Démónicos, Contre les Sophistes, Eloge d'Hélène, Busiris*, Les Belles Lettres, Paris.

Bibliographie

BOGAERT Raymond, 1986, « La banque à Athènes au IV^e siècle avant J.-C. Etat de la question », *Museum Helveticum*, vol.43, n°1 (1986), pp. 19-49.

CARRIÈRE-Hervagault Marie-Paule, 1971, « Esclaves et affranchis chez les orateurs attiques : documents et étude ». In : Actes du colloque 1971 sur l'esclavage. Besançon 10-11 mai 1971.

CHANKOWSKI Véronique, 2007, « Les places financières dans le monde grec classique et hellénistique des cités, Pallas, N°74, ECONOMIES ET SOCIÉTÉS : en Grèce classique et hellénistique, pp. 93-112.

DAVIES John Kenyon, 1971, *Athenian propertied families 600-300*, AT THE CLARENDON PRESS, Oxford.

DESCAT Raymond, 1987, « L'économie d'une cité grecque au IV^e av. J.-C. : l'exemple athénien ». In : *Revue des Etudes Anciennes*. Tome 89, n° 3-4. Grecs et Ibères au IV^e siècle avant Jésus-Christ, sous la direction de Pierre Rouillard et Marie-Christine Villanueva-Pulga, pp. 239-252.

GARLAN Yvon, 1984, *L'esclavage dans le monde grec : recueil de textes grecs et latins*. Université de Franche-Comté, Besançon.

MACTOUX Marie-Madeleine, 1980, *Douleia. Esclavage et pratiques discursives dans l'Athènes classique*. Université de Franche-Comté, Besançon.

MÜLLER Christel, 2019, « Les réseaux des cités grecques : archéologie d'un concept. Madalina Dana ; Ivana Savalli-Lestrade. La cité interconnectée : transferts et réseaux institutionnels, religieux et culturels aux époques hellénistiques et impériales », 118, *Ausonius*, pp. 25-42.

PERROT George, 1873, « Démosthène et ses contemporains : IV Démosthène et le banquier Phormion. Le commerce de l'argent et le crédit à Athènes, *Revue des Deux Mondes* (1829-1971), Seconde Période, vol. 108, N°2 (15 Novembre 1873) pp. 407-439.

L'Approche Par Compétence (APC) : 15 années d'imbroglie pédagogique-didactique en histoire-géographie

Kouadio Jean-Pierre OUSSOU

*(Docteur en didactique de la géographie de l'Université Paris Cité/
LDAR)*

*École Normale Supérieure d'Abidjan /Département d'Histoire-
Géographie (Côte d'Ivoire)*

oussoujeanvarold@gmail.com

Résumé

Cet article vise à examiner la mise en œuvre de l'APC en Histoire-Géographie de son adoption dans le système éducatif ivoirien en 2010 à cette étude (soit 15 ans) en secondaire. Nous nous posons la question du bilan de cette approche pédagogique au niveau curriculaire. Les données recueillies découlent de l'analyse des curriculums prescrits d'histoire et de géographie de la 6^e à la Tle, de 50 cahiers de texte, des maquettes de formation initiales des professeurs de lycée et de collèges de l'ENS d'Abidjan, de l'observation de 60 séances de cours, d'entretiens semi-directifs menés auprès de 30 acteurs de l'école en lien avec la mise en œuvre de l'APC. Il résulte de l'analyse des données que les curriculums prescrits sont orientés vers le transfert de divers compétences (savoir, savoir-faire et savoir-être historiques et géographiques ; éducation à la durabilité), et caractérisés par la longueur des progressions ; les curriculums implémentés sont centrés sur le transfert des savoirs et des évaluations de faibles intensités intellectuelles ; le profil de sortie et les compétences de développement durable ne sont pas acquises par les élèves.

Mots clés : Côte d'Ivoire- Approche par compétence- bilan- transfert de savoirs- pas acquises

Abstract

This article aims to examine the implementation of CBA in history-geography from its adoption in the Ivorian education system in 2010 to this study (i.e. 15 years) in secondary school. We raise the question of the assessment of this pedagogical approach at the curricular level. The data collected are based on an analysis of the prescribed history and geography curricula from 6e to Tle, 50 textbooks, initial training models for lycée and collège teachers at the

ENS of Abidjan, observation of 60 lesson sessions, and semi-structured interviews with 30 school actors involved in the implementation of the CBA. Analysis of the data shows that the prescribed curricula are geared to the transfer of various skills (historical and geographical knowledge, know-how and life skills; sustainability education), and characterized by the length of progressions ; the implemented curricula are focused on the transfer of knowledge and assessments of low intellectual intensity; the exit profile and sustainable development skills are not acquired by students.

Key words: Côte d'Ivoire- Competency-based approach- assessment-knowledge transfer- not acquired

Introduction

Hébrard, (2013)et Boutin, (2004) font naître l'APC dans le système éducatif étatsunien dans les années 1960. Cette approche pédagogique va ensuite s'imposer deux décennies plus tard en Australie et dans certains pays d'Europe. Dans le monde francophone, c'est le Québec qui le premier à la mettre en œuvre. Sur une suggestion voire une injonction d'instances internationales comme la francophonie et l'Unesco, le système éducatif ivoirien décide de l'adopter dès 2010 donc 50 années après sa naissance et 30 ans après sa diffusion en Europe. Cros et al., (2009, p. 9) à propos de l'introduction de cette approche pédagogique dans les systèmes éducatifs des pays d'Afrique soutiennent que *« c'est par rapport à la nécessité d'une scolarisation universelle, d'une diminution des abandons et des échecs scolaires que s'est développée une politique de réforme curriculaire prônant la mise en place de l'approche par compétence. »*. La notion autour de laquelle gravite cette offre pédagogique est : *« la compétence »*. Boutin, (2004, p. 26) dit de cette notion qu' *« elle est floue »*. On y *« retrouve des éléments disparates, voire contradictoires. »*. Son sens varie suivant les écoles de pensées, les auteurs qu'il soit au singulier ou au pluriel, etc. Au singulier, elle désigne *« un état de perfection que tous visent et ne peuvent l'atteindre »*. La compétence a ainsi pour synonyme : aptitude, capacité, habileté, savoir-faire etc. Au

pluriel, elle correspond à « *des éléments de la compétence que doivent posséder les personnes inscrites à tel ou tel programme ou exerçant tel ou tel métier* ». Dans le domaine spécifique de l'école, les compétences désignent une capacité de mobilisation de diverses ressources cognitives par l'élève devenu entre-temps apprenant pour faire face à des situations singulières, à la résolution de tâches. Après 15 années de mise en œuvre, se poser la question du bilan pédagogique et didactique de cette approche pédagogique en histoire et en géographie est central pour les experts de cette discipline en vue soit de la dynamiser soit de mieux la contextualiser. Autrement dit l'APC telle que mise en œuvre favorise-t-elle une mobilisation de compétences permettant aux apprenants de résoudre des tâches en histoire, en géographie et de vie courante ?

De ce fait, le problème est de connaître les résultats de 15 années scolaires de mise en œuvre de l'APC dans les curriculums d'histoire-géographie en secondaire. Les objectifs de cette étude sont : 1- montrer les principales caractéristiques des curriculums prescrits d'histoire-géographie, 2- dégager les principaux traits des curriculums implémentés d'APC 3- montrer que les compétences de géographie, d'histoire et de durabilité ne sont pas acquises par les élèves.

Cette étude présente successivement les principales caractéristiques des curriculums prescrits d'APC d'histoire et de géographie, les principaux traits des curriculums implémentés et enfin la non-acquisition de compétences en histoire, en géographie et sur les questions de durabilité.

1. L'APC : Une approche pédagogique en inadéquation avec les conditions d'apprentissage des lycées et collèges ivoiriens ?

L'APC répond à la préoccupation des compétences que doivent acquérir les élèves à la fin d'une séance, d'une séquence de

cours, d'un thème ou d'un cycle d'étude et non la quantité de savoirs que les professeurs doivent enseigner. Il s'agit d'apprendre aux élèves à résoudre des problèmes, des tâches. L'APC ne fait pas l'unanimité entre les différents chercheurs qui l'ont pour objet d'étude. Elle présente en théorie de réelles vertus pour répondre aux défis du monde actuel mais son implémentation reste liée aux contextes dans lesquels évoluent chaque système éducatif.

1.1 L'APC : une approche pédagogique avec comme acteurs clés les élèves et les enseignants

Evoquer la place des élèves et des enseignants dans la mise en œuvre de l'APC s'inscrit dans la théorie de l'action conjointe en didactique (TACD) (Sensevy, 2006). Cette dernière se fonde sur le triangle didactique constitué de 3 sous-systèmes (savoir, le professeur et l'élève). « *Ce système n'est pas divisible au sens où on ne peut pas comprendre l'action de l'élève sans prendre en compte le savoir et le professeur et réciproquement* » (Tiberghien, 2017). L'action conjointe de l'enseignement et de l'apprentissage est un autre fondement de la TACD. L'approche par compétence promeut une place centrale à l'élève dans la construction du savoir. L'élève est responsable de ses apprentissages et il lui revient de construire lui-même ses propres connaissances. Il est mis à sa disposition des instruments que lui fournira son facilitateur à savoir le professeur. L'élève devenu « apprenant » doit être curieux, plein d'initiative et persistant dans la résolution des tâches, dans l'organisation de son travail. Il est attendu de l'élève « *qu'il recueille de nouvelles informations ; apprenne de nouvelles façons d'apprendre ; sache utiliser de nouvelles technologies.* » (Boutin, 2004). Tous ces souhaits de l'APC sous-tendent un petit nombre d'élèves dans les salles de classe ; un équipement des écoles en matériels et documents didactiques, (manuels, vidéoprojecteur, documents reprographiés etc.). Les établissements en secondaire

ivoirien présentent des conditions d'apprentissage tout autre : des effectifs pléthoriques (80 élèves en moyenne), des établissements sous-équipés en matériels et documents didactiques etc.

Le rôle du maître est profondément modifié. « *L'enseignant facilitant évitera d'enseigner, il incitera les apprenants à construire leurs connaissances qui, elles ne devront pas être trop exigeantes, d'où l'allègement des curriculums.* » (Boutin, *ibidem*). Il confie des tâches aux élèves qui seront inviter à son organisation ; planifie, organise des activités, conseille, accompagne, encourage, soutient, « *fait des suggestions mais n'impose jamais ; stimule la créativité et encourage le développement d'une pensée indépendante.* » (Boutin, *ibidem*). De telles aptitudes requiert de la part des enseignants une formation sur les stratégies pédagogiques, la pratique et une connaissance des enjeux de l'APC. Pour l'heure, les formations des professeurs de lycées et de collèges d'histoire-géographie ne prennent pas en compte les enjeux de l'APC et sont menées en majorité par des enseignants qui ne sont pas des spécialistes de la didactique des disciplines histoire et géographie (Oussou & Archer, 2025) .

La réussite de cette approche pédagogique est étroitement liée à la qualité, la capacité et la compétence de l'enseignant dans sa mise en œuvre. De façon imagée, l'enseignant ne donne plus du poisson aux élèves mais leur apprend à pêcher.

1.2 L'APC : des « compétences effectives » difficiles à implémenter dans les pays économiquement moins avancés

Jonnaert et al., (2008); Jonnaert et Borght, (2008) distinguent les « *compétences effectives* » des « *compétences virtuelles* ». « *Les compétences virtuelles sont décrites dans les programmes d'études indépendamment des situations dans lesquelles, elles pourront être activées. Elles sont décontextualisées et listées dans un référentiel* ». Les acteurs chargés de l'élaboration des

curriculums y inscrivent un ensemble de compétences virtuelles qui doivent être traitées pour en faire des compétences effectives. Les compétences effectives selon ces mêmes auteurs « sont le résultat de la mobilisation, de la sélection, de la coordination, de mise en œuvre et de nombreux ajustements des ressources utiles pour le traitement des tâches dans une situation donnée ou dans une classe de situations. ». Thiam & Chnane-Davin, (2017) soulignent dans le cadre de la mise en œuvre de l'APC dans les pays économiquement faibles qu'elle « est difficilement compatible avec un nombre pléthorique d'élèves et avec des supports inexistantes ». Comment transférer des compétences à plus de 80 élèves en moyenne ? Comment les évaluer en une séance de 55 min pour s'assurer qu'ils/elles ont acquis lesdites compétences ? Comment conduire tous les élèves à la réussite scolaire, un des leitmotivs de l'APC ? Boutin, (ibid, p.32) au sujet de cette évaluation en APC dit qu'« Il s'agit pour le formateur, de vérifier dans quelle mesure tel ou tel sujet est en mesure de démontrer sa maîtrise des compétences visées par le programme auquel il est inscrit. ».

1.3 *Quid des compétences d'histoire et de géographie en secondaire*

Le transfert et acquisition de compétences se jouent dans l'action conjointe entre enseignants et élèves. L'un prouve qu'il est compétent, et l'autre l'évalue. Dans la mise en œuvre des contenus d'histoire, les didacticiens de cette discipline (Cariou, 2024; Doussot et al., 2024) priorisent comme moyen l'enquête. Doussot et al., (2024) disent de cette enquête qu'elle « est un rapport de questionnement actif aux documents et aux traces qui, permet de construire un rapport au savoir historique analogue à celui des historiens. » L'élève va mener des enquêtes analogues à celles des historiens pour construire ses propres connaissances. L'enseignant mettra à sa disposition « un système de connaissances conceptuelles et procédurales »

(Gillet, 1991) ; « *des ressources* » (Perrenoud, 2000) « *des dispositions de nature cognitive, affective, réflexive et contextuelle* » (Pallascio & Lafortune, 2000) et interviendra pour accompagner et soutenir l'apprentissage. Les enseignants d'histoire en Côte d'Ivoire hormis les documents textuels, ne sont pas formés à la mise en œuvre de l'enquête en histoire et n'arrivent donc pas à le transférer aux élèves. En géographie, l'élève doit être capable de construire « *un raisonnement géographique* » (Colin et al., 2019) à savoir mener une analyse d'un phénomène à partir des échelles, analyser le dynamisme, les acteurs d'un phénomène etc. L'élève doit être en contact avec les réalités qu'il étudie de façon directe ou indirecte. La géographie expérientielle mise en œuvre suivant la théorie des 4I (Leininger-Frézal et al., 2020) et les sorties de terrain (Gaujal, 2021) sont préconisées comme procédés pour ce contact avec le réel. Toutes ces théories reposent sur des démarches que les enseignants doivent maîtriser, expérimenter en contexte, avant de les mettre à la disposition des élèves qui devront les manipuler pour construire les connaissances.

La collecte et le traitement des données

Les données de cette étude ont été recueillies par le truchement d'une analyse documentaire (Chaumier, 1997; Segré, 1968). Les documents concernés sont : les curriculums prescrits d'histoire-géographie de la 6^e à la Tle, les maquettes de formation des professeurs de lycée et de collège de l'ENS d'Abidjan). Des entretiens semi-dirigés (Pin, 2023) pour recueillir les représentations des acteurs en lien avec la mise en œuvre de l'APC, des observations de séances (Soulé, 2007) de cours pour identifier et analyser les pratiques enseignantes dominantes ont été menés.

2.1 Les instruments de collecte des données

- **Le questionnement des curriculums prescrits d'histoire-géographie de la 6^e à la Tle,**

Les curriculums prescrits d'histoire et de géographie de la 6^e à la Tle ont été questionnés autour des profils de sortie du 1^{er} et du 2nd cycle, de l'articulation des habiletés et contenus d'histoire et de géographie ; des contenus susceptibles d'être ceux de durabilité ; des acteurs au cœur de leur élaboration ; du nombre de leçon par niveau et par sous-discipline.

- **Le questionnement des maquettes de formation des professeurs de lycée et de collège de l'ENS d'Abidjan**

Ces maquettes de formations ont été questionnées sous l'angle des modules de l'APC ainsi que le profil des formateurs.

- **Des entretiens semi-dirigés pour recueillir les représentations des acteurs en lien avec la mise en œuvre de l'APC**

60 acteurs dont 40 enseignants, 8 inspecteurs pédagogiques et 12 élèves ont été questionnés sur leurs postures, leurs représentations sur l'APC.

Tableau 1: Guide d'entretien adressé aux enseignants, aux inspecteurs pédagogiques et aux élèves

Les interviewés	Questions	Objectifs
<i>Enseignants</i>	Comment mettez-vous en œuvre l'APC ?	Identifier la démarche de l'APC
	Quelles différences faites-vous entre l'APC et la PPO ?	Relever les connaissances des enseignants sur l'APC et la PPO
	Quels sont les atouts et les limites de l'APC ?	Identifier les atouts et les limites de l'APC
<i>Inspecteurs pédagogiques</i>	Quel bilan faites-vous de l'implémentation de l'APC ?	Dresser le bilan des acteurs de la formation continue
	Quels sont les types, les moments et les cibles de la formation des enseignants à l'APC ?	Connaître les contenus, les moments et les cibles
	Pensez-vous que cette approche pédagogique est adaptée au contexte ivoirien ?	Avoir le regard des IP sur l'utilité de l'APC
<i>Elèves</i>	Qu'avez-vous retenu des contenus enseignés ?	Déterminer le centre d'intérêt des élèves au sortir d'une séance
	Quelle est votre participation dans la construction des savoirs ?	Déterminer la part des élèves dans la construction des connaissances
	Qu'est-ce-que la géographie et l'histoire vous permette de faire de façon pratique ?	Identifiez les compétences des élèves

Source : K. J-P OUSSOU, mai 2025

Nous avons porté par la suite notre attention sur les compétences acquises par les élèves à partir de celles listées dans les profils de sortie et celles sous-tendues par les contenus. 50 élèves dont 25 en classe de 2nde et 25 en classe de T1e ont répondu à un questionnaire autour d'une liste de compétence. L'élève indique à partir de croix, si la compétence est acquise, faiblement

acquise, moyennement acquis ou pas acquise. Des entretiens informels (Bruneteaux & Lanzarini, 1998) lors du retrait des réponses aux questionnaires auprès des élèves ont été réalisés.

- **Des observations de séances de cours**

60 séances d'histoire et de géographie ont été observées dans des établissements de 4 villes (Korhogo- Man- Yamoussoukro-Aboisso) en vue d'identifier leurs caractéristiques à l'aune de l'APC. 15 séances ont été observées dans des établissements privés et 45 dans des établissements publics. Diverses catégories d'enseignants ont été observées. Il s'agit d'enseignants du privé recruté sur la base du diplôme universitaire (15 séances) ; les professeur (e)s issu(e)s de l'ENS recruté(e)s avant 2010 (15 séances) ; les professeur (e)s issu(e)s de l'ENS recruté(e)s après 2010 (20 séances) ; les professeur (e)s stagiaires issu(e)s de l'ENS (10 séances). Les cahiers de texte et de notes des classes tenues par les enseignants observés ont été consultés et analysés.

2.2 Le traitement des données

Les entretiens recueillis à partir de notre smartphone ont été retranscrits sous forme de verbatim. A l'aide des logiciels Excel et Iramuteq, ces données ont été traitées puis analysées (Baron, 2005; Cibois, 1999; Gumuchian & Marois, 2000). Les notes prises lors des observations de séance de cours dans un carnet de bord ont été analysées en catégorisant les pratiques enseignantes observées.

3. Les principaux résultats de l'étude

Ce bilan de l'APC est orienté vers les différents niveaux curriculaires (les curriculums prescrits de la 6^e à la Tle), les curriculums implémentés et les curriculums assimilés.

3.1 Les principales caractéristiques des curriculums prescrits d'histoire-géographie

Les curriculums prescrits d'APC ivoirien portent le nom de programme de programme éducatif (PE) et guide d'exécution (GE). Ils contiennent les profils de sortie, des exemples de situation d'apprentissage, les tableaux d'habiletés et contenus, des tableaux de suggestions de techniques pédagogiques et des moyens et supports didactiques.

Tableau 2: Nombre de leçon d'histoire-géographie de la 6^e à la 1^{le}

Niveaux	6^e	5^e	4^e	3^e	2^{nde}	1^{ère}	1^{le}	Totaux
<i>Histoire</i>	8	5	7	7	10	8	9	54
<i>Géographie</i>	9	6	5	5	8	8	7	48
<i>Hist-géo</i>	17	11	12	12	18	16	16	102

Source : K. J-P OUSSOU, mai 2025

Les curriculums prescrits d'histoire-géographie présentent un total de 102 leçons pour l'ensemble des 7 niveaux d'étude du secondaire soit une moyenne 14, 5 leçons d'histoire-géographie par niveau. Les curriculums prescrits d'histoire ont un nombre de leçons (54) supérieur à ceux de géographie (48). Les niveaux qui présentent les plus grands nombres de leçon sont la 2^{nde} avec 18 leçons et la 6^e 17. Une irrégularité caractérise les prescrits d'histoire-géographie en termes de nombre de leçons par niveau.

• Le profil de sortie

Il est constitué de l'ensemble des besoins d'apprentissage d'un élève et des attentes des curriculums au sortir d'un cycle d'étude. Il présente les compétences virtuelles attendues d'un élève au

sortir d'un cycle. Il oriente les évaluations de fin de cycle et les apprentissages par niveau d'étude.

Tableau 3: Le profil de sortie du 1er et du 2nd cycle d'histoire et de géographie

<i>Disciplines</i>	1^{er} cycle	2nd cycle
Histoire	<ul style="list-style-type: none"> - Représenter sur un axe chronologique, des faits et des événements. - Critiquer des opinions relatives à des faits historiques - Se situer dans le temps - Comprendre un document 	<ul style="list-style-type: none"> - Exploiter des séries ou trames chronologiques - Construire un raisonnement cohérent sur un sujet en Histoire - Prendre des positions argumentées sur des questions en Histoire - Relever des informations dans des textes et des cartes - Représenter des événements sur un axe chronologique Rédiger une dissertation en Histoire - Commenter des documents textuels, iconographiques et cartographiques
Géographie	<ul style="list-style-type: none"> Comprendre un document Manipuler des données statistiques - S'orienter dans l'espace - Relever des informations dans des textes et des cartes - Construire des cartes et des graphiques - Expliquer des textes, des représentations graphiques, des faits cartographiques - Critiquer des opinions relatives à des faits géographiques 	<ul style="list-style-type: none"> - Expliquer un document - Rédiger une dissertation en Géographie - Commenter des documents graphiques, statistiques, textuels, iconographiques et cartographiques - Exploiter des séries statistiques Construire un raisonnement cohérent sur un sujet en Géographie - Prendre des positions argumentées sur des questions en Géographie - Relever des informations dans des textes et des cartes Construire des cartes et des graphiques

Source : K. J-P OUSSOU, mai 2025

• **La démarche**

Elle est présentée par les curriculums prescrits dans la présentation des thèmes et des progressions. Les compétences de base comprennent un ou plusieurs thèmes et les thèmes plusieurs leçons. Des exemples de situations d'apprentissage, le

rythme des évaluations formatives et/ou sommatives sont proposés.

- **Les techniques pédagogiques**

Diverses techniques pédagogiques sont suggérées pour la mise en œuvre des contenus. Il s'agit du brainstorming, de l'organisation des élèves pour un apprentissage coopératif ou individuel, du jeu de rôle, de la discussion dirigée, de l'enquête etc.

- **Des contenus axés sur les compétences**

Les différentes habiletés et contenus par leçon, sont articulés autour des savoirs, des savoir-faire et un savoir-être en s'appuyant sur les différents niveaux taxonomiques.

Tableau 4: Exemple d'habiletés et contenus extrait des curriculums prescrits de géographie

Habiletés	Contenus	Correspondances
<i>Définir</i>	L'environnement	Savoir
<i>Identifier</i>	Les composantes de l'environnement	
<i>Connaître</i>	Les différentes formes de pollution et leurs causes	
<i>Distinguer</i>	Les conséquences des activités économiques sur l'environnement	Savoir-faire
<i>Réaliser</i>	Un schéma d'interrelation des activités industrielles et commerciales et la dégradation de l'environnement	
<i>Formuler</i>	Un slogan de sensibilisation en faveur de la préservation de l'environnement	
<i>Exploiter</i>	Des documents relatifs à la dégradation de l'environnement	

Source : DPFC, Programme éducatif 5^e, 2024

L'exemple de cette leçon 2 / thème 2 en classe de 5^e ci-dessus intitulé : « *les effets de la pollution industrielle et commerciale sur l'environnement* », montre l'articulation des habiletés (plus petites unités cognitives attendues de l'élève au terme de son apprentissage) et des contenus (les notions à faire acquérir aux élèves et autour desquels s'élaborent les résumés.) autour des savoirs, des savoir-faire. Au sortir des apprentissages, des connaissances pouvant conduire l'apprenant à avoir des qualités personnelles, des habiletés sociales correspondant à la capacité de produire des actions et des réactions adaptées à l'environnement humain et écologiques qui correspond au savoir-être sont attendus. L'articulation des habiletés et contenus d'histoire et de géographie lorsqu'elle touche aux domaines du développement durable (environnement, économie, société, gouvernance, culture) fait naître des contenus d'éducation à la durabilité (EDD). Ainsi l'analyse des contenus a permis d'identifier 16 leçons en géographie et 9 leçons en histoire potentiellement d'EDD.

En bref, les curriculums prescrits d'histoire et de géographie ont été élaborés entre 2010 et 2018 de façon progressive. Une équipe d'expert en élaboration des curriculums conduite par le Québécois Philippe Jonnaert a participé à l'élaboration des curriculums de 6^e et de 5^e. Pour les autres niveaux, leur fabrication a été confiée à des experts locaux constitués majoritairement d'inspecteurs généraux et pédagogiques de la DPFC. Les différents contenus sont revisités chaque année pour les adapter aux contenus scientifiques ou à des observations extérieures. Que pensent les enseignants des progressions ? L'enseignant KU dit à ce sujet : « *nous n'avons rien à dire. Nous sommes des exécutants. (...) Nous faisons ce que nous pouvons. Même avec les cours dictés, il est difficile d'achever les programmes pour certains niveaux.* ». Il poursuit pour évoquer l'absence d'homogénéité pour le nombre de leçon des différents niveaux en secondaire en ces termes : « *Je ne comprends surtout pas*

pourquoi certaines classes ont plus de leçons que d'autres, ils ont écrit les programmes comme si l'histoire-géo était deux disciplines scolaires or il s'agit bien d'une discipline. » Il ressort des entretiens que les enseignants ne lisent pas les curriculums prescrits. Il se contente des fiches pédagogiques de cours qu'ils ont récupérées ici et là sans vérifier si elles sont en congruence avec le programme. YA une enseignante nous dit : « *je ne lis pas les curriculums prescrits parce que j'ai déjà les cours* ». Si les curriculums prescrits connaissances de légères modifications au fil des années scolaires, les contenus des professeurs ne suivent pas ce mouvement.

3.2 Une diversité de pratiques enseignantes

Trois catégories de pratiques enseignantes en histoire-géographie ont cours dans les lycées et collèges dans lesquels nous avons menés nos observations.

Tableau 5: Les traits dominants des pratiques enseignantes en classe d'histoire-géographie

<i>Types de Pratiques enseignantes</i>	Caractéristiques	Acteurs	Nombre de séance
<i>Cours dictés</i>	Lecture de contenus de cours tirés du site du ministère de l'éducation ou d'un ancien cahier. Le tableau est rarement utilisé. Certains élèves ne suivent et demande à l'enseignant de répéter. Contenu de cours identique pour l'ensemble des élèves. Pas de situation d'apprentissage, pas d'activité d'application. Le cahier de texte indique la mise en œuvre de situation	Professeurs recrutés avant 2010 ; professeurs recrutés sur base du diplôme universitaire ; Professeurs formés à l'ENS après 2010	41

	d'apprentissage, d'activité d'application. Les plans de cours ne prennent en compte que les savoirs. Les savoir-faire ne sont pas implémentés. Dans le cahier de note la majorité des élèves n'a pas la moyenne.		
<i>Cours magistralo-dialogué</i>	Pas de situation d'apprentissage, pas d'activité d'application ; Le cahier de texte indique la mise en œuvre de situation d'apprentissage ; Mise en œuvre d'activités d'application de faibles intensités intellectuelles ; Usage de documents textuels et/ou iconographiques reprographiés ; Construction du savoir à partir de la boucle didactique. Les plans de cours ne prennent en compte que les savoirs. Les savoir-faire ne sont pas implémentés. Pas de situation d'évaluation ; Dans le cahier de note la majorité des élèves n'a pas la moyenne.	Professeurs formés à l'ENS après 2010	09
<i>Démarche pédagogique de l'APC</i>	Entrée dans la séance par une motivation puis une situation d'apprentissage ; élaboration de l'introduction et construction du savoir à partir de document textuels et/ou iconographiques et//ou du brainstorming. Construction du savoir à partir de consignes et de questionnements des supports suivant le modèle de questions/réponses ; activités d'application de faible intensité	Professeurs stagiaires de l'ENS	10

intellectuelle ; pas de situation d'évaluation. Les plans de cours ne prennent en compte que les savoirs. Les savoir-faire ne sont pas implémentés. Dans le cahier de note la majorité des élèves n'a pas la moyenne.		
---	--	--

Source : K. J-P OUSSOU, mai 2025

La pratique enseignante dominante est le cours dicté où l'enseignant fait copier des contenus de cours avec ou sans explication. Elle est suivie des cours magistralo-dialogué avec sans supports didactiques et des cours suivants la démarche de l'APC.

Source : K. J-P OUSSOU, mai 2025

19 parmi les 60 séances observées soit 31,66% sont menées par des enseignants qui construisent la trace de leçon en s'appuyant sur des supports didactique (mettons de côté la qualité de ces supports). 10 de ces 19 séances, soit 16,66 % sont caractérisées par la construction du savoir à partir de supports didactiques et la mise en œuvre d'évaluation formatives. 41 séances soit 68,33% sont des cours transmis sous la forme d'une dictée (l'enseignant pose la question aux élèves de savoir s'ils ne suivent pas, lecture des ponctuations etc.). Cette diversification d'implémentation selon les enseignants interrogés est liée à divers facteurs. L'enseignant YB donne sa posture sur l'APC : *« moi, je suis de l'ancienne école et l'APC ne m'a pas encore convaincu. Moi j'explique et les élèves copient »*. KK pour sa part affirme qu' *« avec le nombre de leçon en lère et en Tle, ainsi que l'effectif des classes, il est difficile de recourir aux supports et même de proposer des évaluations formatives pour toutes les leçons. J'ai un programme à achever. »*. Mme BT ajoute : *« Moi, c'est quand je faisais mon stage que je pratiquais la méthode avec les supports, maintenant je ne me casse plus la tête, on nous demande trop. »*. TMP poursuit en disant : *« notre établissement n'est pas équipé en photocopieuses, les élèves n'ont pas de manuels scolaires, la seule alternative pour moi, c'est la dictée avec des explications »*. A travers ces quelques réactions d'enseignants, divers facteurs expliquent la faible pénétration de l'APC dans les pratiques enseignantes. Il s'agit des effectifs qui ne permettent pas aux enseignants de se familiariser avec leurs élèves en vue de les prendre en charges, la formation qui n'est pas robuste sur la question de l'APC et qui ne prend pas en compte tous les enseignants et le sous-équipement des établissements en matériels didactiques, Mais qu'est-ce que l'APC pour les enseignants interrogés ? Chacun y va de sa définition et de sa compréhension. La compréhension dominante au sortir des entretiens est celle d'une approche pédagogique où l'enseignant ne doit pas dicter les cours mais plutôt construire

les contenus à l'aide de supports didactiques et faire des exercices. L'enseignant est donc toujours celui qui donne le savoir. Ces enseignants précisent selon leur entendement que l'APC est une approche pédagogique où il faut donner des exercices faciles pour que les élèves aient de bonnes notes. Cette façon de comprendre l'APC tranche avec les fondements même de l'APC.

3 Des compétences loin d'être acquises par les élèves

Les élèves au sortir des apprentissages en histoire et en géographie ne retiennent que des connaissances déclaratives qui tournent autour des habiletés liées aux premiers niveaux taxonomiques (connaissance, compréhension).

Tableau 6: Compétences d'histoire et de géographie constatées ou pas chez des élèves

<i>Les types de compétences</i>	<i>Exemples de compétences attendues</i>	<i>Avis des élèves</i>
<i>Compétences de géographie</i>	- S'orienter dans l'espace - Exploiter des séries statistiques - Prendre des positions argumentées sur des questions en Géographie - Construire un raisonnement cohérent sur un sujet en Géographie	Pas acquises
	Construire des cartes et des graphiques - Expliquer un document - Rédiger une dissertation en Géographie - Commenter des documents graphiques, statistiques, textuels, iconographiques et cartographiques	Faiblement acquises
	- Relever des informations dans des textes et des cartes	Moyennement acquises
<i>Compétences en histoire</i>	- Représenter sur un axe chronologique, des faits et des événements - Critiquer des opinions relatives à des faits historiques	Pas acquises

*Compétences liées
à la durabilité*

Construire un raisonnement cohérent sur un sujet en Histoire -Prendre des positions argumentées sur des questions en Histoire	
-Rédiger une dissertation en Histoire - Commenter des documents textuels	Moyennement acquises
- Gestion rationnelle de l'eau - Protection de l'environnement - Développer une écoresponsabilité - Mener des actions de cohésion sociale	Pas acquises

Source : K. J-P OUSSOU, mai 2025

Il revient de la part des élèves qu'ils ne comprennent pas les cours d'histoire et de géographie. L'élève KJ de la Tle A dans un lycée de Yamoussoukro affirme : « *j'ai du mal à suivre les cours d'histoire et de géographie. Notre enseignante ne fait que dicter les cours. Quand tu poses une question, elle remet à plus tard et dis qu'elle doit achever un programme* ». L'élève SY dans un lycée de Korhogo dit pour sa part « *nous ne faisons pas d'activité d'application, ni de situation d'évaluation, et dans les devoirs quand nous avons de mauvaises notes, notre professeur ne propose pas de correction.* ». Les élèves ne comprennent pas l'enjeu des situations d'apprentissage et les trouvent ennuyant. A la question de savoir quelle est l'importance des situations d'apprentissage l'élève BD dans un collège d'Aboisso soutient ceci : « *souvent, pas pour tous les cours, le professeur nous partage des bouts de papiers où figure un texte avant le cours. On lit le texte et il nous pose des questions. Moi je ne trouve pas ça utile. Pour moi, ça n'apporte rien au cours.* »

4. Discussion des résultats

4.1 Des curriculums prescrits peu favorables à la mise en œuvre de l'APC

L'allègement des programmes, un des principes clés de l'APC est faiblement pris en compte dans les curriculums prescrits

d'histoire et de géographie. Les enseignants hormis les classes d'examen (3^e et Tle) pour lesquelles des séances de rattrapage sont souvent effectuées, n'achèvent pas les progressions. Une analyse des cahiers de texte de divers établissements indique que les enseignants d'histoire-géographie en secondaire ivoirien ne mettent en œuvre en moyenne que 5 leçons d'histoire et 5 leçons de géographie par année scolaire (Oussou, 2022). Une durée entre une et 6 heures est prescrite pour les leçons. La longueur des progressions et le cloisonnement horaire des leçons entraînent une précipitation des enseignants dans la mise en œuvre des habiletés et contenus. Cette précipitation est par ailleurs un obstacle à l'installation des savoirs, savoir-faire. Les curriculums prescrits d'histoire-géographie ont été élaborés comme s'il s'agit de deux disciplines scolaires distinctes. En effet, deux progressions dont une en Histoire et une en Géographie sont proposés aux enseignants pour chaque niveau d'étude. En jetant un œil sur les curriculums prescrits des autres disciplines scolaires, on constate qu'ils ont une progression et un nombre de leçon qui varie entre 5 et 9 leçons. A l'instar des curriculums d'histoire-géographie du primaire, il convient de proposer une progression unique de 6 à 8 leçons par niveau du secondaire.

Les progressions moins étoffées mais qui restent encore longues pour l'APC sont celles de 5^e (11 leçons), de 4^e (12 leçons) de 3^e (12 leçons). Les plus étoffées sont celles des classes de 6^e (17 leçons), de 2nde (18 leçons) de 1^{ère} (16 leçons) et de Tle (16 leçons). L'APC recommande un esprit d'innovation, de patience de l'enseignant dans l'accompagnement aux élèves dans la résolution des tâches. La réussite du grand nombre dont il question dans la mise en œuvre de l'APC est liée à la bonne compréhension et au bon traitement des tâches par les élèves. La démarche visant à évaluer et vérifier l'installation des habiletés requiert du temps et dans des conditions d'effectifs pléthoriques

des classes, elle n'est pas compatible avec de longues progressions.

4.2 Un imbroglio pédagogique et didactique qui affaisse le niveau des élèves

Diverses pratiques enseignantes sont mises en œuvre dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire en classe d'histoire et de géographie. Ces pratiques enseignantes restent dominées par les cours dictés et des cours magistralo-dialogués. Mais à quoi renvoie l'APC ? Boutin, (2004, p.26) dit qu'elle « désigne tantôt un point d'arrivée marqué par un niveau de haute performance, tantôt un processus dont le déroulement est ponctué par des bilans d'évaluations. ». Le système éducatif ivoirien au regard de ce qui est implémenté depuis 2010 a opté pour « un processus dont le déroulement est ponctué par des bilans d'évaluations ». C'est donc à travers les évaluations formatives (activité d'application et situation d'évaluation) menées à la fin de chaque séance ou séquence que l'enseignant peut vérifier si les compétences ont été transférées ou pas. Mais quelle place est donnée à l'élève dans la construction du savoir ?

Boutin, (2004) et Jonnaert, (2017) expliquent qu'il s'agit pour les élèves de maîtriser des savoirs, savoir-faire et savoir-être procéduraux à même de les permettre d'exploiter, de traiter et résoudre un problème. Les enseignants jouent un rôle de guide et orientent les élèves dans leur apprentissage ; écoutent ou réceptionnent les productions en vue d'apporter un avis. Il met à la disposition des élèves les supports didactiques, les oriente à partir des habiletés et des contenus. Il les guide à travers l'explicitation de différentes procédures de résolution du ou des problèmes à eux soumis.

Figure 1: L'APC centrée sur un travail de construction du savoir par les élèves

Source : K. J-P OUSSOU, mai 2025

L'approche par compétence (APC) « appelle à une reconstruction complète des dispositifs et des démarches de formation » (Perrenoud, 2000). Le moteur de l'APC réside dans la capacité des apprenants à s'appuyer sur les ressources mises à leur disposition pour résoudre des tâches à partir d'un savoir-faire procédural.

Pour ce qui est des pratiques enseignantes ordinaires implémentées en Côte d'Ivoire en termes de construction des savoirs d'APC, l'enseignant en est le moteur. Il propose une situation d'apprentissage centrée sur un problème et des tâches, use de questions ou de consignes, de supports didactiques (documents textuels ou iconographiques plus généralement) pour élaborer son développement et son introduction. Les élèves prennent des notes dans les cahiers à la suite de réponses des

élèves ou des ajouts du professeur. Une activité application et une situation d'évaluation sont effectuées respectivement à la fin d'une séance et d'une séquence de cours pour vérifier la compréhension et l'installation des habiletés.

Figure 2: L'APC mise en œuvre en classe d'histoire-géographie en secondaire ivoirien

Source : K. J-P OUSSOU, mai 2025

Hormis la situation d'apprentissage et l'activité d'application, nous sommes encore dans la même logique que ce qui était implémenté sous la PPO. L'enseignant reste toujours celui qui donne le savoir en lieu et place de l'élève qui doit le construire. Les procédures ou techniques pédagogiques se limitent essentiellement au brainstorming et aux questionnements de supports didactiques. Les sorties de terrain sont interdites depuis 2018. Le débat en classe, le jeu de rôle, l'organisation des élèves en groupe d'apprentissage et l'enquête ne sont pas mises en œuvre faute d'absence de formation des enseignants à leurs usages (Oussou, 2022). L'activité des élèves en classe est dominée par la prise des notes produites par les enseignants dans des cahiers d'histoire ou de géographie. C'est bien ce qui fait

résumer l'APC à la production d'une situation d'apprentissage et des activités d'application par les enseignants. Tout porte à croire que les enseignants et certains formateurs d'enseignants résumant la construction du savoir des élèves aux réponses qu'ils/elles proposent à la suite des questions et consignes des enseignants. L'intérêt des évaluations formatives en APC est de permettre à l'enseignant de vérifier la compréhension, le savoir-faire propre des élèves dans la construction de leurs connaissances. Or, les activités d'application qui sont proposées par les enseignants aux élèves, sont de faibles intensités intellectuelles et ne permettent pas de s'assurer qu'ils/elles ont acquis les compétences liées aux contenus de cette leçon. Tout se fait dans la précipitation (une durée de 2 minutes est accordée pour le traitement et une à 2 minutes pour les remédiations). Divers facteurs expliquent cette orientation de l'APC en classe d'histoire-géographie. Il s'agit entre autres de l'absence d'une contextualisation réelle de l'APC, de la qualité des formateurs de formateurs, les effectifs pléthoriques d'élèves dans les classes, du sous-équipement des établissements en matériels didactiques etc.

Les cours dictés sont les pratiques enseignantes les plus répandues. Ces pratiques s'expliquent par la longueur des progressions, le cloisonnement horaire des leçons, l'absence de motivation des enseignants. De nombreux enseignant(e)s disent être davantage préoccupé(e)s par l'achèvement des programmes que par la qualité de leur mise en œuvre. Pour ne pas paraître comme des réfractaires à cette approche pédagogique ou être interpellé par leurs hiérarchies, ces enseignants font saisir sur du papier des situations d'apprentissage, des activités d'application qu'ils collent dans leurs cahiers de texte. Les enseignants du secteur privé sont ceux qui usent en majorité de cette pratique. En effet, ils sont des laisser pour compte en termes de formation. Les structures en charges de la formation continue proposent très

rarement des formations aux enseignants en général et à ceux du privé en particulier faute de moyen disent-ils.

En bref, si l'on s'en tient aux pratiques enseignantes en histoire-géographie, nous sommes loin des pratiques recommandés par l'APC et même par la Pédagogie Par Objectif (PPO). Les pratiques dominantes sont celles des méthodes transmissives (cours dictés) et une minorité de cours qui sont de la PPO améliorée (une situation d'apprentissage et des évaluations formatives mal mises en œuvre, l'usage des supports didactiques, un rôle prépondérant de l'enseignant dans la construction des savoirs). Toutes ces ambiguïtés sont étroitement liées à la formation des formateurs et au contexte peu propice à la mise en œuvre de cette approche pédagogique. En effet, la structure en charge de la formation des enseignants du secondaire et des inspecteurs pédagogiques (département d'histoire-géographie de l'ENS d'Abidjan) ne propose pas de contenus sur l'APC à proprement dit (Oussou et Archer, 2025). L'APC n'arrive pas à être implémentée en raison du contexte de sous-équipement et d'insuffisance des infrastructures éducatives (mission qui incombe à l'Etat) ; de la qualité des formateurs et des formations (une mission qui incombe aux enseignants). L'approche pédagogique implémentée dans le système éducatif ivoirien au sortir de ce bilan est un mélange de PPO et d'APC.

4.3 Comment rectifier le tir ?

L'allègement des curriculums prescrits d'histoire et de géographie est un préalable à la mise en œuvre de l'APC. Il faut une réécriture de ces curriculums dans l'optique de les adapter à l'APC. Il s'agit d'élaborer des progressions d'histoire-géographie à l'instar de ce qui est proposé en primaire ivoirien et non des progressions d'histoire d'une part de géographie d'autre part, puis les expérimenter et enfin les valider.

15 ans après l'adoption de l'APC comme approche pédagogique, l'histoire-géographie reste la discipline scolaire où

les notes sont mauvaises tant au BEPC qu'au BAC. Le niveau des élèves n'a pas évolué, il est plutôt en régression. Les élèves en dépit de contenus d'éducation à la durabilité par exemple, n'ont pas de savoir-faire et de savoir-agir sur les questions de protection de l'environnement, de gestion rationnelle de l'eau etc. cette situation est due à des pratiques pédagogiques centrées sur l'exploitation de documents textuels et à l'interdiction de stratégies pédagogiques favorables à un transfert de compétence comme les sorties de terrain, à une absence d'implémentation de l'enquête, du débat en classe, du jeu de rôle et de l'apprentissage coopératif. Les structures de formation initiales doivent jouer pleinement leur partition.

L'APC est théoriquement présente dans les curriculums prescrits et implémentés mais dans la pratique le prescrit ne répond pas aux exigences de l'APC et les curriculums implémentés montrent son rejet, sa non-maîtrise et une confusion dans sa compréhension. Ce qui est produit après 15 ans ne favorise ni un transfert, ni une acquisition de compétences. Les travaux de Boutin (2004) qui voit en l'APC, un amalgame paradigmatique et de Jonnaert (2017) mettent en relief la complexité de cette approche pédagogique dans sa mise en œuvre dans les pays économiquement avancés avec des bilans mitigés. P. Jonnaert répondant à une de nos questions sur le bilan qu'il faisait de l'APC en Côte d'Ivoire lors d'un atelier de restitution des travaux qu'il a réalisés avec son équipe pour le compte de l'ENS d'Abidjan, soutient que l'implémentation d'une approche pédagogique se fait en plus d'une décennie. Cette implémentation dit-il connaît des balbutiements avant sa stabilisation. Il a ajouté qu'il revenait aux experts locaux de corriger, de recadrer les imperfections. A sa suite, nous disons qu'il urge donc pour les experts locaux de se réappropriier les différentes approches pédagogiques qui ont déjà eu cours dans le système éducatif ivoirien en vue de concevoir une approche adaptée au contexte ivoirien. Il est juste question pour l'Etat de

leur alloué des fonds similaires à ceux alloués aux experts internationaux et de leur donner du temps pour expérimenter et concevoir une approche pédagogique adaptée au contexte et aux besoins d'éducation des élèves qui entrent en secondaire en Côte d'Ivoire.

Toutefois, si la Côte d'Ivoire souhaite mettre en œuvre l'APC, au-delà de la réécriture des curriculums prescrits, les principales tâches à exécuter sont : l'équipement des établissements (photocopieuses, vidéoprojecteur, internet, supports didactiques etc.), la construction de nombreuses salles de classe et le recrutement de nombreux enseignants en vue de réduire les effectifs par classe, une production de manuels scolaires de qualité à offrir aux élèves. Toutes ces conditions non exhaustives nécessaires à la mise en œuvre de l'APC nécessitent des moyens financiers importants, des gestionnaires compétents et crédibles et des fonds alloués à l'école.

Conclusion

Par l'école, on prépare les générations actuelles à répondre aux défis futurs. C'est un outil de développement pour lequel il n'y a peu de place pour le balbutiement. Cette étude pose le problème de l'appropriation de l'APC en classe d'histoire-géographie en secondaire ivoirien. Nous retenons que l'APC n'est pas encore une approche pédagogique partagée par les enseignants de cette discipline. L'élaboration des curriculums prescrits sous l'angle de l'APC du secondaire général débutée en 2010 a pris fin en 2018 avec les curriculums prescrits de Tle. Ces curriculums prescrits présentent une irrégularité en termes de nombre de leçons par niveau et ont été conçus comme s'il s'agissait de deux disciplines scolaires. Les pratiques enseignantes restent dominées par des cours dictés. Celles supposées être d'APC reposent sur une démarche pédagogique qui entre par une situation d'apprentissage, propose un

développement à partir de supports didactiques et des évaluations formatives à la fin des séances et des séquences de cours. L'enseignant reste celui qui donne le savoir soit par la dictée ou par du magistralo-dialogué tandis que la majorité des élèves se contente de copier les cours. Cette APC implémentée en Côte d'Ivoire reste centrée sur l'enseignant et est différente de celles des pays précurseurs (centrée sur l'activité des élèves). L'APC n'est d'une part pas maîtrisée par les formateurs et d'autre part confronté à un terrain hostile à sa mise en œuvre. Peut-on s'attendre à une stabilisation de l'APC les années ou les décennies à venir ? Pour parler de stabilisation d'une approche pédagogique, il faut dans un premier niveau que tous les enseignants la mettent en œuvre et dans un second niveau que les conditions soient réunies pour son exécution. Vu qu'aucun de ces niveaux n'est observé en classe d'histoire-géographie dans le secondaire ivoirien, il faut plutôt œuvrer pour la conception d'une approche pédagogique enracinée dans les valeurs africaines, qui prennent en compte le contexte et les besoins d'éducation pour les élèves qui entrent en secondaire. Il revient donc aux décideurs de prendre la pleine mesure de cette question dont les enjeux sont étroitement liés au développement des ressources humaines de la Côte d'Ivoire.

Bibliographie

- BARON Myriam, 2005. *L'analyse de données : pour quoi faire ?* 32 p.
- BOUTIN Gerald, 2004. L'approche par compétences en éducation : Un amalgame paradigmatique. *Connexions*, 81(1), 25-41. <https://doi.org/10.3917/cnx.081.0025>
- BRUNETEAUX Patrick et LANZARINI Corinne, 1998. Les entretiens informels. *Sociétés contemporaines*, n° 30, 157-180.
- CARIOU Didier, 2024. Quelques enjeux de la didactique de l'histoire aujourd'hui. *Congrès ACFAS. Colloque 531 Mobiliser*

des savoirs et des ressources en sciences humaines : approches didactiques pour conceptualiser et problématiser.
<https://hal.science/hal-04573903>

CHAUMIER Jacques, 1997. L'analyse documentaire ou la valorisation des documents. *Recherche en soins infirmiers*, 50(3), 99-102. <https://doi.org/10.3917/rsi.050.0099>

CIBOIS Philippe, 1999. L'analyse des données : Une formalisation de la norme sociale d'objectivité de la connaissance. In G. Houle & N. Ramagnino (Éds.), *Sociologie et normativité scientifique* (p. 169-177). Presses universitaires du Midi. <https://doi.org/10.4000/books.pumi.14103>

COLIN Pierre HEITZ Catherine, GAUJAL Sophie, GIRY Florence, LEININGER-FRÉZAL Caroline, et LEROUX, Xavier, 2019. Raisonner, raisonnements en géographie scolaire. *Géocarrefour*, 93(4), Article 4.
<https://doi.org/10.4000/geocarrefour.12524>

CROS Françoise, DE KETELE Jean. -Marie, DEMBÉLÉ Martial, DEVELAY Michel, GAUTHIER Roger. -François, GHRISS Najoua, LENOIR Yves, MURAYI Augustin, SUCHAUT Bruno et TEHIO Valerie. 2009. *Étude sur les réformes curriculaires par l'approche par compétences en Afrique* (p. 222 p.) [Report, Centre international d'études pédagogiques (CIEP)]. <https://shs.hal.science/halshs-00523433>

DOUSSOT Sylvain, ÉTHIER Marc. -André et CICCHINI Nadine Fink, 2024. *Didactique de l'histoire et compétences critiques : Penser l'apprentissage de l'histoire par la notion d'enquête: Vol. 1ère* (De Boeck Supérieur). <https://www.deboecksuperieur.com/livre/9782807361744-didactique-de-l-histoire-et-competences-critiques>

GAUJAL Sophie, 2021. Sortir hors de la classe : Apports didactiques d'un dispositif d'expérimentations sensibles en géographie. *Mappemonde. Revue trimestrielle sur l'image géographique et les formes du territoire*, 130, Article 130. <https://doi.org/10.4000/mappemonde.5145>

- GILLET Pierre, 1991. *Construire la formation*. ESF.
- GUMUCHIAN Hervé et MAROIS Claude, 2000. Chapitre 7. Choix des techniques et interprétation des données. In *Initiation à la recherche en géographie : Aménagement, développement territorial, environnement* (p. 295-364). Presses de l'Université de Montréal. <https://doi.org/10.4000/books.pum.14801>
- HÉBRARD Pierre. 2013. Quelle « approche par les compétences » et quels référentiels pour la formation professionnelle aux métiers de la relation humaine ? *Les dossiers des sciences de l'éducation*, 30, Article 30. <https://doi.org/10.4000/dse.189>
- JONNAERT Philippe. 2017. La notion de compétence : Une réflexion toujours inachevée. *Éthique publique. Revue internationale d'éthique sociétale et gouvernementale*, vol. 19, n° 1, Article 19, n° 1. <https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2932>
- JONNAERT Philippe et BORGHT Cecile Vander, 2008. *Créer des conditions d'apprentissage | De Boeck Supérieur* (3e éd.). <https://www.deboecksuperieur.com/livre/9782804102111-creer-des-conditions-d-apprentissage>
- JONNAERT Philippe, BORGHT Cecile Vander, DEFISE Rosette, DEBEURME, G., et SINOTTE, S. 2008. Chapitre 6. Les conditions de l'apprentissage en contexte scolaire. *Perspectives en éducation et formation*, 3, 269-395.
- LEININGER-FRÉZAL Caroline, GAUJAL Sophie, HEITZ Catherine et COLIN Pierre, 2020. Vers une géographie expérientielle à l'école : L'exemple de l'espace proche. *Recherches en éducation*, 41, Article 41. <https://doi.org/10.4000/ree.579>
- OUSSOU Kouadio Jean. -Pierre. 2022. *L'éducation au développement durable (EDD) dans le secondaire général en Côte d'Ivoire : Approche curriculaire en géographie* [Phdthesis, Université Paris Cité]. <https://theses.hal.science/tel-04390288>

- OUSSOU Kouadio Jean.-Pierre.et ARCHER Maurice (2025). Quelle offre en didactique de l’histoire et de la géographie pour les parcours de Professeur de lycée et de collègue à l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan (Côte d’Ivoire)? *Afrique Relecture*, 1(3), 124-154.
- PALLASCIO Richard et LAFORTUNE Louise, 2000. *Pour une pensée réflexive en éducation*.
<https://www.puq.ca/catalogue/livres/pour-une-pensee-reflexive-education-76.html>
- PERRENOUD Philippe, 2000. *L’approche par compétences, une réponse à l’échec scolaire ?*
https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2000/2000_22.html
- PIN Clément. 2023. *L’entretien semi-directif. 2*.
- SEGRÉ Monique, 1968. *L’élaboration d’un système d’analyse documentaire en sociologie de l’éducation*.
https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1968_hos_9_1_3273
- SENSEVY Gérard, 2006. L’action didactique. Eléments de théorisation. *Swiss Journal of Educational Research*, 28(2), 205-226. <https://doi.org/10.24452/sjer.28.2.4725>
- SOULÉ Bastian, 2007. Observation participante ou participation observante ? Usages et justifications de la notion de participation observante en sciences sociales. *Recherches Qualitatives*, 27, 127-140.
- THIAM Ousseynou et CHNANE-DAVIN Florence, 2017. L’approche par compétences peut-elle être efficace sur n’importe quel terrain ? *Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs*, 16, Article 16. <https://doi.org/10.4000/cres.3037>

Paronama de la nouvelle au Niger : naissance, émergence et fixation du genre.

Mariama MAMADOU MAINA

Université André Salifou (Zinder)

maina_mariama@yahoo.fr

Résumé

Faire connaître la naissance et l'évolution d'un genre littéraire considéré comme mineur au Niger est l'objectif de cet article. En effet, la nouvelle a toujours été reléguée au dernier rang parmi les genres littéraires, et pourtant le constat est sans appel : elle est la plus produite et, de plus en plus, la plus accessible par les lecteurs. Cependant, très peu connaissent l'historique de la nouvelle et sa prolifération. C'est la raison pour laquelle, nous avons jugé utile de produire cet article qui, loin de répéter son importation en tant que genre littéraire, comblera les lacunes d'une certaine méconnaissance ou d'une connaissance limitée.

Il s'agira pour nous de présenter un panorama du genre dans son ensemble à travers non seulement ses précurseurs, mais aussi et surtout ses moyens de production et de reproduction dans un contexte où, la littérature recherche des faveurs. Ce travail sera mené à travers une analyse du contexte historique et culturel de l'écrivain nigérien.

Mots clés : *nouvelle, littérature nigérienne, histoire littéraire, genre court, auteurs.*

Introduction

Dans cet article, nous allons aborder la naissance et la fixation de la nouvelle nigérienne, qui, comme toutes ses consœurs africaines d'expression française, est née au XX^{ème} siècle avec l'acquisition de la langue française. L'objectif étant de présenter un panorama du genre en montrant son évolution et les mutations qu'elle va connaître depuis la première moitié du siècle où elle a vu le jour, jusqu'au début de ce XXI^{ème} siècle. C'est sur la base d'un corpus des textes de nouvelles apparus dans les journaux auxquels nous avons associé des recueils de nouvelles publiés, nationaux et internationaux, que nous avons

mené cette étude. La méthodologie que nous avons utilisée renvoie à l'analyse du contexte historique et culturel de cette littérature. C'est donc à travers la critique historique que nous allons aborder sa naissance dans une première partie où nous évoquerons également les moyens par lesquels elle a proliféré, avant de parler de sa fixation tant sur le plan national, qu'international dans la seconde partie.

1.Naissance et prolifération de la nouvelle au Niger

La date exacte de l'apparition de la nouvelle nigérienne reste un sujet à débat. Mais le genre a connu une évolution importante depuis sa naissance.

1.1. La naissance de la nouvelle nigérienne

René Sanvee, dans son article « Aspects de la nouvelle nigérienne », paru dans *Cahier d'études africaines* en 1995 (René Mathieu SANVEE, 1995) affirme que les débuts de la nouvelle littéraire nigérienne datent de 1965. Il classe en première position la nouvelle d'Andrée Claire « La Première épouse », publiée dans le journal *Le Niger*, en mars 1965. Il est important de préciser que cet écrivain est une femme et que celles-ci sont peu nombreuses à s'illustrer comme auteures non seulement de nouvelles, mais aussi d'autres textes littéraires au Niger. En effet, les nouvelles sont le plus souvent écrites par des hommes nigériens à l'image de Mahamadou Moussa, Mahamadou Halilou Sabbo, Abdoua Kanta... ou d'origine étrangère tels Alfred Dogbé, Kangèye Seini Maiga auxquels on peut rajouter Claude Filleux et Jean d'Esme parmi d'autres.

Par ailleurs, l'article de Mignot et Pénéel « Le Niger dans la littérature française (1863-1991) », publié dans la revue *Notre Librairie* n°107 (1991 :190), fait remonter son apparition au Niger à 1944. En effet, ils ont répertorié les écrits des colons qui ont séjourné dans le pays et qui ont produit des « textes qui

portent sur le Niger ». C'est le cas par exemple de Claude Filleux qui publie en 1944 « L'Âme de SIRRÉ Somba », paru à Hanoi. Ces types de textes n'ont pas été édités et publiés sur le territoire nigérien, et le lecteur nigérien ordinaire n'en a pas un accès facile. C'est peut-être la raison pour laquelle René Sanvee ne les a pas considérés dans son étude de la nouvelle nigérienne.

Toutefois, au Niger, comme dans la plupart des pays africains francophones, la littérature écrite d'expression française a été débütée par les étrangers. C'est pourquoi, Andrée Claire (une ethnologue française) semble être la précurseure avec sa nouvelle « La première épouse », dont l'œuvre reste encore accessible au public qui s'y intéresse. Par la suite, plusieurs auteurs, africains et nigériens, vont lui emboîter le pas en publiant leurs nouvelles dans les journaux publics. Ces derniers sont en majorité des journalistes, ensuite, des hommes de lettres qui ont un diplôme universitaire en Lettres Modernes ou tout simplement des autodidactes qui se sont formés à travers leurs nombreuses lectures des œuvres littéraires.

Parmi les journalistes, certains occupaient des postes de responsabilité au sein des organes de journaux écrits au moment où ils publiaient leurs textes.. De ce fait, ils produisaient des textes qu'on avait classés comme étant des nouvelles (bien que plus tard) leur compilation allait donner naissance à des romans grâce à leur longueur. Nous citerons entre autres Harouna Niandou qui, pendant qu'il était le directeur de publication du journal le *Sahel Dimanche* de 1986 à 1988, a publié des nouvelles. La plus célèbre intitulée « Les tristes vacances de Gnalé », s'étale sur douze épisodes dans le journal *Le Niger* du N°27 du 23 juillet 1973 au N°38 du 8 octobre 1973. Quant à Diado Amadou, il était le rédacteur en chef du journal *Sahel Hebdo* en 1975. Il a publié sa « nouvelle » « Maimou ou le drame de l'amour », longue de 17 épisodes dans le journal *Le Niger* du N°11 du 27 mars 1972 au N°30 du 14 aout 1972.

Concernant Sahidou Alou, il était aussi le rédacteur en chef du journal *Le Niger* en 1972. Cependant, il a écrit sa nouvelle « Le saisonnier » (douze épisodes), l'une des premières à paraître dans dans le journal *Le Niger* du N°30 du 5 juillet 1965 au N°48 du 8 novembre 1965 alors qu'il était simple journaliste. Amadou Ousmane a aussi occupé le poste de directeur de publication du journal le *Sahel Dimanche* en 1985. Il a, comme ses prédécesseurs, publié sa nouvelle « La fille aux pieds nus », qui s'étale sur 13 épisodes, dans le journal *Le Niger* N°42 du 20 novembre 1972 au N°11 du 12 mars 1973. La liste n'étant pas exhaustive, il y a des auteurs de nouvelles qui sont journalistes mais qui n'ont pas occupé de postes dans les organes de journaux à l'image de Maiga Soumana Mounkaila. En plus des journalistes ce sont les hommes de lettres qui ont marqué la scène littéraire nigérienne à travers leurs écritures de nouvelles.

Les hommes de lettres sont quant à eux, de deux ordres. On retrouve d'abord parmi eux ceux qui sont diplômés de l'université Abdou Moumouni de Niamey, avec un diplôme de droit, une licence ou une maîtrise (tels Mahamadou Moussa, Claude Djondo...). Ensuite, la deuxième catégorie est constituée des personnes qui, par amour pour les lettres, se sont auto-formés comme c'est le cas d'Oumarou Kadri Koda, de Razak René, d'Oum Ramatou, d'Adèle Barry, et bien d'autres qui relèvent d'autres corps professionnels.

Parmi les plus anciens, il y a ceux qui ont publié des nouvelles non seulement dans les journaux, à l'image de Mahamadou Moussa avec sa nouvelle « La confiance d'un inconnu » dans le journal *Sahel Dimanche* du N°1 du 4 janvier 1985 au N°6 du 8 février 1985, mais aussi, se sont fait édités plus tard. Mais les plus jeunes eux, ont soit publié chacun un recueil individuel comme Razak René avec son recueil *Le Vin d'avril*, ou ont des recueils inédits à leur compte comme Oum Ramatou et Oumarou Kadri Koda.

Des précurseurs aux initiés, la naissance de la nouvelle nigérienne s'est faite de manière lente. Cependant d'autres éléments lui ont permis d'émerger davantage sur le plan tant national qu'international.

1.2. Prolifération de la nouvelle nigérienne

Les journaux et les concours de nouvelles ont contribué dans la prolifération de la nouvelle nigérienne qui a évolué vers une certaine maturation.

1.2.1. Le rôle des journaux

Au Niger, il est évident que la nouvelle ait connu un certain épanouissement à travers les journaux. C'est dire que les journaux ont permis à la nouvelle nigérienne de se développer en partie et surtout d'être lue par un grand nombre de personnes instruites. En effet, des centaines d'épisodes de nouvelles ont été publiés dans des journaux depuis les années 65. Ainsi, les journaux qui en ont publiées sont : *Le Niger* (journal public, qui est devenu *Le Sahel* après le coup d'Etat d'avril 1974) qui a fait paraître la nouvelle d'Abdoulaye N'Diaye, « Les Amours de Sega ». Cette nouvelle est parue en plusieurs épisodes dans les numéros du 28 /01/74 au 25/02 /74. Le journal *Sahel Hebdo* a publié « Gomma, adorable Gomma », une nouvelle de Halilou Sabbo Mahamadou, dans les numéros de juin à octobre 1974, en dix épisodes. Le journal *Sahel Dimanche* a pareillement offert aux nouvellistes la possibilité d'être lus en publiant la nouvelle de Moussa Mahamadou, « La Recherche d'une paternité », dans ses numéros du 21/04/85 au 05/05/85. Créé en 1954 pour le compte du parti l'Union Démocratique Nigérienne (U.D.N), *Le Démocrate*, quant à lui, a aussi accepté de publier plusieurs nouvelles, avec pour exemple « La Nuit du Ténéré » de Mamani Abdoulaye en décembre 1987. Mais la majorité des nouvelles écrites sont, selon Sanvee « des productions d'auteurs isolés, pour la plupart des enseignants ou hommes de presse, qui ont la

particularité, de par leur profession, d'être en rapport avec l'écriture ou d'exercer une certaine influence sur le plan culturel » (René Mathieu SANVEE, 1995).

C'est dire que les textes sont écrits par des personnes en contact permanent avec d'autres textes, qu'ils soient journalistiques pour les hommes de presse, ou littéraires pour les enseignants.

Par ailleurs, la majorité des nouvelles nigériennes qui étaient publiées dans les journaux, étaient souvent classées sous différentes rubriques. La rubrique représente une page spécialisée d'une information ou d'un texte littéraire. Ainsi, il y avait entre autres rubriques « Notre page féminine » qui occupait une page dans le journal *Le Niger* au cours de l'année 1965. La rubrique « Culture, arts et spectacles » paraissait également sur une grande page en 1975 dans le journal *Sahel Hebdo*. La rubrique « Culture » était aussi dans le journal *Sahel Dimanche* en 1988. La rubrique « Page Littéraire » avait fait ses parutions en 1986 dans le journal *Sahel Dimanche*, et la rubrique « Notre page culturelle » qui, elle était dans le journal *Le Niger*. Toutes ces rubriques ont abrité les textes de nouvelles au cours de ces années. Cependant, les rubriques n'étaient pas exclusivement dédiées aux nouvelles, d'autres genres littéraires tels la poésie ou le conte, avaient également vu le jour à travers ces différentes pages. Et toutes les nouvelles n'étaient pas forcément publiées sous des rubriques, il y eût des années où les nouvelles étaient présentées sur une page qui n'est pas nommée.

Si les nouvelles paraissaient dans des pages bien précises, il est important de préciser que celles-ci avaient des règles élaborées, des normes qu'il ne fallait pas dépasser pour se faire publier : on pourrait par exemple évoquer le nombre de lignes ou pour mieux dire, la limitation de la taille du texte. C'est l'une des raisons pour lesquelles, la nouvelle s'est vue publiée en plusieurs épisodes à l'image des feuilletons dans les séries télévisées. En réalité, la longueur des nouvelles est très

disparates dans les journaux que nous avons consultés : elle varie d'un épisode à 17. C'est ainsi que pendant que la nouvelle « Douhou, véritable roman nègre » de Salif Dago est publiée en un seul épisode, « Le saisonnier » d'Amadou Sahidou qui est publiée à travers 12 épisodes et « Maimou ou le drame de l'amour » de Diado Amadou est apparue sous 17 épisodes qui représente la nouvelle la plus longue des journaux.

Après le rôle majeur qu'ont joué les journaux dans l'évolution de la nouvelle nigérienne, ce sont les concours qui ont marqué l'histoire de la nouvelle au Niger.

1.2.2. Le rôle des concours de nouvelles

Née au XX^{ème} siècle, longtemps après celle de l'Italie ou de la France, la nouvelle nigérienne est un genre jeune parce qu'en Italie déjà, et en France ensuite, ce genre existait respectivement au quatorzième et au quinzième siècle. Cet écart de cinq siècles souligne le fait que ce genre soit bien récent au Niger et qu'il a émergé progressivement à travers ses modes d'existence, en l'occurrence. Selon René Mathieu Sanvee, il en existe deux : la nouvelle « délibérée » et la nouvelle « suscitée ». A son sens : « La nouvelle « suscitée », soumise à des critères de sélection bien précis, bénéficie à travers les concours, d'une structure efficace de soutien qui lui confère un certain label ; la nouvelle « délibérée », sans doute plus spontanée et non-conditionnée, échappe, quant à elle, à ce circuit de production » (René Mathieu SANVEE, 1995).

Partant de cette définition, la nouvelle « délibérée » est celle qui est écrite volontairement et librement, c'est-à-dire que l'écrivain a été inspiré et a fourni l'effort de mettre son texte sur papier. C'est le cas des nouvelles écrites après une inspiration naturelle. Elles ne sont soumises à aucune exigence en dehors de leurs caractéristiques qui leurs sont reconnues, c'est à dire « la concision », le peu de personnages et l'unité d'intrigue. Elles sont produites par des jeunes pour quelques fois se libérer de

leurs soucis, pour se confier sur le papier ou pour tout simplement se distraire en racontant des histoires. Ces dernières sont le plus souvent publiées par les journaux ou restent à l'état de manuscrit.

La nouvelle « suscitée », par contre, est celle qui est appelée à exister par différents concours organisés par l'Agence de Coopération Culturelle et Technique (devenue Organisation internationale de la Francophonie), par le Centre Culturel Franco-Nigérien, par Radio France International ou par le Ministère Nigérien de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Ce mode d'émergence offre à la nouvelle nigérienne la chance de se développer. Cette forme de nouvelle impose aux auteurs un certain nombre d'exigences : le thème est parfois précisé, le nombre de caractères et de pages du texte est limité ainsi que l'âge des auteurs candidats au concours. C'est ainsi que le règlement du concours de nouvelles dans le cadre du mois du livre édition 2009, organisé par le Ministère Nigérien de la Jeunesse et des Sports, demande que les candidats soient âgés entre 16 et 32 ans et une limitation de 15 pages pour le récit (Ministère de la culture, des Arts et Loisirs chargé de la promotion et de l'entreprenariat artistique : « Règlement du concours national de littérature (Nouvelle), édition 2009 »).

Outre les concours organisés, les ateliers d'écritures consacrés à la nouvelle, constituent une autre manière de susciter la nouvelle au Niger. C'est ainsi que dans le cadre des Vème Jeux de la Francophonie, qui se sont tenus à Niamey en 2005, le CCFN, en collaboration avec le Ministère Nigérien de la Jeunesse et des Sports, ont organisé des ateliers d'écriture dénommés « Francophonie en Région ». L'objectif visé par ces institutions, à travers les différents ateliers, était de former les jeunes auteurs en herbe, en vue d'en sélectionner les meilleurs qui représenteront le Niger aux Vème Jeux de la Francophonie. Dans un premier temps, un concours régional fut organisé dans chacune des huit régions du Niger à partir duquel le meilleur

nouvelliste était sélectionné. Il y eut donc huit jeunes auteurs issus des ateliers d'écriture de Maradi, Dosso, Zinder et Niamey. Au même moment où se tenait l'atelier d'écriture en nouvelles, un autre en conte, était organisé simultanément. Le recueil de nouvelles et contes *Une Si longue Absence* est redevable de ces ateliers. Les recueils de nouvelles des textes primés, cités ici, sont le plus souvent issus de tels concours, organisés par le CCFN et le Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture, qui fait aussi des tentatives de publication à travers la Nouvelle Imprimerie du Niger (NIN).

Il est important de préciser que les nouvelles dites « délibérées » peuvent devenir des nouvelles suscitées par le biais des concours. C'est-à-dire que les manuscrits, après quelques modifications, sont transformés en nouvelles qui peuvent concourir si elles respectent le règlement. C'est ainsi que tous les recueils de nouvelles édités par le CCFN ou en collaboration avec le CCFN contiennent des nouvelles « suscitées », primées après un concours (*Fleurs confisquées*, 1992) ou résultant d'ateliers d'écriture (*Une Si longue Absence*, 2006) qui y sont organisés. Par ailleurs, lesancements des concours ont été des propulseurs de la création littéraire car ils ont joué un rôle capital dans le développement de la nouvelle. C'est ainsi que l'ACCT, le Centre culturel franco-nigérien et le Ministère de la jeunesse et des Sports, ont tous contribué dans l'organisation de multiples concours de nouvelles.

Née le 20 mars 1970 à Niamey au Niger, l'Agence de la Coopération Culturelle et Technique voit le jour avec l'adhésion de vingt-deux pays partiellement ou entièrement de langue française. Elle avait pour but de « promouvoir et de diffuser les cultures des Hautes Parties contractantes et d'intensifier la coopération culturelle et technique entre elles » (ACCT, *Textes fondamentaux*, 1970). Depuis 1972 lançait des concours de nouvelles ouvert aux africains, aux malgaches et au mauriciens. Ceux-ci avaient pour but de « permettre aux auteurs de

s'exprimer sans contraintes, [et de] permettre au public de découvrir de nouveaux talents » (*Dix nouvelles de...*, 1977 :8). Plus de 1500 manuscrits ont été enregistrés sur les trois années successives parmi lesquels seulement dix avaient été sélectionnés. Après avoir effectué une synthèse des textes qui ont concouru, leur diversité est restée frappante. Tous les thèmes renvoient à une représentation de la société. Ainsi, « un sociologue pourrait sans doute y lire en filigrane l'image de tout un monde en pleine évolution avec ses déceptions, voire ses rancoeurs, mais aussi ses réalisations et ses espoirs. On peut y déchiffrer également toutes les contradictions de jeunes –car la plupart des auteurs sont des jeunes- à la recherche d'une identité difficile à définir entre les liens qui les raccordent à un passé toujours vivant et les sollicitations multiples de l'avenir » (*Dix nouvelles de...*, 1977 :7).

Chaque concours lancé dispose d'un règlement. Les éléments qui y revenaient chaque année étaient surtout liés à la situation géographique de ceux qui pouvaient participer, ainsi qu'au prix que va gagner chaque lauréat et la publication des œuvres primées. Le concours radiophonique de la meilleure nouvelle de langue française était donc ouvert à tous les ressortissants des pays africains au sud du Sahara, de Madagascar et de l'île Maurice. Le lauréat du Grand Prix bénéficiait d'un voyage à Paris qui était offert par le Ministère français de la Coopération. Enfin, pour concourir, il suffisait d'envoyer à sa radiodiffusion nationale, ou à Radio-France, ou bien à l'ACCT, un texte original écrit en français et répondant à la définition littéraire de la nouvelle. En 2006 l'ACCT devient l'Agence de la Francophonie et à partir de cette année, elle est intégrée dans l'organisation internationale de la francophonie.

Par la suite, c'est le Ministère de la jeunesse et des sports et le Centre Culturel Franco-Nigérien qui allaient jouer un rôle majeur dans la production et la diffusion des nouvelles.

Créé le 9 février 1963 (inauguré en 1965), le Centre culturel franco-nigérien est, selon l'ambassade de France au Niger, une institution binationale qui a pour rôle de diffuser la culture française et francophone sous toutes ses formes et de promouvoir l'expression artistique et culturelle contemporaine du Niger par la formation et la professionnalisation non seulement de ses acteurs, mais aussi par le soutien à la création et la diffusion des œuvres. Cette association privée à vocation purement culturelle, avait pour but : « - De constituer un centre de rayonnement et d'échanges d'idées entre tous les hommes ;

- De participer à l'épanouissement des sciences, des arts et des lettres ;
- De mettre à la disposition des ressortissants français et nigériens les moyens de parvenir à une meilleure connaissance réciproque des patrimoines culturels de leurs deux pays » (Michel BOCCARA, 1991 :148).

Au regard de ses objectifs, le centre est placé sous la double tutelle du ministère nigérien de la culture et du ministère français des affaires étrangères. Il est implanté à Niamey et à Zinder. Le centre culturel franco-nigérien de Niamey est baptisé Jean-Rouch le jeudi 21 décembre 2006 en hommage à Jean-Rouch, un cinéaste français qui vivait au Niger.

Le CCFN, afin de contribuer à la promotion de la culture à travers la littérature, organisait depuis 1979 des concours de nouvelles en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture¹. C'est après avoir sélectionné les lauréats, que le CCFN publie les textes primés sous forme de recueils selon l'édition.

¹Ce ministère a changé plusieurs fois de dénomination. Il est devenu Ministère de la Culture, des Arts et Loisirs, chargé de la promotion et de l'Entreprenariat Artistique sous le deuxième mandat de la 5^e République. Mais sous la 7^e République il est transformé en Ministère de la Culture, des Arts et Loisirs.

En ce qui concerne l'implication du ministère qui est toujours en charge de la culture (quelle que soit la dénomination qu'il prend au fil du temps), plusieurs actions ont été posées pour valoriser à l'écrit la littérature nigérienne en général et la nouvelle en particulier. Cependant, depuis l'accession à l'indépendance du Niger, c'est seulement en 1985 que s'est tenue à Tillabéry le séminaire national pour la définition de la politique culturelle du Niger à l'issue duquel la promotion et la diffusion des lettres ont été recommandées car le besoin était pressant. C'est conformément à ladite recommandation, qu'en 1988, « Le mois du livre, de la littérature et de la lecture publique » a été institué par le Ministère de la Culture en collaboration avec le CCFN, l'Association des écrivains nigériens, l'Université Abdou Moumouni et la Coopération française. C'est le mois de mars de chaque année qui a été choisi pour tenir l'activité sur toute l'étendue du territoire national. Celle-ci était surtout une action décentralisée pour « susciter le goût de la lecture chez les jeunes et les moins jeunes en mettant à leur disposition des livres et des documents riches et variés à des prix promotionnels » (Mai MOUSTAPHA, 1991 :53).

En 1989, il fut institué un prix dénommé « Le prix Boubou Hama » pendant le mois du livre, à l'occasion duquel certains concours d'écriture étaient organisés et gratifiés. C'est ainsi que selon le règlement du concours de 2011 lancé par ledit Ministère, « le concours est ouvert dans les domaines suivants : roman, poésie, nouvelle, théâtre, contes, légendes et recherche en tradition orale ».

Cependant, malgré les efforts du ministère en charge de la culture, « Le mois du livre » a eu de la peine à se tenir chaque année. Cela est dû, selon la Directrice du Livre et de la Lecture publique dudit Ministère, Mme Seydou Henriette, à l'occasion d'un entretien, au fait qu'il y ait toujours soit un problème dans l'organisation des éditions, soit un manque de fonds qui pourrait permettre que l'évènement se tienne chaque année.

En plus du « Mois du Livre » qui abrite « Le prix Boubou Hama », une autre occasion est saisie par le Ministère en charge de la culture pour faire la promotion des écrits au Niger : c'est celle des fêtes tournantes du 18 décembre dans les régions à l'occasion desquelles des concours d'écriture sont organisés. Celle-ci permettait non seulement d'équiper les grandes villes en infrastructures, mais aussi de dénicher certains talents tant en littérature que sur les arts de la scène.

2. Fixation du genre

Le rôle que l'ACCT, le CCFN et le Ministère en charge de la culture ont joué dans la production des nouvelles est très important dans l'évolution du genre au Niger. C'est à partir des premiers textes primés à l'issue de certains concours de nouvelles qu'est né le premier recueil de nouvelles nigériennes, fixant davantage le genre.

2.1. Naissance des recueils de nouvelles

Au Niger, les recueils de nouvelles sont principalement de deux ordres : les recueils de nouvelles lauréates à certains concours de nouvelles et les recueils de nouvelles hors concours.

2.1.1. Naissance des recueils de nouvelles lauréates

A l'issue des différents concours organisés par le CCFN, les meilleures nouvelles seront sélectionnées pour être compilées dans des recueils qui portent comme titre le nombre de nouvelles qu'ils renferment. C'est le cas de *Dix nouvelles du Niger* (concours de 1980), *Neuf nouvelles du Niger* (1981), *Trois nouvelles du Niger* (1982), *Quatre nouvelles du Niger* (1983), *Sept nouvelles du Niger* (1984) et *Douze nouvelles du Niger* (concours entre 1979 et 1986). Les titres de ces recueils sont qualifiés de génériques parce qu'ils rendent

compte du nombre de nouvelles qui s’y trouvent et ne donnent à priori aucune information.

L’année 1992 marque la naissance des titres moins génériques avec le recueil de nouvelles *Fleurs confisquées et autres nouvelles du Niger*. Cependant, depuis 2006, le CCFN a montré de moins en moins d’intérêt pour la publication des recueils de nouvelles d’autant plus qu’il n’organise plus de concours, cette tâche étant laissée au Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce dernier organisera désormais tous les concours de nouvelles sur le territoire national dans le cadre officiel (le prix annuel Boubou Hama ou celui du mois du livre et de la lecture publique sensé se tenir chaque année).

Par ailleurs, les recueils de nouvelles lauréates comportent soit des titres génériques (qui rendent compte du nombre de nouvelles qui s’y trouvent) ou bien des titres des premières nouvelles. Parmi les titres génériques, on peut citer *Neuf nouvelles du Niger* qui est un recueil de nouvelles primées à l’issue d’un concours littéraire de nouvelles organisé par le Centre Culturel Franc-Nigérien en 1981. Il s’agissait, à l’organisation de ce concours, de « permettre aux jeunes et moins jeunes talents de s’exprimer librement [et de] favoriser la découverte par le public de ces nouveaux auteurs : tels [étaient] les buts que [poursuivait] depuis toujours le Centre Culturel Franco-Nigérien en organisant chaque année un concours littéraire » (« Introduction », *Neuf nouvelles du Niger*, 1982 :2). C’est ainsi que les membres du jury choisissent parmi les nouvelles proposées à leur examen, celles qui leur paraissent les meilleures. C’est avec les résultats desdits concours, que naissent les premiers recueils de nouvelles. Ainsi, tous les titres qui sont génériques portent le nombre de nouvelles qui y sont publiées. C’est l’exemple de *Dix nouvelles du Niger*, *Trois nouvelles du Niger*, *Douze nouvelles du Niger*...

A côté des titres génériques, nous verrons que les titres des recueils de nouvelles vont évoluer et auront tendance à se

préciser pour porter des titres précis à partir de 1992. Cette année marque la naissance du recueil de nouvelles *Fleurs confisquées et autres nouvelles du Niger*. Celui-ci a vu le jour grâce à un concours lancé une année en avant. Trois ans plus tard, en 1995, c'est le recueil le plus célèbre au Niger qui a verra le jour : *Les cauris veulent ta mort et huit nouvelles du Niger*. Il sera également une compilation des résultats d'un concours de nouvelles organisé par le CCFN.

En ce qui concerne les titres des recueils qui portent les titres des premières nouvelles, on remarque qu'ils sont de deux ordres. Le premier recueil (*Fleurs confisquées et autres nouvelles du Niger*) on observe qu'il ne porte pas le nombre de nouvelles qui s'y trouvent. On pourrait s'imaginer qu'il contient deux, trois, quatre, dix... nouvelles car il n'y a aucune indication sur la page de garde avant qu'on ne lise la table des matières. Tandis que dans le cas du second recueil (*Les cauris veulent ta mort et huit nouvelles du Niger*), le titre donne avec précision le nombre de nouvelles qu'il y a dans le livre, c'est-à-dire huit nouvelles plus la première, soit au total neuf nouvelles.

Les recueils de nouvelles nigériennes ne sont pas seulement issus des différents concours organisés çà et là sur le territoire. Ainsi, plusieurs autres recueils d'auteurs multiples ou à un seul auteur sont apparus progressivement.

2.1.2. Apparition des recueils hors concours

Au Niger, il existe d'autres types de recueils qui sont apparus sans concours : ce sont les recueils collectifs et les recueils individuels.

Les recueils collectifs sont des recueils qui contiennent des textes de plusieurs auteurs. Ici, il s'agit pour nous d'évoquer les recueils qui existent mais qui ne sont pas du tout l'œuvre d'un concours. Ce sont par contre des recueils qui sont les fruits soit d'une collaboration entre auteurs pour se faire éditer, soit d'une formation en écriture de la nouvelle, ou d'une collecte de textes

au niveau des jeunes. Par exemple, le recueil de nouvelles *La Calebasse renversée* publié en 1992 par les éditions L'Harmattan à Paris est l'œuvre de trois auteurs jusqu'alors peu connus : Kangai Seyni Maiga, Moussa Mahamadou et Salif Dago. Ceux-ci se sont unis pour publier à leur propre compte leur œuvre de quinze (15) nouvelles. Chacun possédant équitablement 5 textes dans le recueil, ils nous ont livré comme le pense Pénel, leur « calebasse de mots et de lignes, et [leur] façon de faire couler le monde entre l'encre et le papier » (Jean-Dominique PENEL, « Préface », 1992 :8). Avec une écriture qui se dissocie un peu de celle de leurs aînés, ce recueil est le seul qui est produit par trois auteurs indépendants et de manière libre.

A côté de ce premier exemple de recueil collectif doté d'une grande particularité, le second exemple de recueil de nouvelle *Une Si Longue Absence : nouvelles et contes du Niger*, édité en 2006, est né à partir de plusieurs ateliers d'écriture en nouvelles et contes sur toute l'étendue du territoire. Ces ateliers (suivis entre 2004 et 2005), ont été organisés à l'endroit des jeunes par le Ministère de la Culture, des arts et de la Communication en collaboration avec le Centre Culturel Franco Nigérien (qui était en partenariat avec le Service culturel de l'Ambassade de France et sur un financement du Ministère français des affaires étrangères). Ils avaient mis en place une série d'ateliers visant à repérer et à former des jeunes talents aux quatre coins du Niger. Ainsi, Jean-Charles Esme, médiathécaire du CCFN en 2005 écrivait dans l'avant-propos du recueil que : « les douze nouvelles et six contes présentés dans ce modeste recueil sont le fruit de cette action commune [aux deux institutions précitées.] Les textes de la premières parties ont été concoctés par des nouvellistes amateurs, âgés de 17 à 32 ans, soutenus par Adamou Idé, Amadou Saibou Adamou, Nouhou Karidjo et Maryse Vaugarny, qui ont su mettre toute leur expérience et leur patience au service de leur génie naissant » (Jean-Charles ESME, « Avant-propos », 2006: 4).

Quant à l'exemple du troisième recueil de nouvelles, il s'agit de *Bouquet d'amertume et d'espoir*. Il est probablement publié en 2006 parce qu'en réalité, les références de la publication du livre ne donnent pas de date sur la première page de couverture, sur la page du titre à l'intérieur du document, à la fin après la dernière page à l'intérieur du document et même sur la quatrième page de couverture. Cependant, la première fois que nous avons eu accès à ce livre c'était en 2006, le responsable de la bibliothèque du Centre Culturel Oumarou Ganda nous a dit qu'il venait juste de sortir. Il est compilé et publié par la Direction du livre et de la lecture publique du Ministère en charge de la Culture à partir d'une collecte de textes lancée auprès des jeunes. Il contient des œuvres de six jeunes auteurs. C'est un recueil qui aborde les questions relatives aux jeunes, mais aussi, rappellent l'omniprésence de la tradition dans la quête d'identité des jeunes.

A côté des recueils collectifs, il existe des recueils qui sont l'œuvre d'auteurs individuels qui, malgré toutes les difficultés, ont réussi à produire des recueils qui contiennent uniquement leurs nouvelles. C'est ainsi qu'on aura par exemple Alfred Dogbé, un auteur nigérien d'origine togolaise, qui a publié le recueil de nouvelles *Bon voyage Don Quichotte* aux Editions Lansman en 1992. Il est composé de huit nouvelles, toutes courtes mais agréables. Cet auteur, prolifique surtout sur le plan théâtral, a donné naissance à ce chef-d'œuvre presque introuvable tant dans les librairies que dans les bibliothèques. Des années plus tard, naît *Le vin d'Avril*, un recueil de 9 nouvelles de Razak René, qu'il publie à compte d'éditeur à Edilivre à Paris en 2010.

Adèle Barry publie son recueil *En attendant minuit*, aux Editions du Net en 2015. Composé quant à lui de 13 nouvelles, il est le recueil qui contient le plus grand nombre de nouvelles. Celles-ci abordent surtout les questions liées aux conditions des femmes et aussi à la découverte de la nature.

Cependant, sans que la liste ne soit exhaustive, on remarque que ces recueils sont tous publiés à l'étranger et cela repose incessamment la problématique de l'édition au Niger même si, malgré sa timide publication, la nouvelle nigérienne reste connue à l'international.

2.2. La nouvelle nigérienne sur le plan international

La nouvelle nigérienne est diffusée à travers non seulement certaines apparitions dans des recueils internationaux, mais aussi, dans sa pleine participation aux différents Jeux de la Francophonie.

2.2.1. La nouvelle nigérienne dans les recueils africains

Les auteurs de nouvelles nigériennes, à force souvent de participer à plusieurs concours internationaux, ont fait mentionner leurs noms, depuis les années 70 dans des recueils de nouvelles africaines, lus et connus à travers le monde. C'est ainsi qu'on retrouve des textes d'auteurs nigériens dans des recueils comme *Dix nouvelles de...*, édité en 1977, qui est le fruit d'œuvres primées dans le cadre du 3^{ème} concours radiophonique de la meilleure nouvelle de langue française organisé par l'Agence de Coopération Culturelle et Technique. En effet, dix nouvelles étaient sélectionnées chaque année, et dans cette édition, la nouvelle « L'Aînée de la famille » (page 57 à 85) du nigérien Abdoua Kanta a été primée troisième.

Quant au recueil de poèmes et de nouvelles *Saison d'amour et de colère*, il n'est pas le fruit d'un concours de nouvelles et de poèmes, mais plutôt d'un atelier d'écriture qui a regroupé en 1997 à Bamako au Mali, « vingt jeunes poètes et nouvellistes du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Sénégal » (Niggi POPP, 1998 :5). Ces jeunes étaient encadrés par les écrivains Boubacar Boris Diop du Sénégal et Hélène Bezençon de la Suisse. A la fin de cet atelier qui avait pour objectif « d'offrir à des jeunes auteurs du Sahel la possibilité de se faire

connaître du grand public » (Niggi POPP, 1998:5), un recueil est compilé. Ces écrivains, généralement jeunes, âgés de moins de trente ans pour la plupart, avaient été choisis parmi plusieurs avec entre autres critères de sélection le fait de n'avoir jamais été édité auparavant. C'est cela qui a donné une première chance à ceux qui ont représenté le Niger en nouvelles à savoir Aboubacar Bizo avec sa nouvelle « Si j'avais des chars » (pages 117-126) qui aborde la question de la guerre et Oum Ramatou avec sa nouvelle « Le regard » (pages 137-140), qui, elle, pose la problématique du Sida et ses conséquences.

L'Afrique, 30 ans d'indépendance est aussi un recueil international composé de douze nouvelles lauréates du concours qui avait pour thème le titre du recueil. Ainsi, parmi les douze nouvelles sélectionnées sur un millier de manuscrits, figure la nouvelle de la nigérienne Hélène Kaziendé « Le déserteur » de la page 61 à la page 64. Dans cette nouvelle, le récit est narré à travers une lettre du narrateur « Samzi Dikinfé » à la métaphore de son épouse Afrique. Il commence par : « Chère Afrique, je pars. Je ne serais plus là. Ce n'est ni un divorce ni un suicide. J'aurais pu discuter de vive voix avec toi mais je n'aurais pas trouvé les mots justes, ou peut-être, m'auraient-ils manqué pour t'expliquer les causes de mon éloignement » (Hélène KAZIENDE, 1990:61).

Toute l'intrigue de la nouvelle se déroulera autour de ce départ de Samzi, un adieu à sa famille qu'il n'arrive plus, malgré tous ses vœux, à prendre en charge.

Ces exemples de nouvelles nigériennes dans des recueils internationaux, primées à des concours ou issues des participations de leurs auteurs à des ateliers, montrent combien le genre a connu une certaine évolution interne et externe. Mieux, depuis l'édition de 2005 des célèbres Jeux de la Francophonie, presque à chaque édition, le Niger présente de temps à autre un candidat.

2.2.2. La nouvelle nigérienne dans les Jeux de la Francophonie

Créé en 1989 par l'Organisation Internationale de la Francophonie, les Jeux de la Francophonie sont des compétitions sportives et culturelles des pays membres de la Francophonie. Les Jeux se tiennent tous les quatre ans sur un nombre de jours déterminés par les organisateurs. C'est ainsi que la première édition a eu lieu à Rabat au Maroc en 1989. Seize ans plus tard, c'est le Niger qui a accueilli les Vème Jeux de la Francophonie en 2005. Dans le cadre de l'organisation et surtout de la participation du Niger à la compétition en nouvelle, le Niger s'est pleinement impliqué dans la recherche du perfectionnement des textes nigériens. C'est la raison pour laquelle le premier pas dans le processus de sélection des potentiels candidats qui représenteraient le Niger aux futurs Vème Jeux de la Francophonie, un concours international fut organisé par Milly-La-Forêt en France. Trois nouvelles ont été primées et ont donné naissance au recueil de nouvelles *Nouvelles du Niger*. Le préambule du recueil, qui nous renseigne : « Parmi les concours culturels présents aux Vème Jeux de la Francophonie, on trouve celui de la nouvelle littéraire. La recherche de jeunes talents susceptibles de participer à cette épreuve, a conduit la coopération française -qui appuie la préparation des délégations nigériennes- à inscrire le Niger au concours international de Milly-La-Forêt (France). [...] Le concours a rassemblé une quarantaine de productions, la plupart, révélatrice de l'imaginaire africain, très marqué par la famille, les problèmes de société et les discussions politiques » (« Préambule », *Nouvelles du Niger*, 2003 :3).

Les textes retenus étaient d'une qualité moyenne. Cependant, les auteurs avaient déjà un âge avancé et ne pouvaient pas être candidats aux jeux à cause de leur âge. C'est la raison pour laquelle, le Ministère en charge de la Culture a

créé une activité intitulée Francophonie en Région en 2004. Il fallait, depuis, ce moment, réfléchir à une formule meilleure, grâce à laquelle, le Niger pouvait avoir un candidat qui serait non seulement dans la fourchette d'âge, mais aussi qui serait capable de présenter un texte compétitif. Cela a donc donné naissance à un concours régional de nouvelles en 2004 dans les huit régions : c'est le début des Francophonies en Région.

En effet, l'objectif du concours était de sélectionner dans chaque région, un lauréat qui va représenter d'abord sa région d'origine et qui va ensuite participer à des ateliers réguliers de perfectionnement sur la nouvelle. C'est ainsi que parmi les gagnants, cinq avaient été sélectionnés à travers tout le pays. Il s'agissait d'Hadja Aboubacar de la région de Dosso, Soumana Chamsou Maiga de la région de Tillabéry, Abdoul-Razak Moctar René André de la région de Maradi, Oumarou Kadri Koda de la région de Niamey et Mariama Maina de la région de Zinder. Le concours, lancé selon chaque région, avait été ouvert : le thème était libre et il n'y avait pas de limitation du nombre de pages. Chaque nouvelle lauréate avait été primée en fonction de sa qualité thématique et des compétences rédactionnelles de l'auteur. A l'issue du concours, les auteurs ont reçu chacun un prix régional. C'est à partir de ce moment que le Ministère a lancé le programme de formation et d'encadrement des cinq lauréats à travers des ateliers avec pour objectif, la présélection du texte perfectionné.

Les lauréats ont donc participé aux ateliers périodiques et rotatifs dans quatre régions du Niger : Dosso, Maradi, Zinder et Niamey où s'est tenue la plupart des rencontres.

Les formateurs qui étaient Amadou Saibou Adamou, Adamou Idé et Nouhou Karidjo élaboraient à chaque atelier un programme sur le nombre de jours à faire. Par exemple, à l'atelier de 2005 qui s'est tenu à Niamey, le programme était organisé en trois parties : la première partie est théorique et est intitulée « Présentation de l'écrivain, le texte et le lecteur » et

elle est suivie d'un débat avec les participants. Elle est présentée par Amadou Saibou Adamou. Dans la deuxième partie, c'est la structure d'une nouvelle publiée qui sera analysée, « Le Passé Postérieur ». Dans la troisième partie de l'atelier, les participants vont tour à tour présenter leur propre nouvelle ; un exercice important pour les candidats qui a occupé le plus de temps. En effet, celui qui présente sa nouvelle, attend tous les amendements possibles de la part des autres auteurs et des encadreurs. Ces amendements lui permettront d'améliorer son texte et de l'élever davantage à un niveau plus compétitif sur le plan international. C'est après cette dure tâche, que trois candidats seront présentés à un jury à la fin de l'atelier. Ce jury va sélectionner la meilleure nouvelle, celle qui sera candidate aux Jeux de la Francophonie.

Plus tard, le lauréat Oumarou Kadri Koda, sélectionné pour représenter le Niger aux Jeux de la francophonie de 2005 avec sa nouvelle « Un cœur pour Marjo » sera, malgré ses performances individuelles, encadré de façon plus étroite pour qu'il puisse parfaire sa nouvelle. Elle sera présentée aux Vème Jeux de la Francophonie qui s'est tenue au Niger.

Après le premier exercice de participation en nouvelle aux Jeux de la Francophonie en 2005, il a fallu en 2013, à Nice en France, pour que le Niger soit à nouveau représenté par la candidate Fatoumata Adèle Barry avec sa nouvelle « La quête finie », où elle a eu un prix d'encouragement. C'est seulement en 2017, aux Jeux de la Francophonie à Abidjan, que le Niger remportera la médaille d'or en nouvelle avec le texte « L'homme qui donnait des baisers au vent » de Razak René. Depuis lors, la nouvelle nigérienne continue d'aller à la quête de son évolution.

Conclusion

Notre objectif majeur à travers cet article, était de faire la genèse de la nouvelle nigérienne. C'est ainsi que subdivisé en

deux parties essentielles, nous avons d'abord présenté dans notre étude, la naissance et l'évolution de ce genre au Niger, avant de parler de sa portée internationale.

Ce travail a été mené sur la base des textes de nouvelles apparus dans les journaux auxquels nous avons associé des recueils de nouvelles publiés, nationaux et internationaux, qui nous ont renseignés sur l'historique particulier de ce genre au Niger. Il faut noter cependant que la voix des femmes est sous-représentée dans ce domaine de littérature.

Ce panorama nous prouve que cette littérature, comme la plupart, est façonnée par l'histoire et que la nouvelle au Niger a évolué sur une longue période. Cela a permis une compréhension de son émergence avec une portée socio-utilitaire qui renvoie à la connaissance et l'interprétation des textes existants.

Par ailleurs, cette étude nous a rappelé la question des maisons d'édition au Niger dont l'absence demeure un constat négatif flagrant. Si rien n'est fait par l'Etat dans les années à venir pour créer les conditions de bonnes éditions, l'historique de la nouvelle nigérienne ne connaîtra pas d'évolution. Pourtant, avec la baisse des niveaux des élèves scolarisés, la nouvelle aiderait les jeunes à renouer avec la lecture dans ce contexte d'hyper connectivité. Avec son format relativement courts, elle mérite donc l'attention de tous.

Bibliographie

BORIS DIOP Boubacar, Et.Al (Dir.), 1998. *Saison d'amour et de colère (Poèmes et nouvelles du Sahel)*, Les Nouvelles Editions Africaines du Sénégal, Dakar.

DAN INNA Chaibou, Et.Al, 1988. *Bibliographie de la littérature nigérienne*, Imprimerie Nationale du Niger, Niamey.

COLLECTIF, 1990. *Afrique, 30 ans d'indépendance* (Recueil de nouvelles), Mondia, Québec.

- COLLECTIF, 1997. *Anthologie de la nouvelle sénégalaise (1970-1977)*, Les Nouvelles Editions Africaines du Sénégal, Dakar.
- COLLECTIF, 1977. *Dix nouvelles de...* (Œuvres primées dans le cadre du 3^{ème} concours radiophonique de la meilleure nouvelle de langue française), ACCT, Paris.
- COLLECTIF, 1989. *Douze nouvelles du Niger*, (Textes sélectionnés lors du concours de 1988). CCFN, Niamey.
- COLLECTIF, 2006. *Une Si longue absence : Nouvelles et contes du Niger*, 2^{ème} édition. Nathan Adamou, Niamey.
- DOGBE Alfred, 2002. *Bon voyage Don Quichotte et autres textes*, Lansman, Belgique.
- MAHAMADOU Moussa, Et.Al, 1996. *Anthologie de la littérature écrite d'expression française*, Saint-Maur, Sépia.
- Neuf nouvelles du Niger*, (Textes sélectionnés lors du concours de 1981), 1982. CCFN, Niamey.
- FRAISSE Emmanuel, 2017. *Les anthologies en France*, L'Harmattan, Paris.
- REPUBLIQUE DU NIGER, Ministère de la Culture, des Arts et Loisirs, 2013. *Règlement du concours national de littérature (Nouvelle ou conte)*, Niamey.
- SANVEE Mathieu René, « Aspect de la nouvelle nigérienne », Cahier d'études africaines, vol.35, N°140, pages 873-888, [En ligne], disponible sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cea_00080055_1995_num_35_140_1883.

Perceptions des défis des enseignants et parents sur l'inclusion des élèves sourds muets dans le système éducatif ordinaire à Bouaké, Côte d'Ivoire

N'GUESSAN Gnagoran Kouakou Daniel,
Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire,
0749235995, k_daniel00@yahoo.fr

Résumé

L'article traite des perceptions des défis des enseignants et des parents sur l'inclusion des élèves sourds-muets dans le système éducatif ordinaire à Bouaké en Côte d'Ivoire. L'étude s'inscrit dans une approche qualitative à visée descriptive. Les données ont été collectées à l'aide de guides d'entretien structurés autour des perceptions sur l'inclusion des sourds-muets dans le système éducatif ordinaire. L'analyse de contenu a servi de support à l'analyse des données collectées. Les résultats indiquent qu'avec les avancées législatives en matière d'éducation inclusive, des défis restent à relever : exclusion et développement de compétences inégal à l'endroit des élèves sourds muets, surcharge de travail et difficile adaptation aux pratiques pédagogiques des enseignants, difficile pratique de l'inclusion (absence de soutien institutionnel, de ressources humaines et financières et familial/communautaire).

Mots clés : *éducation inclusive, élève sourd-muet, perceptions, enseignant, parent*

Abstract

The article deals with the perceptions of the challenges faced by teachers and parents regarding the inclusion of deaf-mute pupils in the mainstream education system in Bouaké, Côte d'Ivoire. The study uses a qualitative, descriptive approach. Data were collected using interview guides structured around perceptions of the inclusion of deaf mutes in mainstream education. Content analysis was used to analyse the data collected. The results indicate that, despite legislative advances in inclusive education, challenges remain: exclusion and unequal skills development for deaf-mute pupils, work overload and difficulties in adapting to teachers' teaching practices, and difficulties in practising inclusion (lack of institutional support, human and financial resources, and family/community support).

Key words: *inclusive education, deaf-mute pupil, perceptions, teacher, parent*

Introduction

L'inclusion scolaire des enfants sourds muets constitue une politique éducative ambitieuse visant à garantir un accès équitable à l'éducation pour tous. Cependant, sa mise en œuvre fait face à de nombreux défis, tant d'ordre socio-culturel, pédagogique que structurel.

Les représentations sociales jouent un rôle déterminant dans la réussite ou l'obstacle à l'inclusion. Selon M-C. Cacou et *al.*, (2017) en Côte d'Ivoire, la perception positive de l'éducation inclusive a évolué lors de la phase pilote, mais reste souvent figée dans une conception médicale du handicap, comme le soulignent M. A. Sadia et H. A. G. Coulibaly (2024). Ces idées préconçues traduisent la manière dont enseignants, familles et communauté perçoivent la valeur et la faisabilité de l'intégration des enfants sourds muets. A. M. N. Kouamé et D. M. Tiémian (2021) ont également mis en évidence le fait que les stéréotypes de genre et de handicap limitent l'accès à l'éducation et à l'emploi pour les jeunes filles sourdes muettes, renforçant leur vulnérabilité.

Malgré les lois favorables à l'éducation inclusive en Côte d'Ivoire, la réalité sur le terrain révèle un déficit de ressources adaptées, tant humaines que matérielles. En effet, la loi n° 2015-635, promulguée le 17 septembre 2015, vise à renforcer l'accès à l'éducation pour les enfants en situation de handicap. Cette loi s'accorde avec l'ODD 4 qui vise à « Assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous » selon la Déclaration d'Incheon et le Cadre d'action Education 2030 (2015). Selon une étude du Ministère de l'Education Nationale,

plus de 40 % des élèves présentant des troubles auditifs éprouvent des difficultés en lecture et en compréhension. Parallèlement, une enquête sur les perceptions et comportements liés à la santé des personnes sourdes révèle que près de la moitié des participants âgés de 15 à 75 ans souffrent de détresse psychologique liée à des problèmes de communication quotidienne, de limitations d'activités, et de violences psychologiques subies (MENA, 2020). Les conditions de travail des enseignants pour répondre aux besoins éducatifs spécifiques reste insuffisante, limitant la qualité et l'efficacité de l'inclusion (S. Colin, C. Geraci, J. Leybaert, et C. Petit, 2021 ; M. P. F. A. Sabadini, 2009 : 86).

« Inadaptation de l'espace physique, manque de formation, manque d'appui, absence de matériel adapté, manque de temps et d'espace pour planifier, excès de charge de travail, inexistence d'un projet d'éducation inclusive pour toute l'école, absence de travail en équipe »

Les attitudes des familles influencent fortement la réussite scolaire des enfants sourds muets. P. Brun et D. Mellier (2016) ont montré que le manque d'implication parentale, souvent dû à une méconnaissance des besoins ou aux tensions culturelles, peut freiner l'intégration. Les personnes sourdes font face à des risques accrus de détresse psychologique, due à la communication limitée, à l'exclusion et aux violences subies. La stigmatisation et l'isolement social aggravent cette situation, affectant tant leur développement scolaire que leur bien-être global (M. Cholley-Gomez, S. Ruffié, G. Villoing et S. Ferez (2024).

En dépit des avancées législatives et des efforts pour favoriser une éducation inclusive au niveau international et

national, de nombreux obstacles persistent : perceptions sociale et culturelle dépassées du handicap, manque de ressources adaptées, obstacles pédagogiques et organisationnels, le rôle des familles et des acteurs locaux, les enjeux psychologiques. Ces difficultés impactent la réussite scolaire et le bien-être des élèves sourds muets. L'expérience de la Côte d'Ivoire, pose le problème de la mise en œuvre concrète de l'éducation inclusive. Selon M. P. F. A. Sadadin (2009 : p.77-78), l'avenir de l'inclusion relève de la responsabilité de l'école et des enseignants car :

C'est à l'école et avec les enseignants que se joue vraiment l'inclusion et c'est de cette relation enseignant/élève que dépend l'avenir de l'inclusion. Ou, tout au moins, c'est à l'école et surtout aux enseignants que sont adressées la majorité des attentes, des réclamations et des exigences.

Dans le domaine de l'accompagnement des enfants en situation de handicap, il est désormais reconnu que les parents doivent être considérés comme de véritables partenaires et co-intervenants par l'ensemble des professionnels, y compris les enseignants, intervenants et autres prestataires de services (C. Derguy, 2019 ; J. J. Detraux, 2018 ; V. Courchesne, 2018 ; C. Selenet, 2008). Cette approche souligne l'importance de construire une alliance solide entre parents et professionnels pour favoriser des pratiques éducatives cohérentes, notamment dans les établissements scolaires ordinaires qui accueillent des enfants sourds dans le cadre d'une démarche d'éducation inclusive. Nous mettons en avant le rôle central des parents dans l'inclusion de leur enfant sourd au sein de l'enseignement primaire et secondaire.

À Bouaké, peu d'études ont porté sur la perception des enseignants et des parents concernant ces défis spécifiques à l'inclusion des élèves sourds muets dans le système éducatif ordinaire. Pourtant, leur perception est essentielle, car elle influence directement leur engagement, leurs pratiques et leur soutien à l'intégration. Les conditions pédagogiques souvent inadéquates, le manque de formation spécialisée, les obstacles liés à la communication, ainsi que l'attitude des familles, constituent autant de défis perçus ou vécus par ces acteurs.

Partant de ce constat, cette recherche inscrite dans le champ des représentations sociales vise à analyser les perceptions des enseignants et des parents sur les défis liés à l'inclusion des élèves sourds muets dans le système éducatif ordinaire à Bouaké. De façon spécifique il s'agit d'identifier leurs représentations, leurs attentes et leurs difficultés perçues, afin de mieux comprendre comment ces perceptions influencent leur engagement et la réussite de l'inclusion.

Méthodologie

1. Type d'étude :

L'étude s'inscrit dans une approche qualitative à visée descriptive.

2. Site de l'étude

L'étude s'est réalisée dans deux établissements éducatifs qui sont des écoles pilotes dans le cadre de la politique de l'inclusion des sourds muets dans la ville de Bouaké, Côte d'Ivoire :

- le Groupe Scolaire Mamianou de Kôkô, école inclusive depuis le 1er juin 2017, qui accueille plus de 20 sourds-muets par an.

- le Collège IRDO, devenu inclusif depuis le 2 septembre 2022, avec 6 élèves sourds-muets.

3. Cibles

La cible enquêtée au nombre de 25 participants est constituée de directeurs d'écoles, d'éducateurs de collège, d'enseignants et de parents d'élèves (cf. Tableau 1). La technique de choix raisonné a servi à la sélection des acteurs impliqués dans le projet (directeurs, éducateurs, enseignants et de parents d'élèves).

Tableau 1 : Taille de l'échantillon de l'étude.

	Directeurs d'écoles	Educateurs	Enseignants	Parents d'élèves
			6x2 = 12	
Fréquence	2	3		8
Total	25			

Source : Notre enquête du 15 au 21 Avril 2023

4. Techniques de collecte de données

Les techniques de collecte retenues sont l'entretien individuel et l'entretien par focus group. Les entretiens individuels ont été réalisés avec les directeurs d'écoles, les éducateurs et les parents d'élèves. Deux entretiens de groupe ont été réalisés avec les enseignants à raison de six individus par groupe pris séparément.

5. Outils de collecte de données

Deux guides d'entretien ont été conçus pour la collecte des données. Le guide d'entretien réservé aux parents d'élèves se structure autour des points suivants : leurs perceptions sur

l'école inclusive, la qualité de l'apprentissage des élèves, la scolarisation et leurs connaissances sur l'école inclusive. Le guide d'entretien réservé aux directeurs et éducateurs de même que le guide de l'entretien de groupe adressé aux enseignants se structurent autour des points suivants : attitude et motivation des enseignants par rapport à l'école inclusive, la formation, la pédagogie, leurs connaissances et perceptions sur l'école inclusive.

6. Analyse des données

Les extraits d'entretiens recueillis ont été présentés sous forme de listes organisées par catégories de réponses. L'analyse de contenu a ensuite servi à synthétiser les informations apportées et à leur donner du sens par rapport au contexte de l'étude.

Résultats

Les tableaux ci-dessous présentent les perceptions des défis des enseignants et parents d'élèves sur l'inclusion des élèves sourds muets dans les écoles pilotes au primaire et au secondaire à Bouaké.

1. Exclusion et développement de compétences inégales

Tableau 1: Exclusion et développement de compétences inégal

Défis	Extraits de verbatims
Exclusion déguisée	« Ça c'est une fausse affaire, comment peut-on mélanger les apprenants mal portants aux biens portants en vue de les développer au même niveau de formation et de compétence ? ». (Parent d'élève)
Développement de compétences inégales	« ... ça c'est un système pour affaiblir les qualités d'apprentissage de nos enfants ». (Parent d'élève)

2. Surcharge de travail et difficile adaptation aux pratiques pédagogiques

Tableau 2: Surcharge de travail et difficile adaptation

Défis	Extraits de verbatims
Surcharge de travail	« Oui disons que depuis ce projet a commencé nous avons fait les efforts sur nous pour l'accepter et la pratiquer en vue d'obéir à la vision d'évolution de système d'éducation planifié par notre pays ; mais sincèrement dit cela a des effets contraignants sur notre épanouissement dans l'exercice du métier d'enseignement. En fait, l'inclusion des élèves sourds dans l'enseignement ordinaire a d'abord augmenter nos travaux de préparation des cours, ensuite augmenter nos efforts lors des formations..... Donc vous voyez tout ça, vraiment c'est une surcharge » (Enseignant interprète de la langue des signes).
Difficile adaptation et acceptation	«à cause d'eux on ne peut même pas dicter certains mots, on est obligé de toujours copier au tableau, aussi de toujours feuilleter le livre des signes pour mieux les maîtriser et bien enseigner. Car souvent la traduction de certains mots en signes est très complexe et nous prend assez de temps ». (Enseignant interprète de la langue des signes).

3. Isolement professionnel des enseignants et difficile pratique de l'inclusion

Tableau 3 : Isolement professionnel des enseignants et difficile pratique de l'inclusion

Défis	Extraits de verbatims
Dilemme moral et isolement professionnel	« Par moment nos collègues tenant des classes inclusives semblent affirmer d'avoir tort d'accepter cette éducation car ils voient que les efforts pour l'accompagnements de ces élèves sont restés seulement au niveau des enseignants, ... » (Enseignant).
Problèmes éducatifs pratiques d'inclusion	« ... je crois que peut-être ils doivent faire la grève pour que tous les acteurs éducatifs soient au courant de ce qui se passe afin que les autorités réagissent » (Enseignant).

4. Absence de soutien institutionnel et familial

Tableau 4: Absence de soutien institutionnel et familial

Défis	Extraits de verbatims
Absence de soutien institutionnel	<i>« L'État doit revoir la bonne organisation de ce système éducatif ». (Enseignant interprète de la langue des signes).</i> <i>« En outre, lorsque l'Etat affecte ces enfants, il ne se soucient plus de leur prise en charge, ils ne les visites même pas » (Enseignant interprète de la langue des signes).</i>
Absence de soutien des familles	<i>« Malgré l'absence de soutien institutionnel, certains individus tels que madame la principale et monsieur le DREN, continuent de s'investir personnellement dans le bien-être des enfants. C'est eux qui se soucient d'eux ».</i> <i>« Au niveau des parents aussi, il y a certains qui sont très négligeant face à l'éducation de leurs enfants. (Enseignant interprète de la langue des signes).</i>

5. Absence de soutien financier aux enseignants

Tableau 5: Absence de soutien financier aux enseignants

Défis	Extraits de verbatims
Manque de soutien financier aux enseignants	<i>« Depuis que j'ai commencé à superviser les cours, je ne perçois rien comme salaire, mes petits gombos (activités) que je fais je viens mettre dans leur éducation, juste par amour. Car je ne veux pas les laisser sur leur sort » (Enseignant interprète de la langue des signes).</i>

Discussion

1. Exclusion et développement de compétences inégales

Certains parents (Tableau 1) remettent en question l'efficacité de cette forme d'inclusion scolaire, suggérant qu'il existe une

inadéquation dans la manière dont les programmes éducatifs traitent les différences entre les apprenants. Une perspective qui met en lumière les défis de l'inclusion, notamment la nécessité de structures et de méthodes pédagogiques adaptées pour répondre aux divers besoins des élèves. Cette inadéquation pourrait être perçue comme une forme d'exclusion déguisée, faisant courir le risque de marginaliser des apprenants en situation de handicap. La crainte que l'intégration des élèves sourds-muets avec ceux dits normaux nuise à la qualité de l'apprentissage soulève des questions sur la perception des capacités intellectuelles et des compétences des apprenants en situation de handicap. Cette appréhension reflète des stéréotypes sociaux qui considèrent ces apprenants comme « inférieurs » ou moins capables. Ce qui peut contribuer à leur stigmatisation et à leur isolement au sein du système éducatif. L'idée que mélanger les apprenants pourrait « affaiblir » les capacités d'apprentissage révèle une idéologie axée sur la compétition et la réussite académique traditionnelle. L'éducation est davantage perçue comme un moyen d'atteindre un statut ou une reconnaissance sociale, plutôt que comme un processus d'épanouissement personnel et collectif. Cette conception peut conduire à des idéologies éducatives qui excluent plutôt qu'elles n'incluent, confortant des hiérarchies sociales basées sur les compétences. Ces résultats confirment de façon générale les souffrances et les difficultés psychologiques liées aux sourds muets. Comme le soulignent M. Cholley-Gomez, S. Ruffié, G. Villoing et S. Ferez (2024), la stigmatisation et l'isolement social aggravent leur expérience de vie difficile et affectent leur développement scolaire que leur bien-être global.

2. Surcharge de travail et difficile adaptation aux pratiques pédagogiques

Les enseignants évoquent une augmentation de la charge de

préparation des cours et des efforts supplémentaires lors des enseignements (Tableau 2). La complexité de la Communication est aussi un défi à prendre en compte. En effet, les enseignants des classes inclusives sont constamment obligés de traduire en langue des signes les enseignements. Une langue qu'ils ne maîtrisent pas. La surcharge de travail et le stress lié à ces nouvelles exigences peuvent avoir des conséquences sur leur morale et leur satisfaction, ce qui peut affecter la qualité des enseignements. Les enseignants expriment la nécessité de s'adapter à une nouvelle réalité éducative. Cela souligne un processus qui nécessite une réflexion sur leurs propres méthodes et leur pédagogie, pouvant traduire un sentiment d'impuissance face à des exigences de travail supplémentaires. Cette surcharge de travail peut s'expliquer par le manque d'outils pédagogiques adaptés des enseignants (S. Colin, C. Geraci, J. Leybaert, et C. Petit, 2021 ; M. P. F. A. Sabadini, 2009).

De même, l'idée d'obéir à une vision planifiée indique une possible pression institutionnelle pour suivre des politiques éducatives modernes, même si cela complique le travail des enseignants. Bien que l'inclusion soit un objectif louable, le discours des enseignants montre que sa mise en œuvre est problématique. L'intégration des élèves sourds ne se fait pas de manière optimale, laissant les enseignants se sentir mal équipés. Ce qui provoque des tensions entre l'idéal inclusif et la réalité quotidienne des enseignants. Les questions liées à l'équité et aux ressources allouées à l'éducation pour tous se posent (Tableau 2). Pour M. P. F. A. Sabadini (2009), les conditions de travail pour répondre aux besoins éducatifs spécifiques dans les écoles ordinaires restent insuffisante et limitent la qualité et l'efficacité de l'inclusion.

3. Isolement professionnel des enseignants et difficile pratique de l'inclusion

Certains enseignants qui tiennent les classes inclusives (Tableau 3) pensent avoir pris la mauvaise décision en acceptant d'être dans le projet d'inclusion. Il y a dans ce cas, un dilemme moral, où le désir de conformité aux politiques éducatives se heurte aux réalités et aux difficultés rencontrées dans la pratique. Ils déplorent un manque de soutien institutionnel en ce sens que, les efforts d'accompagnement des élèves sourds sont perçus comme étant laissés à la seule initiative des enseignants. Les enseignants se sentent seuls face à des défis accrus dans la pratique inclusive, ce qui peut engendrer un isolement professionnel de ces derniers (S. Colin, C. Geraci, J. Leybaert, et C. Petit, 202 ; M. P. F. A. Sabadini, 2009).

L'appel à la grève comme moyen d'exprimer leur frustration (Tableau 3) peut être interpréter comme un désespoir chez les enseignants. Une prise de conscience sociale qui indique le désir de changement non seulement pour leur propre situation mais aussi pour celle des élèves. C'est aussi, une volonté de rendre le manque fondamental de ressources et de formation visibles pour tous les acteurs éducatifs. Selon la Déclaration d'Incheon et le Cadre d'action Education 2030 (2015), ceci évoque une prise de conscience collective sur les lacunes de l'éducation inclusive et soulève des questions concernant l'équité et l'égalité dans l'accès à l'éducation. En effet, si les enseignants luttent pour fournir un enseignement inclusif, cela soulève des préoccupations plus larges sur les droits des élèves, en particulier ceux ayant des besoins spécifiques.

4. Absence de soutien institutionnel et familial

La négligence de certains parents envers l'éducation de leurs enfants (Tableau 4), reflète une dynamique socioculturelle où les préoccupations matérielles ou d'autres facteurs socio-économiques peuvent influencer l'intérêt et l'investissement de ceux-ci dans l'éducation de leurs enfants. Cela pose des questions sur les ressources et l'éducation des parents eux-mêmes, témoignant de l'importance du rôle crucial que peuvent jouer les acteurs locaux dans l'éducation. Cette réalité se confirme avec des auteurs comme P. Brun et D. Mellier (2016) pour qui le manque d'implication parentale est souvent dû à une méconnaissance des besoins d'éducation inclusive ou aux tensions culturelles, ce qui peut freiner l'intégration.

5. Absence de soutien financier aux enseignants

Le tableau 4 présente un extrait relatif à l'expérience d'un interprète de la langue des signes soulignant son engagement personnel et sa passion pour l'éducation, malgré les conditions défavorables de travail et l'absence de rémunération. L'expérience de cet enseignant confirme les résultats de M. P. F. A. Sabadini (2009) selon lesquels les conditions de travail des enseignants dans le contexte actuel de l'inclusion à Bouaké limitent sa qualité et son efficacité.

Conclusion

La présente étude met en lumière les multiples défis rencontrés dans la mise en œuvre de l'inclusion des élèves sourds muets à Bouaké, à la fois du point de vue des perceptions des enseignants et des parents. Les problématiques identifiées, telles que l'exclusion déguisée et le développement inégal des

compétences, la surcharge de travail, l'isolement professionnel, ou encore l'absence de soutien institutionnel et familial, témoignent de la complexité de cette démarche. Ces constats soulignent la nécessité d'adapter les structures et les pratiques pédagogiques, tout en prenant en compte les représentations sociales et socio-culturelles locales, afin de favoriser une inclusion véritablement efficace et durable.

La portée socio-utilitaire de cette étude réside dans sa contribution à une meilleure compréhension des obstacles perçus par les acteurs clés de l'éducation inclusive à Bouaké. En éclairant ces perceptions, elle offre des pistes concrètes pour orienter les politiques éducatives, renforcer la formation des enseignants, mobiliser davantage les familles et actions communautaires, tout en prônant un soutien institutionnel renforcé. Elle souligne également l'urgence d'agir pour éradiquer les stéréotypes, favoriser la sensibilisation et améliorer les conditions matérielles et psychologiques des différents acteurs. En définitive, cette recherche contribue à renforcer la cohérence entre les discours politiques et la réalité du terrain, en orientant les stratégies vers une inclusion plus équitable, participative et adaptée aux besoins spécifiques des élèves sourds muets, pour un développement éducatif inclusif et socialement responsable à Bouaké et au-delà.

Références bibliographiques

BRUN Philippe et MELLIER Daniel, 2016, « L'inclusion scolaire de l'enfant handicapé : un éclairage de la psychologie du développement », *Bulletin de psychologie*, 544(4), 253-266. URL : <https://shs.cairn.info> > revue-bulletin-de-psychologie-2.

CACOU Marie-Chantale, DAGOU Komenan Denis et N'GUESSAN Gnagoran Kouakou Daniel, 2017, « Représentations sociales de l'éducation inclusive des

enseignants et parents d'élèves sourds-muets », *African Journal of specific Education* (2) N°4. Pp 133-150.

CHOLLEY-GOMEZ Marie, RUFFIE Sébastien, VILLOING Gaël et FERREZ Sylvain, 2024, « Participation sociale et affirmation(s) identitaire(s) des Sourds en Guadeloupe : les effets d'une double insularité », *Cahiers franco-latino-américains d'études sur le handicap* [En ligne], consulté le 18 décembre 2024. URL : <https://cfla-discapacidad.pergola-publications.fr/index.php?id=351>

COLIN Stéphanie, GERACI Carlo, LEYBAERT Jacqueline, PETIT Christine, 2021, « La scolarisation des élèves sourds en France : état des lieux et recommandations », Conseil scientifique de l'Éducation nationale, Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. hal-04343294. : <https://hal.science/hal-04343294v1/document>

COURCHESNE Valerie, 2018. *La collaboration parents-intervenants : à la croisée des expertises*. Magazine de groupe de recherche en neurosciences de l'autisme de Montréal. Québec http://groupechercheautismemontreal.ca/SurLeSpectre/CIUSSS_Magazine_printemps%202018_vrFR_PP.pdf consulté le 19 mai 2022

DERGUY Cyrielle, 2019. Les besoins des parents d'enfants ayant un TSA : quels liens avec des variables individuelles et contextuelles ? Dans : Cyrielle Derguy éd., *Familles et trouble du spectre de l'autisme* (pp. 105-117). Paris : Dunod. <https://doi.org/10.3917/dunod.dergu.2019.01.0105>

DETRAUX Jean-Jacques, 2018, « Le partenariat parents-professionnels autour d'un projet ». <https://www.enfant-different.org/services-et-etablisements/le-partenariat-parents-professionnels-autour-dun-projet> consulté le 19 mai 2022

KOUAME Akissi Marie-Noëlle et TIEMIAN BI Djangonéti Marcel, 2021, « Education et insertion de la jeune fille en situation de handicap dans le milieu socioprofessionnel en Côte

d'Ivoire : Enjeux et défis », SLC n°15, décembre 2021, pp. 85-102. URL : [https://www.revue-slc.org › uploads › 2023/11](https://www.revue-slc.org/uploads/2023/11)

Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, 2019-2020. *Rapport d'analyses statistiques*. Impact de la politique de scolarisation obligatoire sur le système éducatif, République de Côte d'Ivoire.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, 2015. *Déclaration d'Incheon et Cadre d'action*. <https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-fr.pdf>

ALMEIDA SABADINI Maria Patricia, 2009, « Les enseignants de l'éducation infantile et l'éducation inclusive : entre l'idéal et le réel », *La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation*, 46(2), 77-87.

SADIA Martin Armand et COULIBALY Hautché Aline épouse GNAKAN, 2024, « Représentations sociales du handicap sensoriel chez les enseignants du primaire des écoles d'inclusion scolaire de Bouaké en côte d'ivoire », *Revue Internationale du chercheur* « Volume 5 : Numéro 2 » pp : 68-88.

SELLENET Catherine, 2008, « Coopération, coéducation entre parents et professionnels de la protection de l'enfance », *Vie sociale*, 2, 15-30. <https://doi.org/10.3917/vsoc.082.0015>
Consulté le 19 mai 2022

Silence in Translation through Virginia Woolf's *Between the Acts*

Rissikatou MOUSTAPHA BABALOLA

Université d'Abomey-Calavi/BéninM

rissikatouba@gmail.com

Abstract

*This article explores the translation of silence in Virginia Woolf's *Between the Acts* and its French translation *Entre les actes* by Yvonne Genova. Silence, as a complex stylistic and thematic element in Woolf's modernist prose, is conveyed through fragmentation, ellipses, and interruptions, challenging traditional translation practices. Through detailed comparative analysis of selected passages, the study examines how silence is preserved, adapted, or transformed across languages. It highlights the translator's delicate negotiation between fidelity to Woolf's poetics and the cultural and linguistic norms of French prose. The findings reveal that while some aspects of silence are domesticated for readability, the emotional and cognitive effects of silence remain sensitively rendered. This case study contributes to broader discussions on the translatability of silence and the creative role of the translator in mediating between source and target cultures.*

Keywords: literature, translation, silence, modernism, Virginia Woolf.

Résumé

*Cet article explore la traduction du silence dans *Between the Acts* de Virginia Woolf et sa version française *Entre les actes* par Yvonne Genova. Le silence, en tant qu'élément stylistique et thématique complexe dans la prose moderniste de Woolf, est exprimé par la fragmentation, les ellipses et les interruptions, ce qui remet en question les pratiques traditionnelles de traduction. À travers une analyse comparative détaillée de passages choisis, l'étude examine comment le silence est conservé, adapté ou transformé d'une langue à l'autre. Elle met en lumière la délicate négociation du traducteur entre fidélité à la poétique de Woolf et respect des normes culturelles et linguistiques de la prose française. Les résultats montrent que si certains aspects du silence sont domestiqués pour des raisons de lisibilité, les effets émotionnels et cognitifs du silence sont rendus avec sensibilité. Cette étude*

de cas contribue aux débats plus larges sur la traductibilité du silence et le rôle créatif du traducteur dans la médiation entre les cultures source et cible.
Mots-clés : littérature, traduction, silence, modernisme, Virginia Woolf.

Introduction

Silence in literature is far from a mere absence of words; it is a meaningful presence. It is a powerful narrative and stylistic device that conveys meaning beyond words which creates space for ambiguity, introspection, and emotional resonance. In the modernist tradition, few authors have explored the expressive potential of silence as profoundly as Virginia Woolf. Her final novel, *Between the Acts* (1941), composed in the shadow of war and published posthumously, is replete with pauses, ellipses, and interruptions that give shape to silence in all its narrative complexity. These silences are not accidental gaps; they are deliberate and meaningful elements of Woolf's aesthetic, inviting the reader to engage with what remains unsaid.

Translating such a text raises important questions about the translatability of silence. How can one render into another language that which is deliberately left unsaid or ambiguously articulated? In the French translation, *Entre les actes*, produced by Yvonne Genova in 1944, the translator is confronted with the intricate task of preserving the rhythms, hesitations, and absences that define Woolf's style. This paper seeks to explore how silence, as both a textual and conceptual features, is treated in the translation process. Are these silences preserved, adapted, or lost in translation? What strategies does the translator employ to render them intelligible to a Francophone readership without undermining their subtlety?

The present study adopts a comparative and interdisciplinary approach, drawing on literary stylistics, narratology, and translation studies. By closely examining selected passages from both the source text and its French translation, this article aims to identify the textual markers of

silence and to analyse how they are transferred or transformed in the target language. Grounded in theories of literary translation, particularly those of scholars such as Antoine Berman and Lawrence Venuti, this research examines the aesthetic, ethical, and interpretive challenges involved in translating silence. These scholars' reflections on the role of the translator offer valuable tools for the analysis.

Ultimately, this study argues that translating silence is not only a linguistic challenge but also an interpretive and ethical endeavor. The choices made in translation inevitably reshape the reader's experience of the text and influence the reception of Woolf's work across linguistic and cultural boundaries. By focusing on silence as a central element of literary meaning, this study contributes to broader discussions on the limits of translatability and the role of the translator in preserving the poetics of modernist literature.

1. Translation of silence in literature

In literary studies, silence is not merely the absence of speech or sound, but rather a complex communicative tool that can signify myriad psychological states, power dynamics, and narrative functions. It operates as a form of language itself, one that communicates through absence rather than presence, through gaps rather than words. The literary critic Susan Sontag described silence as "a metaphor for a cleansed, non-interfering vision," whilst others have positioned it as a site of both meaning-making and meaning-disruption.

Feminist and queer literary theories have been particularly influential in reconceptualising silence. Rather than viewing silence solely as evidence of oppression or marginalisation, theorists like Judith Butler and Eve Kosofsky Sedgwick have explored how silence can function as a subversive language for expressing that which heteronormative

or patriarchal discourse cannot accommodate. Feminist theorist Tillie Olsen's seminal work *Silences* (1978) distinguishes between silences imposed by external constraints and "silent" silences which are chosen as modes of expression, a distinction particularly relevant to Woolf's work.

The paradox of silence in literature lies in its dual potential: it can represent oppression, censorship, and trauma, but it can equally serve as a site of resistance, refuge, and eloquence. In modernist writing particularly, silence becomes a deliberate aesthetic strategy that challenges conventional narrative structure and disrupts expectations of linguistic transparency. For translators, this paradox creates a fundamental challenge: how does the translator render the one which is defined by its absence? How can the specific cultural, historical, and psychological dimensions of silence in one language be rendered meaningfully in another?

From this approach, Woolf's silences are not viewed as textual problems to be solved, but as significant communicative features that demand careful interpretive work from both translators and readers. The translation of silence thus becomes not merely a technical matter of preserving typographical markers or syntactic structures, but a deeply interpretive act that engages with questions of meaning, intention, and the limits of cross-cultural communication.

1.1. Silence in literature

Before examining specific instances of silence in Woolf's text and its French translation, it is essential to establish to understand silence as a literary device. Literary silence manifests in multiple forms, each carrying different implications for both author and translator. In the literary context, silence manifests in multiple forms: textual gaps, characters' refusals to speak, moments of contemplation, communicative failures, deliberate omissions, and even typographical spaces on the page.

Each form carries potential meaning, functioning as a site of significance rather than a void; which creates interpretive spaces that engage readers actively in meaning-making, requiring them to fill absences with their own understanding.

Typographically, silence often takes the form of ellipses, dashes, or other punctuation that visually represents hesitation, interruption, or trailing thoughts. Woolf employs these markers strategically, creating rhythmic pauses that mimic the natural cadence of thought or conversation. In dialogue, silence appears as pauses between speakers, unfinished sentences, or moments where characters explicitly 'fall silent.' These dialogic silences frequently reveal more about interpersonal dynamics than explicit exchanges, highlighting tensions, power relationships, or emotional states that remain unvoiced.

Critical perspectives on silence have evolved substantially, particularly in relation to modernist literature. Modernist writers like Woolf cultivated a poetics of silence that departed from Victorian verbosity, embracing brevity, suggestion, and the unspoken as responses to the perceived inadequacy of language after World War I. Theorists have identified this "literature of silence" as a defining feature of modernism, representing both aesthetic innovation and philosophical position.

Virginia Woolf's use of silence is particularly sophisticated and multifaceted. Throughout *Between the Acts*, she employs silence to explore psychological depth, render moments of revelation or 'being' (what she termed "moments of vision"), and examine the boundaries of language itself. In works like *To the Lighthouse* and *Mrs. Dalloway*, both written by Woolf, silences often reveal more about characters than their speech does. Critics have specifically analysed Woolf's "aesthetics of silence", noting how she transforms traditional narrative by incorporating spaces, pauses, and what remains unsaid.

In *Between the Acts* specifically, silence serves complex functions. It operates as a marker of isolation between characters, as a collective response to moments of beauty or terror, as structural intervals between sections of text, and as a metaphor for the threat of cultural extinction looming with World War II. The novel's very title suggests an interest in interstices; the silent spaces between periods of action, which take on heightened significance in a work written on the brink of global conflict.

1.2. Theoretical approaches to translating silence

Translating silence presents unique theoretical challenges that extend beyond ordinary linguistic transfer. While conventional translation concerns itself primarily with rendering words from one language to another, silence requires translators to navigate what is deliberately not expressed. This paradox—how to translate that which is intentionally absent—has attracted significant attention in translation studies, generating various theoretical frameworks and approaches.

A fundamental tension exists between notions of equivalence and adaptation when approaching silence in translation. Equivalence-focused approaches might attempt to reproduce the exact textual markers of silence (ellipses, dashes, paragraph breaks) in the target language, preserving the formal properties of the original. Adaptation-oriented approaches, by contrast, might consider how silence functions differently across cultures, potentially adjusting the target text to achieve similar effects rather than identical forms. This tension mirrors broader debates within translation studies about fidelity versus creativity.

Several prominent translation theorists have addressed aspects of translating silence or the unstated. Susan Bassnett's work on cultural translation emphasises that silence carries culturally specific connotations that may require thoughtful

mediation rather than direct transposition. Antoine Berman cautions against the ‘deforming tendencies’ in translation that might clarify ambiguities or fill in silences present in the source text, thereby flattening its poetic dimension. Lawrence Venuti’s concepts of ‘foreignisation’ versus ‘domestication’ offer another lens, raising questions about whether to preserve the foreignness of silence patterns or adjust them to target language expectations.

For a novel like *Between the Acts*, these theoretical considerations become particularly relevant. Woolf’s modernist aesthetics, rich in deliberate omissions and meaningful gaps, challenge translators to distinguish between silences that are stylistic conventions of English modernism and those that constitute the novel’s deeper thematic concerns. Furthermore, the cultural dimensions of silence such as English social reticence versus potentially different French communicative norms, create additional layers of complexity for the translator navigating between languages.

2. Silence in *Between the Acts*

Virginia Woolf employs a sophisticated array of textual strategies to inscribe silence within *Between the Acts*, creating a narrative landscape where what remains unsaid often carries as much significance as what is explicitly stated. Her approach to rendering silence is both technical and thematic, operating at the level of typography, syntax, dialogue, and narrative structure.

Typographically, Woolf makes extensive use of pauses and ellipses throughout the novel. These visual interruptions on the page signal moments of hesitation, contemplation, or communicative failure. For example, when characters struggle to articulate their thoughts or deliberately withhold complete expressions, Woolf frequently employs a series of dots or dashes to mark these gaps. Such typographical elements create a visual

rhythm on the page that mimics the irregular patterns of thought and speech, particularly in moments of uncertainty or emotional intensity.

Within dialogue, Woolf masterfully portrays the awkward silences that permeate social interactions at Pointz Hall. Conversations between family members and guests frequently trail off into uncomfortable silences, particularly when topics approach sensitive personal or political matters. The narrator often explicitly notes these silences: “There was a silence. They all looked at the view. The view was beautiful.” Such simple statements draw attention to moments when speech fails and shared contemplation or discomfort takes its place. These dialogue silences reveal the complex dynamics between characters and often speak to broader themes of disconnection and the inadequacy of language.

Perhaps most significantly, Woolf uses non-verbal moments to frame major narrative beats. Throughout the novel, critical events or revelations often occur in silence, with characters experiencing private epiphanies they cannot or will not articulate. The final scene of the novel exemplifies this approach, as Giles and Isa prepare to confront their marital tensions in a moment described as “the night before battle” but never shown directly to readers. This technique of narrative elision, that shows the moments before and after significant events while leaving the events themselves unstated, creates powerful zones of silence within the text.

3. Silence between acts: structural and thematic functions

The title *Between the Acts* directly references the structural silences that punctuate theatrical performances, and Woolf leverages this theatrical metaphor to create significant pauses throughout her narrative. These intervals through the spaces between the ‘acts’ of both the village pageant and everyday life

serve as crucial sites where meaning accumulates and resonates. Understanding how these structural silences function in the original text is essential for assessing their translation.

Most prominently, the novel includes literal intervals between sections of the village pageant. These moments when the stage is empty and the audience waits for the next performance become liminal spaces of collective reflection and private thought. During these intervals, the narrative often shifts to capture fragmentary conversations among audience members or their internal reactions to what they've witnessed. For instance, after the Victorian act of the pageant, Woolf writes: "While the chorus was singing, the audience had time to shift and cough. The actors were changing their dresses behind the bushes." This interlude allows for both physical movement and mental processing of the performance's meaning.

Beyond the pageant itself, Woolf constructs the entire novel around significant moments of transition and pause. Chapters often begin or end with silent contemplation, and the narrative frequently lingers in moments between conversation or action. These structural silences create a rhythm of contraction and expansion throughout the text, alternating between focused scenes of interaction and more diffuse moments of collective or individual reflection.

Thematically, these 'between' spaces carry profound significance. They suggest uncertainty and anticipation, particularly relevant to the novel's 1939 setting on the eve of World War II. The intervals become metaphors for historical transition, for the sense of waiting for catastrophe that characterised pre-war Britain. Additionally, these pauses often reveal the disconnection between characters' external performances and their internal realities which is a central concern of the novel. As La Trobe, the pageant director, reflects: "Swallows, cows, etc., are not symbols. The pageant is not a symbol. It's a travesty."

4. Translating structural silence

The translation of structural silence, made of pauses, breaks, and transitions that organise Woolf's narrative, presents distinct challenges that extend beyond word choice to encompass the architecture of the text itself. Examining how Yvonne Genova handles these structural elements in *Entre les Actes* reveals significant dimensions of the translation process.

Paragraph structure serves as one of the most visible markers of structural silence in Woolf's writing. Her deliberate use of short paragraphs creates visual breathing spaces on the page, while longer, dense paragraphs often convey moments of intense thought or action. In *Between the Acts*, this variation in paragraph length becomes particularly pronounced during the pageant scenes, where fragmented paragraphs mimic the disjointed experience of watching disconnected historical vignettes. The French translation largely preserves these paragraph divisions, maintaining a similar visual rhythm on the page. However, subtle adjustments occasionally appear, particularly where French syntactical conventions might make Woolf's extremely short paragraphs appear too abrupt.

Scene transitions represent another crucial form of structural silence. Woolf frequently shifts between locations or time periods without explicit markers, creating momentary disorientation that mirrors the characters' own sense of temporal dislocation. The French translation must navigate between preserving these deliberate discontinuities and providing sufficient clarity for readers. In several instances, Genova subtly reinforces transitional moments through tense adjustments or minor additions that make temporal shifts slightly more explicit than in the original; a choice that slightly modifies the experience of narrative silence but potentially enhances readability in French.

White space constitutes perhaps the most literal form of structural silence in the novel. Woolf occasionally employs extra spacing between sections to indicate significant shifts in perspective or the passage of time. The preservation of these visual silences depends not only on the translator but also on publishing decisions and typographical conventions.

Woolf's dialogue is characterised by a rich subtext of implications, incomplete thoughts, and trailing sentences that often communicate more through what remains unsaid than through explicit statement. This technique creates a complex challenge for translation, as rendering these subtle conversational silences requires deep sensitivity to both linguistic nuance and cultural context.

A distinctive feature of dialogue in *Between the Acts* is Woolf's frequent use of ellipses and dashes to indicate hesitation, interruption, or thoughts left deliberately unfinished. For example, when Isa speaks to William Dodge: "I was saying, we're not strangers—we've met before. In the garden of the Rectory, playing tennis. On a very hot Sunday." The dashes and fragmentary sentences convey her uncertainty and self-consciousness. The French translation generally preserves these typographical markers of hesitation, though French publishing conventions sometimes dictate slight adjustments in how ellipses are formatted or where dashes appear. These small changes can subtly alter the rhythm of hesitation in the dialogue.

Another significant aspect of Woolf's dialogue is her portrayal of English conversational reticence consisting in the cultural tendency to avoid direct expression of strong emotion or controversial topics. Throughout the novel, characters frequently talk around difficult subjects rather than addressing them directly. The Oliver family rarely confronts tensions explicitly, instead allowing silences to speak for their discomfort. This culturally specific form of communication presents a particular challenge for translation, as French

conversational norms may include different expectations regarding directness and emotional expression.

In her translation, Genova navigates these culturally encoded silences, deciding when to preserve the ambiguity of the original and when clarity might be needed for French readers. For instance, in exchanges between Giles and Isa, whose marital tension remains largely unspoken throughout the novel, the translation occasionally introduces subtle clarifications that make the underlying emotions slightly more accessible than in Woolf's deliberately opaque original. This represents a careful balancing act between fidelity to Woolf's technique of meaningful omission and consideration for the French reader's different cultural framework for interpreting conversational silence.

Woolf frequently depicts characters who cannot directly express their feelings, instead relying on silence and indirect communication. Translating these culturally specific forms of English reticence presents significant challenges.

5. Descriptive silence : nature and setting

Throughout *Between the Acts*, natural settings function as crucial sites of silence, offering reflective spaces where human noise temporarily recedes and other forms of communication emerge. Woolf's descriptions of gardens, fields, and the English countryside establish silence not as absence but as a different mode of presence, a distinctive atmosphere that must be carefully conveyed in translation.

The garden at Pointz Hall represents one of the novel's primary silent spaces. Woolf repeatedly describes it as removed from ordinary time and conversation, a place where characters can escape social performance. Her descriptions emphasise stillness and minimal sound: "The lawn was the stage; the terrace the auditorium; and the bushes and trees the scenery."

This spatial metaphor establishes the garden as a theatrical space even before the actual pageant begins—a setting that exists between activity and repose. In translating these garden scenes, Genova faces the challenge of preserving their liminality, the sense that they exist in a suspended state between silence and expression.

Weather and atmospheric conditions frequently amplify the novel's silent moments. Woolf uses descriptions of air quality, light, and temperature to convey emotional atmospheres too subtle for direct articulation. For instance, after moments of tension, she might note: “The air over the corn field was dark blue. The air over the uplands was like a rock.” Such compressed, imagistic descriptions require careful translation to maintain their affective power without overexplanation. The French translation generally preserves Woolf's compressed style in these passages, avoiding the temptation to elaborate or clarify metaphors that deliberately hover between the literal and figurative.

Animal presence in silent landscapes creates another distinctive feature of Woolf's nature writing. Birds, cows, and insects populate the quiet scenes, their movements and sounds contrasting with human silence. In one notable passage, swallows flying overhead provide a counterpoint to human conversation: “The swallows were flying high—the swallows would be gone soon.” These non-human presences create a different register of communication within silence. The French translation preserves these animal references but occasionally adjusts their symbolic resonance to accommodate potential differences in cultural associations. For instance, certain birds might carry different literary or folkloric connotations in French tradition, requiring subtle recalibration to achieve equivalent effect.

Silence functions as a powerful tool for characterisation throughout *Between the Acts*, with each major character defined

in part by their relationship to silence; their comfort with it, their attempts to fill it, or their deliberate cultivation of it. How these character-specific silences translate into French reveals much about the cultural dimensions of non-verbal expression and the translator's understanding of Woolf's character psychology.

Mrs. Haines provides a particularly rich example for analysis. Throughout the novel, her silences carry distinctive weight and meaning. Unlike other characters who often chatter to dispel discomfort, Mrs. Haines employs strategic silence to exert social power. Woolf writes: "Mrs. Haines was aware of the silence, and of the emotion in the silence." This awareness signals her heightened sensitivity to unspoken social dynamics. In the French translation, Genova preserves these explicit references to Mrs. Haines's relationship with silence, but subtle variations emerge in how her silent moments are contextualised. French social codes regarding feminine reserve differ somewhat from English conventions, potentially altering how readers interpret Mrs. Haines's strategic silences.

The relationship between Giles and Isa Oliver, characterised by tension that remains largely unspoken throughout the novel, offers another significant case study. Their marital discord manifests primarily through silence rather than direct confrontation, with Woolf employing interior monologue to reveal thoughts they deliberately withhold from each other. This technique creates a dual reality: the polite surface of their interactions and the turbulent undercurrent of their unexpressed feelings. The French translation faces the challenge of maintaining this duality without allowing the tension to become either too explicit (which would undermine Woolf's technique of suggestion) or too obscure (which might lose French readers unfamiliar with the particular character of English marital reticence).

Miss La Trobe, the pageant director, has perhaps the most complex relationship to silence in the novel. As an artist,

she deliberately orchestrates moments of silence within her production, using them to provoke audience reflection. After one scene, she thinks: “She hadn't meant that. Or had she? Anyhow, they were laughing.” This uncertainty about her own intentions reveals her struggle to control how silence communicates. The French translation preserves La Trobe's artistic ambiguity but occasionally strengthens connective logic between her thoughts, slightly reducing the fragmentation that characterises her interior monologue in the original. This subtle shift reflects broader differences between English and French literary traditions regarding the representation of consciousness.

6. The translator's approach

Understanding Yvonne Genova's approach to translating *Between the Acts* provides crucial context for analysing how silence transfers between the English original and French version. Genova's general translation approach appears to balance literalness with interpretative liberty. In passages where Woolf's syntax is straightforward, Genova tends toward close correspondence, preserving sentence structure and imagery with minimal alteration. However, when confronting Woolf's more experimental passages, stream of consciousness, fragmented dialogue, or deliberately ambiguous constructions, Genova demonstrates greater flexibility. This balanced approach seems particularly suited to *Between the Acts*, which alternates between conventional narrative and more experimental techniques.

Regarding silence specifically, evidence from the translation suggests that Genova recognised its thematic importance to the novel. She generally preserves Woolf's explicit references to silence (“there was silence,” “she fell silent”) with direct French equivalents. For more subtle manifestations of silence such as ellipses, dashes, or trailing thoughts, Genova appears to have developed consistent

strategies that accommodate both Woolf's intentions and French stylistic conventions. For instance, she tends to maintain ellipses in similar positions to the original, though occasionally adjusting their frequency according to French punctuation norms.

Unfortunately, extensive paratextual materials about Genova's translation process, such as translator's notes, prefaces, or documented correspondence, appear limited or difficult to access from contemporary vantage points. This absence itself represents a kind of silence in the translation history, leaving modern readers to infer her methods primarily through textual comparison rather than explicit commentary.

7. Cultural and linguistic challenges

The translation of silence between English and French involves navigating significant cultural and linguistic differences that extend beyond simple vocabulary choices. These differences create particular challenges when rendering Woolf's nuanced use of silence, which often relies on specifically English cultural contexts and linguistic patterns.

At the cultural level, English and French attitudes toward conversational silence differ in subtle but important ways. English social interaction, particularly among the upper-middle class portrayed in *Between the Acts*, traditionally values a certain reticence and understatement. The ability to maintain comfortable silence or to communicate through indirect means is often considered a social virtue. French conversational culture, while certainly capable of subtlety and indirection, has historically placed greater value on articulateness and explicit expression. These differing cultural baselines mean that silence in social settings carries different connotations in each tradition, potentially altering how readers interpret characters' non-verbal interactions.

Linguistic structures present additional challenges. English, particularly in Woolf's modernist usage, readily accommodates fragmentation, sentence fragments, and abrupt transitions between thoughts, all techniques that create textual silence. French syntax traditionally favours more complete grammatical structures and clearer logical connections between clauses. While modern French literature certainly includes experimental forms, the linguistic conventions of the 1940s when Genova was translating would have created tension between fidelity to Woolf's fragmentation and adherence to French grammatical expectations. Genova's translation reveals consistent negotiation of this tension, occasionally introducing subtle connective elements to satisfy French syntactical norms while striving to preserve Woolf's deliberate discontinuities.

Literary conventions around interior monologue and psychological representation also differ between the traditions. English modernism, particularly in Woolf's hands, developed sophisticated techniques for representing consciousness through stream of thought, free indirect discourse, and abrupt perspective shifts. These techniques often rely on silence—on what remains unstated between thoughts—to create psychological depth. French literary tradition, while certainly rich in psychological exploration, had developed somewhat different conventions for representing interiority. Translating Woolf's psychological silences thus requires mapping her techniques onto French literary expectations without losing their distinctive character.

8. Comparative examples

Close comparison of parallel passages from the English original and French translation reveals the specific techniques Genova employed when confronting Woolf's textual silences. Two particularly revealing examples demonstrate different aspects of this translation challenge.

The first example comes from a scene where Isa Oliver observes the arrival of visitors to the pageant:

English Original	French Translation
Empty. Empty. Empty; silent; like a tomb. The room was a shell, singing of what was before time was; a vase stood in the heart of the house, alabaster, smooth, cold, holding the still, distilled essence of emptiness, silence.	<i>Vide. Vide. Vide ; silencieux ; comme une tombe. La pièce était une coquille, chantant ce qui existait avant que le temps fût ; un vase se dressait au cœur de la maison, albâtre, lisse, froid, contenant l'essence immobile et distillée du vide, du silence.</i>

This passage demonstrates Woolf's use of repetition, semicolons, and metaphor to create a textual embodiment of silence. The analysis reveals several key translation choices: first, Genova preserves the repetition of 'Empty' (« *Vide* ») and maintains the original punctuation pattern with its sequence of semicolons. This rhythmic preservation is crucial, as the dissonant pattern of the original creates a sense of disconnection and emptiness. Second, Genova translates “singing of what was before time was” as « *chantant ce qui existait avant que le temps fût,* » employing the literary subjunctive (*fût*) to create a slightly more formal, poetic register than the original. This subtle elevation of register compensates for the impossibility of directly reproducing the strange temporal construction of Woolf's “before time was.” Finally, in rendering “the still, distilled essence of emptiness, silence,” Genova adds definite articles (« *l'essence immobile et distillée du vide, du silence* ») as required by French grammar, slightly concretising what remains more abstract in the original.

The second example comes from the opening scene. This scene is a rich example for examining how silence functions in Woolf's original text and how these functions are rendered in French translation. This initial exchange between members of the Oliver family establishes several patterns of silence that will

recur throughout the novel, making it particularly valuable for comparative analysis.

In the English original, the novel begins with a night-time conversation about a fish pond being dug on the property. After some initial dialogue, the narrative presents a significant moment of silence.

English Original	French Translation
<p>Then there was silence; and a cow coughed; and that led her to say how odd it was, as a child, she had never feared cows, only horses. But, then, as a small child in a perambulator, a great cart-horse had brushed within an inch of her face. Her family, she told the old man in the arm-chair, had lived near Liskeard for many centuries. There were the graves in the churchyard to prove it.</p>	<p><i>Puis ce fut le silence ; une vache toussa ; ce qui l'amena à dire comme c'était étrange, enfant, elle n'avait jamais eu peur des vaches, seulement des chevaux. Mais, alors qu'elle était toute petite dans sa voiture d'enfant, un grand cheval de trait l'avait frôlée à un pouce de son visage. Sa famille, dit-elle au vieillard dans son fauteuil, avait vécu près de Liskeard depuis des siècles. Il y avait les tombes dans le cimetière pour le prouver.</i></p>

This passage reveals several characteristic features of Woolf use of silence. The explicit marking of silence (“Then there was silence”) draws attention to the pause itself. This silence is not empty but filled with sensory perception (a cow coughing) that triggers a stream of memory and association. The silence thus functions as a pivot point in consciousness, allowing the narrative to move from present conversation to past recollection without explicit transition.

The French translation preserves the explicit marking of silence (« *Puis ce fut le silence* ») but subtle differences emerge in how the subsequent associations flow. The semicolons of the original are maintained, creating a similar rhythm of pause and connection. However, the French construction « *ce qui l'amena à dire* » (“which led her to say”) creates a slightly more logical connection between the cow's cough and Mrs. Haines's

subsequent remark than Woolf's more abrupt "and that led her to say."

This small difference illustrates a broader translation challenge: Woolf's original often allows thoughts to emerge with minimal logical connection, mimicking the sometimes random associations of consciousness, whereas French literary convention might favour slightly more explicit logical transitions. The translation thus negotiates between preserving the silence-marked thought patterns of the original and adhering to French stylistic expectations.

The third example comes from the novel's conclusion, where silence takes on particular significance.

English Original	French Translation
The house had lost its shelter. It was night before roads were made, or houses. It was the night that dwellers in caves had watched from some high place among rocks. Then the curtain rose. They spoke.	La maison avait perdu son abri. C'était la nuit d'avant les routes, d'avant les maisons. C'était la nuit que les habitants des cavernes avaient guettée de quelque endroit élevé parmi les rochers. Alors le rideau se leva. Ils parlèrent.

This passage represents the novel's final movement from silence to speech. To render this passage into French, Genova firstly transforms "It was night before roads were made, or houses" into « *C'était la nuit d'avant les routes, d'avant les maisons,* » employing the repeated construction « *d'avant* » (before) instead of Woolf's more varied syntax. This repetition creates a more incantatory rhythm in French, emphasising the primordial quality of the moment. Secondly, the translation of "had watched" as « *avaient guettée* » introduces a connotation of vigilant waiting not fully present in the English "watched." This subtle shift intensifies the sense of anticipation before speech begins. Finally, the concluding sentences "Then the curtain rose. They spoke." are rendered almost identically in French: « *Alors le rideau se leva. Ils parlèrent.* » This direct

translation preserves the crucial brevity and finality of the original, maintaining the stark contrast between the preceding atmospheric description and the abrupt return to human communication.

These examples demonstrate Genova's nuanced approach to translating silence: preserving structural and rhythmic elements where possible, making subtle adjustments to accommodate linguistic differences, and occasionally intensifying or clarifying elements to compensate for what might otherwise be lost in translation.

Conclusion

The comparative analysis of silence in Virginia Woolf's *Between the Acts* and its French translation *Entre les Actes* reveals the profound complexity of translating literary absence. Silence in Woolf's final novel functions not merely as absence of sound but as a multidimensional narrative element with structural, psychological, and thematic significance. The translation of these silences presents distinctive challenges that extend beyond ordinary linguistic transfer to encompass cultural differences, literary conventions, and the fundamental limits of cross-cultural communication.

The analysis has demonstrated that silence manifests in Woolf's text through multiple textual strategies: typographical markers like ellipses and dashes, explicit narrative references to silence, structural pauses between scenes, unspoken thoughts in interior monologue, and moments of failed or withheld communication between characters. Each of these manifestations requires specific translation approaches, and Yvonne Genova's rendering shows remarkable sensitivity to these distinctions. While inevitably making compromises and adjustments necessitated by linguistic differences, Genova generally succeeds in preserving the multiple functions of

silence in the original text, particularly its structural rhythms and thematic significance.

The most significant challenges emerged not from direct linguistic differences but from cultural variations in how silence is perceived and valued. English social reticence, particularly among the upper-middle class depicted in the novel, carries connotations that differ from French communicative norms. Similarly, literary conventions for representing consciousness and non-verbal interaction varied between English and French traditions of the period. Genova's translation reveals a consistent negotiation between fidelity to Woolf's techniques and adaptation to French readerly expectations, generally finding effective middle paths that preserve the essence of silence in Woolf's final novel while making it accessible to a French audience.

Bibliography

- BASSNETT Susan, 2013. *Translation Studies*, Routledge.
- BEER Gillian, 1996. *Virginia Woolf: The Common Ground*, Edinburgh University Press.
- BERMAN Antoine, 1984. *L'Épreuve de l'étranger: Culture et traduction dans l'Allemagne romantique*, Gallimard.
- BRIGGS Julia, 2006. *Reading Virginia Woolf*, Edinburgh University Press.
- BUTLER Judith P., 1990. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge.
- HASSAN Ihab, 1967. *The Literature of Silence: Henry Miller and Samuel Beckett*, Alfred A. Knopf.
- HUSSEY Mark, 1986. *The Singing of the Real World: The Philosophy of Virginia Woolf's Fiction*, Ohio State University Press.

- KANE Leslie, 1984. *The Language of Silence: On the Unspoken and the Unspeakable in Modern Drama*, Fairleigh Dickinson University Press.
- KOSOFKY SEDGWICK Eve, 1985. *Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire*, New York, Columbia University Press.
- LEE Hermione, 1997. *Virginia Woolf*, Vintage.
- NAREMORE James, 1973. *The World Without a Self: Virginia Woolf and the Novel*, Yale
- OLSEN Tillie, 1978. *Silences*, New York, Delacorte.
- ONDEK Laurence Patricia, 1991. *The Reading of Silence: Virginia Woolf in the English Tradition*, Stanford University Press.
- PELLERIN Elise, 2018. *La Traduction des Silences chez Virginia Woolf: Analyse Comparative des Traductions Françaises*, Presses Universitaires de Paris Nanterre.
- STEINER George, 1967. *Language and Silence: Essays on Language, Literature, and the Inhuman*, Atheneum.
- SONTAG Susan, 1969. "The Aesthetics of Silence", *Styles of Radical Will*, Farrar, Straus and Giroux.
- VENUTI Lawrence, 2008. *The Translator's Invisibility: A History of Translation*, Routledge.
- WOOLF Virginia, 1941. *Between the Acts*, Hogarth Press.
- WOOLF Virginia, 1944. *Entre les Actes*, Translated by Yvonne Genova, Éditions Charlot.

De la transmission explicite des pratiques entre pairs en éducation (l'apprentissage par les pairs)

Wilfried, NOUMOIN FOULAMI

*Doctorant en Sciences de l'éducation,
ICT University, Yaoundé, Cameroun.*

Résumé

Le développement professionnel des enseignants passe par plusieurs systèmes de formation parmi lesquels l'apprentissage par les pairs. La réalité des apprentissages non formels des enseignants sur leur lieu de travail est mise en exergue et il ressort qu'on peut valoriser les apprentissages informels des enseignants. Ce qui soulève le problème de la qualité de ces apprentissages contrairement aux apprentissages réalisés en environnement organisé. La présente recherche a précisément pour objet la définition et l'intérêt de la transmission explicite des pratiques entre pairs et son effet dans le développement professionnel des enseignants. Pour mener à bien ce travail, nous avons opté pour une recherche descriptive dont l'accent est mis sur l'observation, la collecte de données et la présentation objective des résultats. A travers les données collectées via les enquêtes dans les salles de classes, il est donc question de décrire, d'analyser les caractéristiques, les tendances, les particularités et l'impact de ce type d'apprentissage sur la qualité de l'enseignement.

Mots clés : *apprentissage, pratique entre pairs, transmission explicite, éducation.*

Abstract

Teacher professional development involves several training systems, including peer learning. The reality of teachers' non-formal learning in the workplace is highlighted, and it appears that teachers 'informal learning can be valued. This raises the issue of the quality of this learning, unlike learning in an organized environment. This research specifically aims to define and explore the importance of explicit peer-to-peer learning and its impact on teachers' professional development. To conduct this research, we opted for a descriptive research approach. Through the data collected by surveys in classrooms, it is therefore a question of

describing, analyzing the characteristics, trends, particularities and impact of this type of learning.

Keywords: *Learning, peer practice, explicit transmission, education*

Introduction

L'interaction entre pairs fait référence au processus de collaboration et de communication entre les étudiants dans la même situation d'apprentissage, où ils s'engagent dans des activités telles que la discussion, le débat, la rétroaction et la réflexion. L'apprentissage par les pairs est une théorie de l'éducation qui met l'accent sur l'apprentissage avec et par les autres. Il embrasse l'idée que tout le monde a la capacité d'apprendre les uns des autres. C'est-à-dire qu'elle brise les hiérarchies traditionnelles étudiant/professeur ou amateur/expert (David Heti, 2022).

Selon Braintree (2021), chacun a des connaissances ou des expériences uniques à partager. Il est donc nécessaire de créer des espaces et des opportunités pour que les apprenants tout au long de la vie puissent avoir le genre de conversations et forger le genre de relations pouvant changer leur vie.

Définitions des mots clés

L'apprentissage :

L'apprentissage est un processus complexe qui implique l'acquisition de connaissances, de compétences, de valeurs et des comportements nouveaux ou modifiés. Il peut se produire de manière formelle, informelle ou semi-formelle, et peut être influencé par divers facteurs tels que l'environnement, l'expérience, la motivation et la cognition. L'apprentissage implique l'acquisition de nouvelles connaissances, de compétences et de valeurs, il peut entraîner un changement de comportement, de pensée ou d'attitude ; il est un processus dynamique qui implique l'interaction entre l'individu et son

environnement.

Education :

L'éducation C'est l'ensemble des actions visant à développer les qualités physiques, intellectuelles et morales d'une personne pour lui permettre de s'épanouir dans sa vie personnelle et sociale. L'éducation est un processus complexe et multifacette qui vise à développer les capacités, les connaissances, les compétences et les valeurs d'un individu. L'éducation peut se dérouler dans divers contextes, tels que l'école, la famille, la communauté ou le lieu de travail. Les objectifs de l'éducation sont : le développement personnel, l'acquisition de connaissances, le développement social, la préparation à la vie active. Elle est essentielle pour le développement personnel, économique et social, et peut contribuer à améliorer la qualité de vie des individus et des communautés.

C'est quoi l'apprentissage par les pairs ?

Elle fait référence à la méthode par laquelle les enseignants expérimentés partagent leurs connaissances, compétences et expériences avec d'autres enseignants, souvent moins expérimentés, dans un cadre de collaboration et de mentorat. Cette transmission peut prendre différentes formes, telle que : la formation par les pairs, le mentorat, le partage d'expériences et de meilleures pratiques, la co-enseignement, les discussions et réflexions en groupe.

En réalité, il est ici question d'un processus d'apprentissage où les individus ayant un statut similaire (pairs) partagent de manière claire et détaillée leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences liées à une tâche ou à une pratique spécifique. C'est un échange direct et volontaire de savoir-faire entre égaux.

La transmission explicite entre pairs vise à :

- Favoriser le développement professionnel continu des enseignants ;
- Améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage ;
- Renforcer la collaboration et la cohésion entre les enseignants ;
- Promouvoir l'innovation pédagogique et la mise en œuvre de nouvelles pratiques.

En résumé, la transmission explicite des pratiques entre pairs est un processus de partage de connaissances et d'expériences entre enseignants pour améliorer la qualité de l'éducation et le développement professionnel des enseignants.

Historique

La transmission explicite entre pairs en éducation est une approche pédagogique qui met l'accent sur l'apprentissage actif et collaboratif entre les apprenants. Bien qu'elle ait des racines anciennes, son développement et sa formalisation ont évolué au fil du temps.

Dans l'antiquité, les philosophes grecs comme Socrate utilisaient des formes de dialogue et de discussion entre pairs pour favoriser l'apprentissage. Les écoles de l'antiquité en particulier les écoles romaines, utilisaient des systèmes de tutorat où les élèves plus avancés aidaient les plus jeunes.

Au XIXe siècle, le système d'enseignement mutuel, développé par **Andrew Bell** et **Joseph Lancaster**, utilisait les élèves plus âgés comme enseignants pour les plus jeunes, favorisant ainsi l'apprentissage entre pairs.

Vers les années 1960, les travaux de **Siegfried Engelmann** sur l'enseignement explicite (Direct instruction) ont posé les bases d'une pédagogie structurée et explicite, qui peut être adaptée à l'apprentissage entre pairs.

En 1970, **Barak Rosenshine** a étudié les pratiques d'enseignement efficaces, mettant en évidence l'importance de l'enseignement explicite et de la pratique guidée, des éléments clés de la transmission entre pairs.

En 1990, les recherches sur l'apprentissage coopératif et l'apprentissage collaboratif ont renforcé l'importance de l'interaction entre pairs pour l'apprentissage ; des auteurs comme David et Roger Johnson ont développé des modèles d'apprentissage coopératif qui favorisent la transmission explicite des pratiques entre pairs.

Au XXI^e siècle, l'essor des technologies numériques a ouvert de nouvelles possibilités pour l'apprentissage entre pairs, avec des plateformes en ligne et des outils collaboratifs. Les recherches continuent d'explorer les différentes formes de transmission explicite entre pairs, en mettant l'accent sur les stratégies efficaces et les bénéfices pour les apprenants. Cette approche pédagogique structurée met l'accent sur la clarté des objectifs, la démonstration, la pratique guidée et la rétroaction.

Apprendre de ses semblables : c'est le principe de l'apprentissage entre pairs. La notion de *Peer instruction*, développée en 1991 par E. Mazur à Harvard, vise à rendre les apprenants acteurs de leur formation afin de transmettre un savoir moins mécanique. Elle rencontre un vrai succès, notamment dans les milieux de la formation en contexte professionnel et sous l'influence des enseignements informatiques, domaines où les conditions nécessaires à son développement existent. Si aujourd'hui, nul ne remet en cause la nécessité de rendre plus actifs les apprenants dans un dispositif de formation, la pratique de l'apprentissage entre pairs reste souvent informelle. Peu de recherches scientifiques traitent du sujet et de ses origines ; pensé comme une pédagogie, elle crée une rupture avec les pratiques d'enseignement traditionnelles en ce qu'elle remet en cause le triangle didactique formalisé par Jean Houssaye dont les trois sommets sont représentés par le

savoir, le professeur et les élèves. Ce triangle définit les trois relations à l'œuvre dans l'acte pédagogique et leurs processus induits or, la fonction d'enseigner ici est reprise par un ou des pairs/apprenants. La connaissance ici n'apparaît plus comme un savoir institué, un stock à transmettre *mais devient ce que l'organisme construit dans le but de créer l'intelligibilité dans le flux de l'expérience* (Decroly, 1990). Ces épistémologies nouvelles de la connaissance mettent l'accent sur l'importance du contexte social et des pairs dans l'apprentissage. Dans les faits, l'apprentissage entre pairs est une pratique qui regroupe plusieurs stratégies et méthodes plus ou moins encadrées.

Particularités et utilité de la transmission explicite par les pairs

L'apprentissage par les pairs est une théorie de l'éducation qui met l'accent sur l'apprentissage avec et par les autres. C'est des échanges mutuels que naissent des communautés fortes et cohérentes ; après tout, lorsque nous apprenons les uns des autres, nous devenons plus forts ensemble. Au fil des ans, il a été prouvé que les expériences d'apprentissage par les pairs ont le potentiel de faire ressortir les forces uniques de chaque individu et créer une expérience psychologique positive (Gabriel Couture, 2022). Une expérience d'apprentissage par les pairs réussie est une expérience autodirigée, expérientielle et collaborative.

Expérientiel : l'apprentissage est itératif...je vous donne quelque chose, vous me donnez quelque chose en retour, et à partir de cet échange, nous créons et expérimentons quelque chose de nouveau.

Collaboratif : nous avons tous quelque chose de précieux à partager. Tout comme beaucoup nous ont aidés dans le passé, nous pouvons aussi avoir un impact sur les autres en partageant avec eux nos expériences et nos connaissances.

Cette épistémologie nouvelle met l'accent sur l'importance du contexte social et des pairs dans l'apprentissage. La démarche reste relativement abstraite même si elle sous-entend une activité d'apprentissage réciproque. C'est une transmission de connaissances dans les groupes d'étudiants dont les niveaux ne seraient pas identiques, semblable à un tutorat par un étudiant plus avancé dans le cursus. Nous avons choisi de présenter une illustration concrète d'apprentissage par les pairs : celle d'une start-up, InvivoX qui repose sur les entretiens de son fondateur, J. Delpech.

InvivoX : rendre accessible le compagnonnage grâce au numérique

Selon son fondateur, Julien Delpech, InvivoX est né de l'idée de l'apprentissage entre pairs en créant une plateforme de type Airbnb permettant aux médecins, tenus de travailler ensemble sur des cas. Pour les médecins, tenus de partager leur savoir par le serment d'Hippocrate, c'est l'apprentissage le plus efficace car « *la pratique ne ment pas.* »

La crise du coronavirus a obligé la plateforme à se repositionner : l'accueil des pairs n'étant plus possible en présentiel mais les besoins en formation liée à cette nouvelle situation sanitaire étant immenses, InvivoX a mis à disposition de tous les soignants des outils numériques pour réaliser et organiser facilement des formations et échanges à distances (Webinaires). 18000 soignants se sont co-formés entre le 1^{er} avril et 1^{er} Juin 2020.

Julien Delpech (2020) pouvait dire que : *un des points très positif de la Covid dans le monde médical, c'est que ça a égalisé les rapports entre les médecins et les infirmières. Tout à coup, les médecins se sont rendu compte du travail extraordinaire des infirmières qui étaient sur le pont, capables de réagir dans l'instant et de réaliser de plus en plus de gestes*

techniques. Cette crise a permis de recréer des équipes qui travaillent ensemble. On a fait beaucoup de formations sur le travail d'équipe en bloc opératoire.

Il y'a donc eu la création d'un espace d'échanges virtuels ouvert aux différentes professions médicales qui ont chacune une vision propre et un apport spécifique à donner. Elle a aussi fait naître pour les soignants un changement de rapports et de connaissances. Partager de l'expertise par mimétisme, se conformer en situation de risque, transcender les clivages de métiers, sortir du dogmatisme et admettre ses erreurs, éprouver la variété des situations et des démarches, accepter l'évaluation des pairs : autant de méta-apprentissages cruciaux pour les soignants en temps de crise et pour les années à venir. Les TIC en particulier le numérique est un instrument facilitateur de la transmission explicite des pratiques entre pairs ceci permettant, avec une économie de temps et de moyens, de faire émerger l'intelligence collective d'une équipe de soin et de la rendre visible et transmissible. L'enjeu est bien ici la création d'une communauté de pratiques avec un espace de mise en commun des ressources, d'engagement mutuel, et d'entreprise commune. L'outil numérique ouvre un espace permettant l'accès à des fonctionnalités inédites : mise en relation à distance, gestion (récupération, stockage et répartition) des différentes versions d'un travail rendu. Il permet d'utiliser l'évaluation comme un véritable outil formatif et vise à une prise de conscience du processus d'élaboration du savoir pour les apprenants.

Conclusion

Il est clair à la fin de ce travail que le développement professionnel des enseignants passe par plusieurs systèmes de formation parmi lesquels l'apprentissage par les pairs. La transmission explicite par les pairs est un outil qui facilite

l'organisation d'un véritable aller-retour pour l'évaluation entre pairs. Ce processus permet l'apprentissage par la mise à disposition d'un espace de réflexivité sur un travail réalisé et sur lequel on est concrètement amené à retravailler. L'aptitude à évaluer et générer des feedbacks ne va pas de soi et constitue un véritable méta-apprentissage pour tout étudiant. Or ce qui est ici évalué n'est pas tant le résultat que le processus de conception et d'écriture ;

Ludovic Charbonnel (2019) peut affirmer que : *l'évaluation par les pairs est un outil d'apprentissage, pas un moyen de se décharger de la notation sur les étudiants. Il faut utiliser cette évaluation pour faire monter en compétences l'apprenant. Il peut mieux comprendre les feedbacks de ses pairs que ceux d'un professeur qui sont parfois trop techniques. Ceci a un vrai intérêt. Surtout, avant de proposer cet outil, il faut identifier les objectifs pédagogiques.* La transmission explicite par les pairs est donc une méthode d'apprentissage fortement recommandée pour améliorer les compétences des apprenants. La transmission explicite des pratiques entre pairs appelle à un paradigme dit de d'émancipation, de transformation qui est adapté à la formation des entrepreneurs car plus centré sur les méta-apprentissages et les soft skills développés à travers la confrontation à l'action et aux échanges, que sur le transfert de connaissances en tant que tel. Il montre également l'intérêt de la mise en place d'un environnement d'apprentissage, dit espace d'échange entre pairs où la figure du sachant est amené à évaluer.

Bibliographie indicative

GUIBERT, P et PERIER, P, 2014. L'expérience des professeurs débutants : analyse des épreuves et enjeux de formation. *Formation et profession* 22 (1), doi: 10.18162/fp.2014.149.

KWAKMAN, K, 2003. Factors affecting teachers' participation in professional learning activities. *Teaching and Teacher Education, 19*, 149-170.

MIYAKAWA, T., & WINSLØW, C, 2009. Un dispositif japonais pour le travail en équipe d'enseignants : étude collective d'une leçon. *Éducation et didactique, 3(1)*, 77-90.

TALERIEN Stéphane, 2018. Le développement professionnel des enseignants expérimentés par la transmission explicite de pratiques entre pairs. France.

ZWART, R. C., WUBBELS, T., BERGEN, T. C. M., & Bolhuis, S, 2007. Experienced teacher learning within the context of reciprocal peer coaching. *Teachers and Teaching: Theory and Practice, 13*, 165-187.

Contraintes au Développement de l'Agriculture Familiale dans le Département d'Aguié, Centre Sud du Niger.

YACOUBA ISSOUFOU Achirou¹

SOULEY Kabirou²

WAZIRI MATO Maman³

*(¹) Doctorant au Laboratoire d'Etude et de Recherche sur les Territoires Sahélo-Sahariens (LERTESS), Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger), *achirouyacoubagazobi@gmail.com*

(²) Professeur Titulaire, département de géographie, Université André Salifou de Zinder (Niger).

(³) Professeur titulaire, département de géographie, Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger).

Résumé

La présente étude vise à analyser les différentes contraintes qui limitent le développement de l'agriculture familiale dans le département d'Aguié au centre sud du Niger. Pour atteindre cet objectif, la méthodologie adoptée repose sur la recherche documentaire, la collecte des données qualitatives et quantitatives, le traitement et l'analyse des données. Quant aux outils et matériels utilisés, il s'agit d'un guide d'entretien, un questionnaire, une grille d'observation et une caméra numérique pour la prise des photos illustratives. Les résultats de cette étude montrent que l'agriculture familiale dans ce département est tributaire des pluies, c'est pourquoi 86% affirment que le changement climatique à travers les variations interannuelles des précipitations, les inondations, et les sécheresses récurrentes affectent négativement les rendements agricoles. Après le changement climatique vient la pression démographique sur les terres de cultures qui engendre le morcellement des terres, la disparition de la jachère et l'accroissement de nombre des paysans sans terres. A cela s'ajoutent les ennemis de cultures et les contraintes phyto sanitaires qui attaquent régulièrement les plantes de la germination à la récolte. Le manque de moyens de lutte efficace et l'accès limité aux informations techniques et aux intrants agricoles aggravent cette situation. Cette agriculture est toujours extensive caractérisée par une faible mécanisation, ce qui constitue une autre contrainte. D'un point de vue anthropique, 62,5% des enquêtés soulignent que des diverses actions de l'homme telles que la culture du souchet, la déforestation combinées aux aspects naturels contribuent à la destruction de l'environnement.

Mots clés : Aguié, contraintes, développement, agriculture familiale.

Abstracts

This study aims to analyse the various constraints that limit the development of family farming in the department of Aguié in Niger. To achieve this objective, the methodology adopted is based on desk research, qualitative and quantitative data collection, data processing and analysis. As for the tools and materials used, they are an interview guide, a questionnaire, an observation grid and a digital camera for taking illustrative photos. The results of this study show that family farming in this department is dependent on rains, that is why 86% claim that climate change through inter-annual variations in rainfall, floods, and recurrent droughts affect negatively agricultural yields. After climate change comes the demographic pressure on cropland that leads to the fragmentation of land, the disappearance of summer fallow and the increase in the number of landless farmers. Added to this are crop pests and phyto-sanitary constraints that regularly attack plants from germination to harvest. The lack of effective control means and limited access to technical information and agricultural inputs aggravate this situation. This agriculture is always extensive characterized by low mechanization, which is another constraint. From an anthropogenic point of view, 62.5% of respondents point out that various human actions such as tickling, deforestation combined with natural aspects contribute to the destruction of the environment.

Keywords: Aguié, constraints, development, family farming.

Introduction

Les défis de développement du secteur agricole en Afrique, levier du développement économique général du continent, sont très importants, et remis récemment à l'ordre du jour par plusieurs institutions internationales, à commencer par la Banque mondiale (Olivier BEUCHER *et al.*, 2012).

Au Niger également, l'agriculture est le secteur le plus important de l'économie du pays. Elle représente plus de 40% du produit intérieur brut national et constitue la principale source de revenus pour plus de 80% de la population. La performance de ce secteur est néanmoins très instable du fait de sa forte

exposition aux changements climatiques, aux insectes (chenilles, criquets, pucerons, etc.) et aux maladies de cultures. C'est le cas des quatre dernières décennies où, le Niger a subi de nombreuses sécheresses, inondations, invasions des criquets et autres attaques parasitaires. Ces catastrophes portent un coup aux revenus des ménages, à la performance du secteur agricole, à l'équilibre budgétaire de l'État et au taux de croissance économique du Niger (DAOUDA M., 2010 et ABDOUL Habou *et al.*, (2016).

Ainsi, à l'instar des autres régions de la bande sud du pays, l'agriculture constitue la principale activité socio-économique des populations de la région de Maradi. Celle-ci est dominée par des cultures céréalières pluviales, principalement le mil et le sorgho. Des cultures de rente (souchet, arachide, niébé, sésame et oseille) sont aussi pratiquées et constituent une source importante de revenus pour les populations (INS, 2012). Cependant à l'image des autres régions du pays, le facteur humain combiné à la dégradation du milieu physique fait que ces activités agricoles se détériorent du jour au lendemain dans un contexte de raréfaction et de l'amenuisement foncier. Ce qui mérite une étude approfondie sur les différentes contraintes qui anéantissent ce secteur phare de la région, notamment sur une échelle plus réduite, dans le département d'Aguié. L'objectif assigné à cette étude est d'analyser les différentes contraintes qui limitent le développement de l'agriculture familiale dans le département d'Aguié. Elle propose aussi une hypothèse selon laquelle les contraintes auxquelles le département d'Aguié fait face sont d'ordre agroécologique, climatique et socio-économique.

1. Données et méthodes

1.1. Présentation du cadre d'étude

Le département d'Aguié, l'un des huit départements de Maradi

a été créé par la loi 98-30 du 14 Septembre 1998 portant création des départements et fixant leurs limites. Il a été démembré en 2012 des deux communes de Gazaoua et Gangara qui ont formé le département de Gazaoua (ANDRES L. et LEBAILLY P., 2013). Aguié est situé entre les méridiens 7°13' et 8°9' Est et les parallèles 13°13' et 13°45' Nord. Il couvre une superficie de 1794 km² soit 4,29% seulement de la région mère (41796 km²). Ce département est limité à l'Est par les départements de Gazaoua et Tessaoua, à l'Ouest par ceux de Guidan Roudji et Madarounfa, au Nord par le département de Mayahi et au Sud par la République fédérale du Nigeria sur une distance d'environ 70 km (MAIDA ARDJI S., 2019). Il est subdivisé en deux communes : la Commune Urbaine d'Aguié et la Commune Rurale de Tchadoua. La fig. 1 montre la localisation de la zone d'étude.

Figure 1 : présentation du cadre d'étude

La zone présente un climat sahélien avec une étroite bande sahélo-soudanaïenne au Sud le long de la frontière avec la République Fédérale du Nigéria. Le gradient pluviométrique varie du Nord au Sud de 400 à 600 mm. Le climat d'Aguïé est caractérisé par une saison sèche et froide de novembre à février pendant laquelle la température moyenne tourne autour de 15°C ; une saison sèche et chaude de mars à mai, marquée par des fortes températures entre avril et Mai pouvant atteindre 40°C et une saison pluvieuse de trois à quatre mois selon les années. Elle débute généralement en Juin (ABDOU I, 2011 ; MOUSSA NABABA O. 2020, p.22).

Les sols de la zone sont les domaines d'une pression foncière, occupés pour l'essentiel par des cultures. A partir de ses caractéristiques géomorphologiques, trois principaux types de sols sont distingués. Les sols dunaires ou *Jigawa* occupant la majeure partie du département, sont des sols qui offrent une facilité de travail et sont le domaine d'une perpétuelle surexploitation à cause de la forte croissance démographique. Les sols ferrugineux tropicaux lessivés, compacts, et peu perméables alors difficiles à travailler du fait de leur teneur en argile. Et enfin, les sols de bas-fond qui sont localisés dans les dépressions inter dunaires. Les ressources en eau du département sont constituées par des ressources en eau de surface et en eau souterraine. Son réseau hydrographique est assez pauvre ne disposant d'aucun cours d'eau permanent (MAIDA ARDJI S., 2020, p.25).

D'un point de vue socio-économique l'agriculture et l'élevage constituent les principales activités pratiquées par les populations. Particulièrement l'agriculture pluviale qui offre l'essentiel des produits d'autoconsommation des ménages et constitue aussi le support de leurs activités commerciales. Presque toutes les terres cultivables font l'objet de mise en valeur. Les terres agricoles cultivables sont de 337583 ha, soit

98% de la superficie totale (LAWALI S., 2011, p.86 ; PDC Aguié, 2020, p.21).

1.2. Matériels et outils

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude est basée sur une approche hybride, à la fois qualitative et quantitative. Pour ce faire, les données qualitatives sont collectées à l'aide d'un guide d'entretien. Une grille d'observation a également été utilisée pour les observations participatives. Les entretiens ont eu lieu par contacts individuels avec les leaders coutumiers, les producteurs, et les services techniques communaux. Ces données ont été complétées par des focus-groups en fonction de circonstances. Au total 15 entretiens ont été réalisés et 5 focus-group. Pour collecter les données quantitatives, un questionnaire a été administré à l'endroit de 350 ménages au niveau de dix villages. Le choix de ces sites d'enquête obéit à un certain nombre de critères. Il s'agit notamment du statut administratif du village, du nombre des ménages agricoles, et la position géographique par rapport au chef-lieu du département. Pour bien extrapoler les données, la taille de l'échantillon a été déterminée par la formule de Schwartz (1995). Cette méthode se décline comme suit :

$$[Z \alpha^2 \times P (1- P)]$$

Soit t la taille de l'échantillon : $X = \frac{\dots\dots\dots}{d^2}$

- Avec :
- $Z \alpha = 1,96$ écart réduit correspondant à un risque α de 3 %
- $P =$ la proportion ou la probabilité qui est égale à N_i/N ;
- $N_i =$ modalité ; $N =$ nombre total des ménages.
- $d =$ marge d'erreur qui est égale à 3 %.

$$\text{Donc } X = \frac{3,84 \times 0,09(0,91)}{0,0009} = 350 \text{ ménages}$$

Dans le processus de la conduite de l'enquête, c'est la technique du choix raisonné qui est appliquée pour l'identification des ménages qui ont fait l'objet de cette enquête. Dans chaque ménage, le chef de ménage ou son représentant a été interviewé en condition qu'il ait au moins 45 ans avec une expérience de la production agricole d'au moins 30 ans dans la zone. Cet âge a été choisi, parce qu'à partir de quinze ans une personne est capable de garder certains vécus marqueurs de la production agricole et donc capable de les révéler avec pertinence. Les données quantitatives collectées au truchement de Kobocollect, ont été traitées avec le logiciel SPSS. Après le dépouillement, elles ont été transférées sur Excel pour la réalisation des graphiques. Des photos illustratives ont aussi été prises avec une caméra numérique. Pour ce qui est de la cartographie, le logiciel ArcGis a été utilisé.

2. Résultats et discussion

2.1. Les différentes spéculations cultivées dans la zone.

L'agriculture dans le département d'Aguié porte essentiellement sur *Pennisetum glaucum* (le mil) ; *Sorghum bicolor* (le sorgho) qui sont destinés à la consommation. A cela s'ajoutent des cultures de vente tels que : *Sesamun indicum* (le sésame) ; *Vigna unguiculata* (le niébé) ; *Arachis hypogaea* (l'arachide), *Cyperus esculentus* (le souchet), l'oseille et le voandzou. Le système de cultures le plus dominant est l'association mil-sorgho-niébé. Ce qui fait du département une particularité en matière d'agriculture est le souchet, une espèce longtemps considérée comme culture marginale, mais qui connaît depuis quelques années un développement rapide, c'est pourquoi certains le qualifie de l'uranium. Les cultures irriguées font défaut dans le département par manque de cours d'eaux permanents. La figure ci-dessous illustre la proportion des superficies occupées par les principales cultures du département en 2024.

Figure 2 : les principales cultures du département d'Aguié :

Source : Direction Départementale de l'Agriculture (DDA) /Aguié (rapport annuel 2024).

La figure montre que le mil est la principale culture, suivie du niébé et sorgho. Quant au sésame, souchet et voandzou ce sont des cultures destinées à la commercialisation, elles sont surtout propres aux exploitants nantis.

2.2. Différentes contraintes limitant le développement de l'agriculture

Le système de production agricole à Aguié est confronté à de nombreuses contraintes qui limitent sa performance et compromettent la sécurité alimentaire des populations.

2.2.1 Changements climatiques

Le climat est un facteur déterminant de la production agricole. C'est pourquoi le changement climatique à travers les variations interannuelles des précipitations, les inondations, et les

sécheresses récurrentes affectent négativement les rendements agricoles à Aguié où l'agriculture est tributaire de la pluie. Ainsi, dans la zone d'étude à l'instar des autres zones de la région de Maradi, le climat est caractérisé par quatre (4) différentes saisons :

On distingue une courte saison chaude et humide. Depuis ces deux dernières décennies, cette saison devient de plus en plus caniculaire. C'est ainsi qu'en 2010 la moyenne mensuelle du mois de septembre était de 24,5°C. En 2012, certaines journées ont été particulièrement chaudes avec souvent 41° C. Cette courte saison chaude ou saison transitoire entre l'hivernage et la saison sèche est caractérisée par une forte humidité à cause de l'alternance entre la mousson et l'harmattan. Avec les changements climatiques, la saison arrive précocement, souvent à partir de fin août marquant la fin des pluies. Ce qui provoque une rapide déshydratation des plantes et une intense évaporation des eaux de surface suivie d'une perte effective de l'humidité. Sa fin précoce engendre également des pertes de la production, surtout pour les variétés du niébé et sorgho à cycle long. Les plantes se séchent avant qu'elles soient mures. De même si elle se prolonge, elle cause des dégâts aux variétés hâtives qui se murissent en pleine saison pluvieuse. Par conséquent les récoltes pourrissent, ce qui réduit le rendement agricoles des producteurs.

La deuxième s'agit d'une saison sèche- froide de novembre à février où la température minimale est inférieure à 15°C. Les enquêtes menées sur le terrain ont révélé que ces dernières années on constate un changement quant à la durée de cette saison. Elle devient de plus en plus courte avec moins de jours froids. La troisième est une saison sèche- chaude qui va du mars à juin marquée par une température atteignant souvent plus de 40°C. C'est la période appelée localement « rani » ou

« bazara ». Depuis ces trois (3) dernières décennies, cette saison devient, quant à elle, de plus en plus longue s'étalant de février à juin avec des hautes températures dépassant 40°C. La moyenne des températures maximales est toujours supérieure à 40°C. La courbe ci-dessous montre cette tendance.

Figure 3 : courbe de températures mensuelles max et min (1970 à 2024 à Aguié)

Source de données : Direction Nationale de la Météorologie (DMN)

Enfin c'est la saison pluvieuse « damana », la saison la plus importante pour les producteurs, qui va de juin à septembre. Pendant cette saison les températures sont variables, mais toujours en baisse à cause des foyers orageux et de l'humidité. En moyenne les températures sont comprises entre 28° C et 31°C. Mais ces dix dernières années, ces températures sont en hausse atteignant parfois 36° C. En guise d'exemple en août 2005 la température moyenne mensuelle était de 31,5°C. Cette

saison commence souvent dès fin mai. Ce dernier temps avec les changements climatiques les paysans n'arrivent plus à maîtriser le calendrier agricole, ce qui fait en sorte que la saison les surprend, leur rendant difficile la planification des semis et des récoltes.

Les cultures les plus sensibles aux changements climatiques sont les céréales (mil et sorgho) qui constituent la base de l'alimentation de la population et l'arachide. Ils sont particulièrement vulnérables à cause de leur forte sensibilité au stress hydrique surtout au stade de la floraison. L'impact du déficit hydrique sur ces cultures dépend du stade de développement auquel il est intervenu et peut provoquer une diminution de la productivité. C'est d'ailleurs ce que déclarent plus de 80% des personnes enquêtées. La moindre poche de sécheresse ou le moindre déficit pluviométrique engendrera fatalement un déficit céréalier qui s'accompagnera d'une flambée de prix de denrées alimentaires sur les marchés. Il pourrait donc en résulter des crises alimentaires plus grandes et plus fréquentes, avec des répercussions graves sur l'économie, sur le milieu naturel et surtout sur les populations ne disposant pas d'autres sources de revenus.

C'est pourquoi les populations enquêtées, dans leur majorité, se réfèrent à certains évènements climatiques dramatiques pour expliquer l'évolution du climat dans leur terroir. A cet effet, 86 % d'enquêtés constatent effectivement qu'il y a changements climatiques en se rappelant des périodes sévèrement sèches qui restent toujours gravées dans leurs mémoires : celles de 1973 et 1984 en guise d'exemples. Elles sont respectivement appelées *El Diori/da'a* et *El Bahari*. Ainsi, les noms attribués à ces grandes sécheresses sont liés tantôt aux réactions des populations face à l'évènement tantôt aux contextes politiques. Pour la première, elle était intervenue aux temps du premier président du Niger Diori Hamani. Quant à la seconde, elle est appelée ainsi, car c'était à l'époque où l'ancien président du

Nigeria voisin (Général Muhammad Buhari) a fermé ses frontières pour empêcher l'importation des vivres au Niger. Ces sécheresses ont engendré des famines qui ont détérioré les ménages du département d'Aguié au point où certains ont définitivement quitté le pays.

2.2.2 Les contraintes liées aux ennemis de culture et phytosanitaires

Dans le département d'Aguié, les cultures sont régulièrement attaquées par des ravageurs, des parasites et des maladies, ce qui réduit considérablement les rendements. Le manque de moyens de lutte efficace et l'accès limité aux informations techniques aggravent cette situation.

Pour les céréales, les principales cultures de la zone, elles sont victimes de plusieurs ennemis de cultures et des ravageurs de la germination à la récolte. En ce qui concerne les ennemis de cultures, il s'agit des virus, des champignons, des bactéries, des nématodes et bien d'autres maladies fongiques dont les plus fréquentes sont le mildiou, le charbon et l'ergot. Le mildiou est une maladie des plantes causée par *Sclerospora graminicola*, un champignon qui attaque les céréales. Plusieurs enquêtés se plaignent de son impact sur la réduction des rendements des céréales. Car il attaque les feuilles du mil avant la montaison, ensuite la tige et l'épi. Cette maladie se caractérise par la transformation totale ou partielle de l'épi en organes foliacés, ce qui limite le développement de la plante. A cela s'ajoute le charbon du millet qui est causé par *Tolyposporium peniciluriae*, qui provoque des pertes des grains en les remplaçant par des sores de charbon. Durant les premiers stades de la maladie, les sores restent vifs en prenant la forme des sacs ovales, afin de devenir lentement marrons, ensuite noirs à la maturité. De nombreuses spores sont ainsi libérées en se propageant dans l'air et en infectant les épis sains. La troisième maladie citée par les producteurs est l'ergot appelée localement maladie sucrée du

millet causée par *Claviceps fusiformis*. Elle se caractérise par un écoulement de gouttelettes d'exsudats visqueux et sucrés mais toxiques au niveau des ovaires. Elle réduit le rendement du mil, car l'attaque arrive avant la montaison. A cela s'ajoutent d'autres maladies fongiques cités par quelques producteurs dont leurs dégâts ne sont pas du tout sentis telles que : la rouille, la pyriculariose et les moisissures de grains. Cependant, pour toutes ses maladies, les producteurs ne possèdent aucun moyen de lutte en dehors de l'utilisation des variétés tolérantes et résistantes.

Après les maladies, il y a également les insectes dont : les ravageurs des plantules, les foreurs de tiges, les insectes phyllophages, les ravageurs de l'épi et les insectes des stocks. Parmi tous ces insectes, les plus énumérés par les enquêtés sont la chenille mineuse de l'épi et les criquets. 90 % des enquêtés affirment que la chenille mineuse de l'épi (*Heliocheilus albipunctella*) est leur bête noire. Elle se manifeste juste avant la récolte. Elle leur cause tellement de perte, car souvent elle ne laisse rien sur l'épi. Elle attaque la plante dès la floraison sous forme des œufs pondus sur les épis. Ainsi, après l'éclosion, ces chenilles demeurent là-dessus et se nourrissent des grains en créant une mine autour du rachis de l'épi. Elle est la principale source des famines et de la dégradation des conditions d'existence des ménages. C'est le cas de 2005 et 2011 dans la zone d'étude où certains producteurs n'ont rien récolté à la fin de la saison.

En dehors des insectes, il y a aussi des ravageurs dont les plus néfastes sont des acridiens : le criquet pèlerin (*Schistocerca gregaria*) et les sautereaux. Le premier est le plus dangereux, car il s'agit d'un groupe de criquets qui viennent en masse ravageant de passage tout ce qui est vert, y compris les arbres. Leur dégât sur les plantes est très énorme, car ils broutent toutes les feuilles y compris les épis. Ainsi, pour le second, ce sont des sautereaux qui atteignent leur cycle de développement au moment de la

récolte. Leur présence dans la zone constitue une menace à l'endroit des producteurs, surtout la variété *Oedaleus senegalensis* localement appelée « yar radada » qui consomme les chaumes des différentes plantes et grignote les épis.

Les oiseaux granivores et les fourmis sont aussi des ravageurs qui commettent tant de dégâts sur les épis. Surtout pour les variétés hâtives qui mûrissent avant les autres, elles sont toujours attaquées par les oiseaux qui viennent les becqueter. Ceux-là commettent plus de dégâts que les fourmis qui ne prennent que les grains des épis tombés ou entassés après la récolte avant de les stocker.

En dehors des céréales, les légumineuses sont des plantes qui sont plus victimes des attaques parasitaires et des ennemis de cultures à tous les stades. Pour le niébé qui est la plante légumineuse la plus cultivée dans le département, du semis à la récolte et même la conservation, il est à tout moment exposé. Les insectes les plus évoqués par les enquêtés sont entre autres : les nématodes qui attaquent les racines, les aphides, cicadelles, et trips sur les fleurs et les bruches qui attaquent les grains. En matière des maladies cryptogamiques, le niébé est victime de la fonte de semis : *Pythium aphanidermatum* et *Corticium solani*, la cercosporiose : *Cercospora canescens* et *Cercospora cruenta*, la rouille : *Uromyces appendiculatus*, et la pourriture des gousses. Il est aussi victime des maladies bactériennes comme chancre bactérien (*Xanthomonas vignicola*) et les maladies à virus comme mosaïque jaune (*Cowpea yellow mosaic virus*).

Pour ce qui est des insectes, parmi les plus nocifs figurent des hétéroptères, des coléoptères dont les bruches du niébé (*Callisobruches maculatus*), les pucerons : (*Aphis craccivora*), les foreuses de gousses : (*Maruca testulalis*), les punaises (*Anophocnemis carvipes*) et la mouche noire (*Melanogromyza phaseoli*). En effet, les enquêtés se plaignent aussi des parasites, surtout *Striga gesnerioides* qui provoque le jaunissement des portions du limbe, le flétrissement prématuré des plantes ainsi

que leur dépérissement lorsque les précipitations sont déficitaires.

Photo 1 : un champ envahi par *Striga gesnerioides*

photo 2 : du mil infesté par la chenille mineuse.

Source : YACOUBA ISSOUFOU Achirou, enquête terrain, 2024.

En ce qui concerne l'arachide et le voandzou, bien qu'elles soient des plantes moins exposées que d'autres légumineuses comme le niébé, elles sont sensibles à des maladies et des ravageurs contre lesquels les producteurs utilisent des variétés tolérantes ou résistantes ou font des traitements chimiques. Parmi les maladies il y a la rosette, dont le vecteur est un puceron (*Aphis Craccivoro*). Infectées par ce virus, les plantes présentent des feuilles ayant un aspect mosaïque, elles deviennent rabougries avec une couleur verte très foncée. En outre, la cercosporiose de l'arachide entraîne des lésions circulaires de couleur brun noir sur les feuilles. Ce pendant les producteurs n'ont pas suffisamment des moyens efficaces pour faire face à ces contraintes qui impactent négativement leur production.

2.2.3 Dégénération des ressources naturelles

La dégradation des ressources naturelles ont un impact sur les activités agricoles de la zone d'étude. Il s'agit ici de la déforestation, de l'érosion des sols, de la destruction de l'environnement et de la baisse de la fertilité des terres. D'un point de vue floristique, le département d'Aguié disposait une importante potentialité environnementale constituée des forêts classées, enclaves pastorales, faunes riches et variées. Son complexe forestier autrefois très dense est constitué de trois forêts classées (BaKabé, Dan Kada, Dan Gado) qui couvraient une superficie totale de 14330 ha lors de leur classement. Néanmoins, depuis l'introduction du contrat de culture en 2001, ces différentes forêts connaissent une dégradation significative compte tenue de la surexploitation des terres et de surpâturage auxquelles s'ajoutent d'autres actions anthropiques comme la coupe abusive des arbres qui est répandue partout dans le département. Certaines espèces d'arbres ont même disparu à jamais malgré les activités de restauration initiées par le service de l'environnement qui s'adonne dans la lutte contre le *Sida cordifolia* suivie d'ensemencement des sites avec des herbacées, et la promotion de la Régénération Naturelle Assistée (RNA). Toujours dans les actions anthropiques, le département d'Aguié est une zone de référence en matière de culture du souchet, alors que cette culture exige une destruction significative de l'environnement, depuis la préparation des sols jusqu'à la récolte. Les producteurs interrogés sont conscients des impacts négatifs de cette culture sur l'infertilité des sols. De par les perceptions des paysans, les sols connaissent une baisse de leur fertilité depuis l'introduction de cette culture. En effet 62,7% des producteurs du souchet enquêtés confirment que les sols des champs du souchet deviennent de plus en plus pauvres exigeants trop d'engrais pour les prochaines récoltes. C'est pourquoi avant la récolte les producteurs doivent payer une taxe de 1500F/

hectare au service de l'environnement, faute de quoi le producteur serait amendé à un coût d'au moins 25 000FCFA. La photo 4 illustre un champ du souchet juste après la récolte. En outre, la surexploitation des terres a accentué l'infertilité des sols, car la jachère n'est plus une question d'actualité. Par le passé même s'il n'y avait pas de la jachère, les résidus de cultures contribuaient à la reconstitution de la fertilité des sols. Cependant, ces dernières décennies, ils sont systématiquement ramassés, laissant les sols nus, facile à être décapé par le vent et les précipitations. Ce qui favorise l'érosion des sols. Ces champs infertiles limitent le développement des plantes et rendent la production incertaine. Car non seulement cela limite la croissance des plantes, mais aussi à la récolte elles ne produisent pas des bons grains. Selon les producteurs cette dégradation des sols se manifeste à travers plusieurs signes. Il s'agit premièrement du changement de la texture du sol, car il devient très lessivé, de l'encroutement ou ravinement et la présence de certaines espèces végétales.

Photo 3: un champ raviné

Photo 4: champ de souchet après la récolte

Source : YACOUBA ISSOUFOU Achirou, enquête terrain, 2024.

En dehors de tous ses facteurs viennent s'ajouter les plastiques qui détruisent l'environnement. Les producteurs sont conscients de leurs impacts sur les cultures, car selon eux un plastique peut passer plus de 50 ans avant d'être détruit dans le sous-sol, alors que sa présence dedans constitue une grave menace aux plantes non seulement lors de la germination, mais aussi au niveau de l'infiltration des eaux. Ces plastiques sont soit déposés par le vent, l'eau de ruissèlement ou transportés dans la fumure organique qui est issue des ordures ménagères. Certains producteurs les ramassent pour brûler, alors que d'autres ne le font pas, ils prétendent que même s'ils brûlent les leurs si le voisin ne l'a pas fait c'est vain, car le vent n'a pas de frontière, il peut transporter ceux des autres champs pour déposer.

2.2.4 Faible mécanisation

Les outils aratoires jouent un rôle déterminant dans la production agricole. Néanmoins, dans le département d'Aguié, les outils sont toujours rudimentaires. Ce sont des outils fabriqués par les forgerons locaux. Certaines terres sont difficiles à exploiter avec ces outils. Les travaux agricoles sont principalement réalisés à la main, ce qui augmente la pénibilité du travail. L'accès aux équipements agricoles (charrues, tracteurs, semoirs) est très limité non seulement par leur coût, mais aussi par le manque de services de location. Seulement 2,1% des enquêtés affirment avoir la capacité de louer un tracteur ou une charrue pour le sous-solage de leurs champs avant la saison pluvieuse.

Pour le semis, la houe à longue manche est généralement utilisée, à l'exception du souchet et souvent l'arachide où les producteurs utilisent le semoir. Les trous de semis sont creusés avec la houe, puis après avoir mis les semences on ferme à l'aide des pieds.

Le manque d'infrastructures de transport, de stockage et de commercialisation limite aussi l'accès aux marchés et réduit les

revenus des producteurs. Sur la question du transport les producteurs n'ont pas des véhicules leur permettant de transporter leurs productions. Ils se contentent toujours des charrettes. En outre les routes sont très dégradées.

2.2.5 Accès limité aux intrants agricoles et aux crédits

En effet, dans la zone d'étude, malgré les politiques mises en œuvre par l'Etat pour garantir la disponibilité des semences améliorées à travers les services techniques, et faciliter l'accès des producteurs à celles-ci, des obstacles persistent dans l'acquisition des intrants. Il ressort que 53% des producteurs sont confrontés au manque des ressources financières pour acheter les semences améliorées et les autres intrants, car ceux distribués par l'Etat arrivent tardivement.

Donc, pour avoir accès à certains produits, l'on doit se rendre au Nigeria pour en acheter ou acheter sur les marchés locaux auprès des grossistes ayant acheté là-bas, alors que les produits sont le plus souvent non homologués. D'autres obstacles entravent la recherche de semences, notamment la difficulté de trouver une variété adaptée, car les vendeurs des semences ne prennent pas bien soins de séparer les variétés. Quant à l'accès aux engrais, des contraintes telles que la cherté et la distance des points de vente limitent son acquisition. Car la douane nigériane peut à tout moment saisir les produits achetés. D'autres (68%) par contre se plaignent de manque des moyens pour s'en procurer. Ainsi, l'inaccessibilité des producteurs aux crédits agricoles fait partie des contraintes qui limitent le développement de l'agriculture dans la zone. En effet, il n'existe aucune banque agricole dans le département. Pour avoir accès, les producteurs sont contraints de se rendre à Maradi, leur chef-lieu de la région (à environ 80km d'Aguié) alors que le processus est long et compliqué pour la quasi-totalité des producteurs qui sont non scolarisés. En outre, le prêt à la banque est conditionné par un remboursement avec intérêt, ce qui est proscrit par la religion.

Fidèles à cet interdit religieux, les producteurs (plus de 99% musulmans) restent et demeurent toujours réticents au prêt bancaire.

2.2.6 Pression démographique et ses corollaires

Le département d'Aguié est l'une des localités qui connaît un taux d'accroissement naturel élevé. Les résultats du Recensement Général de la Population de 2012 ont montré que le niveau du taux d'accroissement intercensitaire annuel moyen de la population au niveau départemental est de 3,4%. De même, la densité de la population, elle est de 187,4 hbts/km² en 2022 contre 134,1 hbts/km² en 2012. A ce rythme, elle atteindrait 214,2 hbts/km², à l'horizon 2026. On remarque qu'il s'agit d'une densité élevée qui pose déjà le problème de saturation foncière dans certains villages du fait d'une démographie galopante, de la rareté des terres, de leur dégradation continue et du système extensif majoritairement utilisé.

L'une des conséquences de la croissance démographique est le morcellement continu de terres de cultures et l'éclatement des structures. Ce morcellement des terres est occasionné par le nombre accroit des héritiers. Lors du partage certains ne reçoivent qu'un lopin, et dans certaines circonstances le terrain étant difficile d'être partagé on arrive au point où certains paysans se trouvent dépourvus de terres de culture

Une autre contrainte est également due à la vente des terrains aux grands opérateurs, ce qui engendre l'accaparement des terres. Cela n'est pas sans conséquence sur la production agricole de la zone, car les propriétaires initiaux se retrouvent par la suite recrutés en qualité de salariés agricoles après avoir vendu leurs terrains. En outre, ces grands opérateurs économiques priorisent le plus souvent la culture commerciale au détriment de la culture de subsistance. Par conséquent on enregistre une baisse de la production vivrière.

2.3. Discussion

Le secteur agricole est un secteur clé du développement de tout un pays. Au Niger tout comme dans autres pays de la sous-région il fait face à une multitude de contraintes. L'une des contraintes phares est le changement climatique. C'est pourquoi plusieurs rapports d'experts et institutions annoncent que les menaces du changement climatique pèsent davantage sur l'Afrique de l'ouest : menaces d'inondations, de tempêtes, de vagues de chaleur et de sécheresse qui risquent de réduire la moitié des rendements des cultures. Les résultats de BERTARAND D. (2014) après une étude au Centrafrique soulignent également la même situation. Car selon lui le changement climatique s'impose comme le défi le plus important au développement agricole dans le pays depuis le début du 21ème siècle. Il constitue un grave risque d'insécurité alimentaire capable d'handicaper la réduction de la pauvreté et menacer d'anéantir de multiples efforts de développement rural en matière de croissance économique et du développement humain Ces résultats sont similaires à ceux de cette étude où 86% des producteurs se plaignent des dégâts qu'engendre le changement climatique. C'est ce que soulignent aussi DAOUDA M., (2010) ; ABDOUL HABOU Z et *al.*, (2016) et FODE M. et ADAMOU O.M, (2003, p.117) en faisant cas des quatre dernières décennies, les productions agro-sylvo-pastorales du sahel en général et du Niger en particulier ont été globalement affectées par une variabilité climatique. Pour le cas du Niger, le pays a subi de nombreuses sécheresses, inondations, invasions des criquets et autres attaques parasitaires. Ces catastrophes portent un coup aux revenus des ménages, à la performance du secteur agricole, à l'équilibre budgétaire de l'État et au taux de croissance économique du Niger. Toujours au Niger, dans le département de Dogondoutchi YAGI S., (2022) a montré que l'une des entraves à la bonne récolte dans

la zone d'étude est liée aux attaques périodiques des ennemis de culture. Il s'est ainsi appuyé sur le cas l'année 2011 où les champs paysans ont été envahis par les sautereaux et les chenilles mineuses des épis surtout dans la partie Nord et centrale de la Commune. Ces résultats vont de pair avec ceux de cette étude.

De même, cette étude montre que le croit démographique a un impact sur le développement de l'agriculture familiale dans le département d'Aguié, car il est la cause de morcellement des terres de cultures et de surcharge de cultures. Ce qui rime avec la théorie des défenseurs du malthusianisme. Car l'impact de la croissance démographique sur le développement et particulièrement sur la production agricole a fait l'objet de plusieurs débats scientifiques qui peuvent être schématisés en deux positions : pessimiste et optimiste. La première de ces positions, la plus répandue, celle qui de façon le plus souvent inconsciente s'exprime dans les médias, dans les discours des responsables politiques et même dans les écrits des scientifiques, fait nettement référence à cette thèse de Malthus (PHILIPPE J., 2006). Néanmoins une minorité d'enquêtés admettent des réserves sur cet aspect, car selon eux plus le nombre d'enfants est élevé plus la main-d'œuvre agricole est assurée. Cela soutient aussi l'étude de GERARD-FRANÇOIS D. (1992), qui dans une étude démographique se basant sur les différentes théories de la population, stipule que l'évolution de la population, dans le sens de hausse tout comme celui de baisse, ne dépend pas de ressources, mais plutôt de l'usage que les hommes en font.

Une autre contrainte qui entrave le développement de l'Agriculture dans le département d'Aguié est la faible mécanisation. Ce qui corrobore aux résultats trouvés par GABRIEL T. et *al.*, (2018, p.149) selon qui l'agriculture en Afrique Subsaharienne se caractérise par un faible niveau de productivité malgré l'existence des nouvelles technologies

susceptibles d'accroître ces productivités. Cela parce que l'adoption des nouvelles technologies en agriculture connaît l'influence d'un certain nombre de facteurs parmi lesquels les caractéristiques socioéconomiques des ménages agricoles, le mode de gestion des productions, les caractéristiques de la transformation, et le degré de sensibilisation. C'est ce que soulignent également STANY V. et *al* (2012, p.233) en République Démocratique du Congo (RDC) où Au Sud-Kivu, l'agriculture est surtout pratiquée par des ménages insuffisamment encadrés et sur de petites étendues, avec des outils rudimentaires, des semences non améliorées et des techniques de culture obsolètes. Ce qui expliquerait d'ailleurs les faibles productions.

Pour la dégradation des terres, cette étude montre que la déforestation, la coupe abusive des arbres et la culture du souchet contribuent significativement à la dégradation des ressources naturelles, ce qui impacte la production agricole. Ainsi ces résultats mettent à jours ceux trouvés par BORI H. et *al* (2018, p.6006) ; MAIDA ARDJIS. (2019 p.39) selon qui, la culture du souchet fait face à des contraintes qui sont entre autres, l'insuffisance d'engrais minéraux, la pénibilité de la récolte. Mais les techniques locales de production et l'utilisation abusive d'engrais minéral par les producteurs dégradent le sol et son environnement. Car ces techniques de récolte dénudent considérablement le sol et l'expose aux différentes sortes d'érosions.

Conclusion

Au regard de ce qui précède, il ressort que l'agriculture familiale dans le département d'Aguié est confrontée à des multiples contraintes liées au contexte agroécologique, au climat, à la pression démographique, à la faiblesse des infrastructures et des moyens financiers. En effet, l'amélioration de la sécurité

alimentaire dans le département passe par une transformation profonde de cette agriculture à travers une approche intégrée qui prenne en compte les aspects techniques, économiques et sociaux. Ce qui nécessite une approche multisectorielle et participative impliquant tous les acteurs concernés, notamment les producteurs, les institutions de recherche, les ONG et les décideurs politiques. Par conséquent pour améliorer cette agriculture, il est essentiel d'adopter une approche intégrée qui prend en compte les différentes contraintes et les spécificités du contexte local. Les actions prioritaires devraient ainsi se concentrer sur:

- ✓ le renforcement de la résilience des systèmes de production face aux changements climatiques à travers la promotion de pratiques agroécologiques, la diversification des cultures et les techniques de récupération des sols.
- ✓ L'amélioration de la productivité agricole: faciliter l'accès aux intrants agricoles modernes (engrais, semences améliorées), promouvoir la mécanisation agricole et renforcer les capacités des producteurs.
- ✓ La réduction des pertes post-récoltes: améliorer les infrastructures de stockage et les techniques de conservation des produits agricoles.
- ✓ Le renforcement de l'accès aux marchés: développer les infrastructures de transport et les circuits de commercialisation.
- ✓ L'amélioration de l'accès aux financements : faciliter l'accès des producteurs aux crédits agricoles et aux services financiers.

Cela fera ainsi en perspective l'objet d'une autre étude mettant l'accent sur les stratégies endogènes et exogènes utilisées pour faire face aux différentes contraintes.

Référence bibliographique

ABDOU Illa, 2011, Problématique de l'insécurité alimentaire dans le centre sud du Niger : cas du village de Naki-karfi dans le département d'Aguié, Mémoire de Maitrise en Géographie, Université Abdou Moumouni de Niamey, 70p

ABDOUL HABOU Zakari et al., 2016, Les systèmes de productions agricoles du Niger face au changement climatique : défis et perspectives / Int. J. Biol. Chem. Sci. 10(3): 1262-1272, 2016

ABDOUL HABOU Zakari et al., 2016, Les systèmes de productions agricoles du Niger face au changement climatique : défis et perspectives / Int. J. Biol. Chem. Sci. 10(3): 1262-1272, 2016

ANDRES L. & LEBAILLY P., 2013 le sésame dans le département d'Aguié au Niger : analyse d'une culture aux atouts non-négligeables dans une zone agricole à forte potentialité Tropicultura, N°31, V.4, pp.238-246.

BERTRAND Doukpolo, 2014, Changements climatiques et productions agricoles dans l'Ouest de la République Centrafricaine. Thèse de doctorat unique en Géographie et Géosciences de l'Environnement (Agroclimatologie et Développement), Université de Abomey-Calavi; Bénin, 338p

BEUCHER Olivier et al., 2012, L'agriculture en Afrique face aux défis du changement climatique, IEPF, Québec, 170p. Disponible sur [https:// www.iepf.org](https://www.iepf.org)

BORI Haoua et al., 2018, La culture de souchet (*Cyperus esculentus*) au Niger : Origine, atouts et contraintes, Journal of Animal & Plant Sciences, 2018. Vol.37, N°1 pp.5997-6007 disponible sur <http://www.m.elewa.org/JAPS>.

DAOUDA Mahamadou, 2010, rapport sur l'évaluation du secteur agriculture/élevage (adaptation) dans le cadre de l'atelier national de sensibilisation, République du Niger, PNUD, 13p.

DUMONT Gérard-François (1992) Démographie, analyse des populations et démographie économique, paris, Dunod, 244p.

M. Fodé et ADAMOU OUSMANE Manga, 2003, Sécheresse et variations pluviométriques au Niger de 1950 à 1991 annales de l'Université Abdou Moumouni, Tome VII, pp. 117-132.

MAIDA ARGH. Saidou ,2020, « Perception des impacts de la culture de souchet (*Cyperus esculentus* L.) sur la dégradation des sols dans le département d'Aguié (Région de Maradi) », Mémoire de Master, département de géographie, Université de Zinder, 76p.

MOUSSA NABABA Ousmane ,2020, Mutations récentes des activités socio-économiques dans la commune rurale de Tchadoua au Niger centre-sud, mémoire de Master, département de Géographie, Université de Zinder 81p.

PHILIPPE Jouve, 2006, transition agraire : la croissance démographique, une opportunité ou une contrainte ? 2006/1 n° 217 | pages 43 à 54. Disponible sur <https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2006-1-page-43.htm>.

STANY Vwima, JEAN-LUC Mastaki et PHILIPPE Lebailly,2012, commercialisation des produits agricoles vivriers dans la province du sud-kivu (RDC) : mesure de l'intégration des marchés ruraux, l'afrique des grands lacs, annuaire 2011-2012, pp.227-250.

République du Niger, Institut National de la Statistique ,2012, analyse approfondie des stratégies de lutte contre l'insécurité alimentaire dans la région de Maradi, PNUD, Niamey-Niger, 53p.

YAGI Sanoussi ,2012, Analyse des indicateurs de l'insécurité alimentaire et stratégies paysannes d'adaptation dans la commune rurale de Dogonkiria (département Dogondoutchi), Mémoire de DEA, département de Géographie, UAM, 71p.

Le mouvement des Sénoufo vers la Côte d'Ivoire par le biais du Festival du Senang (2014-2024) : un modèle de reconnexion ancestrale à l'époque contemporaine.

Yalamoussa Coulibaly

Département d'Histoire,

Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire).

coulibalyyalamoussaa@gmail.com

(225) 0708565346 / (225) 0504892836

Gnihonté José Armel Bouho

Département d'Histoire,

Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire).

bouhognihontejosearmel@gmail.com

(225) 0748219880 / (225) 0506291289

Résumé

Les Sénoufo sont un peuple ouest-africain. Autochtones de l'espace qu'ils occupent, avec la colonisation, ils ont été disloqués et se répartissent entre les actuelles républiques de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana et du Mali. L'objectif de cette production vise à montrer que le coup de fracture hérité de la colonisation n'a pu empêcher les Sénoufo de coopérer par plusieurs moyens dont le Festival du Senang. Cet événement est un canal de valorisation de l'histoire et de la culture de ce peuple. Il est aussi le catalyseur de la mobilité d'un même peuple dans son univers originel en vue d'une reconnexion ancestrale.

Créé en 2014 comment le festival du Senang est-il devenu un événement majeur des Sénoufo en l'espace d'une décennie c'est-à-dire en 2024 ?

Pour répondre à cette interrogation, notre méthodologie a consisté en la collecte et en l'analyse de sources orales ainsi que des données bibliographiques relatives à cette thématique. Ce pan de l'histoire des Sénoufo mérite d'être connu.

Mots-clés : *autochtones, colonisation, Festival du Senang, reconnexion ancestrale, Sénoufo.*

Abstract

The Sénoufo are a West African people. Indigenous to the space they occupy, with colonization, they were dislocated and are distributed between the current republics of Ivory Coast, Burkina Faso, Ghana and Mali. The objective of this production aims to show that the fracture inherited from colonization could not prevent the Sénoufo from cooperating through several means including the Senang Festival. This event is a channel for promoting the history and culture of this people. It is also the catalyst for the mobility of the same people in their original universe with a view to ancestral reconnection.

Created in 2014, how has the Senang festival become a major Sénoufo event in the space of a decade, that is to say in 2024?

To answer this question, our methodology consisted of the collection and analysis of oral sources as well as bibliographic data relating to this theme. This part of the history of the Sénoufo deserves to be known.

Keywords: *indigenous people, colonization, Senang Festival, ancestral reconnection, Sénoufo*

Introduction

La période allant de 2014 à 2024 est assez charnière dans l'histoire des Sénoufo. En effet en 2014, le Festival du Senang a été créé. Depuis lors, il s'est bonifié partant d'une approche locale (ivoirienne) à une vision internationale. En 2024, cette tribune dont la raison principale est la promotion et la valorisation de la culture sénoufo en prenant en compte l'ensemble du foyer univers originel de ce peuple célèbre sa décennie d'existence.

Avec la mondialisation qui est devenue un phénomène irréversible, l'on assiste à la « disparition » des frontières étatiques physiques. Le monde est, donc, devenu un « village-planétaire ». Dans ce vaste mouvement holistique mondialisé, une réalité s'impose aux sociétés humaines actuelles. C'est celle de bien se connaître elles-mêmes afin de participer aux grands rendez-vous de l'histoire. Cette meilleure connaissance

commande d'explorer le passé, les arts, la culture, l'organisation de ces peuples ou de ces communautés humaines etc. d'hier à aujourd'hui. Le peuple sénoufo n'est pas en marge de cette donne. Il est localisé en Afrique occidentale depuis la période précoloniale.

Avec la ruée coloniale, cet espace a été partagé dans la mouvance du congrès de Berlin (15 novembre 1884-26 février 1885) créant ainsi une scission du foyer originel des « *Sénambélé* », nom générique dans lequel le Sénoufo se préfère¹. En effet, ce peuple était profondément agriculteur. Aujourd'hui, il pratique des activités variées, l'on le retrouve dans les actuelles républiques du Burkina-Faso, du Mali, du Ghana et de la Côte d'Ivoire et cela depuis la colonisation. Cet espace est « situé entre le huitième et le treizième parallèle, latitude Nord, puis entre le quatrième et le septième méridien, longitude Est » T. R. SORO (2012, p.27).

Les déplacements culturels et les flux diasporiques engendrent une reterritorialisation culturelle. C'est un prétexte de reconnexion physique et aussi symbolique avec la terre et les réalités ancestrales. Le fait colonial avec la création des frontières coloniales n'a pas entamé la volonté des jeunes sénoufo de se reconnecter de leur culture. La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social (Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982).

Les Sénoufo appartiennent à l'aire culturelle gour ou voltaïque. Le vocable Gour (Gur dans la graphie anglaise) a été adopté par les linguistes à cause de sa récurrence dans un certain nombre d'appellations ethniques : Gouri, Gourma, Gourmantché,

¹ « *Sénambélé* » au pluriel et « *Sénaw* » au singulier veut dire paysan ou agriculteur.

Gourounsi. L'appellation voltaïque dérive du fleuve volta dont les trois branches (Volta Noire, Volta Blanche et Volta Rouge) arrosent une grande partie du domaine de ces peuples. En Côte d'Ivoire, appartiennent à cet ensemble : les Sénoufo, les Koulango et les Lobi. Ces groupes ethnolinguistiques parlent des langues apparentées (le syénar, le koulango et le lobiri) et partagent le même fond d'institutions et de culture, notamment de grands lignages matrilineaires soudés par le culte des ancêtres et des sociétés initiatiques communautaires comme le Poro des Sénoufo ou le Dyoro des Lobi. J. N. LOUCOU (2024, p.37).

Ce festival est le creuset de la mobilité des Sénoufo vers Korhogo, ville septentrionale ivoirienne où se tient le festival du Senang en vue d'une reconnexion ancestrale de ce peuple. La carte ci-dessous indique l'espace habité par les Sénoufo.

Carte n°1 : Le pays sénoufo

Source : Conception : HOLAS Bohumil, In, *Les Sénoufo (y compris les Miniaka)*.

Réalisation : Sifofo (Y).

Créé en 2014 comment le festival du Senang est-il devenu un événement majeur des Sénoufo en l'espace d'une décennie c'est-à-dire en 2024 ?

Pour répondre à cette interrogation, notre méthodologie a consisté en la collecte et en l'analyse de sources orales ainsi

que des données bibliographiques relatives à ce sujet². La théorie A. APPADURAI (2015) a été utilisée. Elle montre que le flux global des populations dans un espace contribue à la reconstitution et la pérennisation des identités. En effet le Festival du Senang en rassemblant les Sénoufo constitue un important moment où l'identité de ce peuple est réactivée et gravée dans des perspectives d'avenir. Le mouvement des populations sénoufo dans leur aire constitue un flux culturel dans un monde globalisé. Le plan qui en découle se décline en deux grandes parties. D'une part, nous présenterons le contexte de la création du festival du Senang et le processus d'internationalisation (2014-2019) et d'autre part nous aborderons les nouvelles reformes inhérentes à ce festival et leur portée (2019-2024).

1-Contexte de la création du festival du Senang et processus d'internationalisation (2014-2019)

Le festival du Senang est né en 2014 à l'initiative de son Commissaire Général, SEKONGO Alexis, par ailleurs Directeur Général du Balafon du Nord. Ce rendez-vous culturel initialement localisé à Korhogo a touché l'ensemble de l'espace sénoufo ivoirien et le reste du monde sénoufo ainsi que sa diaspora.

1-1-Origines et objectif du Festival du Senang

Le projet de mise en place du festival de Senang est inscrit dans la suite logique de la création du Balafon du Nord en 1973 par SEKONGO Lazare géniteur de SEKONGO Alexis dans le septentrion ivoirien en vue de la valorisation et de la promotion de la culture sénoufo. La culture de ce peuple est très

² Les sources orales ont été recueillies à Korhogo dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire et à Bouaké dans le centre dudit pays auprès de plusieurs acteurs culturels. Quant aux données bibliographiques, elles ont été collectées dans divers centres de documentation à Abidjan, dans la partie méridionale de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence l'Institut Français, le Centre de Recherche et d'Action pour la Paix, la bibliothèque de l'ex Faculté de Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Université Félix Houphouët-Boigny.

riche. Elle contribue à la cohésion sociale, à la recherche de la paix et au développement durable. Elle s'inscrit dans une exigence de durabilité et de pérennisation par la transmission de valeurs entre les générations passées, présentes et futures. Par ailleurs, elle joue donc un rôle crucial dans la préservation de la mémoire collective et individuelle. La culture sénoufo favorise le développement du tourisme et celui de ses secteurs connexes, notamment le transport, l'hôtellerie, la restauration et l'artisanat.

Son exploitation est source de devises. En dépit de son importance, le patrimoine culturel sénoufo est exposé à des risques réels de dommage, voire de disparition. Les sites et les objets archéologiques, sont exposés à une forte dégradation du fait des actions anthropiques et des aléas climatiques³.

L'aire sénoufo, nonobstant la richesse de son patrimoine culturel, n'échappe pas à cette triste réalité. L'avènement des religions révélées, le modernisme et ses effets pervers, la précarité de vie des praticiens et la disparition progressive des dépositaires des savoirs et savoir-faire traditionnels, sont autant de facteurs qui menacent la viabilité de ce joyau culturel⁴. Or, la disparition d'un bien ou d'un élément du patrimoine culturel du monde signifie son appauvrissement ; donc l'appauvrissement de l'humanité en ce sens que cela porte une atteinte à la diversité culturelle mondiale. C'est pourquoi il est nécessaire de préserver, protéger, et sauvegarder le patrimoine culturel conformément au souhait de l'UNESCO (les conventions de l'UNESCO de 1972 et 2005).

Pour faire face à ces contraintes, il a été décidé de la création du festival de Senang en 2014, une tribune culturelle dont le socle est le Balafon du Nord⁵. Il s'inscrit dans la

³ Entretien avec SEKONGO Alexis le 20 juillet 2018 à Korhogo.

⁴ Entretien avec SEKONGO Alexis le 20 juillet 2018 à Korhogo.

⁵ Récépissé n°175/RP/DPTKGO du 24 janvier 2019.

dynamique de promotion et de sauvegarde de la culture sénoufo à travers : l'art oratoire, la musique, la danse, le conte, la pharmacopée etc. C'est un événement culturel majeur de l'espace sénoufo. Initialement localisé à Korhogo dans le nord-ivoirien, le Festival s'est internationalisée avec de nouvelles stratégies d'approches de ses initiateurs.

Les Sénoufo sont un peuple ouest-africain .On les retrouve précisément dans les États actuels du Mali, du Burkina Faso, du Ghana et de Côte d'Ivoire. En terre ivoirienne, ils sont localisés dans la partie septentrionale. L'ethnonyme sénoufo a une origine purement européenne, il date de la colonisation. Il a été fixé par l'ethnographie coloniale pour désigner tout un ensemble humain composé d'une trentaine de sous-groupes ayant chacun une appellation propre et communiant à tout un ensemble des valeurs fondamentales tant matérielles que culturelles, morales, religieuses, et philosophiques. Y. COULIBALY (2019, p.37).

S'agissant des Sénoufo, Tiona Ferdinand OUATTARA affirme ; « Ils se sont constitués sur place. Ils ne viennent de nulle part. Certes, ils ont subi, au cours de leur histoire, quelques soubresauts et quelques déplacements, comme on le verra plus loin, mais leur autochtonie est certaine » T. F. OUATTARA (1999, p.27). La photo 1 montre la cheville ouvrière du Festival du Senang SEKONGO Alexis.

Photo 1 : SEKONGO Alexis, Commissaire Général du festival du Senang

Source : Archives iconographiques du festival du Senang

1-2-D'une vision locale et à une approche internationale

Dès la création de ce festival, les initiateurs de cette tribune culturelle ont focalisé leurs énergies sur la promotion culturelle locale c'est-à-dire à Korhogo avant de les étendre aux principales régions abritant les Sénoufo en Côte d'Ivoire : Tchologo, Hambol , Bagoué , Gontougo , Folon, et Denguélé .Les autres ethnies de la Côte d'Ivoire ont été associés à ce projet original (Baoulé , Gouro , Bété , Koulango etc.) .L'internationalisation du projet fut actée avec la prise en compte des autres républiques susmentionnées où l'on rencontre les Sénoufo. Ce qui a valu à SEKONGO Alexis de glaner le prix

d'excellence du meilleur promoteur de l'intégration africaine le 6 août 2019 au palais présidentiel de la république de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, Mamadou Traoré le Directeur Régional de la culture, des arts et du tourisme de Banfora -Burkina-Faso, a fait le déplacement avec les groupes artistiques de son pays pour traduire le soutien de son pays à cette initiative communautaire.

Des fortes délégations viennent des autres pays abritant les Sénoufo. Plusieurs activités y sont inscrites à l'affiche de ce festival : expositions-ventes d'objets d'art sénoufo, les soirées culturelles avec les danses du terroir, les prestations d'artistes tradi-modernes, les concours des valeurs de la femme sénoufo et du meilleur danseur du balafon et la prestation des lutteurs traditionnels sénoufo. Les expositions-ventes sont devenues une coutume dans le déroulement du festival du Senang. En effet, les acteurs sont composés de tradi-praticiens, de la structure Poro Nouvelles Editions, de la commerçante de vêtements et de structures exerçant dans différents domaines notamment l'agriculture. L'objectif recherché est de permettre aux festivaliers de bénéficier de certains produits de l'espace culturel sénoufo à moindre coût. C'est le cas des masques, des tenues traditionnelles, des médicaments de la pharmacopée sénoufo, des figurines, des pots, des canaris, des dabas, des machettes, des produits agricoles .La soirée culturelle enregistre la participation de plusieurs danses sénoufo et des autres peuples du pays. On y trouve le Balafon, le Tchalow, le N'Goron, le Boloie, le Zaouli etc. . Ces danses et artistes donnent un autre souffle à l'événement. Les prestations d'artistes tradi-modernes⁶ permettent à ces derniers de s'exprimer afin de faire montre de leur savoir-faire.Le concours des valeurs de la femme sénoufo dénommé « *wolokoulo tchetchanw* » consiste à promouvoir le patrimoine linguistique senoufo, l'art culinaire

⁶ On rencontre plusieurs artistes chez les Sénoufo. On peut citer SILUE Tangadenin Rosalie, SORO N'Gana , PITCHEN Silué , RAS Mandé , KOLO Tordu , JAH S , Grand Z etc. Ils interviennent à l'occasion de ce festival

senoufo, la danse senoufo ainsi que le costume traditionnel de ce peuple⁷.

Photo2 : les lauréates du concours wolokoulo tchetchanw

Source : Archives iconographiques du Festival du Senang

Quant au concours du meilleur danseur du balafon dénommé : « *wolokoulo kpoyodjanw* », il vise à promouvoir le balafon (*djéguélé*) inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO et assurer sa pérennisation. L'un après l'autre exécute ces rubriques le Tchényogue (pas de danse des femmes), le Nangboye (pas de danse des hommes), le Kpoyehi (le balafon dansé en sautant) et le Kodaltchène (la danse en masque).

⁷ Entretien avec SORO Fara le 17 décembre 2020 à Korhogo

Photo3 : les lauréats du concours wolokoulo kpyodjanw

Source : Archives iconographiques du Festival du Senang

Le concours du meilleur lutteur dénommé « *wolokoulo gbedjanw* » a pour objectif de promouvoir cette activité sportive traditionnelle des Sénoufo en voie de disparition. Fako Ouattara et Gnougue sont les animateurs de ce festival.

Photo 4 : les lauréats du concours wolokoulo gbedjanw

Source : Archives iconographiques du Festival du Senang

De plus en plus des festivaliers viennent d'Asie, d'Europe et d'Amérique .A partir de 2019, il a été entrepris de nouvelles réformes pour rendre plus dynamique le festival. A la première édition, cette tribune a mobilisé plus de 5000 festivaliers, aujourd'hui elle compte près du triple de ce nombre.

2-Les nouvelles reformes relatives au festival du Senang et leur portée (2019-2024).

Depuis l'obtention du prix de l'intégration culturelle, SEKONGO Alexis a entrepris de profondes réformes en y

ajoutant de nouveaux axes au festival. Ces actions ont eu d'importantes répercussions.

1-D'importantes nouvelles réformes

De nouvelles lucarnes se sont ouvertes aux festivaliers. Il y a celle d'aller à la découverte de son patrimoine touristique de la ville hôte. C'est le cas de la visite du Mont Korhogo, du musée Peleforo Gon COULIBALY, de l'espace Yègnigue, l'espace Bini, des artisans et la danse du Boloye de Waraniéné, des fabricantes du beurre de karité de Natio Kobadara etc.

L'espace enfant est une nouvelle activité instaurée au festival du Senang. Il a été initié pour permettre aux enfants sénoufo nés hors de leur aire originelle de découvrir et de s'imprégner à la culture et aux valeurs culturelles sénoufo. Cette lucarne permettra aux enfants d'être en contact avec la culture sénoufo dans sa diversité. Des sensibilisations sont faites sur les questions d'identité. C'est le cas de celle sur l'importance des extraits et actes de naissance, l'opération de don de sang⁸, les formations et les conférences sur l'histoire, la culture, le secourisme et l'entrepreneuriat⁹.

La santé reste un élément majeur dans l'équilibre et la survie des Hommes. Sans elle aucune œuvre humaine n'est réalisable. C'est pourquoi le Commissaire Général du festival du Senang a jugé bon d'associer les questions sanitaires aux activités du festival. Pendant la COVID-19, sa clairvoyance a permis le bon déroulement des activités. Il fut ajouté le sport à travers un fitness géant au festival. L'objectif est de favoriser la cohésion des festivaliers à travers le sport qui est un facteur d'incontournable de cohésion. Cette activité permet aux êtres humains de maintenir une bonne santé physique, de développer

⁸Entretien avec OUATTARA Tiodianhoua Bakary le 7 mai 2020 à Korhogo.

⁹SEKONGO Alexis, OUATTARA Tiodianhoua Bakary Docteur COULIBALY Yalamoussa, SORO Nikolona Oumar, SORO Navigué et bien d'autres interviennent sur ces questions.

les compétences sociales. C'est aussi un bon régulateur au niveau de la santé mentale.

Des prestations de troupes artistiques et d'artistes ainsi qu'un défilé de mode était au menu du programme de la neuvième édition. Son but est de faire la promotion et la valorisation du pagné local, l'un des éléments importants de la culture sénoufo. Les différents faitiers de promotion de la culture sénoufo se fédèrent autour du Commissaire Général SEKONGO Alexis pour le soutenir et relever les défis¹⁰. Par ailleurs, chaque festivalier apprend davantage sur la culture sénoufo et en devient un promoteur. Des rapprochements entre les Sénoufo de Côte d'Ivoire et des autres pays s'opèrent renforçant les relations sud-sud et nord-sud. Une fois chez eux, les festivaliers mettent à la disposition de leurs communautés les connaissances acquises.

2-La portée du festival du Senang et les prix pour promouvoir la culture sénoufo

Le festival du Senang est un rendez-vous culturel de portée majeure. En effet, il met ensemble les Sénoufo des actuelles républiques du Burkina Faso, du Ghana, de Côte d'Ivoire, du Mali et ceux de la diaspora autour d'un idéal commun¹¹. Celui de la valorisation et la promotion de la culture inouïe de ce peuple. Il met, par ailleurs, en valeur les différents savoirs ancestraux de ce peuple. Le festival du Senang entraîne le dynamisme de plusieurs activités : restauration, hôtellerie, artisanat, transport, commerce etc.

Il engendre donc l'ouverture de la société sénoufo au monde. Les participants y établissent des liens entre eux. Des

¹⁰ L'ONG la culture Sénoufo se consacre au don de sang, l'ONG Fier d'Être Sénoufo s'intéresse aux actions de charité notamment la remise de don dans les orphelinats, le soutien aux malades mentaux de la ville de Korhogo.

¹¹ Entretien avec BENGALY Kassim le 17 décembre 2020 à Korhogo.

prix sont attribués aux participants. Le Commissaire Général a confié la Comité Scientifique à l'Historien, Enseignant-Chercheur à l'Université Alassane Ouattara (Bouaké), Dr COULIBALY Yalamoussa. A chaque édition, les participants les plus dynamiques reçoivent des parchemins.

C'est pourquoi à la neuvième édition, le Commissaire Général du festival du Senang a tenu à honorer certaines personnes qui ne cessent de se battre pour la promotion et la pérennisation de la culture en général et celle des Senoufo en particulier. Ce sont au total sept enseignants-chercheurs (Dr COULIBALY Yalamoussa, Pr KOBENAN Houphouët Jean Felix , Dr DIARRA Seydou, Dr KONE Kiyali, Dr KARIDIOULA Logbon, Dr KOFFI Kouassi Serge et Dr BAMBA Fatoumata issus des universités (Alassane Ouattara de Bouaké, Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo et Jean Lorougnon Guédé de Daloa) en leur offrant des diplômes d'honneur et de participation.

Ces derniers n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au commissaire et à l'ensemble de son Comité d'Organisation pour cette marque de distinction à leur endroit. Les différents candidats qui participent aux concours reçoivent des récompenses.

Ainsi après les prestations des candidates, la reine du Senang, la lauréate du *wolokoulo tchéchanw* aux côtés de ses aînées des années antérieures reçoit, le super prix Gon COULIBALY. Il est composé de / d' :

- une moto dame d'une valeur de 500 000 francs CFA ;
- une enveloppe de 250 000 francs CFA ;
- un kit festival du Senang d'une valeur de 10 000 francs CFA ;
- un tricycle ;

- un billet d'avion aller-retour pour un séjour à l'hôtel Ivoire offert par le maire de la commune de Korhogo ;
- un terrain offert par PORO HABITAT IMMOBILIER ;
- une prise en charge d'une valeur de 250 000 francs CFA offerte par Le Collège Galileo un trophée d'une valeur de 50 000 francs CFA ;
- un congélateur d'une valeur de 500 000 francs CFA ;
- deux complets de pagnes dont 01 traditionnel offert par Dre SORO Fara la marraine du festival du Senang¹².

La deuxième bénéficie des prix suivants :

- une moto d'une valeur de 500.000 francs CFA offerte par le maire de la commune de Korhogo ;
- un terrain offert par le maire de la commune de Korhogo ;
- un réfrigérateur d'une valeur de 500 000 francs CFA + 150 000 francs CFA ;
- un kit festival du Senang d'une valeur de 10 000F + un complet de pagnes offert par Dre SORO Fara (la marraine du festival du Senang).

La troisième reçoit les prix suivants:

- une enveloppe de 100 000 francs CFA ;
- un congélateur d'une valeur de 500 000 francs CFA ;
- un kit festival du Senang d'une valeur de 10 000 francs CFA ;
- un complet de pagnes offert par Dre SORO Fara.

¹² Entretien avec SORO Fara le 17 décembre 2020 à Korhogo.

La quatrième candidate obtient :

- une enveloppe de 50 000 francs CFA ;
- un complet de pagnes offert par Dre SORO Fara.

Les autres candidates reçoivent chacune la somme de 25 000F CFA + un complet de pagne.

Le concours dénommé « *wolo koulo kpyodjanw* » a divers prix selon le rang des lauréats.

Le premier reçoit :

- une moto homme d'une valeur de 700 000 francs CFA ;
- une enveloppe d'une valeur de 150 000 francs CFA ;
- un trophée d'une valeur de 50 000 francs CFA ;
- un kit festival du Senang d'une valeur de 10 000 francs CFA.

Le deuxième dispose d' :

- une enveloppe de 100 000 francs CFA ;
- un kit festival du Senang d'une valeur de 10 000 francs CFA ;

Le troisième obtient :

- une enveloppe d'une valeur de 50 000 francs CFA
- un kit Festival du Senang d'une valeur de 10 000 FRS

Les autres candidats reçoivent la somme de 25 000F CFA chacun.

Pour ce qui est du concours de la lutte traditionnelle, le premier reçoit :

- une moto pour homme d'une valeur de 700 000 francs CFA ;
- une enveloppe d'une valeur de 150 000 francs CFA ;
- un trophée d'une valeur de 50 000 francs CFA ;
- un kit du festival du Senang d'une valeur de 10 000 francs CFA.

Le deuxième obtient 100 000 francs CFA, un kit du festival du Senang d'une valeur de 10 000 francs CFA et le troisième bénéficie de 50 000 francs CFA et un kit festival du Senang d'une valeur de 10 000 francs CFA. Les autres candidats reçoivent chacun la somme de 25 000 francs CFA.

Le super prix Amadou Gon COULIBALY est une innovation apportée au festival du Senang en 2023 à côté du prix Gon COULIBALY. Il vise à récompenser le meilleur groupe de balafon. Il comprend un tricycle d'une valeur de 1 000 000 francs CFA, une enveloppe de 500 000 francs CFA, un kit festival du Senang d'une valeur de 10 000 francs CFA et un trophée d'une valeur de 50 000 francs CFA. Le lauréat de cette édition est le groupe de balafon de KAKITAHHA Noël A. SEKONGO (2023, p.51).

Au regard des actions réalisées Kolèhe Dramane Gon Coulibaly, cinquième Adjoint au Maire de la commune de Korhogo, par ailleurs, parrain du festival du Senang a affirmé que :

Le Festival du Senang a fait preuve de maturité ces dernières années. Le challenge pour Alexis et pour tous ceux qui l'accompagnent c'est de

pérenniser cette activité du Senang. En ce qui nous concerne, si nous avons la santé, nous serons toujours aux côtés d'Alexis SEKONGO ainsi que de la famille. Nous avons effectué plusieurs activités du Festival du Senang ensemble. Nous nous connaissons et la grande famille Senoufo se connaît également grâce au Festival. Notre plus grand challenge désormais est de faire connaître cette grande famille Senoufo au monde entier. Il faut donc internationaliser le Festival du Senang .A. SEKONGO (2023, p7).

Ce festival permet d'activer les relations multiséculaires des Sénoufo en permettant à ce peuple de s'imprégner aux réalités passées en vue de construire un avenir commun où la culture est le maître mot.

Conclusion

Créé en 2014 à Korhogo dans le nord-ivoirien pour fédérer culturellement les Sénoufo dans l'espace qui constitue leur foyer originel (actuelles républiques du Burkina Faso, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Mali) le festival du Senang s'illustre positivement dans l'ensemble. Pendant une décennie, de 2014 à 2024, cette tribune initialement locale s'est internationalisée progressivement rassemblant non seulement les Sénoufo mais également d'autres peuples autour de la culture de ce peuple. Ce festival montre que le fait migratoire des Sénoufo ne se limite pas à des aspects économiques et politiques. Il est commandé par des motivations culturelles. Il participe à la vivification des réseaux communautaires, des legs intergénérationnels et surtout la redéfinition et la consolidation de l'identité sénoufo.

Elle est à la base de la « création d'une fédération culturelle sénoufo » perceptible par des mouvements d'aller et de retour des Sénoufo des trois autres pays susmentionnés vers la Côte d'Ivoire. Cette rencontre a créé un circuit de dynamisme culturel en vue d'une reconnexion ancestrale. Le festival du Senang est meublé par différentes activités économiques (commerce, hôtellerie, transport, artisanat, pharmacopée etc.). Il se présente comme un creuset de vivre-ensemble. Cet événement est aussi un acte de résistance culturelle et de transmission intergénérationnelle. Il devient un trait d'union entre la tradition et la modernité. Il mérite davantage de soutiens national et international d'autant qu'il crée aussi des nombreuses activités gravitant autour du fait culturel.

Sources et bibliographie

1-Sources orales

Nom et prénom(s) de l'enquêté	Statut social et nationalité.	date et lieu de l'enquête	Thèmes abordés
SEKONGO Alexis	-Directeur Général du Balafon du Nord Commissaire Général du Festival du Senang. -Ivoirienne	20 juillet 2018 à Korhogo 17 décembre 2023	.Origine du Festival du Senang Les différents prix du Festival du Senang
OUATTARA Tiodianhoua Bakary	-Promoteur culturel Agent de santé. --Ivoirienne.	7 mai 2020 à Korhogo	Le don de sang

BENGALY Kassim	-Promoteur culturel Commissaire Général du Festival Nangnerki . -Maliennne	17 décembre 2020 à Korhogo	-L'ouverture du Festival du Senang à l'extérieur
SORO Fara	Enseignant- Chercheure Marraine du Festival du Senang	17 décembre 2020 à Bouaké	-Les récompenses octroyées au Festival du Senang.
BAYOKO Diakalia Samuel Samuel	-Promoteur Culturel. -Maliennne.	18 décembre 2020 à Korhogo	-L'ouverture du Festival du Senang à l'extérieur.

2-Bibliographie

APPADURAI Arjun, 2015, *Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la mondialisation*, Paris, Payot collection « Petite Bibliothèque Payot ».

Balafon du Nord, *Archives iconographiques du festival du Senang*, 2023, inédit.

SEKONGO Alexis, *rapport du festival du Senang*, 2023, inédit.

COULIBALY Yalamoussa, 2019, « La perception des Sénoufo de Côte d'Ivoire de leurs noms traditionnels », *Revue Ivoirienne des Sciences Historiques (Revue électronique spécialisée en Histoire, Archéologie et Art)*, n°5.

DECLARATION DE MEXICO SUR LES POLITIQUES CULTURELLES, 1982, *Conférence mondiale sur les politiques culturelles*, Mexico City.

SORO Tiona Remy, 2012, *Le sacré et le profane chez les Sénoufo*, Abidjan, les Editions Balafons.

LOUCOU Jean Noël, 2024, *peuples et ethnies de Côte d'Ivoire*, Abidjan, Fondation Félix Houphouët-Boigny.

OUATTARA Tiona Ferdinand, 1999, *Histoire des Fohobélé de Côte-d'Ivoire : une population sénoufo inconnue*, Paris, Karthala.